

**Актуальные
проблемы
современной науки®**

№ 2 (149) 2026 г.

ISSN 1680-2721

Журнал официально включен в Перечень ВАК Узбекистана

Учредитель:
Издательство «Спутник +»

Компьютерный набор и верстка:
Д. Абдулвахидова

*Ответственность за содержание статей несут авторы статей.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.*

Адрес редакции: Россия, 109428, Москва, Рязанский проспект, д. 8А, стр. 1
Телефон: (495) 730-47-74, 778-45-60, 730-48-71 (с 9 до 18, обед с 14 до 15)

<http://www.sputnikplus.ru>

E-mail: print@sputnikplus.ru

**Издание зарегистрировано
Министерством Российской Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций**

**Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77-39977 от 20 мая 2010 г.**

Объем 32,13 печ. л.

Тираж 1000 экз. Заказ № 87.

Подписано в печать 31.03.2026.

Отпечатано в ООО «Издательство «Спутник +»

«Издательство Спутник+» предлагает:

- **Издание** монографий, сборников конференций, учебных пособий, художественной литературы. Мы издаем книги в черно-белом и цветном вариантах, в мягкой или твердой обложке, любым тиражом и форматом.
- **Публикация научных статей** в журналах различной тематики. Журналы входят в РУНЭБ и РИНЦ. Журнал «Естественные и технические науки» входит в **новый** Перечень ВАК РФ и международную базу данных «Chemical Abstracts», журнал «Актуальные проблемы современной науки» входит в Перечень ВАК Узбекистана.
- **Проведение** Международных научно-практических интернет-конференций по всем научным направлениям для аспирантов и соискателей. Сборники входят в РУНЭБ.
- **Все виды допечатных работ:** изготовление электронного макета книги, разработка дизайна обложки книги, редаKTура и корреKTура текста, создание и обработка иллюстраций, графиков, таблиц, присвоение библиографических индексов (ББК, УДК, ISBN, авторский знак), размещение монографии в наукометрической базе РИНЦ и РУНЭБ.
- **Реализация книг** по крупнейшим книжным магазинам и интернет-магазинам России.
- **Публикация** в литературных журналах «Литературная столица», «Российская литература» и «Литературный альманах Спутник», а также литературных сборниках.

Преимущества работы с нами:

- Наше издательство работает уже 20 лет;
- Мы издали более 6000 книг;
- Мы можем изготовить оригинал-макет книги любой сложности;
- У нас своя производственная база, что позволяет выполнить заказ в кратчайшие сроки.

Если Вы сильно заняты на своей работе, сотрудничая с нами, Вам не понадобится ничего, кроме телефона и электронной почты, чтобы получить свою книгу.

Тиражи доставляем курьером, почтой и транспортными компаниями.

По любым вопросам Вы можете связаться с нами по телефонам:

8 (495) 730-47-74, (495) 730-48-71, (495) 778-45-60

Написать на электронную почту:

print@sputnikplus.ru

А также оставить заявку на расчет стоимости издания на нашем сайте www.sputnikplus.ru

ЖДЕМ ВАС!

Наш адрес: 109428, Москва, Рязанский проспект, д. 8А, стр. 1

Уважаемые подписчики!

Вы можете подписаться на любой из наших журналов. Подписка производится как в России, так и за ее пределами.

Подписные индексы наших журналов:

1. «Актуальные проблемы современной науки» – № *T1080*
2. «Аспирант и соискатель» – № *T1076*
3. «Вопросы гуманитарных наук» – № *T1072*
4. «Естественные и технические науки» – № *ПН215*
5. «Педагогические науки» – № *T1079*
6. «Современные гуманитарные исследования» – № *T1077*

СОДЕРЖАНИЕ

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

Физические науки

Физика космоса, астрономия

Белашов А.Н.

Математические доказательства взаимодействия и антигравитационного противодействия Солнца 12

Биологические науки

Почвоведение

Каландаров Н.Н., Исманов А.Ж. (Научно-исследовательский институт почвоведения и агрохимии, Узбекистан)

Формирование и морфологические особенности почв высохшего дна Аральского моря..... 18

Науки о Земле и окружающей среде

Землеустройство, кадастр и мониторинг земель

Ниязов Ш.Н. (Государственный научно-проектный институт «Узгипрозем», Узбекистан)

The main shortcomings in the assessment of the normative value of rainfed (dryland) agricultural lands..... 23

Тураев Р.А. (Государственный научно-проектный институт «Узгипрозем», Узбекистан), Сафаев С.З. угли (Хорезмский филиал Государственного научно-проектного института «Узгипрозем», Узбекистан)

Важность автоматизированного программного обеспечения «e-toifa.uz» в переводе сельскохозяйственных земель в другие категории..... 27

Холов Н.М. (Государственный научно-проектный институт «Узгипрозем», Узбекистан)

Актуальные вопросы эффективной организации использования орошаемых сельскохозяйственных земель области..... 34

Гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия

Мукумов А. (Национальный исследовательский университет «Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства», Узбекистан), Бобокулов Б. (Государственный научно-проектный институт «Узгипрозем», Узбекистан)

Опыт установления охранных зон и прибрежных защитных полос вокруг водных объектов... 38

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

*Информационные технологии
и телекоммуникации*

*Автоматизация и управление
технологическими процессами и производствами*

Багданова Х.Ш.

Автоматизация правоприменения: допустимые пределы использования алгоритмов..... 44

Информатика и информационные процессы

Багданова Х.Ш.

Цифровые следы и их использование в правоприменительной практике 47

Недропользование и горные науки

Технология бурения и освоения скважин

Буланкин Е.Ю. (Альметьевский государственный технологический университет «Высшая школа нефти»)

Применение RFID-меток для идентификации и учёта наработки на бурильных трубах 50

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

Клиническая медицина

Кардиология

Болиева Д.Н. кизи (Научно-исследовательский институт цифровых технологий и искусственного интеллекта, Узбекистан)

Разработка геометрической модели сердечно-сосудистой системы на основе закона Мюррея..... 54

Профилактическая медицина

Аллергология и иммунология

Козаченко Ю.В. (Государственный научный центр «Институт иммунологии» Федерального медико-биологического агентства; Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова Министерства здравоохранения Российской Федерации)

Аллергия при норвежской чесотке 59

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

Агрономия, лесное и водное хозяйство

Общее земледелие и растениеводство

Абдуллаев Ж.У. (Кашкадарьинская научно-опытная станция Научно-исследовательского института селекции, семеноводства и агротехнологии выращивания хлопка, Узбекистан),
Авлиякулов М.А. (Научно-исследовательский институт селекции, семеноводства и агротехнологии выращивания хлопка, Узбекистан)

Водопотребление средневолокнистого семенного хлопчатника 62

Арипов А.О. (Кашкадарьинская научно-опытная станция Научно-исследовательского института селекции, семеноводства и агротехнологии выращивания хлопка, Узбекистан),
Авлиякулов М.А. (Научно-исследовательский институт селекции, семеноводства и агротехнологии выращивания хлопка, Узбекистан),
Абдуллаев Ж.У. (Кашкадарьинская научно-опытная станция Научно-исследовательского института селекции, семеноводства и агротехнологии выращивания хлопка, Узбекистан)

Урожайность тонковолокнистого хлопчатника, выращенного после люцерны третьего года стояния 65

Ёдгоров Н.Г., Амирлулова Н.Б. (Каршинский государственный технический университет, Узбекистан)

*Влияние методов орошения и сроков посева на урожайность надземной зеленой и сухой биомассы *Indigofera** 68

Муминова М.Г., Каландаров Б.И. (Научно-исследовательский институт рисоводства, Узбекистан)

Чистая фотосинтетическая продуктивность сортов риса при различных схемах посадки и нормах внесения азотных удобрений и её влияние на урожайность 73

Насиров Б.С., Камолова Н.Н. (Ташкентский государственный аграрный университет, Узбекистан)

Показатели качества зерна сои и количество пожнивных остатков, остающихся в почве .. 79

Рахмонов Ш.Х., Худойбердиева Ш.Д. (Научно-исследовательский институт зерна и зернобобовых культур, Узбекистан)

Влияние различных сроков и схем посева на полевую всхожесть семян, прорастание и густоту стояния растений к концу вегетационного периода у сорта маши «Барака» 83

Сапарова А.К., Тажетдинов Н.Д. (Институт сельского хозяйства и агротехнологий Каракалпакстана, Узбекистан)

*Влияние норм минеральных удобрений и применения биостимуляторов на плодородие почвы при выращивании уральской солодки (*Glycyrrhiza uralensis* Fisch.)* 87

Толыбеков И.М. (Институт сельского хозяйства и агротехнологий Каракалпакстана, Узбекистан)

Влияние сидератов, включенных в системы короткоротационного севооборота, на повышение урожайности хлопчатника 93

Хасанова Ф.М., Карабаев И.Т., Нишонова Б.Н. (Научно-исследовательский институт селекции, семеноводства и агротехнологии выращивания хлопка, Узбекистан)

Влияние возделывания перспективного сорта хлопчатника С-6580 при различной густоте стояния, нормах минеральных удобрений и режимах орошения на агрофизические свойства почвы и урожай хлопка-сырца..... 97

Чариев Ш.М. (Научно-исследовательский институт земледелия в южных районах, Узбекистан)

Зависимость режима орошения и нормы внесения удобрений от массы 1000 семян рыжика 102

Ялгошев А.Ф. (Научно-исследовательский институт богарного земледелия, Узбекистан)

Effect of herbicides and foliar feeding on field germination and plant survival of winter wheat by the end of the growing season..... 106

Яхёева Н.Н., Авлиякулов М.А. (Научно-исследовательский институт селекции, семеноводства и агротехнологии выращивания хлопка, Узбекистан)

Влияние применения водорастворимых удобрений при различных технологиях орошения на урожайность хлопчатника..... 110

Селекция, семеноводство и биотехнология растений

Автономов В.А., Гуломов Ф.К., Каюмов У.К. (Научно-исследовательский институт селекции, семеноводства и агротехнологии выращивания хлопка, Узбекистан)

*Новый толерантно устойчивый к некоторым биотическим факторам среды сорт хлопчатника вида *G. hirsutum* L. Миришикор-777*..... 113

Автономов В.А., Равшанов А.Э., Бакирова А.А., Каюмов У.К., Гуломов Ф.К. (Научно-исследовательский институт селекции, семеноводства и агротехнологии выращивания хлопка, Узбекистан)

Селекция и агротехника районированного сорта средневолокнистого хлопчатника С-6575..... 118

Нортожиев С.Ф. угли, Аманов А.А. (Южный сельскохозяйственный научно-исследовательский институт, Узбекистан)

Наследование признака высоты стебля в гибридных комбинациях многолетней пшеницы первого поколения 123

Санаев С.Т. (Самаркандский институт агроинноваций и исследований, Узбекистан), Хамдамова Э.И. (Самаркандский филиал Ташкентского государственного экономического университета, Узбекистан), Махмудова М.С. (Самаркандский институт агроинноваций и исследований, Узбекистан)

*Ценные хозяйственные признаки нового сорта лука порей (*Allium porrum* L.) «Эскалибур»* 127

Тухлиев М.Р. угли, Намазов Ш.Э., Содикова О.Х. кизи (Научно-исследовательский институт селекции, семеноводства и агротехнологии выращивания хлопка, Узбекистан)

Связь селекционных материалов хлопчатника..... 131

Халикова М.Б. (Научно-исследовательский институт селекции, семеноводства и агротехнологии выращивания хлопка, Узбекистан), Сориева С.Э. (Научно-исследовательский институт генетических ресурсов растений, Узбекистан)

*Изучение коллекционных образцов *G. hirsutum* L. с высоким выходом волокна*..... 136

Ходжиматов Х.А., Оразбайева Г.Э., Бабаев Я.А. (Научно-исследовательский институт селекции, семеноводства и агротехнологии выращивания хлопка, Узбекистан)

Основные морфохозяйственные признаки и корреляционная связь между скороспелостью у внутривидовых гибридов F₂..... 140

*Агрохимия, агропочвоведение,
защита и карантин растений*

Бабажанова Л.А. (Ташкентский государственный аграрный университет, Узбекистан)

Распространение, развитие и поражаемость зеленых овощных культур черной ножкой.. 145

Даулетмуратова Г.С. кизи (Каракалпакстанский республиканский филиал Научно-исследовательского института карантина и защиты растений, Узбекистан), Нуралиев Х.Х., Камиллов Ш.Г. (Ташкентский государственный аграрный университет, Узбекистан), Хамидуллаев Ж.У. (Институт сельского хозяйства и агротехнологий Каракалпакстана, Узбекистан)

Эффективность биологических препаратов против фузариозного увядания и корневой гнили томатов..... 152

Жуманова Б.Б. (Научно-исследовательский институт земледелия в южных районах, Узбекистан)

The content of organic matter in soil and its dynamics during the sweet potato growth period..... 158

Кораев А.Х., Абдурахмонов Н.Ю., Халилова Н.Д. (Научно-исследовательский институт почвоведения и агрохимии, Узбекистан)

Богарные целинные почвы Гиссарского хребта и научные основы их эффективного использования..... 161

Нафасов З.Н., Суюнова Г.Б., Аллаяров Н.Ж. (Научно-исследовательский институт по карантину и защите растений, Узбекистан)

Распространение и вредоносность мучнистой росы на боярышнике в период вегетации... 165

Низамидинов К. (Термезский государственный университет инженерии и агротехнологий, Узбекистан)

Эффективность применения химических фунгицидов против оидиума виноградной лозы .. 169

Равшанов Д.Г. угли, Хужаев О.Т. (Научно-исследовательский институт лесного хозяйства, Узбекистан)

Контроль численности тлей на фисташке 174

Раззокова Н.Б. (Научно-исследовательский институт по карантину и защите растений, Узбекистан)

Эффективность применения фунгицидов против мучнистой росы и аскохитоза на нуте. 179

Реймов А.Т., Торениязов Е.Ш. (Институт сельского хозяйства и агротехнологий Каракалпакстана, Узбекистан)

Вредители биоценоза риса: видовой состав, биоэкология и динамика развития в условиях Республики Каракалпакстан..... 185

Сатторов Ш.Х. (Научно-исследовательский институт по карантину и защите растений, Узбекистан)

Влияние гербицидов на агрохимические свойства почвы при выращивании маша и фасоли в типичных почвах Ташкентской области..... 188

Торениязов Е.Ш. (Институт сельского хозяйства и агротехнологий Каракалпакстана, Узбекистан), **Розымова А.П.** (Каракалпакский филиал Научно-исследовательского института карантина и защиты растений, Узбекистан)

Влияние факторов внешней среды на биоэкологию развития вредителей картофеля в условиях Каракалпакстана..... 191

Хайдарова Ш.А. (Ташкентский государственный аграрный университет, Узбекистан)

Биоэкологические особенности чешуекрылых (Lepidoptera) в биоценозе фундука и анализ их видового разнообразия..... 195

Хасанов А.М. (Ташкентский государственный аграрный университет, Узбекистан)

Применение энтомофага златоглазки (Chrysopa septempunctata) против сосущих вредителей в биоценозе миндаля и определение его биологической эффективности..... 201

Худойкулов А.М. (Ташкентский государственный аграрный университет, Узбекистан)

Определение биологической эффективности препаратов-протравителей против почвенных вредителей при выращивании картофеля (Solanum tuberosum L.)..... 205

Юлдашева Ш.Х. кизи (Ташкентский государственный аграрный университет, Узбекистан)

Биологическая роль паразитоида Apanteles kazak (Hymenoptera: Braconidae) в регуляции численности гусениц-вредителей роз в Узбекистане..... 209

Садоводство, овощеводство,
виноградарство и лекарственные культуры

Исламов А.Ж., Остонакулов Т.Э. (Каршинский государственный университет, Узбекистан), **Лукова И.М.** (Самаркандский институт агроинноваций и исследований, Узбекистан)

Влияние норм органоминеральных удобрений и стимуляторов роста на урожайность адаптивных сортов сладкого перца..... 213

Махмудов А.А., Машрапов А.Т., Алиев Х.Х. (Ферганская научно-опытная станция Научно-исследовательского института садоводства, виноградарства и виноделия имени академика Махмуда Мирзаева, Узбекистан)

Формирование листовой поверхности персика в условиях низкоплодородных почв Ферганской области..... 218

Мейлиева Х.Ш., Остонакулов Т.Э., Умирова Д.М. (Каршинский государственный университет, Узбекистан)

Особенности роста, развития и урожайности гибридов огурцов в основной и повторной культуре..... 222

Остонакулов Т.Э., Исламов А.Ж. (Каршинский государственный университет, Узбекистан), **Расулов Ф.Ф.** (Научно-исследовательский институт овощебахчевых культур и картофеля, Узбекистан)

Рост, развитие и урожайность сортов сладкого перца в условиях Кашкадарьинской области..... 227

Остонакулов Т.Э., Мейлиева Х.Ш. (Каршинский государственный университет, Узбекистан), **Абдухаликова Б.Б.** (Самаркандский институт агроинноваций и исследований, Узбекистан)

Урожай и качество адаптивных гибридов огурцов в зависимости от нормы удобрений, схемы посева и густоты стояния..... 231

Остонакулов Т.Э., Туйчиев Ш.Ш. (Каршинский государственный университет, Узбекистан)

Рост, развитие и урожайность сортов и гибридов томата в повторной культуре в условиях Кашкадарьинской области..... 237

Санаев С.Т., Каххоров С.К. (Самаркандский институт агроинноваций и исследований, Узбекистан)

The impact of pre-sowing seed treatment and foliar feeding on the growth, development, and yield of broccoli seedlings 241

Туйчиев Ш.Ш., Остонакулов Т.Э. (Каршинский государственный университет, Узбекистан), Шамсиев А.А. (Самаркандский институт агроинноваций и исследований, Узбекистан)

Урожайность адаптивных сортов-гибридов томата при различных нормах удобрений и стимуляторов роста 245

Зоотехния и ветеринария

Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления кормов и производства продукции животноводства

Жумаев Р.А., Ражабов Ш.Б. угли (Ташкентский государственный аграрный университет, Узбекистан)

Корм для разведения личинок восковой моли (Galleria mellonella) различных возрастных стадий в биолaborатории 250

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

Физические науки

Физика космоса, астрономия

Белашов А.Н.

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И АНТИГРАВИТАЦИОННОГО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ СОЛНЦА

Статья посвящена математическим доказательствам взаимодействия между множеством электрических диполей и ионов плазмы исходящих от поверхности нашей звезды и их антигравитационного противодействия на планеты Солнечной системы от образования субстанции космического пространства. Плазма, распространяющаяся от поверхности Солнца, проходит процесс ионизации атомов гелия и водорода при большой температуре, образуя электрически заряженные диполи и ионы, которые при помощи протуберанцев отходят от поверхности Солнца. Далее остывшие электрические диполи и ионы плазмы превращаются в субстанцию космического пространства, имеющую свой состав, плотность и энергию образуя небольшие неоднородные частицы, которые впоследствии в виде космической пыли оседают на поверхность наших планет и их спутников. Образовавшаяся субстанция космического пространства исходящая из поверхности Солнца не позволяет планетам Солнечной системы и их спутникам приблизиться к поверхности нашей звезды и оставаться на своих орбитах. На основании третьего закона Ньютона сила, действующая со стороны одного материального тела состоящего из субстанции космического пространства на другое равна силе действия другого материального тела состоящего из массы любой планеты Солнечной системы в зависимости от их диаметра.

Ключевые слова: антигравитация, взаимодействие и противодействие Солнца, субстанция космического пространства, новые законы физики.

Belashov A.N.

MATHEMATICAL PROOFS OF THE INTERACTION AND ANTIGRAVITY OF THE SUN

This article presents mathematical proofs of the interaction between multiple electric dipoles and plasma ions emanating from the surface of our star and their anti-gravity counteraction on the planets of the Solar System, resulting from the formation of space substance. Plasma, spreading from the surface of the Sun, undergoes the ionization of helium and hydrogen atoms at high temperatures, forming electrically charged dipoles and ions that extend from the surface of the Sun via prominences. The cooled electric dipoles and plasma ions then transform into space substance, which has its own composition, density, and energy, forming small, inhomogeneous particles that subsequently settle on the surfaces of our planets and their satellites as cosmic dust. The resulting substance of outer space emanating from the surface of the Sun prevents the planets of the Solar System and their satellites from approaching the surface of our star and remaining in their orbits. According to Newton's third law, the force exerted by one material body composed of the substance of outer space on another is equal to the force exerted by another material body composed of the mass of any planet in the Solar System, depending on their diameters.

Keywords: anti-gravity, solar interaction and reaction, substance of outer space, new laws of physics.

С прогрессом человечество узнало, что Солнце является единственной в нашей Солнечной системе звездой, которая устроена, так как и множество других звезд. Это огромный массивный

шар, представляющий собой сгусток раскалённого газа. Это мощный источник излучения света и теплоты, внутри которого постоянно движутся, перемещаются раскаленные газы, называемые плазмой.

Чтобы охарактеризовать свойства антигравитации исходящей от поверхности Солнца необходимо знать закон тяготения одного материального тела находящегося в пространстве Солнечной системы к центральной звезде Солнцу открытого Белашовым А.Н., который был сформулировать так:

Сила тяготения одного исследуемого материального тела находящегося в пространстве Солнечной системы к центральной звезде Солнцу равна произведению массы измеряемого материального тела на модуль ускорения свободного падения измеряемого материального тела, на диаметр измеряемого материального тела, и обратно пропорциональна расстоянию от поверхности Солнца до поверхности измеряемого материального тела.

$$F_{\text{тсо}} = \frac{m_i \cdot g_u \cdot D_u}{L_c} = \frac{\text{кг} \cdot \text{м} \cdot \text{м}}{\text{с}^2 \cdot \text{м}} = \text{Н},$$

где:

$F_{\text{тсо}}$ – сила тяготения одного исследуемого материального тела находящегося в пространстве Солнечной системы к Солнцу, Н;

L_c – расстояние от поверхности Солнца до поверхности измеряемого материального тела, м;

g_u – ускорение свободного падения измеряемого материального тела, м/с²;

D_u – диаметр измеряемого материального тела, м;

m_i – масса измеряемого материального тела, кг.

Например, по заявленному ранее закону определим силу тяготения между поверхностью планеты Земля и поверхностью Солнца.

$$F_{\text{тсо}} = \frac{m_i \cdot g_u \cdot D_u}{L_c} = \frac{\text{кг} \cdot \text{м} \cdot \text{м}}{\text{с}^2 \cdot \text{м}} = \text{Н},$$

$$F_{\text{тсо}} = \frac{5,972 \cdot 10^{24} \text{ кг} \cdot 9,80 \text{ м/с}^2 \cdot 12756320 \text{ м}}{149500000000 \text{ м}} = \text{Н},$$

где:

$F_{\text{тсо}}$ – сила тяготения планеты Земля к Солнцу, Н;

L_c – среднее расстояние от поверхности Солнца до поверхности планеты Земля = 149500000000 м;

g_u – модуль ускорения свободного падения на Земле = 9,806650000 м/с²;

D_u – диаметр планеты Земля = 12756320 м;

m_i – масса планеты Земля 5972000000000000000000 кг.

По закону открытого А.Н. Белашовым определим ускорение антигравитационного взаимодействия и противодействия Солнца, который был сформулирован так:

Ускорение антигравитационного взаимодействия и противодействия Солнца прямо пропорциональна силе тяготения одного исследуемого материального тела находящегося в пространстве Солнечной системы к Солнцу и обратно пропорциональна плотности исследуемого материального тела на объём исследуемого материального тела.

$$g = \frac{F_{\text{тсо}}}{\rho \cdot V} = \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}^2} \cdot \frac{\text{м}^3}{\text{кг} \cdot \text{м}^3} = \frac{\text{м}}{\text{с}^2},$$

где:

g – ускорение антигравитационного взаимодействия и противодействия, м/с²;

$F_{\text{тco}}$ – сила тяготения одного исследуемого материального тела находящегося в пространстве Солнечной системы к центральной звезде Солнцу, Н;

P – плотность исследуемого материального тела, кг/м³;

V – объём исследуемого материального тела, м³.

Например, по этому закону определим силу антигравитационного взаимодействия и противодействия исходящую от поверхности Солнца.

$$g = \frac{F_{\text{тco}}}{p \cdot V} = \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}^2} \cdot \frac{\text{м}^3}{\text{кг} \cdot \text{м}^3} = \frac{\text{м}}{\text{с}^2},$$

$$g = \frac{4997631526747812709030,1003344482 \text{ Н}}{5495,419 \text{ кг/м}^3 \cdot 1086832411937628837875003797 \text{ м}^3} =$$

$$= 0,00083675979083612040133779264214048 \text{ м/с}^2$$

где:

g – антигравитационного взаимодействия и противодействия Солнца, м/с²;

$F_{\text{тco}}$ – сила тяготения Земли к Солнцу = 4997631526747812709030,100334 Н;

P – плотность планеты Земля = 5495,41947258631784241409 кг/м³;

V – объём планеты Земля = 1086832411937628837875,00379714 м³.

По закону открытого Белашовым А.Н. ускорение антигравитационного взаимодействия и противодействия Солнца в пространстве Солнечной системы = 0,00083675979083612040133779264214048 м/с².

Закон определения расстояния от поверхности Солнца до поверхности измеряемого материального тела находящегося в пространстве Солнечной системы открыт Белашовым А.Н. и сформулирован так:

Расстояние от поверхности Солнца до поверхности планет Солнечной системы прямо пропорционально ускорению свободного падения тел в пространстве измеряемого материального тела на диаметр измеряемого материального тела и обратно пропорционально ускорению антигравитационного взаимодействия и противодействия Солнца.

$$Lu = \frac{gu \cdot Du}{g_c} = \frac{\text{м}}{\text{с}^2} \cdot \frac{\text{с}^2}{\text{м}} \cdot \frac{\text{м}}{\text{м}} = \text{м},$$

где:

Lu – расстояние от поверхности Солнца до поверхности исследуемого материального тела, м;

gu – гравитационного тяготения измеряемого материального тела, м/с²;

g_c – антигравитационного взаимодействия и противодействие Солнца, м/с²;

Du – диаметр измеряемого материального тела, м.

Например, по закону определения антигравитационного взаимодействия и противодействия Солнца проверим силу ускорения свободного падения тел в пространстве Солнечной системы на планете Земля.

$$g_3 = \frac{L \cdot g_c}{D_3} = \frac{\text{м}}{\text{с}^2} \cdot \frac{\text{м}}{\text{м}} \cdot \frac{\text{м}}{\text{с}^2} = \frac{\text{м}}{\text{с}^2},$$

$$g_3 = \frac{149500000000,000 \text{ м} \cdot 0,00083675979083612040133904884526 \text{ м/с}^2}{12756200 \text{ м}} = 9,80665000000 \text{ м/с}^2,$$

где:

g_3 – ускорение свободного падения тел в пространстве на планете Земля, м/с²;

g_c – ускорение антигравитационного взаимодействия и противодействия Солнца = 0,0008367597908361204013390488452674 м/с²;

L – среднее расстояние от поверхности Солнца до поверхности Земли = 149500000000 м;

$D_з$ – диаметр планеты Земля = 12756200 м.

В научной среде существует множество споров о поведении планет Солнечной системы. Согласно недавно полученным данным, Солнце с помощью излучаемого света заставляет Землю постепенно к нему приближаться. Данное явление носит название эффект Пойтинга-Робертсона, который имеет отношение ко всем небесным телам Солнечной системы. Причём учёные определили, что все объекты Солнечной системы, которые вращаются вокруг Солнца, со временем должны к нему приблизиться – ведь небесные тела движутся по спиральной траектории. В основе механизма данного явления лежит меняющийся импульс частиц. Известно, что он напрямую зависит от массы или энергии тела. Когда тело поглощает Солнечную энергию, то масса увеличивается, но в тоже время импульс остается неизменным, как результат, получаем снижение скорости тела. Так как скорость движения частицы или тела снижается, то на них гораздо сильнее начинает влиять сила тяготения Солнца, из-за чего орбита движения небесных объектов постепенно начинает снижаться. Если верить данной теории, то абсолютно все небесные тела Солнечной системы приблизятся к Солнцу и будут им поглощены.

Однако это ошибочное мнение, так как на основании третьего закона Ньютона силы, с которыми два тела действуют друг на друга, равны по величине и противоположны по направлению. В данном случае масса субстанции космического пространства нивелирует массу любой планеты Солнечной системы. Докажем это явление природы на конкретном примере.

Из всех известных планет Солнечной системы больше других изучена планета Земля. Основываясь на известных характеристиках планеты Земля, можно определить константу субстанции космического пространства.

Определим площадь круга планеты Земля по её экваториальному радиусу.

$$S = \Pi \cdot r^2$$

$$S = 3,1415926535897932384626433832 \cdot 6378100 \text{ м}^2 = 127800490577636,2284075591238 \text{ м}^2$$

где:

S – площадь круга планеты Земля по её экваториальному радиусу, м²;

Π – отношение длины к её окружности = 3,1415926535897932384626433;

r – средний экваториальный радиус планеты Земля = 6378100 м.

Зная площадь круга планеты Земля, по её экваториальному радиусу и расстояние от средней точки орбиты планеты Земля до поверхности Солнца, определим объём цилиндра, внутри которого находится субстанция космического пространства.

$$V = \Pi \cdot r^2 \cdot h$$

$$V = 3,1415926535897932384626433832795 \cdot 6378100 \text{ м}^2 \cdot 149500000000 \text{ м} = 19106173341356616146930089,0081 \text{ м}^3$$

где:

V – объём цилиндра с субстанцией космического пространства, м³;

r – средний экваториальный радиус планеты Земля = 6378100 м;

h – высота цилиндра с космической субстанцией = 149500000000 м;

Π – отношение длины к её окружности = 3,14159265358979323846264.

Мы знаем, что на объём цилиндра с космической субстанцией давит масса планеты Земля. Далее определим константу плотности космической субстанции внутри цилиндра, на которую давит масса планеты Земля.

$$P_k = \frac{m}{V},$$

$$P_k = 59726000000000000000000000000000 \text{ кг} \cdot 19106173341356616146930089,0081 \text{ м}^3 = \\ = 0,31260053456501934297169510299215 \text{ кг/м}^3$$

где:

P_k – константа плотности субстанции космического пространства, кг/м³;

m – масса планеты Земля = $5,9726 \cdot 10^{24}$ кг = 59726000000000000000000000000000 кг;

V – объём цилиндра с космической субстанцией = 19106173341356616146930089,0081 м³.

Константу плотности субстанции космического пространства открыл Белашов А.Н., которая = 0,31260053456501934297169510299215 кг/м³.

Все тела во Вселенной, как и все планеты Солнечной системы, удерживаются на своих орбитах при помощи массы субстанции космического пространства, на которую опираются планеты Солнечной системы.

На основании третьего закона Ньютона сила действия одной среды состоящей из космической субстанции будет действовать на другую среду, состоящую из массы любой планеты Солнечной системы равна силе их противодействия.

Третий закон Ньютона можно определить так: силы, с которыми два тела действуют друг на друга, равны по величине и противоположны по направлению. Третий закон Ньютона можно записать в виде формулы.

$$F_1 = -F_2$$

где:

F_1 – сила действия массы субстанции космического пространства, кг

F_2 – сила действия массы активного космического материального тела, кг.

Определим массу субстанции космического пространства находящейся между поверхностью Солнца и поверхностью активной планеты Земля.

$$m_k = V \cdot P_k$$

$$m_k = 19106173341356616146930089,0081 \text{ м}^3 \cdot 0,3126005345650193429716 \text{ кг/м}^3 \\ = 59726000000000000000000000000000 \text{ кг}$$

где:

m_k – масса субстанции космического пространства, кг;

P_k – константа плотности субстанции космического пространства = 0,31260053456501934297169510299215 кг/м³;

V – объём цилиндра с космической субстанцией = 19106173341356616146930089,0081 м³.

Определим разницу показаний между массой космической субстанции и массой активной планеты Земля.

$$m = m_1 - m_2$$

$$m = 59726000000000000000000000000000 \text{ кг} - 59726000000000000000000000000000 \text{ кг} = 0 \text{ кг}$$

где:

m_1 – масса космической субстанции = 59726000000000000000000000000000 кг;

m_2 – масса планеты Земля = $5,9726 \cdot 10^{24}$ кг = 59726000000000000000000000000000 кг.

В заключении можно сказать, что наш материальный мир очень многообразен и все процессы, совершаемые в нём от случайно сложившихся обстоятельств, которые происходят во времени, в разной мере, влияют один на другой, поэтому выдвигается новая теория многогранной

зависимости. В этом мире всё переплетено, и одно явление природы в разной мере находится в зависимости к другому. Более активные материальные тела доминируют над менее активными материальными телами, поэтому не может быть независимых и постоянных констант, законов или физических величин. Например, новый закон антигравитационного взаимодействия и противодействия между двумя материальными телами, которые расположены в пространстве Солнечной или другой системе тесно связан с новым законом гравитационного тяготения одного материального тела находящегося в пространстве Солнечной системы к центральной звезде Солнцу. В тоже время законы гравитационного тяготения, космического взаимодействия и противодействия находятся в постоянной зависимости от нового закона активности материального тела расположенного в пространстве и нового закона ускорения свободного падения тел в пространстве. А перечисленные законы тесно связаны с новым законом энергии между двумя материальными телами, которые находятся в пространстве Солнечной системы и новым законом энергии одного материального тела, находящегося в пространстве Солнечной системы, к центральной звезде Солнцу и многим другим...

ЛИТЕРАТУРА

1. *Белашов А.Н.* Новая физическая величина, определяющая субстанцию космического пространства // Высшая школа, 2017, № 18. – С. 27.
2. *Белашов А.Н.* Новая физическая величина, определяющая ускорение свободного падения тел в пространстве Солнечной системы» // Высшая школа, 2017, № 19. – С. 33.
3. *Белашов А.Н.* Механизм гравитационного тяготения планет Солнечной системы // Высшая школа, 2018, № 12. – С. 5.
4. *Белашов А.Н.* Эволюционное развитие планет Солнечной системы // Международный научно-исследовательский журнал, 2013, № 7–14, ч. 1 – С. 14.
5. *Белашов А.Н.* Открытие механизма образования сил гравитационного тяготения, сил космического противодействия и сил космического взаимодействия // Аспирант и соискатель, 2019, № 1. – С. 65.
6. *Белашов А.Н.* Математические доказательства существования космического эфира или субстанции космического пространства // Актуальные проблемы современной науки, 2021, № 1. – С. 33.
7. *Храмов Ю.А.* Физики. – Киев: Наукова думка, 1977.

Биологические науки

Почвоведение

Каландаров Н.Н., доктор философии по биологическим наукам (PhD), старший научный сотрудник

Исманов А.Ж., кандидат биологических наук, старший научный сотрудник (Научно-исследовательский институт почвоведения и агрохимии, Узбекистан)

ФОРМИРОВАНИЕ И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЧВ ВЫСОХШЕГО ДНА АРАЛЬСКОГО МОРЯ

В данной статье изучены морфологическое строение, генезис и основные свойства почвогрунтов, формирующихся на высохшем дне Аральского моря. В качестве объекта исследования выбраны территории площадью более 4,2 млн га, освободившиеся от вод моря и расположенные в зоне Нижней Амударьи. На основе полевых исследований и анализа почвенных разрезов выявлены особенности формирования песчаных пустынных почвогрунтов, типичных и корковых солончаков, серо-бурых почв и других почвенных групп. Установлено, что вследствие снижения уровня грунтовых вод, миграции солей и усиления процессов засоления сокращается естественный растительный покров и активизируются процессы деградации. Полученные результаты имеют важное значение для научной оценки процессов почвообразования на территории Аралкума.

Ключевые слова: Аральское море, Аралкум, морфологическое строение, аллохтонные отложения, засоление, типичные солончаки, песчаные пустынные почвы, серо-бурые почвы.

Kalandarov N.N.

Ismanov A.J.

FORMATION AND MORPHOLOGICAL FEATURES OF SOILS OF THE DRIED BED OF THE ARAL SEA

This article examines the morphological structure, genesis, and main properties of soil-ground formations developing on the dried bottom of the Aral Sea. The study area comprises more than 4.2 million hectares of land that has been exposed following the retreat of sea waters and is located within the Lower Amu Darya region. Based on field investigations and analyses of soil profiles, the specific features of the formation of sandy desert soil-grounds, typical and crusted solonchaks, gray-brown soils, and other soil groups were identified. It was established that a decrease in groundwater levels, salt migration, and the intensification of salinization processes lead to a reduction in natural vegetation cover and activation of soil degradation processes. The obtained results are of significant importance for the scientific assessment of soil formation processes in the Aralkum area.

Keywords: Aral Sea, Aralkum, morphological structure, allochthonous deposits, salinization, typical solonchaks, sandy desert soils, gray-brown soils.

Введение

По данным Организации Объединённых Наций, за последние 150 лет средняя температура поверхности Земли повысилась примерно на 1,1 °С, что привело к увеличению частоты экстремальных климатических явлений. В мировом масштабе ежегодно деградации подвергается более 12 млн гектаров земель, в том числе усиливаются процессы опустынивания и засоления [1].

В результате высыхания Аральского моря на его дне сформировалась новая территория площадью около 5,5–6,0 млн гектаров, получившая название «Аралкум». В этой связи изучение и научная оценка почвенно-экологических процессов, происходящих на высохшем дне Аральского моря, имеет важное научно-практическое значение [5, 6]. В настоящее время по состоянию на 2024 год в ходе полевых экспедиционных исследований установлено, что море сохранилось лишь в западной части в виде небольшого водоёма [4, 7–9].

Объект исследования – территории площадью более 4,2 млн гектаров, освободившиеся от вод Аральского моря и расположенные в зоне Нижней Амударьи.

Результаты исследования и их обсуждение

С высыханием Аральского моря начался первичный процесс почвообразования. Однако формирование почв связано с их геологическим и литологическим строением, а также рельефом территории. Направленность этих процессов непосредственно обусловлена условиями пустынного климата. Равнинные зоны республики расположены в пределах Туранской низменности и приурочены к платформе, сформировавшейся после герцинской складчатости. Образование платформы стало результатом длительных денудационных и тектонических движений земной коры. Под Туранской низменностью залегают древние фундаментальные породы палеозойского возраста, подверженные постоянному разрушению; среди них встречаются отложения ордовикской и силурийской систем мощностью 50–80 м. К девонскому периоду значительная часть территории была занята морским бассейном, при этом в отдельных местах в виде островов возвышались горные массивы. В палеозое на обширных пространствах происходили поднятия и опускания рельефа, вследствие чего морские условия сменялись континентальными. Существенную роль в его развитии сыграли реки и озёра, возникшие в олигоцене палеогенового периода; кроме того, остаточные озёра, а также эрозионно-денудационные процессы стали важнейшими факторами рельефообразования [2, 3].

При изучении морфогенетических признаков почв, развивающихся на дне Аральского моря на новом этапе, было установлено формирование нескольких групп почвогрунтов. На исследованных территориях отмечены остаточные луговые почво-грунты, остаточные болотные почвы, болотные почвы, остаточные болотно-луговые почвы, типичные солончаки, влажные солончаки, остаточные солончаки, корковые солончаки, маршевые почво-грунты, маршевые солончаки, прибрежные гидроморфные солончаки, песчаные пустынные почво-грунты, а также образования серо-бурых почв.

Ниже приводится описание морфологического строения отдельных выявленных и изученных почвогрунтов.

Песчаные пустынные почвы

Данные почвы сформировались на высохшем дне моря, освобождённом от воды, где в настоящее время продолжают образовываться раздуваемые пески и песчаные барханы. На территории произрастают такие растения, как карабрак, тамарикс и камыш, однако в результате понижения уровня грунтовых вод, усиления засоления и деградационных процессов наблюдается усыхание значительной части растительного покрова.

Разрез 77. Разрез заложен на поверхности озёрно-аллювиальных отложений.

0–10 см. Светло-серого цвета, поверхность сухая, местами покрыта коркообразным белым солевым налётом; лёгкосуглинистый, пылевато-пористый, рыхлый, покрыт растительностью. Переход к следующему горизонту чётко выражен по окраске, наличию ржавых пятен и плотности.

10–48 см. Серо-пепельный с ржавыми пятнами, слабовлажный, суглинистый, слабо уплотнённый; местами встречаются прослойки глины и песка. Корней мало, отмечаются перегнившие корни. Переход к следующему горизонту определяется по изменению окраски.

48–80 см. Светло-серый, слабовлажный, пористый песок, слабо уплотнённый; местами наблюдаются ржавые пятна. Корни редкие и мелкие. Переход к следующему горизонту постепенный, определяется по окраске и механическому составу.

80–200 см (80–140 см). Серый песок, слабовлажный, рыхлый и пористый; ржавые пятна встречаются редко, корни отсутствуют.

Типичные солончаки

В типичных солончаках вследствие близкого залегания грунтовых вод корковый горизонт не сформирован. В верхней части почв содержание солей составляет около 3–10%, тип засоления – сульфатно-хлоридный, натриевый.

Разрез 81. Расположен в 90 км к северу от центра Муйнакского района, в 400 м к востоку от отметки «Ноль». Центральная часть дна моря, сформированная на поверхности аллювиальных наносных пород; равнинная местность, поверхность почвы покрыта белыми солевыми отложениями, галофитная растительность развита слабо. Местами встречаются скопления ракушечных остатков.

0–3 см. Тёмного цвета, влажный, среднесуглинистый, мелкозернистой структуры, слабо уплотнённый; встречаются перегнившие корни. Поверхность почвы покрыта белыми и чёрными солевыми отложениями. Переход к следующему горизонту чётко выражен по механическому составу и окраске.

3–19 см. Жёлто-бурого оттенка, влажный; встречаются ракушки, супесчаный, слабо уплотнённый, корни отсутствуют, наблюдаются кристаллы солей. Переход к следующему горизонту постепенный, определяется по механическому составу.

19–50 см. Пески жёлтые, глины сизоватого цвета; в песчаном слое отмечаются скопления ракушек, жёлтые пески перемешаны с глинами. Переход к следующему горизонту постепенный, определяется по влажности.

50–87 см. Серый, влажный; пески с примесью глины, часто встречаются сизые пятна, ниже наблюдаются песчаные слои и ракушки. Переход к следующему горизонту постепенный, определяется по окраске, влажности и структуре.

87–200 см (87–140 см, 140–200 см). Сизого цвета, сильно влажный; смесь глин и песков, мелкокомковатый, очень много солевых кристаллов, присутствуют ржавые пятна, среднеуплотнённый, корни не наблюдаются.

Серо-бурые почвы

Распространены на слабоволнистых возвышенностях в центральной части острова Возрождения Муйнакского района. Растительный покров развит слабо и представлен единичными кустарниками джугуна, полыни и саксаула. Почвы сформированы на морских отложениях древних третичных пород.

Разрез 90. Расположен на высоте 60 м над уровнем моря.

0–9 см. Серого цвета, с поверхности сухой, супесчаный, сыпучий, пористой структуры; местами встречаются мелкие камни, среднеуплотнённый, корней много. Переход к следующему горизонту постепенный, определяется по появлению новообразований.

9–28 см. Серого цвета, сухой, супесчаный, слоистый, средне-уплотнённый, сыпучий; корней мало, присутствуют ракушечные остатки и кристаллы гипса. Переход к следующему горизонту постепенный, определяется по началу появления солевых кристаллов.

28–64 см. Буровато-серый, сухой; встречаются пески и гипс, среднеуплотнённый, прослеживается чередование глинистых и песчаных слоёв, корни отсутствуют. Солевые кристаллы рассеяны по профилю; наблюдаются мелкие округлые (буроватые) камешки с пустотами внутри. Переход к следующему горизонту постепенный, определяется по плотности.

64–93 см. Буровато-серый, сухой, супесчаный, сыпучий и рыхлый, слабо уплотнённый; корни отсутствуют, местами встречаются ржавые пятна, карбонаты рассеяны по профилю. Переход к следующему горизонту постепенный, определяется по плотности и окраске.

93–250 см (отобранные образцы: 93–130 см, 130–152 см, 152–186 см, 186–250 см). Серо-бурого цвета, сухой, сыпучий; заметны ржавые пятна. До глубины 250 см – супесчаные отложения с включениями гипса, среднеуплотнённые, корни отсутствуют.

Корковые солончаки

Распространены в западной части высохшего дна Аральского моря на территории Муйнакского района. Прибрежные участки сложены аллювиальными отложениями. Грунтовые воды залегают на глубине 1–2,0 м.

Разрез 110. Корковые вздутые солончаки. Расположен на высоте 22 м над уровнем моря. Поверхность почвы покрыта белоснежными кристаллами солей и представлена вздутыми корковыми образованиями.

0–8 см. Корковый горизонт в виде белых солевых корок; вниз по профилю влажность увеличивается. Легкосуглинистый, с примесью глинистого слоя, среднеуплотнённый, корни отсутствуют. Переход к следующему горизонту чёткий, определяется по окраске, механическому составу и плотности.

8–21 см. Серого цвета, умеренно влажный, супесчаный мелкопесчаный, сыпучий, пористый; встречаются кристаллы солей, слабо уплотнённый. Переход к следующему горизонту чёткий, определяется по окраске, механическому составу и плотности.

21–55 см. Серый с тёмным фоном, сильно влажный; в тяжёлых суглинках залегают прослой глины, отмечаются кристаллы солей, среднеуплотнённый. Переход к следующему горизонту чёткий, определяется по механическому составу и плотности.

55–102 см (55–80 см). Серый, глинистый, слабо уплотнённый; с примесью солевых кристаллов, корни отсутствуют, наблюдается фильтрация грунтовых вод. На глубине **102 см** вскрыты грунтовые воды.

Выводы

Результате проведённых исследований показали: процессы почвообразования на высохшем дне Аральского моря протекают под воздействием сложного комплекса природно-географических и антропогенных факторов. Установлено развитие различных по генезису групп почвогрунтов – остаточных луговых, остаточных болотных и болотных почв, остаточных болотно-луговых почв, типичных и влажных солончаков, остаточных и корковых солончаков, маршевых почвогрунтов и солончаков, прибрежных гидроморфных солончаков, песчаных пустынных почвогрунтов, а также серо-бурых почв. Исследования показали, что данные почвы преимущественно сформированы на аллювиальных наносных отложениях, а их морфологическое строение, гранулометрический состав и степень засоления непосредственно зависят от литологических, гидрогеологических и климатических условий территории.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Rafikov V., Mamadganova G.* The forecast of changes of hydrological and hydrochemical conditions of Aral sea // Editorial office for Journal of Geodesy and Geodynamics. China, 2014. Vol. 2. – Pp. 16–23.
2. *Жоллыбеков Б.* Почвенный покров обсохшего дна южной части Аральского моря // Почвоведение, 1987, № 12.
3. *Рафиков В.А.* Состояние Аральского моря и Приаралья до 2020 года. – Ташкент, 2014. – С. 112.
4. *Эгамбердиев Ж.А., Абдурахмонов Н.Ю.* Гранулометрический состав почв высохшей части Аральского моря // Научное обозрение. Биологические науки. – Российская Федерация, Российская академия естественных наук. – Москва, 2023. – № 1. – С. 91–97.
5. *Исмонов А., Каландаров Н., Мамажанова У., Каттаева Г., Дўсалиев А.* Почвенно-экологические проблемы Аральского моря // «Научное обеспечение устойчивого развития агропромышленного комплекса». Сборник материалов научно-практической конференции, посвященной памяти академика РАН В.П. Зволинского и 30-летию ФГБНУ «ПАФНЦ РАН». С. Соленое Займище. – Астрахань, 2021. – С. 608–611.

6. *Исмонов А.Ж.* Характеристика засоленных почв низовьев реки Амударья // Сборник научных статей Международной научно-практической конференции «Современные тенденции развития агропромышленного комплекса». – ФГБНУ «Прикаспийский научно-исследовательский институт.

7. *Дўсалиев А., Исмонов А.* Характеристика остаточных луговых солончаковых почв, сформированных на высохшем дне Аральского моря // Почвоведение и агрохимия, 2023, № 3. – С. 22–26.

8. *Исмонов А.Ж., Дусалиев А.Т., Каттаева Г., Каландаров Н.Н., Мамажанова У.Х.* Целинно-пастбищные почвы Аральской акватории // Вестник Национального университета Узбекистана, 2022, № 3/1/1. – С. 71–73.

Науки о Земле и окружающей среде
Землеустройство, кадастр и мониторинг земель

Niyazov Sh.N.

**THE MAIN SHORTCOMINGS IN THE ASSESSMENT OF THE NORMATIVE
VALUE OF RAINFED (DRYLAND) AGRICULTURAL LANDS**

This article provides a scientifically grounded analysis of the shortcomings of traditional approaches used to determine the normative value of rainfed (dryland) agricultural lands in Uzbekistan. The research findings indicate that the current valuation system does not fully account for key factors such as soil fertility, agroclimatic variability, topography, the ecological condition of land, and modern indicators derived from remote sensing technologies. As a result, significant discrepancies arise between the actual economic value of rainfed lands and their established normative valuation.

Keywords: rainfed land, normative value, GIS, remote sensing, NDVI, soil fertility, agroclimate.

Ниязов Ш.Н., соискатель, младший научный сотрудник
(Государственный научно-проектный институт «Узгипрозем», Узбекистан)

**ОСНОВНЫЕ НЕДОСТАТКИ ПРИ ОЦЕНКЕ НОРМАТИВНОЙ СТОИМОСТИ
ОРОШАЕМЫХ (СУХОДНЫХ) СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ**

В данной статье представлен научно обоснованный анализ недостатков традиционных подходов, используемых для определения нормативной стоимости орошаемых (засушливых) сельскохозяйственных угодий в Узбекистане. Результаты исследований показывают, что текущая система оценки не в полной мере учитывает ключевые факторы, такие как плодородие почвы, изменчивость агроклимата, рельеф, экологическое состояние земель и современные показатели, полученные с помощью технологий дистанционного зондирования. В результате возникают значительные расхождения между фактической экономической стоимостью пахотных земель и их установленной нормативной оценкой.

Ключевые слова: орошаемые земли, нормативная стоимость, ГИС, дистанционное зондирование, NDVI, плодородие почвы, агроклимат.

Introduction

Rainfed lands occupy an important place in Uzbekistan's agriculture and are of strategic significance in forming the country's grain, oilseed, and fodder production base. Agricultural products cultivated on rainfed lands play a crucial role not only in meeting domestic food demand but also in ensuring regional ecological sustainability. Particularly under conditions of climate change, the efficiency of rainfed farming systems is becoming an increasingly pressing issue. At the same time, improving the mechanisms for determining the economic value of these lands is of special importance for the rational use of resources and for informing investment decision-making processes.

Normative value is a state-established standard valuation of a land parcel based on its economic, ecological, reclamation, and agrotechnical characteristics, and it represents one of the main instruments for regulating land relations. It is used to determine land tax rates, to structure lease payments, to assess the efficiency of land use, and to analyze economic processes within the land market. In this regard,

an accurate and scientifically grounded normative valuation is of significant practical importance not only for public administration, but also for farmers, agri-investors, and researchers.

However, the existing normative valuation system – particularly in the case of rainfed lands – has a number of limitations. Current methodologies are largely based on traditional approaches and often fail to fully reflect the actual qualitative characteristics of land in the valuation process. Key features specific to rainfed areas, such as high agroclimatic variability, uneven topography, spatial heterogeneity of soil fertility even within small areas, and the high intensity of land degradation processes including wind and water erosion, are insufficiently considered within the current system. As a result, the normative value of land frequently does not correspond to its real economic potential.

In recent years, the rapid development of digital technologies – such as GIS (Geographic Information Systems), remote sensing (RS), satellite-based monitoring, and the scientific analysis of agroclimatic data – has created substantial opportunities to fundamentally improve the quality of land valuation. These technologies enable accurate and continuous monitoring of land parameters, including vegetation condition, soil moisture, biomass indicators, erosion intensity, topographic characteristics, and a range of other variables. However, despite their potential, these tools have not yet been fully integrated into the existing normative land valuation methodology.

Therefore, examining the existing methodological, scientific, and practical shortcomings in the process of assessing the normative value of rainfed land areas, conducting a systematic analysis of these limitations, and developing scientifically grounded proposals for their improvement based on modern technological approaches constitute one of the key objectives of current research. This study is motivated precisely by these needs and is aimed at identifying the existing deficiencies in the normative valuation of rainfed lands, classifying them, and scientifically substantiating ways to address and overcome them.

Literature Review

Scientific studies on determining the economic value of rainfed lands have largely focused on assessing soil fertility, analyzing the impact of agroclimatic conditions on productivity, and addressing issues related to the management of agricultural land resources. In the international scientific literature, extensive research has been conducted on enhancing the sustainability of rainfed farming systems and on the economic valuation of land resources through the application of remote sensing and GIS technologies.

At the international level, studies conducted by organizations such as FAO, the World Bank, ESA, and NASA have emphasized the high informativeness of vegetation indices – such as NDVI, EVI, SAVI, and LSWI – in determining the actual value of land. For example, the FAO (2020) report noted that the use of vegetation indices can reduce forecasting errors in crop yields under drought conditions from 40–60% to 15–25%. Such indices are recognized as particularly effective tools for assessing soil moisture in rainfed areas.

Scientific sources on GIS technologies (Tomlin, 2019; Longley et al., 2020) discuss modern principles of land resource management and highlight the importance of spatial analysis in the valuation process. They specifically emphasize the influence of topographic parameters – such as slope, aspect, and elevation – on agricultural productivity. In particular, topographic variability is recognized as one of the most critical parameters for rainfed lands.

Research conducted by Uzbek scientists (O.Mukhtorov, S. Gaibberdiyev, D.Rizaeva) on determining the normative value of lands has primarily employed traditional agro-economic approaches. These studies have relied on factors such as soil bonitet, crop productivity, crop types, and economic indicators to form cadastral valuations. However, the use of remote sensing data in these works has been limited, and topography and agroclimatic dynamics are often presented in a generalized manner.

In European and U.S. practice (USDA, 2021; European Soil Data Center, 2022), the use of multi-criteria assessment models (such as AHP, TOPSIS, and MCDA) has become a common approach for

determining land value. This methodology allows for the scientific justification of the weights assigned to different parameters and helps to reduce subjectivity in the valuation process.

Thus, a review of the literature reveals the following gaps:

- In Uzbekistan, the capabilities of remote sensing (RS) and GIS have not been sufficiently integrated into the assessment of rainfed lands;
- The use of digital maps for soil degradation and erosion levels is limited;
- No models have been developed that take into account agroclimatic variability;
- Multi-criteria assessment methodologies have not been incorporated into the normative valuation system;

These gaps further underscore the relevance of the research topic. Existing shortcomings in the normative valuation of rainfed lands:

Shortcomings in the Normative Valuation of Rainfed Lands:

1. Limited indicator system – The current valuation methodology relies on only a few parameters such as soil bonitet scores, crop yield, and distance to infrastructure. Key determinants of productivity in rainfed lands – such as climate variability, degree of degradation, topography, and soil moisture – are not considered, resulting in normative values that do not reflect actual conditions.

2. Lack of integration of remote sensing data – Indices such as NDVI, EVI, and SAVI provide accurate information on the physiological state of crops. Areas that are ecologically or economically degraded can be easily identified through RS; however, the valuation system does not account for this, leading to imprecise assessment results.

3. Topographic factors not considered – In areas with slopes of 3–15°, crop productivity can decrease by 10–30% due to water erosion. Nevertheless, current valuation formulas do not include slope or aspect coefficients.

4. Agroclimatic changes not accounted for – Sharp reductions in precipitation, rising seasonal temperatures, and increased drought frequency significantly alter the real value of rainfed lands. Yet, normative values are still based on historical data.

5. Soil degradation not reflected – Processes such as erosion, salinization, structural collapse, and reduction of soil carbon can be identified via RS, but they are not incorporated as coefficients in the valuation.

6. Absence of ecological sustainability criteria – Factors such as land ecological condition, carbon stock, and biological productivity are not included in the valuation process.

7. Outdated normative coefficients – Current coefficients are based on economic conditions of the late 1990s and early 2000s and do not correspond to today's real economic situation.

8. Insufficient consideration of regional differences – Although multiple agroclimatic zones may exist within a single province, the normative coefficients are uniform and do not reflect these variations.

9. High degree of subjectivity – Valuation often depends on the assessor's experience, and the absence of automated digital systems leads to frequent human errors and subjective decisions.

10. Mismatch between cadastral data and actual conditions – Lands that are unused, fallow, or degraded may still be recorded with outdated valuations, increasing the overall uncertainty of the system.

Ways to Improve the System

To modernize the normative valuation system for rainfed lands, the following scientifically grounded proposals are suggested:

1. Integration of GIS and Remote Sensing Data:

- Incorporate NDVI, EVI, and SAVI maps into normative value formulas.
- Automatically generate degradation maps.
- Account for slope, aspect, and valley structure based on DEM (Digital Elevation Model) data.

2. Implementation of Multi-Criteria Assessment Models (AHP, TOPSIS) – these methods allow for the scientific justification of parameter weight coefficients, reducing subjectivity and increasing the accuracy of valuations.

3. Development of an Adaptive Model Incorporating Agroclimatic Factors:

- Include precipitation trends,
- Drought index (SPI),
- Soil moisture stress,
- These parameters are integrated into the valuation formula.

4. Recalibration of Normative Coefficients – Conduct region-specific statistical analyses to adjust coefficients accurately.

5. Creation of an Automated Valuation Platform – Develop a “Digital Calculator for Normative Value” based on QGIS or Web-GIS technologies.

6. Inclusion of Land Ecological Value as a Separate Indicator – Assess carbon stock, biological productivity, and degradation risk to incorporate ecological criteria into land valuation.

Conclusion

The analysis indicates that the current methodology used to determine the normative value of rainfed lands in Uzbekistan is scientifically insufficient and does not reflect modern real-world conditions. Issues such as a limited set of indicators, lack of integration of remote sensing and GIS data, disregard for agroclimatic changes, unassessed degradation processes, and a high degree of subjectivity negatively affect the accuracy of land valuation.

The proposed modern approaches – integrating GIS and remote sensing data, applying multi-criteria assessment models, developing an adaptive agroclimatic model, recalibrating normative coefficients, and creating an automated valuation platform – enable the normative value of rainfed lands to be determined accurately, efficiently, and on a scientifically grounded basis.

REFERENCES

1. Land Code of the Republic of Uzbekistan. April 30, 1998. – 74 p.
2. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. PF-5742, June 17, 2019, “On Measures for the Efficient Use of Land and Water Resources in Agriculture.”
3. Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan No. 251, August 13, 2010, “Methodology for Determining the Normative Value of Lands”.
4. *Turaev R.A., Sharopov R.N.* Monitoring of Rainfed Lands / Monograph. – Tashkent: Lesson Press LLC, 2023. – 112 p.
5. *Turaev R.A., Davronov O.O., Sharopov R.N.* Monitoring of Rainfed and Pasture Lands // Scientific and Methodological Guide. – Tashkent: Fan Ziyosi Publishing, 2021. – 62 p.

Тураев Р.А., доктор технических наук, профессор, генеральный директор (Государственный научно-проектный институт «Узгипрозем», Узбекистан)

Сафаев С.З. угли, доктор философии по сельскохозяйственным наукам (PhD), зам. директора

(Хорезмский филиал Государственного научно-проектного института «Узгипрозем», Узбекистан)

ВАЖНОСТЬ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ «E-TOIFA.UZ» В ПЕРЕВОДЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ В ДРУГИЕ КАТЕГОРИИ

В данной статье научно рассматриваются вопросы совершенствования процесса преобразования сельскохозяйственных земель в другие категории земель с учетом современных требований и обосновывается необходимость создания автоматизированной программной системы «e-toifa.uz» для этого процесса. В исследовании анализируется текущее состояние процесса преобразования земель и выявляются такие проблемы, как сложность документооборота, фрагментация информации в различных базах данных, длительный период принятия решений и наличие ошибок, обусловленных человеческим фактором.

В статье рассматриваются возможности интеграции этапов изменения категории земельных участков посредством цифровизации процесса подачи заявок, анализа кадастровых и геоинформационных данных, проведения эколого-экономических оценок, расчета компенсаций и принятия окончательных решений на единой электронной платформе. Система «e-toifa.uz» описывается как инновационное цифровое решение, служащее для автоматической обработки пространственно-правовой информации о земельных участках, проведения мониторинга и обеспечения прозрачности процессов.

Исследование также научно обосновывает возможности рационального и устойчивого использования земельных ресурсов, сокращения незаконного выделения земель, повышения качества государственных услуг и ускорения реализации инвестиционных проектов в результате внедрения автоматизированной системы. Обосновывается, что внедрение этой системы в условиях Узбекистана имеет большое практическое значение для модернизации системы землепользования, развития цифровой кадастровой инфраструктуры и обеспечения экологической безопасности.

Результаты исследования послужат основой для разработки научно-практических рекомендаций по ускорению цифровой трансформации в управлении земельными отношениями, оптимизации процесса преобразования земель и эффективному использованию современных информационных технологий в государственном управлении.

Ключевые слова: преобразование земель, категория земель, сельскохозяйственные земли, e-toifa.uz, автоматизированное программное обеспечение, цифровой кадастр, ГИС-технологии, управление земельными ресурсами, цифровизация, экологическая оценка, мониторинг земельных ресурсов, электронные государственные услуги.

Введение

Сегодня в Республике Узбекистан особое значение имеет вопрос землепользования, комплексного развития базы и передачи сельскохозяйственных земель в другие регионы в процессе производства хозяйственных ресурсов. Рост населения, расширение промышленных зон, транспортно-логистической инфраструктуры, жилых районов и инвестиций резко

увеличивают спрос на землю. Необходимо укрепить и организовать этот вопрос на научной основе.

В последние годы в стране проводятся масштабные реформы по совершенствованию и цифровизации земельных отношений. В частности, *Указом Президента Республики Узбекистан № ПФ-6061 от 7 сентября 2020 года* в качестве приоритетной задачи определено внедрение рыночных механизмов в земельные отношения и модернизация системы управления земельными ресурсами. Также *Указом № ПФ-6243 от 8 июня 2021 года* подчеркивается необходимость ведения земельного учета, цифровизации государственного земельного кадастра и создания открытых и прозрачных информационных систем.

Кроме того, в *Указе Президента Республики Узбекистан № ПФ-60 от 28 января 2022 года «О стратегии развития нового Узбекистана»* в качестве одного из основных направлений определена полная цифровизация государственных услуг, сокращение человеческого фактора и широкое внедрение электронных систем управления. Эти задачи также напрямую связаны с системой управления земельными ресурсами и требуют автоматизации процесса изменения категорий земель.

В рамках существующей процедуры перевод земельных участков в другую категорию осуществляется с участием множества организаций, а процессы рассмотрения, согласования и проверки документов занимают много времени. Раздельное ведение данных в разных ведомствах, распространение бумажных документов и неполная оцифровка критериев оценки снижают эффективность процесса и в некоторых случаях создают проблемы с прозрачностью.

Для решения этих проблем неотложной научно-практической задачей является *создание автоматизированной программной системы «e-toifa.uz»*, предназначенной для управления процессом изменения категории земель на единой электронной платформе. Эта система позволит осуществлять электронный прием заявок, интеграцию государственного земельного кадастра, геоинформационных систем (ГИС), модулей экологического мониторинга и оценки, автоматизацию процесса принятия решений и мониторинг в режиме реального времени.

Таким образом, разработка системы «e-toifa.uz» рассматривается как важное инновационное решение, которое не только упрощает процесс преобразования земель, но и ускоряет цифровую трансформацию в государственном управлении, обеспечивает рациональное использование земельных ресурсов и поддерживает экологическую устойчивость.

Для решения этой проблемы *создание автоматизированной программной системы «e-toifa.uz»* имеет научное и практическое значение.

Основные понятия и тарифы

Процесс преобразования сельскохозяйственных земель в другие категории земель является важной составляющей системы управления земельными ресурсами. Для эффективной организации этого процесса необходимо определить точное значение основных понятий и терминов. Поскольку преобразование земель – это сложный процесс, связанный с правовыми, экономическими, экологическими и информационно-технологическими аспектами.

Земельные ресурсы – это природные ресурсы, которые служат для удовлетворения потребностей общества и делятся на различные категории в зависимости от их целевого использования. *Категория земли* обозначает использование земельного участка в соответствии с законом, а *преобразование земли* – это процесс изменения этого целевого использования.

В современных условиях цифровой кадастр, ГИС-технологии и автоматизированные информационные системы приобретают все большее значение в управлении земельными отношениями. В этом контексте автоматизированное программное обеспечение «e-toifa.uz» служит для электронного управления процессом изменения категории земли, быстрого анализа данных и повышения эффективности принятия решений [3, 4].

Эти концепции формируют методологическую основу для организации преобразования земель на научной основе и создания цифровой системы управления.

Таблица 1

Концепция	Тариф
Преобразование земель	Процесс изменения функционального назначения земельного участка с одной категории на другую
Категория земельных участков	Правовоски определенный тип земли в соответствии с ее предполагаемым использованием
Автоматизированная система	Информационная система, которая собирает, обрабатывает и принимает решения с помощью программных алгоритмов
Цифровой кадастр	Электронная база данных пространственной и правовой информации о земельных участках
«e-toifa.uz»	Интегрированная платформа для электронного управления процессом изменения зонирования земельных участков

Существующие проблемы в процессе изменения категории земель

Процесс перевода сельскохозяйственных земель в другие категории на практике осуществляется посредством многоступенчатой и сложной системы управления. В связи с участием в этом процессе различных государственных организаций, экспертных органов и нормативных документов возникают некоторые системные проблемы.

Во-первых, тот факт, что основная часть процесса по-прежнему осуществляется в бумажном виде, приводит к длительному рассмотрению заявок. Недостаточная цифровизация обмена информацией между организациями приводит к повторным проверкам и ненужным бюрократическим шагам. Кроме того, тот факт, что информация о земельных участках хранится в разных базах данных, снижает эффективность процесса принятия решений [5, 6].

Кроме того, отсутствие единой числовой системы критериев экологической и экономической оценки приводит к человеческим ошибкам и низкой прозрачности. В результате в некоторых случаях решения об использовании земельных ресурсов могут приниматься без достаточного научного обоснования.

Эти проблемы обуславливают необходимость автоматизации процесса изменения категории земельного участка и внедрения единой электронной платформы – системы «e-toifa.uz».

Давайте рассмотрим недостатки существующей системы.

Рис. 1. Существующая система имеет следующие недостатки

Сравнение традиционных и цифровых систем (таблица 2).

Таблица 2

Индикатор	Традиционный метод	Система «e-toifa.uz»
Отправка документа	В руке	Онлайн
Период пересмотра	5–10 дней	1–5 дней
Проверка информации	Руководство	Автоматический
Прозрачность	Низкий	Высокий
Мониторинг	Ограниченный	В режиме реального времени

Необходимость создания системы «e-toifa.uz»

Процесс перевода сельскохозяйственных земель в другие категории представляет собой сложный управленческий процесс, в котором участвует множество организаций. Нынешняя процедура характеризуется длительным временем проверки документов, раздельным управлением данными в различных базах данных и человеческими ошибками, снижающими эффективность процесса.

Таким образом, существует необходимость создания автоматизированной программной системы «e-toifa.uz», которая позволит управлять процессом преобразования земель в единой электронной среде. Эта система будет служить для приема заявок в режиме онлайн, интеграции кадастровых и ГИС-данных, автоматизации процессов оценки и ускорения принятия решений [7, 8].

Внедрение платформы «e-toifa.uz» повысит прозрачность в управлении земельными ресурсами, сократит ненужные бюрократические процедуры и обеспечит эффективность процесса изменения категории земель.

1. Необходимость цифровизации.

Процессы цифровой трансформации в государственном управлении также требуют электронного оформления земельных отношений.

2. Эффективность принятия решений.

Автоматизированная система обеспечивает:

- Быстрый анализ на основе данных ГИС;
- Автоматическое выявление экологических ограничений;
- Расчет оценки продуктивности земель.

3. Повысить прозрачность.

Электронный мониторинг процессов снижает влияние человеческого фактора.

4. Возможность интеграции.

Система интегрируется со следующими платформами:

- Районные хокимияты;
- Государственный кадастр;
- Налоговая база;
- Системы экологического мониторинга и другие соответствующие организации.

Приведенный выше анализ показывает, что для устранения существующих организационных и технологических проблем в процессе перевода сельскохозяйственных земель в другие категории необходимо внедрение современных цифровых решений. Создание автоматизированной программной системы «e-toifa.uz» упростит процесс перевода земель, ускорит обмен данными и обеспечит прозрачное и научно обоснованное принятие решений.

В результате повысится эффективность управления земельными ресурсами, сократится количество ошибок, обусловленных человеческим фактором, а процесс изменения категории земель перейдет к современной модели управления, контролируемой на основе единой электронной системы.

Функциональная модель системы

Функциональная модель автоматизированной программной системы «e-toifa.uz» для эффективного управления процессом перевода сельскохозяйственных земель в другие категории земель направлена на управление процессом изменения категории земли в единой электронной среде. Эта модель предусматривает взаимосвязанное выполнение этапов приема заявок, проверки данных, интеграции с ГИС и кадастровыми базами данных, оценки и принятия окончательных решений [9].

Основная задача функциональной модели – наладить быстрый обмен информацией между всеми участниками процесса преобразования земель, автоматизировать процессы и уменьшить ошибки, связанные с человеческим фактором. В результате система служит цифровым механизмом управления, повышающим эффективность и прозрачность управления земельными ресурсами.

Рис. 2. Основные модули системы «e-toifa.uz»

Научные преимущества автоматизации

Автоматизация процесса изменения категории земли является одним из важных направлений совершенствования современной системы землепользования. Автоматизированные программные решения ускоряют процессы сбора, обработки и анализа данных, обеспечивая научную основу принятия решений [8, 10].

Благодаря системе «e-toifa.uz» кадастровая, экологическая и экономическая информация о земельных участках интегрирована на единой платформе, что снижает количество человеческих ошибок и повышает точность процесса оценки. Кроме того, автоматизация повышает прозрачность процессов, экономит время и ресурсы, а также расширяет возможности рационального использования земельных ресурсов (табл. 3).

В этом контексте автоматизация служит для научного управления процессом преобразования земель и формирования эффективной цифровой системы.

Таблица 3

Направление	Результат
Экономический	Затраты снижаются на 30–40%
Экологический	Незаконное изъятие земли
Социальный	Удобное обслуживание для граждан
Управление	Быстрые и обоснованные решения

Предложенный рабочий алгоритм

Эффективная работа автоматизированной программной системы «e-toifa.uz» зависит от алгоритма работы, который организует процесс изменения категории земли в четкой последовательности. Предложенный алгоритм обеспечивает автоматическое выполнение всех этапов в цифровой среде, от получения заявки до принятия окончательного решения[7].

Данный алгоритм сравнивает данные о земельных участках с кадастровыми и ГИС-базами данных, проводит экологическую и экономическую оценку, а также получает электронное согласие от соответствующих организаций. В результате ускоряется процесс принятия решений, снижается количество человеческих ошибок, а процесс преобразования земель осуществляется на основе прозрачной и контролируемой системы.

1. Подача электронной заявки;
2. Автоматическое сравнение с кадастровой базой данных;
3. Оценка качества земли и состояния окружающей среды;
4. Расчет компенсации;
5. Согласие соответствующих организаций;
6. Вынесение электронного решения;
7. Внесение результата в реестр.

Перспективы внедрения в Узбекистане

В условиях проводимых в Узбекистане реформ, направленных на цифровизацию системы государственного управления и эффективное управление земельными ресурсами, автоматизация процесса изменения категории земли приобретает все большее значение. Внедрение системы «e-toifa.uz» позволит управлять земельными отношениями на основе современных информационных технологий, объединить кадастровую информацию на единой платформе и перевести государственные услуги в электронный формат.

Внедрение этой системы ускорит процессы принятия решений, повысит прозрачность и расширит возможности рационального использования земельных ресурсов. Одновременно будет создана важная цифровая инфраструктура, упрощающая реализацию инвестиционных проектов и усиливающая экологический контроль.

В результате внедрения платформы «e-toifa.uz»:

- Управление земельными ресурсами будет оцифровано;
- Количество случаев незаконного выделения земельных участков сократится;
- Будут созданы возможности для ускорения реализации инвестиционных проектов;
- Будет усилен контроль за экологической устойчивостью.

В заключение следует отметить, что процесс преобразования сельскохозяйственных земель в другие категории земель важен для экономического развития, регионального планирования и расширения инфраструктуры. Однако многоэтапность и сложность этого процесса, традиционный способ ведения документации и разрозненное хранение информации в различных системах снижают эффективность управления. Это создает проблемы в обеспечении рационального использования земельных ресурсов и прозрачности процесса принятия решений.

Результаты исследования показывают, что цифровизация и автоматизация процесса изменения категории земель являются одним из наиболее эффективных способов устранения этих недостатков. В этой связи создание автоматизированного программного обеспечения «e-toifa.uz» позволит управлять всеми этапами изменения категории земель в единой электронной системе, оперативно анализировать данные и принимать научно обоснованные решения.

Внедрение этой системы повысит прозрачность процессов, снизит количество человеческих ошибок, сэкономит время и финансовые ресурсы, а также создаст возможность всестороннего учета эколого-экономических факторов. В результате будет заложен фундамент для

формирования современной, эффективной и устойчивой цифровой модели управления земельными ресурсами в условиях Узбекистана.

ЛИТЕРАТУРА

1. Республика Узбекистан «Ер кодекси». – Ташкент: Адолат, 1998.
2. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О порядке изменения категорий земель». – Ташкент, 2021.
3. Тураев Р.А. Ер мониторинги. Учебник. – Ташкент, 2022.
4. Абдурахмонов К.Х., Рахмонов А.А. Основы управления земельными ресурсами. – Ташкент: Наука, 2021.
5. Williamson I., Enemark S., Wallace J., Rajabifard A. Land Administration for Sustainable Development. – ESRI Press, 2019.
6. Dale P., McLaughlin J. Land Information Management: An Introduction with Special Reference to Cadastral Problems. – Oxford University Press, 2018.
7. Dale P., McLaughlin J. Land Information Management: An Introduction with Special Reference to Cadastral Problems. – Oxford University Press, 2018.
8. FAO. Land Administration Guidelines. – Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2020.
9. UNECE. Land Administration and Land Management Review. – Geneva, 2021.
10. FIG (International Federation of Surveyors). Cadastre and Land Management Publications. – Copenhagen, 2020.

Холов Н.М., соискатель, директор подразделения

(Государственный научно-проектный институт «Узгипрозем», Узбекистан)

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭФФЕКТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОРОШАЕМЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ ОБЛАСТИ

В статье на основе использования методов научного мышления и аналитического анализа отражены научные аспекты эффективной организации использования орошаемых сельскохозяйственных земель области, в частности регулирования изменений категории земельного фонда через рациональной управления системы распределения и перераспределения земельных ресурсов.

Ключевые слова: *орошение, земельные ресурсы, земельный фонд, категория, анализ, распределение, перераспределение, изменение, эффективность, пашия.*

Kholov N.M.

TOPICAL ISSUES OF EFFECTIVE ORGANIZATION OF THE USE OF IRRIGATED AGRICULTURAL LANDS IN THE REGION

Using scientific methods and monographic research, this article presents the theoretical foundations for changing the categories of land plots, reflecting the content and essence of the work being carried out to regulate this process in our republic.

Keywords: *land plot, land fund, agriculture, forest fund, category, change, land allocation, economics, efficiency, commission.*

Введение

Поскольку земля является первоосновой любого производства, эффективная организация её использования остаётся одной из актуальных проблем современности. Это обусловлено тем, что в условиях стремительных изменений всех технологических процессов в экономике, нарастающей экологической нестабильности окружающей среды из года в год, а также роста численности населения, первоочередное значение приобретает эффективная организация использования земельных ресурсов, особенно орошаемых сельскохозяйственных земель. В свою очередь, это прежде всего предполагает предотвращение отвода таких земель для различных несельскохозяйственных целей, а также всесторонне обоснованное осуществление перевода этих земель в другие категории земельного фонда. В связи с этим проведение исследований, направленных на научное и практическое обоснование перевода орошаемых сельскохозяйственных земель в другие категории земельного фонда в системе эффективной организации их использования, является одной из наиболее актуальных проблем.

В соответствии с данными Кадастрового агентства, общая площадь земель Кашкадарьинской области, привлечённой к исследованию, по состоянию на 1 января 2025 года составляет 2 856,8 тыс. гектаров, из которых площадь орошаемых земель – 522,6 тыс. гектаров [3]. Сведения о распределении общей площади земель области по основным категориям земель представлены в таблице 1 ниже.

Из данных таблицы 1 видно, что на территории области распространены вся 8 категорий земель, из которых земли, предназначенные для сельскохозяйственных целей, составляют 81,6% от общей площади, а земли лесного фонда – 11,3%. Из этого следует, что сельскохозяйственное производство является основной отраслью области.

Следовательно, из данных таблицы 2 видно, что в 2020 году по сравнению с 2016 годом общая площадь посевных угодий сократилась на 203,0 га, площадь многолетних насаждений уменьшилась на 86,0 га, а площадь всех видов сельскохозяйственных земель – на 457,0 га. Напротив, площадь приусадебных участков увеличилась на 134,0 га, а площадь земель других категорий – на 323,0 га. Та же тенденция наблюдается и на орошаемых землях. Из-за постоянного внимания к сохранению орошаемых пахотных угодий для сельского хозяйства 2025 году ситуация несколько изменилась. В частности, по сравнению с 2020 годом площадь посевных угодий к 2025 году увеличилась на 418,0 га, площадь многолетних насаждений сократилась лишь на 10,0 га. Площади приусадебных участков и земель других угодий увеличились за счёт пастбищ и сенокосов на 11,0 и 76,0 га соответственно. За этот период площадь орошаемых посевных угодий также значительно возросла, т.е. на 433,0 га.

Таблица 1

**Распределение земель Кашкадарьинской области по основным категориям
(на 01.01.2025 г.)***

№	Категории земель	Число землепользователей	Площадь земель, тыс. га	В процентах к общей площади земель, %
1	Земли сельскохозяйственного назначения	67 845	2 328,8	81,6
2	Земли населённых пунктов	119	12,5	0,1
3	Земли промышленности, транспорта, связи, обороны и прочие земли	7 901	70,2	2,5
4	Земли охраны природы, оздоровления и рекреации	6	69,0	2,5
5	Земли историко-культурного назначения	1 173	2,6	–
6	Земли лесного фонда	29	319,6	11,3
7	Земли водного фонда	403	53,0	2,0
8	Земли запаса	9	1,1	–
Всего земель		77 485	2 856,8	100,0

* Расчёты автора на основе данных областного управления Кадастрового агентства

Изменение категорий земельного фонда и площадей земельных угодий – это естественный, законный процесс. Постоянный рост численности населения, в свою очередь, увеличивает потребность в земельных ресурсах. Такая потребность связана с обеспечением населения дополнительным жильём, созданием промышленных предприятий и транспортной инфраструктуры. В свою очередь это требует выделения дополнительных земельных площадей. Данный факт определяет постоянное протекание процессов распределения и перераспределения земель. Основная задача заключается в том, чтобы правильно и рационально управлять этим процессом. Однако проведённые выше аналитические исследования показывают, что при распределении и перераспределении категорий земельного фонда области существуют ряд недостатков. Основные из них связаны с незаконным выделением орошаемых посевных угодий под иные цели, несвоевременным или недостаточным начислением компенсационных платежей за убытки сельскохозяйственного производства выделенных орошаемых земель и отсутствием проведения соответствующих восстановительных мероприятий,

Динамика изменения площадей основных типов земель по Каршинскому району области

№	Основные виды угодий	2016*		2020*		2025**		Изменение общей площади земель в 2020 году по сравнению с 2016 годом (+/-)	Изменение общей площади земель в 2025 году по сравнению с 2020 годом (+/-)
		Всего	Общая площадь орошаемых земель	Всего	Общая площадь орошаемых земель	Всего	Общая площадь орошаемых земель		
1	Посевные земли	43 812	40 693	43 609	40 502	44 027	40 935	-203	+418
2	Многолетние насаждения	2 656	2 656	2 570	2 570	2 560	2 560	-86	-10
3	Залежные земли	817	-	756	-	755	-	-61	-1
4	Пастбища и сенокосы	18 130	-	18 043	-	17 549	-	-87	-494
5	Общая площадь сельскохозяйственных земель	65 435	43 349	64 978	43 072	64 891	43 495	-457	-87
6	Приусадебные участки	5 887	4 678	6 021	4 769	6 032	4 770	+134	+11
7	Другие виды угодий	20 311	781	20 634	781	20 710	781	+323	+76
	Итого по району	91 633	48 808	91 633	48 622	91 633	49 046	0	0

* Данные Управления земельных ресурсов и государственного кадастра области

** Данные областного управления Кадастрового агентства

а также с необоснованным отводом высококачественных орошаемых земель для несельскохозяйственных целей. Следовательно, при выделении земель под строительство жилья, промышленных и транспортных объектов, а также для других несельскохозяйственных целей, учёт указанных факторов в процессе перераспределения земель позволит эффективно решать существующие проблемы и организовать рациональное использование всех орошаемых посевных угодий.

Исходя из выше проведенных исследований можно сделать вывод о том, что при эффективной организации использования орошаемых сельскохозяйственных земель необходимо о возможности меньше изменить их категории в другую, при отсутствии таких возможностей организовать обеспечения более полному и обоснованному возмещению убытков сельского хозяйства за отвода этих земель для несельскохозяйственных нужд, чтобы в дальнейшем могли дополнять площади и улучшить качественного состояния таких земель. Все эти, по нашему мнению, способствует более обоснованному решению проблемы повышения эффективной организации использования орошаемых земель области.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Бабажанов А.Р., Мукумов А.М., Шарипов С.Р.* Развитие территорий. – Ташкент: ТИИИМСХ, 2016. – 247 с.
2. Национальный отчёт о состоянии земельных ресурсов Республики Узбекистан. – Ташкент: Кадастровое агентство, 2024. – 69 с.
3. Земельный фонд Республики Узбекистан. Статистический сборник. – Ташкент: Кадастровое агентство, 2025. – 103 с.
4. Земельный фонд Республики Узбекистан. Статистический сборник. – Ташкент: Узергеодезкадастр, 2020. – 97 с.
5. Земельный фонд Республики Узбекистан. Статистический сборник. – Ташкент: Узергеодезкадастр, 2016. – 102 с.

Гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия

*Мукумов А., старший преподаватель
(Национальный исследовательский университет «Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства», Узбекистан)*

*Бобокулов Б., соискатель
(Государственный научно-проектный институт «Узгипрозем», Узбекистан)*

ОПЫТ УСТАНОВЛЕНИЯ ОХРАННЫХ ЗОН И ПРИБРЕЖНЫХ ЗАЩИТНЫХ ПОЛОС ВОКРУГ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

В данной статье проведен анализ водного законодательства Республики Узбекистан и зарубежных стран, в котором рассмотрены требования, касающиеся правил установления границ водоохраных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, а также методических подходов по их определению.

***Ключевые слова:** законодательные акты, водоохранная зона, прибрежная защитная полоса, водный кодекс, водное законодательство, речная долина, водосбор.*

*Mukumov A.
Bobokulov B.*

EXPERIENCE IN ESTABLISHING PROTECTIVE ZONES AND COASTAL BUFFER STRIPS AROUND WATER BODIES

This article analyzes water legislation in the Republic of Uzbekistan and foreign countries, examining requirements for establishing water protection zones and coastal protection zones of water bodies, as well as methodological approaches to their designation.

***Keywords:** legislative documents, water protection zone, coastal protection zone, water code, water legislation, river valley, water intake.*

Введение

В последние годы, в связи с тенденцией экологизации в мировой экономической сфере, возникает необходимость не только смягчить воздействие загрязнения воды, но и реализовать проекты, которые защищают водные объекты и предотвращают потенциальное негативное воздействие. В рамках этой экогеополитической политики ратифицируются различные международные конвенции, касающиеся трансграничных вод. В этих конвенциях предусмотрены подробные мероприятия по реализации решений по охране соответствующих водных объектов. На национальном уровне эти рекомендации и правила воплощены в законах, нормативных документах и правовых положениях в области охраны окружающей среды. В последние годы, в связи с тенденцией экологизации в мировой экономической сфере, возникает необходимость не только смягчить воздействие загрязнения воды, но и реализовать проекты, которые защищают водные объекты и предотвращают потенциальное негативное воздействие. В рамках этой экогеополитической политики ратифицируются различные международные конвенции, касающиеся трансграничных вод. В этих конвенциях предусмотрены подробные мероприятия по реализации решений по охране соответствующих водных объектов [1].

Методы и методология исследований

Прежде всего, давайте рассмотрим процесс определения водоохранных и прибрежных защитных зон в Республике Узбекистан. Этот процесс, а также правила использования этих зон определяются постановлением правительства Республики Узбекистан [2]. Водоохранные и санитарные охранные зоны устанавливаются на основании соответствующих проектов, предложенных ведомствами, ответственными за вопросы экологии и охраны природы, геологии и минеральных ресурсов, а также органами, эксплуатирующими водные ресурсы.

Определение границ зон охраны водных ресурсов и их прибрежных полос, а также зон санитарной охраны и их санитарно-защитных полос в пределах их границ:

– для естественных водных систем – осуществляется отдельно для каждой самостоятельной водной системы;

– для водных объектов – осуществляется в рамках проектов строительства, реконструкции, эксплуатации и восстановления или в виде отдельных проектов.

Проекты разрабатываются на основе полевых обследований и топографических измерений, гидрологических, гидрогеологических, инженерно-геологических, санитарно-эпидемиологических, агротехнических, почвенных и фитогеографических данных. Для водных систем со сложными геологическими и гидрогеологическими условиями они разрабатываются на основе дополнительных исследовательских работ и требований, после чего проводится экспертиза в установленном порядке.

Ширина водоохранных зон определяется в зависимости от функции водохранилищ и других водных объектов, особенностей прилегающих земель и условий их хозяйственного использования, а также земель (табл. 1).

Таблица 1

Ширина водоохранных зон

№	Классификация водохранилищ по ёмкости	Ёмкость, млрд куб. м	Ширина водоохранных зон, м
1	Большие	1,1–10,0	200–250
2	Средние	0,6–1,0	150–200
3	Малые	0,2–0,5	100–150
4	Очень малые	менее 0,1	50–100

При разработке проектов по определению водоохранных зон водохранилищ и других водных объектов верхние границы этих зон могут быть скорректированы с учетом всестороннего изучения местных условий. Однако уменьшение нижних границ водоохранных зон не допускается.

Рыбоводные участки в водных объектах должны создаваться в установленном порядке по рекомендациям органов охраны окружающей среды, сельского хозяйства, водного хозяйства и ветеринарного контроля.

Ширина водоохранных зон искусственных водоемов рыбоводных хозяйств определяется на основании специально разработанных проектов с учетом экологических и природоохранных требований, а также необходимости укрепления и защиты береговой линии.

В рыбохозяйственных зонах запрещается любая деятельность, угрожающая сохранению, воспроизводству и обновлению рыб и других водных биоресурсов.

Минимальные размеры береговых линий водохранилищ и других водных объектов должны определяться с учетом требований надежного использования этих водных объектов, а также

в зависимости от типа прилегающих земель (пашни, луга и т.д.) и крутизны берега. На пашне, в районах многолетней растительности, в лесах и лесных массивах минимальная ширина береговой линии должна определяться с учетом крутизны берега (табл. 2).

Таблица 2

№	Крутизна склона	Минимальная ширина прибрежных полос, м
1	до 3 градусов	35–55
2	от 3 до 8 градусов	55–100
3	более 8 градусов	ширина прибрежных полос определяется в каждом конкретном случае отдельно

Водоохранные зоны устанавливаются вдоль всех рек и многолетних источников с постоянным или временным стоком, независимо от принадлежности или землепользования этих территорий. Водоохранная зона включает поймы, зоны просачивания грунтовых вод, зоны затопления во время паводков и наводнений, первые террасы над поймой, края и крутые склоны основных берегов, овраги и ручьи, впадающие непосредственно в долину реки, оползневые зоны и зоны, подверженные эрозии берегов. Внутренние границы водоохранных зон рек определяются средним многолетним уровнем воды.

Ширина водоохранной зоны рек и многолетних ручьев определяется с учетом геоморфологических и гидрогеологических условий, особенностей использования сопредельных земель и среднего многолетнего стока (табл. 3).

Таблица 3

№	Классификация рек и невысыхающих саев	Расход воды в секунду, куб. м	Ширина водоохранной зоны
1	Большие	свыше 100	300–500
2	Средние	от 5 до 100	100–300
3	Малые	от 2 до 5	50–100
4	Очень малые (невысыхающие саи)	до 2	35–50

Ширина прибрежной полосы рек и многолетних водотоков определяется по среднему многолетнему урезу воды и устанавливается в зависимости от прилегающей к рекам территории и крутизны береговых склонов (табл. 4).

Таблица 4

№	Классификация рек и невысыхающих саев	Ширина прибрежной полосы, м
На участках многолетних насаждений		
1	на участках многолетних насаждений с уклоном до 3 градусов	35–55
2	на участках многолетних насаждений с уклоном свыше 3 градусов	55–100
На лугах и пастбищах		
1	с уклоном до 3 градусов	25–35
2	с уклоном свыше 3 градусов	55–100
На территориях лесных угодий и древесно-кустарниковых насаждений		

1	с уклоном до 3 градусов	35–55
2	с уклоном свыше 3 градусов	55–100

Опыт установления водоохранных зон за рубежом

Законодательство различных стран мира, касающееся водных ресурсов, по-разному регламентирует правила и рекомендации по охране поверхностных вод. В законодательстве стран Содружества Независимых Государств (СНГ) разработаны правила установления водоохранных зон и определения минимальной ширины этих зон с учетом физико-географических, почвенных и других природных условий, с некоторыми изменениями и дополнениями.

Например, в Республике Беларусь установление водоохранных зон учитывает не только природные условия, но и особенности антропогенного воздействия, а также границы зон ограниченного лесопользования. Примечательно, что при определении границ четко разграничиваются населенные пункты и территории между ними. В населенных пунктах, например, для рек, ширина водоохранных зон и прибрежных полос определяется очень четко. Вне населенных пунктов ширина варьируется в зависимости от типа земель, прилегающих к водным объектам. Кроме того, критерии определения водохранилищ и водоемов включают классификацию по функциональному назначению (хозяйственно-бытовое, рыбохозяйственное и питьевое водоснабжение), а для озер – по площади водной поверхности. Стоит отметить, что при определении границ четко разграничиваются населенные пункты и территории между ними. В населенных пунктах, например, для рек, ширина водоохранных зон и прибрежных полос определяется очень четко. Вне населенных пунктов ширина варьируется в зависимости от типа земель, прилегающих к водным объектам [3].

В Казахстане существуют определенные правила, определяющие ширину водоохранных зон с учетом экономического использования бассейна. Для малых рек (длиной до 200 км) эта зона устанавливается шириной 500 метров. Для других рек ширина определяется следующим образом: 500 метров, если экономическое использование бассейна является простым, а экологическая обстановка благоприятная, и 1000 метров, если экономическое использование является сложным, а экологическая ситуация находится под давлением [4].

Республика Молдова приняла наиболее комплексный подход к определению охраняемых речных территорий. В этой стране охраняемые зоны для рек и водных объектов включают речные поймы, террасы первого уровня, зоны охраны качества воды и прибрежные защитные полосы, прибрежные зоны и крутые склоны основных речных берегов, а также ущелья и долины ручьев, впадающих непосредственно в речные долины. Более того, установлена минимальная ширина зоны охраны качества воды – 500 метров. Эта ширина измеряется вдоль берега реки от края берегового склона, но не выходит за пределы водораздела. Охраняемые территории для рек и водных объектов охватывают речные поймы, террасы первого уровня, зоны охраны качества воды и прибрежные защитные полосы, прибрежные зоны и крутые склоны основных речных берегов, а также ущелья и долины ручьев, впадающих непосредственно в речные долины. Кроме того, минимальная ширина зоны охраны качества воды установлена в 500 метров [5].

В Азербайджанской Республике минимальная ширина водоохранных зон определяется в зависимости от длины реки, считая от истока, и устанавливается отдельно для конкретных участков водотока. Кроме того, специальными положениями четко определена ширина водоохранных зон в пределах азербайджанского сектора Каспийского моря. Эта ширина измеряется от линии наивысшего уровня воды. Специальными положениями также установлена ширина водоохранных зон в азербайджанском секторе Каспийского моря [6].

Обсуждение

Мы считаем, что требования к береговым защитным зонам имеют наиболее существенные различия по сравнению с законами Узбекистана. Эти различия связаны с правилами определения границ и концептуальными системами. Например, термин «прибрежная охранная зона» используется в Азербайджанской Республике. Наиболее подробные требования содержатся в Водном законе Республики Молдова. Здесь имеются прибрежные водоохранные полосы, эквивалентные прибрежным защитным зонам, ширина которых определяется длиной реки. Ширина прибрежной зоны для водохранилищ в пределах русел рек и у истоков рек определяется исходя из длины реки и характеристик прилегающих склонов. Кроме того, существуют и другие требования к разграничению прибрежных водоохранных зон: их ширина зависит от интенсивности эрозионных процессов, топографических особенностей местности, особенностей использования реки или водного объекта, наличия заболоченных поймен. Размеры прибрежных водоохранных полос в жилых районах определяются в соответствии с конкретными условиями планировки и развития, соответствующими законодательно утвержденному генеральному плану. За редким исключением, законодательство во многих странах за пределами СНГ не предусматривает обязательных требований по охране водных ресурсов.

В терминологии зарубежных стран (таких как США, Турция, Новая Зеландия, прибрежные страны Западной Европы и др.) широко используются понятия «прибрежная территория» и «прибрежная зона.» В отношении зон охраны других водоемов и рек, в отличие от стран бывшего СССР, в зарубежном законодательстве этому вопросу уделяется меньшее внимание. В этих регионах приоритет отдается экологическим мерам, направленным на очистку воды. Охранные границы обычно устанавливаются только при возникновении конкретной необходимости. Например, в Чешской Республике зоны охраны водных ресурсов назначаются органом управления водными ресурсами. Такое назначение может быть произведено при необходимости в конкретной ситуации или по усмотрению самого органа. В Болгарии зоны охраны водных ресурсов должны охраняться в соответствии со стандартами, указанными в документах, регламентирующих данную территорию. Некоторые различия в зарубежных странах связаны с тем, что прибрежные территории водоемов относятся к определенным формам собственности [7].

Заключение

Подводя итог нашему исследованию, мы можем утверждать, что водное законодательство Республики Узбекистан и других стран мира содержит различные положения в отношении требований и мер по охране окружающей среды. В странах СНГ сохраняется принцип выделения прилегающих к водным объектам территорий в определенные зоны, такие как водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы. Однако в других странах больше внимания уделяется конкретным мерам по улучшению качества воды и охране окружающей среды, а не установлению границ охраняемых территорий и введению различных запретов на экономическую и иную деятельность в этих зонах. Эти меры определяются с помощью различных методов, основанных на экспертной оценке природных и антропогенных факторов исследуемой территории. В этом контексте вопрос о том, как точно определить такие охраняемые территории, остается нерешенным [8, 9].

ЛИТЕРАТУРА

1. Водный кодекс Республики Узбекистан. – Ташкент: Адолат, 2025.
2. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11.12.2019 г. № 981 «Об утверждении Положения о порядке установления водоохранных зон и зон санитарной охраны водных объектов на территории Республики Узбекистан».

3. Водный кодекс Республики Беларусь от 30 апреля 2014 г. № 149-3.
4. Водный кодекс Азербайджанской Республики от 13 марта 1998 г. № 685.
5. Водный закон Республики Молдова № 272 от 23 декабря 2011 г.
6. Водный кодекс Республики Казахстан от 9 апреля 2025 г. № 178-VIII ЗРК.
7. *Ильиных А., Гиниятов И.* К вопросу об использовании земель водоохраных зон.
8. *Williamson R., Walker L., Klamut J.* Delineating surface water sources and protection zones. – 2001. – 4 p.
9. *Walcher M., Bormann H.* On the transferability of the concept of drinking water protection zones from EU to Latin America countries. – Springer Science+Business Media Dordrecht, 2015. – 20 p.

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Информационные технологии и телекоммуникации

Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами

Багданова Х.Ш.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ: ДОПУСТИМЫЕ ПРЕДЕЛЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЛГОРИТМОВ

В статье анализируется процесс автоматизации правоприменительной деятельности в условиях цифровизации государственного управления. Рассматриваются возможности и ограничения использования алгоритмов и автоматизированных систем при принятии правоприменительных решений. Особое внимание уделяется технической природе алгоритмов, применяемых в праве, а также рискам снижения прозрачности, ответственности и индивидуализации правоприменения. Обосновывается необходимость установления допустимых пределов автоматизации с целью сохранения баланса между эффективностью правоприменения и защитой прав и свобод человека.

Ключевые слова: автоматизация правоприменения, алгоритмы, искусственный интеллект, цифровизация права, автоматизированные системы, правовые риски.

Bagdanova Kh.Sh.

AUTOMATION OF LAW ENFORCEMENT: ACCEPTABLE LIMITS OF ALGORITHM APPLICATION

The article analyzes the process of automation of law enforcement activities in the context of digitalization of public administration. The possibilities and limitations of using algorithms and automated systems in law enforcement decision-making are examined. Particular attention is paid to the technical nature of algorithms used in law, as well as the risks of reducing transparency, accountability and individualization of law enforcement. The necessity of establishing acceptable limits of automation in order to maintain a balance between the efficiency of law enforcement and the protection of human rights and freedoms is substantiated.

Keywords: law enforcement automation, algorithms, artificial intelligence, digitalization of law, automated systems, legal risks.

Введение

Развитие цифровых технологий и алгоритмических методов обработки информации оказывает существенное влияние на современную правовую систему. Государственные органы всё активнее внедряют автоматизированные информационные системы, направленные на оптимизацию управленческих и правоприменительных процессов. Использование алгоритмов позволяет ускорить обработку данных, снизить издержки и повысить формальную объективность принимаемых решений.

Вместе с тем автоматизация правоприменения затрагивает фундаментальные принципы права, включая законность, справедливость, индивидуальный подход и ответственность субъекта принятия решений. В связи с этим особую актуальность приобретает вопрос определения допустимых пределов использования алгоритмов в правоприменительной деятельности.

Автоматизация правоприменения представляет собой процесс использования программно-алгоритмических средств для выполнения отдельных функций, традиционно осуществляемых должностными лицами. К таким функциям относятся анализ данных, выявление правонарушений, формирование типовых решений и контроль исполнения правовых норм.

Технической основой автоматизации являются алгоритмы обработки данных, информационные системы, элементы искусственного интеллекта и машинного обучения. Эти технологии позволяют обрабатывать большие массивы информации (Big Data), выявлять закономерности и формировать рекомендации либо решения на основе заранее заданных параметров.

Алгоритмы, используемые в правоприменении, представляют собой формализованные последовательности действий, направленные на анализ правовой и фактической информации. В ряде случаев такие алгоритмы применяются для автоматической фиксации правонарушений, расчёта санкций или оценки рисков.

Однако алгоритмы функционируют в рамках заданных моделей и не обладают способностью учитывать весь спектр социально-правовых факторов. Их использование ограничено качеством исходных данных и корректностью программной реализации, что может приводить к системным ошибкам и дискриминационным последствиям.

К числу преимуществ автоматизации относятся повышение скорости принятия решений, снижение влияния человеческого фактора и унификация правоприменительной практики. Автоматизированные системы позволяют эффективно обрабатывать большие объёмы информации и выявлять типовые нарушения.

В то же время автоматизация порождает значительные риски. Среди них – непрозрачность алгоритмов, невозможность объяснения принятых решений, снижение индивидуализации правоприменения и размывание ответственности между разработчиками и пользователями систем.

Допустимые пределы автоматизации правоприменения должны определяться с учётом принципов законности, справедливости и защиты прав человека. Алгоритмы могут использоваться в качестве вспомогательных инструментов, однако окончательное правоприменительное решение должно оставаться за человеком.

Особое значение имеет обеспечение прозрачности алгоритмов, возможность их аудита и контроля, а также право заинтересованных лиц на обжалование решений, принятых с использованием автоматизированных систем.

Допустимые пределы использования алгоритмов в правоприменении должны учитывать не только юридические, но и технические ограничения автоматизированных систем. Алгоритмы не способны в полной мере учитывать социальный контекст, моральные аспекты и индивидуальные особенности конкретной ситуации, что является неотъемлемой частью правоприменительной деятельности.

В связи с этим автоматизация может быть оправдана при решении типовых, формализованных задач, связанных с обработкой стандартных данных и выполнением вспомогательных функций. Принятие окончательных правовых решений, затрагивающих права и свободы человека, должно оставаться за должностным лицом, обладающим необходимыми полномочиями и ответственностью.

Одной из ключевых проблем автоматизации правоприменения является обеспечение алгоритмической прозрачности и объяснимости решений, принимаемых с использованием автоматизированных систем. Современные алгоритмы, особенно основанные на методах машинного обучения и нейронных сетей, нередко обладают высокой степенью сложности и непрозрачности, что затрудняет понимание логики их функционирования даже для специалистов.

В правоприменительной практике отсутствие объяснимости алгоритмических решений может привести к нарушению принципов законности и справедливости. Лицо, в отношении которого принято правоприменительное решение, должно иметь возможность понять

основания такого решения и при необходимости обжаловать его. Использование так называемых «чёрных ящиков» в праве существенно ограничивает реализацию данного принципа.

С технической точки зрения проблема объяснимости алгоритмов связана с архитектурой моделей обработки данных и характером используемых обучающих выборок. Алгоритмы, функционирующие на основе больших массивов данных, могут воспроизводить скрытые статистические искажения, что влечёт риск дискриминационных и ошибочных правоприменительных решений. В этой связи особую значимость приобретает разработка методов аудита алгоритмов и контроля их корректности.

Развитие автоматизации правоприменения требует формирования комплексного нормативного регулирования, устанавливающего требования к алгоритмам, порядку их использования и ответственности за их функционирование. Важным направлением является разработка стандартов этического и правомерного применения технологий искусственного интеллекта в праве.

Междисциплинарный подход, объединяющий юридические и технические знания, позволит минимизировать риски автоматизации и обеспечить её использование в интересах общества и государства.

Заключение

Автоматизация правоприменения является объективным результатом цифровизации современного общества. Использование алгоритмов способно повысить эффективность правовой деятельности, однако не может полностью заменить человеческое участие в принятии правовых решений.

Определение допустимых пределов использования алгоритмов является необходимым условием сохранения баланса между технологическим прогрессом и защитой фундаментальных прав и свобод. Автоматизация должна рассматриваться как вспомогательный инструмент, а не как самостоятельный субъект правоприменения.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Абрамов В.И.* Алгоритмизация управленческих и правовых процессов в условиях цифровизации // Информационное право, 2021, № 4. – С. 12–18.
2. *Баранов П.П.* Искусственный интеллект и право: проблемы правоприменения // Юридическая техника, 2020, № 14. – С. 45–52.
3. *Бачило И.Л.* Цифровая трансформация государства и право. – М.: Юридическая фирма «Контракт», 2020. – 240 с.
4. *Гаврилов Э.П.* Автоматизированные системы принятия решений и юридическая ответственность // Право и цифровая экономика, 2022, № 2. – С. 33–40.
5. *Карцхия А.А.* Алгоритмы и правовое регулирование: вызовы цифровой эпохи // Журнал российского права, 2021, № 9. – С. 58–66.

Информатика и информационные процессы

Багданова Х.Ш.

ЦИФРОВЫЕ СЛЕДЫ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ

В статье исследуются цифровые следы как результат функционирования современных информационно-технических систем и взаимодействия пользователей с цифровой средой. Рассматриваются технические механизмы формирования, фиксации, хранения и обработки цифровых следов, а также особенности их использования в правоприменительной практике. Анализируются проблемы достоверности, целостности и интерпретации цифровых данных с учётом их технической природы. Обосновывается необходимость междисциплинарного подхода, объединяющего методы юридической науки и информационных технологий, при использовании цифровых следов в качестве источников доказательственной информации.

Ключевые слова: цифровые следы, цифровые данные, лог-файлы, метаданные, информационные системы, Big Data, цифровая криминалистика, правоприменительная практика.

Bagdanova Kh.Sh.

DIGITAL TRACES AND THEIR USE IN LAW ENFORCEMENT PRACTICE

The article examines digital traces as a result of the functioning of modern information and technical systems and user interaction with the digital environment. The technical mechanisms of formation, fixation, storage and processing of digital traces are analyzed, as well as the specifics of their use in law enforcement practice. Particular attention is paid to the issues of reliability, integrity and interpretation of digital data, taking into account their technical nature. The necessity of an interdisciplinary approach combining legal science and information technologies in the use of digital traces as sources of evidentiary information is substantiated.

Keywords: digital traces, digital data, log files, metadata, information systems, Big Data, digital forensics, law enforcement practice.

Введение

Развитие цифровых технологий является одним из ключевых факторов трансформации современного общества. Использование информационно-телекоммуникационных систем, автоматизированных платформ, мобильных устройств и облачных сервисов приводит к тому, что практически любая форма социальной активности сопровождается генерацией и накоплением цифровых данных.

Результатом такого взаимодействия становятся цифровые следы – данные, автоматически формируемые информационными системами в процессе их функционирования. В условиях цифровизации правоприменительной деятельности цифровые следы приобретают особую значимость, поскольку позволяют объективно фиксировать действия субъектов и параметры происходящих процессов. Вместе с тем их использование требует научного осмысления с учётом как правовых, так и технических аспектов.

Цифровые следы представляют собой совокупность данных, автоматически формируемых информационными системами в процессе их эксплуатации. В отличие от традиционных материальных следов, они имеют нематериальную природу и существуют в форме электронных записей, хранящихся на цифровых носителях либо в распределённых информационных средах.

С технической точки зрения цифровые следы формируются на различных уровнях архитектуры информационных систем. Операционные системы фиксируют события доступа к файлам, запуск процессов и изменения конфигурации. Прикладное программное обеспечение формирует журналы пользовательской активности, а сетевые протоколы регистрируют параметры передачи данных, включая IP-адреса, временные метки и идентификаторы сессий.

Цифровые следы могут быть классифицированы по источнику формирования, способу хранения и характеру данных. К наиболее распространённым видам относятся лог-файлы серверов и приложений, метаданные файлов, данные геолокации, записи систем видеонаблюдения, а также информация, формируемая при использовании социальных сетей и мобильных приложений.

Особое значение имеют цифровые следы, формируемые в рамках обработки больших данных (Big Data). Такие массивы информации включают структурированные и неструктурированные данные, анализ которых осуществляется с применением алгоритмов автоматизированной обработки и корреляционного анализа.

Формирование цифровых следов осуществляется в автоматическом режиме в процессе функционирования программно-аппаратных комплексов. Их хранение может осуществляться как на локальных носителях информации, так и в распределённых облачных хранилищах, что усложняет процедуры доступа и правовой оценки.

Для обеспечения целостности и подлинности цифровых следов применяются хэш-функции, контрольные суммы и криптографические алгоритмы защиты информации. Использование указанных технических средств позволяет выявлять изменения данных и подтверждать их неизменность с момента фиксации.

Корректная фиксация цифровых следов является необходимым условием их использования в правоприменительной практике. В этой связи применяются методы компьютерно-технической экспертизы и цифровой криминалистики, направленные на извлечение данных без нарушения их структуры.

Анализ цифровых следов осуществляется с использованием специализированного программного обеспечения, позволяющего сопоставлять данные из различных источников, выявлять временные связи между событиями и реконструировать последовательность действий пользователей. Полученные результаты подлежат последующей правовой интерпретации.

В правоприменительной деятельности цифровые следы используются для установления фактических обстоятельств дела и подтверждения юридически значимых фактов. В уголовном и административном процессе они применяются при расследовании правонарушений, связанных с использованием информационных технологий.

В гражданском судопроизводстве цифровые следы используются для подтверждения электронных сделок, переписки и передачи данных. Их доказательственное значение напрямую зависит от соблюдения процессуальных требований и корректности технической фиксации информации.

Несмотря на высокую информативную ценность цифровых следов, их использование сопряжено с рядом технических и правовых рисков. Электронные данные могут быть искажены в результате программных ошибок, технических сбоев или несанкционированного доступа.

Дополнительные сложности связаны с интерпретацией цифровых следов без учёта условий их формирования и хранения. Это обуславливает необходимость повышения цифровой компетентности правоприменителей и развития междисциплинарного взаимодействия.

Заключение

Цифровые следы являются важным элементом современной цифровой среды и значимым источником информации для правоприменительной практики. Их использование способствует повышению объективности и эффективности правового регулирования, однако требует учёта технической специфики цифровых данных.

Развитие правоприменительной практики в условиях цифровизации должно основываться на комплексном междисциплинарном подходе, объединяющем достижения юридической науки и информационных технологий.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Тихомиров Ю.А.* Право и цифровизация: проблемы теории и практики. – М.: Норма, 2021.
2. *Лантев В.А.* Цифровые технологии и право: проблемы правоприменения // Государство и право, 2020, № 6.
3. *Савельев А.И.* Электронные доказательства и цифровые данные в праве. – М.: Статут, 2021.
4. *Сырых В.М.* Теория государства и права. – М.: Юстицинформ, 2022.
5. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Недропользование и горные науки Технология бурения и освоения скважин

Буланкин Е.Ю.

(Альметьевский государственный технологический университет «Высшая школа нефти»)

ПРИМЕНЕНИЕ RFID-МЕТОК ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ И УЧЁТА НАРАБОТКИ НА БУРИЛЬНЫХ ТРУБАХ

Внедрение индивидуального учета бурильных труб с помощью RFID-меток по описанной в работе схеме позволяет буровым предприятиям повысить эффективность эксплуатации трубного парка и снизить затраты на всех этапах жизненного цикла оборудования.

Достоверная информация о текущей наработке и остаточном ресурсе каждой трубы дает возможность эксплуатировать их до предельно допустимого износа, увеличивая срок полезного использования на 20% и исключая преждевременное списание на основе обобщенных данных по комплекту.

Индивидуальный учет снимает ограничение на смешивание труб из разных комплектов, что позволяет формировать компоновки из любых имеющихся труб и сократить их количество в комплекте до строго необходимого (ранее требовался запас не менее 5% из-за невозможности корректного учета наработки при смешивании).

Переход от стратегии планово-предупредительного ремонта к ремонту по фактическому состоянию обеспечивает снижение затрат на дефектоскопию и текущий ремонт на 25%, поскольку в ремонт выводятся только трубы, действительно требующие обслуживания.

Информационная система на основе данных о наработке формирует рекомендации по отбраковке труб или изменению их положения в компоновке еще до спуска в скважину, что снижает риск аварий (промыв, слом) на 30%.

Хранение полной и достоверной истории эксплуатации каждой трубы в информационной системе позволяет исключить из парка трубы с утерянными или скомпрометированными данными, сокращая общий парк на 5%.

Совокупность перечисленных преимуществ обеспечивает экономический эффект, многократно превышающий затраты на внедрение RFID-идентификации.

Ключевые слова: RFID-метка, бурильные трубы, наработка, дефектоскопия, экономический эффект.

Bulankin E. Y.

APPLICATION OF RFID TAGS FOR IDENTIFICATION AND TIME ACCOUNTING ON DRILL PIPES

Implementing individual drill pipe inventory using RFID tags, as described in the paper, allows drilling companies to improve the efficiency of their pipe fleet and reduce costs at all stages of the equipment lifecycle.

Reliable information on the current wear and remaining life of each pipe allows them to be used to their maximum permissible wear, increasing their useful life by 20% and eliminating premature decommissioning based on aggregated data for the entire set.

Individual inventory eliminates the restriction on mixing pipes from different sets, allowing for the creation of assemblies from any available pipes and reducing their number in a set to the strictly necessary amount (previously, a minimum 5% reserve was required due to the impossibility of accurately accounting for wear when mixing).

Transitioning from a preventive maintenance strategy to condition-based repairs reduces flaw detection and routine maintenance costs by 25%, since only pipes that actually require maintenance are sent for repair. The information system, based on service life data, generates recommendations for pipe rejection or repositioning before lowering into the well, reducing the risk of accidents (washouts, breakage) by 30%.

Storing a complete and accurate operating history for each pipe in the information system allows for the elimination of pipes with lost or compromised data, reducing the overall inventory by 5%.

These advantages combined provide an economic benefit that far exceeds the cost of implementing RFID identification.

Keywords: *RFID tag, drill pipes, operating time, flaw detection, economic effect.*

Введение

Бурильные трубы представляют собой одну из наиболее капиталоемких статей расходов для любого бурового предприятия. В среднем затраты на приобретение новых бурительных труб составляют около 20–25% от фонда капитальных вложений. Учитывая, что срок полезного использования труб варьируется от 2 до 6 лет в зависимости от качества изготовления, условий эксплуатации и своевременности ремонта, ежегодные расходы на поддержание парка в работоспособном состоянии достигают значительных величин.

Дополнительную сложность создают горно-геологические условия разработки. Нефтяные месторождения Удмуртии характеризуются сложным геологическим строением: пласты-коллекторы обладают низкой проницаемостью и пористостью, объекты разработки являются многопластовыми с высокой послойной и зональной неоднородностью и представлены чередованием маломощных низкопроницаемых пропластков (от 4 до 20). Большинство месторождений эксплуатируются более 20 лет, вследствие чего имеют высокую выработанность запасов (55,4%), обводненность до 85% и находятся в стадии падающей добычи. В таких условиях бурение новых вертикальных скважин становится неэффективным, а традиционные методы воздействия на пласт не позволяют достичь требуемых коэффициентов нефтеотдачи.

В настоящее время применяются различные технологии идентификации и учёта наработки бурительных труб, направленные на снижение издержек и предотвращение аварий, связанных с их разрушением. К числу таких технологий относятся: штрих-кодирование, лазерная маркировка, визуальный осмотр с ручным учётом, использование датчиков и систем мониторинга (преимущественно для определения наработки, а не идентификации), а также QR-коды с мобильными приложениями. Однако каждый из этих методов имеет ограничения, не позволяющие в полной мере обеспечить автоматизацию, точность и надёжность учёта в реальных условиях буровой.

Технология радиочастотной идентификации (RFID) представляет собой метод бесконтактного обмена данными, основанный на использовании радиочастотного электромагнитного излучения. RFID-система включает три базовых компонента: идентификационные метки, считыватели и программное обеспечение. Данная технология позволяет не только автоматически идентифицировать бурительные трубы и отслеживать их перемещение, но и регистрировать текущий физический износ, а также накопление усталостных повреждений в процессе эксплуатации.

Применение RFID-идентификации открывает возможность построения системы учёта наработки в реальном времени. Бурильные трубы, оснащённые RFID-метками и зарегистрированные в информационной системе, поступают на буровую установку, роторная площадка которой оборудована стационарным считывателем. При спуске трубы в скважину происходит автоматическое считывание метки, и информация вместе с данными датчиков передаётся на станцию геолого-технологических исследований (ГТИ), а затем по спутниковому каналу – в базу

данных информационной системы. На основе полученных данных система формирует виртуальную компоновку бурильных труб, сопоставляет положение каждой трубы в стволе с фактическим режимом бурения и с учётом данных инклинометрии рассчитывает траекторию ствола, действующие нагрузки и накопленные усталостные повреждения для каждой трубы. При достижении предельной наработки система выдаёт предупреждение о недопустимости дальнейшей эксплуатации.

Таким образом, обеспечивается постоянное обновление данных о текущей наработке и остаточном ресурсе бурильных труб, доступное всем пользователям системы в реальном времени, а результаты дефектоскопии становятся доступны для дальнейшей работы.

Заключение

На сегодняшний день существует ряд технологий, способных обеспечить идентификацию и учёт наработки бурильных труб, однако они значительно уступают RFID по уровню автоматизации, точности и надёжности в реальных условиях буровой. Выбор конкретного решения зависит от таких факторов, как бюджет предприятия, объём парка труб и требуемая детализация учёта.

Для небольших компаний с ограниченными финансовыми возможностями наиболее доступными могут оказаться штрих-кодирование или QR-коды. Тем не менее, применение этих технологий сопряжено с высокими трудозатратами на ручной ввод данных и повышенным риском ошибок, что снижает общую эффективность учёта.

Использование датчиков и систем мониторинга позволяет получать более детальную информацию о режимах работы оборудования, однако такие системы целесообразно рассматривать не как замену, а как дополнение к RFID-идентификации, поскольку они не решают задачу автоматического распознавания конкретной единицы оборудования.

Таким образом, технология RFID представляет собой наиболее эффективное решение для крупных буровых предприятий, ориентированных на точность учёта, промышленную безопасность и долгосрочную оптимизацию затрат. Несмотря на более высокие первоначальные вложения, именно RFID обеспечивает тот уровень автоматизации и достоверности данных, который необходим для перехода к стратегии обслуживания оборудования по фактическому состоянию и, как следствие, для достижения значимого экономического эффекта.

ЛИТЕРАТУРА

1. Акбулатов Т.О., Левинсон Л.М., Салихов Р.Г., Янгиров Ф.Н. Расчеты при бурении наклонных и горизонтальных скважин: Учебное пособие для вузов. – СПб.: Недра, 2005.
2. Арбузов В.Н. Сборник задач по технологии добычи нефти и газа в осложненных условиях [Электронный ресурс]: практикум / Арбузов В.Н., Курганова Е.В. – Электрон. текстовые данные. – Томск: Томский политехнический университет, 2015. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/34711>. – ЭБС «IPRbooks».
3. Басарыгин Ю.М., Булатов А.И., Проселков Ю.М. Заканчивание скважин: Учебное пособие для вузов. – М.: Недра, 2000.
4. Басарыгин Ю.М., Булатов А.И., Проселков Ю.М. Технология бурения нефтяных и газовых скважин. Учебник для вузов. – М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2001.
5. Басарыгин Ю.М., Булатов А.И., Проселков Ю.М. Осложнения и аварии при бурении нефтяных и газовых скважин. – М., 2006.
6. Булатов А.И., Проселков Ю.М., Шаманов С.А. Техника и технология бурения нефтяных и газовых скважин: Учебник для вузов. – М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2006.
7. Волков А.Я., Жуков В.К., Сафронов С.И. Методические указания к выполнению курсового для студентов специальности 090800 «Бурение нефтяных и газовых скважин». – Ижевск: УдГУ, 2015.

8. Геология и геохимия нефти и газа [Электронный ресурс]: учебник / О.К. Баженова [и др.]. – Электрон.текстовые данные. – М.: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2012. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/13049>. – ЭБС «IPRbooks».

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

Клиническая медицина

Кардиология

*Болиева Д.Н. кизи, докторант (PhD)
(Научно-исследовательский институт
цифровых технологий и искусственного
интеллекта, Узбекистан)*

DOI: 10.25633/APSN.2026.02.01

РАЗРАБОТКА ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ ЗАКОНА МЮРРЕЯ

Данная статья посвящена изучению комплексной структуры сердечно-сосудистой системы на основе фрактальной геометрии и математического моделирования. В работе проанализированы самоподобные фрактальные свойства сосудистых сетей и изменения их геометрических параметров в здоровом и патологическом состояниях. Ветвление кровеносных сосудов смоделировано на основе закона Мюррея, а существенные отклонения от этого закона выявлены в случаях стеноза с использованием реальных ангиографических данных. Полученные результаты имеют важное научное и практическое значение для количественной оценки сердечно-сосудистых заболеваний на основе геометрических и динамических подходов, ранней диагностики и совершенствования систем цифровой медицины.

Ключевые слова: *фрактальная геометрия, сердечно-сосудистая система, закон Мюррея, геометрическое моделирование, диагностика стеноза, гемодинамическая модель, динамика клапанов.*

Введение

Развитие современной науки и техники позволяет нам всесторонне описывать сложные биологические системы, используя методы, основанные на традиционной линейной и евклидовой геометрии. В частности, фрактальный подход имеет большое теоретическое и практическое значение при изучении объектов с многоуровневыми, самоподобными структурами, таких как сердечно-сосудистая система. Ветвление сосудистой сети, изменения диаметров и пространственное расположение представляются с помощью фрактальных геометрических моделей. С помощью фрактального анализа можно определить различия между здоровыми и патологическими тканями по таким параметрам, как фрактальная размерность и мультифрактальный спектр. При сердечно-сосудистых заболеваниях, в частности при атеросклерозе, тромбозе и стенозе, наблюдаются значительные изменения геометрии кровеносных сосудов. Эти изменения выражаются в сложности или простоте сосудистой сети, которая определяется на основе фрактальных показателей. Такой подход к геометрической интерпретации сердечно-сосудистых заболеваний позволяет учитывать не только их клинико-функциональные характеристики, но и пространственно-структурные особенности сосудистой системы. Это требует значительной научной базы для ранней диагностики заболеваний, оценки динамики развития патологических процессов и совершенствования диагностических алгоритмов. Поэтому теоретические основы фрактальных структур, методы фрактального анализа медицинских изображений и математическое моделирование сердечно-сосудистых заболеваний неразрывно связаны, что требует развития геометрического моделирования и цифровых диагностических систем для сердечно-сосудистых патологий, а также современных методов визуализации [1–3].

Сердечно-сосудистая система представляет собой биологически сложную систему с фрактальной архитектурой, ветвление которой формируется на основе принципов минимизации энергии. При патологических состояниях (атеросклероз, стеноз, ишемическая болезнь сердца) эта оптимальная фрактальная структура нарушается, что приводит к изменениям геометрических параметров сосудов, плотности ветвления и степени заполнения пространства. Хотя методы фрактального анализа обладают большим научным и практическим потенциалом для выявления и количественной оценки этих изменений, комплексная геометрическая модель сердечно-сосудистой системы, основанная на них, недостаточно разработана. Поэтому была поставлена следующая исследовательская задача: разработать геометрическую модель сердечно-сосудистой системы на основе методов фрактального анализа, количественно охарактеризовать структурные изменения сосудистой архитектуры в здоровом и патологическом состояниях с помощью этой модели и соотнести их с диагностически важными показателями [4, 5].

Материал и методы

Концепция мультифрактального анализа была впервые разработана Б. Мандельбротом в 1980-х годах и в настоящее время широко используется в изучении биофизических сигналов. На её основе изменение фрактальной размерности во времени отражает здоровое или патологическое состояние физиологической системы [1, 5, 6].

Алгоритмы, предложенные Э. Дж. Кантельхардтом (2002), были приняты в качестве основного метода анализа биологических сигналов.

Реалистичная структура кровеносных сосудов состоит из разветвленной системы, соединяющей артериолы и вены. В этой сети различают основные каналы и отходящие от них истинные капилляры; именно в капиллярах происходит основная часть обменных процессов между кровью и межклеточной жидкостью. Главной физиологической особенностью сосудистого русла является то, что кровоснабжение капилляров: 1) должно обеспечивать большую площадь поперечного сечения кровеносного сосуда; 2) должно происходить в течение длительного периода времени. В качестве критерия адекватности считается полное завершение всех обменных процессов, т.е. полное снабжение кислородом, углекислым газом и продуктами метаболизма, кровотока между артериальным и венозным отделами за счет диффузии и фильтрации [3, 6].

Кроме того, в однородной изотропной ткани метаболические процессы должны протекать равномерно по всему объему. Эти физиологические свойства должны соответствовать требованиям равномерного распределения площади поверхности сосудов и равномерного распределения кровотока по всему объему ткани [4].

Первый критерий достигается за счет высокой плотности сосудов на единицу объема ткани, обусловленной их малой длиной и диаметром. Второй критерий достигается за счет низкой скорости кровотока.

В исследовательской работе $d_0 = 2 \cdot r_0$ учитывая, что значения, соответствующие геометрической схеме, являются параметрами геометрической модели, это выражается следующим образом:

$$p = \{r_0, r_1, r_2, l_0, l_1, l_2, \theta_1, \theta_2\} \quad (1)$$

или выраженные в диаметрах $p = \{d_0, d_1, d_2, l_0, l_1, l_2, \theta_1, \theta_2\}$ будет. В этом d_0 – диаметр основного сосуда, d_1, d_2 – диаметры разветвленных сосудов, l_0, l_1, l_2 – длина сегментов сосуда, θ_1, θ_2 – это углы ветвления, представляющие собой упрощенное геометрическое изображение, то есть схематическую модель. На основе этих параметров создается 2D-модель кровеносного сосуда, выбирая координаты, точно соответствующие приведенному выше рисунку, и точку бифуркации $B = (0, 0)$. Если изобразить основную точку, то главный сосуд (далее в работе – материнский сосуд, а получившиеся сосуды – дочерние) является материнским сосудом x при прохождении вдоль своей оси $c_0(s) = (-l_0 + s, 0)$, в этом $s \in [0, l_0]$. На рисунке выше первая дочерняя жилка обозначена зеленым цветом $c_1(s) = (s \cos \theta_1, s \sin \theta_1)$, в этом $s \in [0, l_1]$. Вторая дочерняя вена в нижней

части рисунка обозначена красным цветом $c_2(s) = (s \cos \theta_2, s \sin \theta_2)$, в этом $s \in [0, l_2]$. Углы, показанные на рисунке, следующие: $\theta_1, \theta_2 > 0$, радиус каждого элемента равен r_i предполагая постоянство (модель первого порядка): если материнское сосуд x – если расположить вдоль оси: $y^2 + x^2 = r_0^2$, в этом $x \in [-l_0, 0]$. Цилиндрическая ось для дочерних сосудов c_1, c_2 в форме узла бифуркации, т.е. условий соединения $c_0(l_0) = c_1(0) = c_2(0) = B$, все точки сходятся в одной точке. На практике бифуркация не имеет «острого угла», а является цилиндрической и определяется радиусом r_f вводится с помощью c_1, c_2 . Это радиус, который плавно соединяет поверхности в области узла.

Рис. 1. Геометрическая модель ветвления сосудов, основанная на законе Мюррея

Для того чтобы геометрическая модель ветвления сосудов стала физиологически реалистичной, вводится одно из классических биомеханических ограничений – закон Мюррея. Этот закон определяется простейшими соотношениями диаметров или радиусов основного сосуда и отходящих от него дочерних сосудов (рис. 1). Ветвление сосудов на основе закона Мюррея определяется следующим законом:

$$d_0^3 = d_1^3 + d_2^3 \quad (2)$$

или эквивалентным образом $r_0^3 = r_1^3 + r_2^3$. Здесь биологическая суть закона Мюррея заключается в том, что сосудистая система эволюционно сформировалась на основе принципа минимизации энергозатрат.

Результаты и обсуждение исследований

Ниже на примерах изучается ветвление сосудов в соответствии с законом Мюррея. То есть значение материнской вены, полученное в результате сегментации ангиографии здорового человека $d_0 = 3,2$ мм, 1-я дочерняя вена $d_1 = 2,6$ мм, 2-я дочерняя вена $d_2 = 2,1$ мм, если это будет учтено $d_0^3 = 3,2^3 = 32,77$, в этом, $d_1^3 + d_2^3 = 2,6^3 + 2,1^3 = 17,58 + 9,26 = 26,84$ стало равным.

В результате разница $\frac{d_1^3 + d_2^3}{d_0^3} = \frac{26,84}{32,77} \approx 0,82$ (82%), следовательно, небольшое отклонение от закона Мюррея ($\eta = 20\%$) здоровый или физиологический нормальный. При определении стеноза $d_0 = 3,2$ мм 1-я дочерняя вена $d_1 = 1,6$ мм, 2-я дочерняя вена $d_2 = 2,0$ мм, если это будет учтено $d_0^3 = 3,2^3 = 32,77$, в этом, $d_1^3 + d_2^3 = 1,6^3 + 2,0^3 = 4,10 + 8,00 = 12,10$ стало равным.

В результате разница $\eta = \frac{d_1^3 + d_2^3}{d_0^3} = \frac{12,10}{32,77} \approx 0,37$ (37%), это равнозначно этому. Стеноз присутствует, когда результат максимально отклоняется от закона Мюррея, кровоток резко снижается, потери энергии высоки, а гидродинамическое сопротивление увеличивается.

Таблица оценки степени стеноза на основе коэффициента Мюррея η

η – ценность	Клиническое состояние
$\eta = 0,8-1,0$	Здоровый
$\eta = 0,6-0,8$	Первичный стеноз
$\eta < 0,6$	Стеноз
$\eta < 0,4$	Тяжелый стеноз

В статье также рассматриваются свойства упругих резервуаров, объем которых способен деформировать камеры сердца. Зависимость их упругости от динамики потенциалов, распространяющихся через миокард, изучалась следующим образом. Поток между предсердием и желудочком, а также между желудочком и аортой зависит от угла открытия соответствующих клапанов.

В данной исследовательской работе подробно изучены вопросы описания сложной геометрической и функциональной структуры сердечно-сосудистой системы на основе фрактальной геометрии и биомеханического моделирования. Результаты исследования показали, что сердечно-сосудистая сеть представляет собой сложную биологическую систему с многоуровневой и самоподобной фрактальной архитектурой, которая не в полной мере представлена в рамках классической евклидовой геометрии. Ветвление кровеносных сосудов и соотношение их диаметров были геометрически обоснованы на основе закона Мюррея. Расчеты, основанные на реальных ангиографических данных, показали, что в здоровом состоянии отклонение от закона Мюррея минимально, тогда как в случаях стеноза наблюдается значительное отклонение от этого закона. Было установлено, что это напрямую связано с увеличением сопротивления кровотоку, увеличением потерь энергии и снижением гемодинамической эффективности. В результате стало возможным количественно оценить степень стеноза на основе коэффициента Мюррея. На основе закона сохранения массы объемные потоки в камерах сердца были взаимосвязаны, а влияние сосудистого и клапанного сопротивления на кровоток было математически выражено с помощью закона Пуазейля. Эта модель оказалась практически значимой благодаря работе с небольшим количеством параметров, низким требованиям к вычислительным ресурсам и опоре на клинически измеримые величины.

Заключение

1. Результаты исследования показали, что сердечно-сосудистую систему можно описать комплексно с фрактально-геометрической и динамической точек зрения.
2. Предложенные геометрические и математические модели служат надежной научной основой для количественного сравнения здорового и патологического состояний, раннего выявления стеноза и других сердечно-сосудистых заболеваний, а также для совершенствования алгоритмов цифровой диагностики.

ЛИТЕРАТУРА

1. Mandelbrot B.B. The Fractal Geometry of Nature. – New York, NY, USA: W.H. Freeman, 1982.
2. Kantelhardt J.W., Zschiegner S.A., Koscielny-Bunde E., Havlin S., Bunde A., Stanley H.E. Multifractal detrended fluctuation analysis of nonstationary time series // Physica A, 2002, Vol. 316, No. 1–4. – Pp. 87–114.
3. Murray C.D. The physiological principle of minimum work // Proceedings of the National Academy of Sciences, 1926, Vol. 12, No. 3. – Pp. 207–214.

4. *Arts T., Bovendeerd P., Prinzen F., Reneman R.* Modeling the mechanics of the heart // *Journal of Biomechanics*, 2003, Vol. 36, No. 5. – Pp. 731–736.
5. *Mexraj M., Komol A., Jabbarov J.S.* CNN and Bidirectional LSTM with Attention to Linguistic Context for Fake News Classification // *Journal of Nonlinear and Convex Analysis*, 2025, Vol. 26, No. 4. – Pp. 923–940.
6. *Anarova Sh., Jabbarov J., Rustamov A.* Determination of the fractal dimension of the damaged part of the human brain // *AIP Conf. Proc.* 3147, 040007 (2024). <https://doi.org/10.1063/5.0210294>

Профилактическая медицина
Аллергология и иммунология

Козаченко Ю.В., кандидат медицинских наук, доцент, старший научный сотрудник

(Государственный научный центр «Институт иммунологии» Федерального медико-биологического агентства; Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова Министерства здравоохранения Российской Федерации)

DOI: 10.25633/APSN.2026.02.02

АЛЛЕРГИЯ ПРИ НОРВЕЖСКОЙ ЧЕСОТКЕ

В статье рассматриваются особенности норвежской чесотки, являющейся тяжёлым хроническим заболеванием, вызванным высокоагрессивным чесоточным клещом.

Ключевые слова: норвежская чесотка, клещ, аллергия.

Чесотка – кожное инфекционное заболевание, относящееся к группе акародерматитов. Инфекционным агентом при данной патологии выступает высококонтагиозный чесоточный клещ *Sarcoptes scabiei*, поражающий здорового человека при контакте с носителем, обычно с его кожными покровами. Среди болезней кожи чесотка весьма распространена [5].

Норвежская чесотка является весьма редким заболеванием.

Наиболее типичными проявлениями чесотки являются везикулярные высыпания между пальцами кистей, на внутренней поверхности запястий, на локтях, стопах, в области поясницы, на ягодицах. Часто высыпаниям сопутствует зуд кожи поражённых участков [5].

Чесотка может осложняться появлением на коже пустулёзных элементов, развитием микробной экземы, а также атопическим дерматитом [5].

Некоторые клиницисты делят чесотку на острую или обычную классическую, и хроническую. Последняя иногда именуется как злокачественная или «норвежская чесотка». Она представляет собой наиболее тяжёлое проявление данного заболевания [7].

Сам термин введён австрийским дерматологом Фердинандом Гебра. Заболевание было впервые выявлено в Норвегии в середине XIX века [6].

Этот вариант чесотки характеризуется значительной распространённостью поражений кожи, формированием на ней плотных корок, состоящих из ороговевшего эпидермиса, желтовато-зеленоватой окраски, за счёт активации пиогенной флоры [1].

Норвежская чесотка может возникать как осложнение обычной чесотки чаще у лиц, страдающих психоневрологическими заболеваниями, туберкулёзом, лепрой, системной красной волчанкой, на фоне ВИЧ-инфекции. Провоцировать развитие данной патологии может и более вирулентный штамм клеща *Sarcoptes scabiei*. Существует гипотеза, что норвежскую чесотку вызывает неизвестный вид агрессивного паразита [2, 5, 6].

В результате длительной эволюции чесоточного клеща в организме хозяина, данный инфекционный агент приобретает способность вызывать различные типы иммунных реакций. Это

особенно характерно для норвежской чесотки, имеющей весьма длительный инкубационный период и тяжёлые клинические проявления. Клещ, попав на поверхность кожных покровов, проникает в эпидермальные покровы, выделяя при этом особый экстракт, растворяющий клетки кожи. Это способствует дальнейшему, более глубокому, проникновению клеща. При норвежской чесотке на теле поражённого человека могут присутствовать одновременно до миллиона инфектов, что сильно отличает её от хорошо известной обычной чесотки, на фоне которой число клещей обычно не превышает двадцати особей [2].

Заболевание в своём развитии проходит несколько этапов:

1. Период инкубации – от двух месяцев, до 10–15 лет;
2. Кожные поражения;
3. Развитие осложнений.

У некоторых лиц симптомы норвежской чесотки формируются за пять-шесть месяцев, но известны случаи, когда патология проявляла себя постепенно, в течение пяти-десяти лет [2].

Первые проявления заболевания начинаются после инкубационного периода в виде извилистых линий-царапин на коже боковых поверхностей пальцев кистей, локтевых и подколенных сгибов, нижней части живота, ягодиц. Линии постоянно удлиняются до восьми миллиметров в сутки, что связано с патогенной активностью клещей, образующих полости в эпидермисе. Инфекционные агенты быстро размножаются, появляются везикулярные элементы, часто с чёрными вкраплениями. Довольно быстро линии-царапины превращаются в корки из-за высокой концентрации инфектов. Толщина корок может достигать трёх сантиметров, они имеют грязно-жёлтый оттенок. Поверхность струпьев-корок варьирует от гладкой до шершавой [2].

При удалении корок обнаруживается эрозия с мокнутием, возможно появление небольшого кровотечения. Постепенно корки начинают покрывать значительную часть поверхности тела, что связано с постоянным размножением клещей. Корки многослойны, приобретают черноватый оттенок, толщина их три-четыре сантиметра, они способны сливаться превращая, тем самым, эпидермис в подобие панциря. Между слоями корок отмечается высокая концентрация инфектов. Кожные покровы больного источают неприятный кислый запах наподобие дрожжей. Кожа сухая, постепенно утолщается. Волосяной покров на голове становится тусклым. Видоизменяются также и ногтевые пластинки – наблюдается значительное их утолщение, расслоение. Зуд поражённых участков кожи обычно отсутствует или слабый. Процесс приобретает генерализованный характер, может развиваться мышечная слабость с определённым ограничением подвижности больного человека. При биопсии поражённых участков кожи обнаруживается высокая концентрация возбудителей (до двухсот на один квадратный сантиметр) и наличие характерных вытянутых полостей [2, 6].

В патогенезе чесотки могут быть задействованы аллергические реакции, возникающие на продукты жизнедеятельности инфекта [5].

Поскольку, в патогенезе норвежской чесотки как и обыкновенной участвуют иммунозависимые механизмы аллергии, то их рассмотрение может представлять определённый интерес для лиц, связанных с медициной. Это особенно важно, учитывая генерализованные кожные поражения и серьёзность прогноза при данной патологии.

Установлено, что в развитии норвежской чесотки задействованы иммунные механизмы по типу аллергических. Кожные высыпания, а иногда и зуд при данной патологии часто связаны с немедленной гиперчувствительностью первого типа и замедленной гиперчувствительностью четвёртого типа. При норвежской чесотке повышена выработка иммуноглобулинов E (Ig E) – антител, что может быть связано с интенсивной продукцией клетками Th2 интерлейкинов 4, 13 – при наличии высокой концентрацией клещей и их антигенов. IgE через Fc эпсилон R1 активируют тучные клетки, которые в результате этого продуцируют различные биологически активные вещества, вызывающие реакцию воспаления [7].

Помимо повышенного уровня IgE и связанных с этим биологических эффектов, у больных норвежской чесоткой выявляются инфильтраты CD8+Т и гамма/дельта+Т-клеток в кожных покровах, что также может поддерживать воспалительную реакцию в ответ на персистенцию инфекционных агентов [7].

Терапия больных норвежской чесоткой включает удаление корковых наслоений с помощью масляных компрессов, в дальнейшем применяются мыльно-содовые ванны, мази, спреи с бензилбензоатом, серой наносятся на поражённую кожу [3].

Лечение больных норвежской чесоткой является непростой задачей, учитывая имеющуюся обычно у таких больных сопутствующую патологию, а также тяжёлое поражение кожных покровов. Негативно влияет также длительный инкубационный период заболевания, с чем бывает связано и позднее обращение таких лиц за медицинской помощью.

Таким образом, первостепенное значение при норвежской чесотке приобретают профилактические мероприятия. Они включают тщательное соблюдение правил личной гигиены и укрепление защитных сил организма. Это позволит значительно сократить число больных этой патологией.

Сравнивая норвежскую чесотку с обычной в иммунологическом плане, следует отметить обязательное участие аллергических реакций первого и четвёртого типов, но при норвежской чесотке отмечается более выраженное повышение уровня иммуноглобулина Е, длительно сохраняющееся на протяжении заболевания. Оно поддерживается усиленной продукцией клетками Th2 интерлейкинов 4, 13. Кроме того, у больных норвежской чесоткой более интенсивна инфильтрация кожных покровов клетками CD8+Т и гамма/дельта+Т-клетками. Это свидетельствует о большей задействованности механизмов клеточной гиперчувствительности у данных пациентов [7].

ЛИТЕРАТУРА

1. *Акимущин И.И.* Мир животных. Беспозвоночные ископаемые животные. – М.: Мысль, 1995. – С. 273.
2. doctorplus-butovo.ru>Дерматология>особенности крустозной норвежской... 2025;
3. krasotaimedicina.ru>медицинский 2025;
4. mediasphera.ru>issues/... 2025;
5. ru.wikipedia.org>Чесотка 2025;
6. tab.tmbreg.ru cyberleninka.ru 2025;
7. tr-page.yandex.ru>translate... иммунные реакции хозяина на чесоточного клеща 2025.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

Агрономия, лесное и водное хозяйство

Общее земледелие и растениеводство

*Абдуллаев Ж.У., доктор философии (PhD)
по сельскохозяйственным наукам, зав. лабораторией*

(Кашкадарьинская научно-опытная станция Научно-исследовательского института селекции, семеноводства и агротехнологии выращивания хлопка, Узбекистан)

Авлиякулов М.А., доктор сельскохозяйственных наук, профессор, зав. лабораторией

(Научно-исследовательский институт селекции, семеноводства и агротехнологии выращивания хлопка, Узбекистан)

ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ СРЕДНЕВОЛОКНИСТОГО СЕМЕННОГО ХЛОПЧАТНИКА

В статье представлены данные о показателях водопотребления, сроки полива, предполивной влажность почвы средневолокнистого семенного хлопчатника, выращиваемого после зимних сидератов в условиях орошаемых такыровидных почв Кашкадарьинской области Республики Узбекистан.

***Ключевые слова:** нехватка воды, плодородие почвы, зимние сидераты, кормовой горох, рожь, перко, режим орошения.*

Abdullaev Zh.U.

Avliyakov M.A.

WATER CONSUMPTION OF UPLAND COTTON GROWN FOR SEED PRODUCTION

The paper presents data on water consumption, irrigation timing, and pre-irrigation soil moisture for upland cotton grown for seed production after winter green manure crops in irrigated takyr soils in the Kashkadarya region of the Republic of Uzbekistan.

***Keywords:** water deficit, soil fertility, winter green manure crops, forage pea, rye, perco, irrigation scheduling.*

Введение

На сегодняшний день сидератные культуры считаются зелеными удобрениями, и в зарубежной литературе их называют «cover crop», «green manure». К сидератным культурам, занимающим ведущее положение в мире, относятся рожь, вика, красный клевер, гречиха, кормовой горох, суданская трава, овес, ячмень и люцерна. В целях повышения плодородия почвы сидераты полностью запахивают в почву или скашивают верхнюю часть в качестве корма для скота, а корневые и стеблевые остатки запахивают в землю. После сидератов возделывают все

виды хлопчатника. В мире тонковолокнистый хлопчатник составляет 2–3 процента от всей площади под хлопчатником, и в Узбекистане также занимает 2 процента хлопковой площади. В мире одной из актуальных задач является разработка агротехнологий возделывания хлопчатника, особенно тонковолокнистого хлопчатника, после сидератных культур.

В международной классификации больше используется термин оздоровление почвы. Выявлена необходимость регулярного использования сидератных культур для оздоровления почвы и стабильному обеспечению её плодородия. В ротации любых культур обязательно должно быть уделено место сидератам, то есть их рекомендуется включать в севооборот.

Как показывают данные, полученные из экспериментов, проведенных в Узбекистане и Эстонии, по влиянию на урожайность сельскохозяйственных культур зеленые удобрения (сидерация) превосходят навоз крупного рогатого скота и даже птичий помет, и доказано, что 1 тонна зеленой массы сидерата может заменить 3 тонны навоза. Выявлено, что посредством посева сидератных и покровных культур можно уменьшить численность сорной растительности.

В связи с растущим дефицитом воды в Узбекистане возникает необходимость использования новых современных водосберегающих технологий для орошения сельскохозяйственных культур и предотвращения чрезмерного водопотребления. Постановления Президента Республики Узбекистан «О мерах по совершенствованию системы управления водными ресурсами в нижнем течении рек и повышению эффективности водопользования» и «О дополнительных мерах по развитию системы семенного производства в хлопководстве и повышению урожайности хлопчатника» предусматривают эффективное использование воды, повышение плодородия почвы, внедрения механизмов свободного рынка в систему семенного производства, систематическую идентификацию хлопковых полей с урожайностью менее 30 центнеров и постепенное внедрение новых и перспективных сортов. Дефицит воды в Кашкадарьинской области увеличивается с каждым годом. Только за последние 4 года план водозабора в регионе для орошения сельскохозяйственных культур из трансграничных и водохранилищных водоемов сократился на 11% (с 75% до 64%). В результате водоснабжение для орошения сельскохозяйственных культур остается затруднительным, особенно в текущий период.

Методика исследований.

В ходе полевых экспериментов, проведенных в рамках исследования, биометрические измерения, а также отбор образцов почвы и растений осуществлялись в соответствии с методическими руководствами, разработанными в УзНИИХ: «Методы агрохимических, агрофизических и микробиологических исследований поливных хлопковых районах» (1973), «Методика полевых и вегетационных опытов с хлопчатником» (1981), и «Методы проведения полевых экспериментов» (Ташкент, 2007).

Исследование проводилось на орошаемых такыровидных почвах Кашкадарьинской области в 13 вариантах с 3 повторениями. Сидератные культуры высаживались осенью. После того как весной озимые сидераты были измельчены и заделаны в землю, после сидератов возделывано элитные семена средневолокнистого сорта хлопчатника СП-2602.

Результаты исследования и их обсуждение

В условиях орошаемых такыровидных почв Кашкадарьинской области хорошее развитие семян, высокая всхожесть и прорастание в полевых и лабораторных условиях зависят от содержания питательных элементов и влаги в почве. В исследованиях рассчитывались водопотребление при выращивании сидеральных культур, а затем при выращивании хлопчатника после сидератных культур. При этом орошение средневолокнистого хлопчатника проводилось при предварительной влажности почвы 70–70–65% по сравнению с предельно полевой влагоемкости (ППВ). При выращивании хлопчатника в варианте без сидерации при предварительной влажности почвы 70–70–65% от ППВ, схема полива составляла 1–2–1, полив проводился 4 раза, а оросительная норма – 4190 м³/га. При том же режиме орошения, когда

семена трехкомпонентных сидератных культур (кормовой горох + рожь + перко) обрабатывались микробиологическим бактериальным удобрением, а зеленая масса полностью измельчалась и заделывалась в почву, схема полива хлопчатника составляла 0–2–1, полив производился 3 раза, и было установлено, что количество поливов сократилось до 1 раза по сравнению с вариантом без сидератных культур, а экономия поливной воды составила 875 м³/га или 20,9%. В результате было установлено, что при выращивании хлопчатника после сидератных культур интервал между поливами был на 5–7 дней дольше, чем при выращивании хлопчатника без сидератных культур, и, соответственно, количество поливов сократилось до 1 раза. Хотя в вариантах 2 и 5, где хлопок выращивался после однокомпонентных сидератных культур, экономия воды составила 1,1–2,2%, но сократить количество поливов не удалось. При выращивании сидератов в виде трехкомпонентной культуры количество поливов хлопчатника в следующем году сокращалось на 1 за счет накопления биомассы в количестве 600–650 ц/га и более. Однако, несмотря на то, что при выращивании однокомпонентных сидератов получалась урожайность в 250 ц/га, это позволяло сэкономить воду но сократить количества поливов не удалось.

В этом случае было установлено, что возделывания зимних сидератных культур (кормовой горох + рожь + перко) в 3 компонентах и полное измельчение и вспашка собранной зеленой массы в почву увеличили урожайность средневолокнистого хлопчатника на 6,2 ц/га (урожай семенного хлопка), а общий урожай хлопка на 8,1 ц/га по сравнению с вариантом без сидератных культур. Также было установлено, что обогащение почвы растительной биомассой (60–65 т/га) позволяет сэкономить 25% годовой нормы минеральных удобрений для хлопчатника, при этом длина хлопкового волокна увеличился на 4,8 мм/га, а масса 1000 семян на 12,6 г/га.

В заключение, при выращивании сидератных культур и их полной вспашке почвы, большая биомасса (60–65 тонн) превращается в гумус, что положительно влияет на структуру почвы. При выращивании средневолокнистого семенного хлопчатника СП-2602 после сидератных культур позволяло экономить до 1 полива, 875 м³/га или 19–20% поливной воды и обеспечивало увеличение урожайности хлопка-сырца на 6,2 ц/га и массы 1000 семян на 12,6 г.

ЛИТЕРАТУРА

1. Методы проведения полевых экспериментов. – Ташкент: УзНИИХ, 2007. – С. 145. (на узб. яз.)
2. Методика полевых и вегетационных опытов с хлопчатником. – Ташкент: СоюзНИХИ, 1981. – С. 113.
3. Методы агрохимических, агрофизических и микробиологических исследований в поливных хлопковых районах. – Ташкент: СоюзНИХИ, 1973.
4. Эрназаров И. Промежуточные культуры в хлопководстве. Монография. – Ташкент: Мехнат, 1988. – С. 5–74.
5. <https://www.sare.org/wp-content/uploads/Building-Soils-for-Better-Crops.pdf>

Арипов А.О., кандидат сельскохозяйственных наук, директор станции

(Кашкадарьинская научно-опытная станция Научно-исследовательского института селекции, семеноводства и агротехнологии выращивания хлопка, Узбекистан)

Авлиякулов М.А., доктор сельскохозяйственных наук, профессор, зав. лабораторией

(Научно-исследовательский институт селекции, семеноводства и агротехнологии выращивания хлопка, Узбекистан)

Абдуллаев Ж.У., доктор философии (PhD) по сельскохозяйственным наукам, зав. лабораторией

(Кашкадарьинская научно-опытная станция Научно-исследовательского института селекции, семеноводства и агротехнологии выращивания хлопка, Узбекистан)

УРОЖАЙНОСТЬ ТОНКОВОЛОКНИСТОГО ХЛОПЧАТНИКА, ВЫРАЩЕННОГО ПОСЛЕ ЛЮЦЕРНЫ ТРЕТЬЕГО ГОДА СТОЯНИЯ

В данной статье представлены научные исследования по повышению плодородия почвы и получению высококачественных урожаев тонковолокнистого хлопчатника сорта «Термиз-24» в условиях орошаемых такыровидных почв Кашкадарьинской области.

Ключевые слова: люцерна, плодородие почвы, тонковолокнистый хлопчатник, норма внесения удобрений, режим орошения, урожайность.

Aripov A.O.

Avliyakov M.A.

Abdullaev Zh.U.

YIELD OF LONG STAPLE COTTON GROWN AFTER THIRD-YEAR ALFALFA

The paper presents scientific research on improving soil fertility and obtaining high-quality yields of long staple cotton variety Termez-24 in the conditions of irrigated takyr soils of the Kashkadarya region.

Keywords: alfalfa, soil fertility, long staple cotton, fertilizer application rate, irrigation scheduling, seed cotton yield.

Введение

Для достижения высоких урожаев сельскохозяйственных культур крайне важны плодородие почвы, устойчивые сорта, оптимальная густота стояния, внесение удобрений, орошение, борьба с болезнями и вредителями, а также использование новых современных технологий интенсивного земледелия.

Люцерна играет весьма важную роль в деле повышения плодородия почв и урожайности хлопчатника хлопковых полей Республик Средней Азии. Известно, что при трехлетнем стояния люцерны накапливается 10–15 и более тонн корневых и пожнивных остатков на гектар, которое,

разлагаясь, повышают содержание гумуса в почве, активизируют жизнедеятельность микроорганизмов и улучшают питательный режим почвы.

Известно, что при ежегодном возделывания хлопчатника на старопашке из года в год почвенное плодородие ухудшается, урожайность хлопчатника падает. В целях рационального использования земель в хлопково-люцерновом севообороте в Узбекистане проводились многочисленные исследования и даны соответствующие рекомендации для конкретных почвенно-климатических зон хлопкосеяния. Однако, в условиях такыровидных почв Каршинской степи, резко отличающихся от других почвенно-климатических условий, эти вопросы мало изучены. Вопросы рационального использования почвенного плодородия по годам после распашки люцерны, а также пути получения высоких урожаев хлопка-сырца на старопашке тоже мало изучены. Поэтому изучение и разработка оптимального водно-питательного режима тонковолокнистого хлопчатника сорта Термиз-24 по годам после распашки трехлетней люцерны и на старопашке в условиях такыровидных почв Каршинской степи является актуальным.

Около 47% орошаемых земель в Узбекистане представляют собой трудномелиорируемые, засоленные и низко плодородные почвы. Ученые проводят множество исследований в этом направлении. В частности, исследования, направленные на повышение плодородия почв, внедрение систем севооборота, улучшение фитосанитарного состояния почв и получение высококачественных урожаев хлопка, проводились в условиях орошаемых такыровидных почв Кашкадарьинской области.

Методика исследований

В ходе полевых экспериментов, проведенных в рамках исследования, биометрические измерения, а также отбор проб почвы и растений осуществлялись в соответствии с методическими руководствами, разработанными в УзНИИ Х.

Исследование проводилось в условиях орошаемых такыровидных почв Кашкадарьинской области в 12 вариантах с 3 повторениями. После трех лет выращивания люцерны и на поле с непрерывным выращиванием хлопчатника, сорт тонковолокнистого хлопчатника «Термиз-24» подкармливали тремя различными нормами минеральных удобрений ($N_0P_0K_0$, $N_{160}P_{120}K_{80}$, $N_{240}P_{160}K_{120}$ кг/га) и поливали при режиме орошения 65–65–60% и 70–70–60% от предельной полевой влагоемкости (ППВ).

Результаты исследования и их обсуждение

В проведенном научном исследовании был проанализирован эффект норм минеральных удобрений и режимов орошения на вес одной коробочки хлопка тонковолокнистого сорта хлопчатника «Термиз-24», выращенного после люцерны третьего года стояния. После трехлетней люцерны, в варианте 2, при режиме орошения 65–65–60% от ППВ и с нормами минеральных удобрений $N_{160}P_{120}K_{80}$ кг/га, вес одной коробочки хлопка составлял 2,9 г, а при увеличении годовой нормы внесения минеральных удобрений $N_{240}P_{160}K_{120}$ кг/га он составлял 3,0 г, а в вариантах с непрерывным выращиванием хлопчатника, вес одной коробочки хлопка увеличивался с 2,6 г до 2,9 г с увеличением годовой нормы внесения минеральных удобрений. В целом было установлено, что после люцерны, благодаря улучшению плодородия почвы на поле, исследования показали, что даже при внесении удобрений в низкой норме ($N_{160}P_{120}K_{80}$ кг/га) увеличение веса одной коробочки составлял 0,2 г/га, а в зависимости от режима внесения – 0,4 г/га, и по сравнению с непрерывным выращиванием хлопчатника – 0,2–0,9 г/га.

Поддержание поливами разного уровня предполивной влажности почвы и разные нормы минеральных удобрений хлопчатника на фоне после распашки люцерны и старопашке оказали больше влияние на урожай хлопка-сырца.

При изучении показателей урожайности хлопчатника было установлено, что после люцерны в 1-м варианте, при режиме орошения 65–65–60% от ППВ, и во 2-м варианте, годовой нормой внесения минеральных удобрений $N_{160}P_{120}K_{80}$ кг/га, урожайность был 45,5 ц/га или 10,0 ц/га

выше, чем в контроле, а в 3-м варианте, где внесение минеральных удобрений $N_{240} P_{160} K_{120}$ кг/га, урожайность увеличилась на 47,4 ц/га или 11,9 ц/га по сравнению с контролем. При увеличении влажности почвы до 70–70–60% по сравнению с ППВ, прибавка урожая составила 1,6–2,8 ц/га.

Наибольший урожай хлопка был достигнут после люцерны при влажности почвы 70–70–60% от ППВ и годовой норме внесения минеральных удобрений $N_{240} P_{160} K_{120}$. На второй год была получена урожайность 52,8 ц/га (в среднем 50,2 ц/га за 3 года), что на 13,7 ц/га больше, чем в контрольном варианте, на 1,9 ц/га больше, чем при норме подкормки, на 1,8 ц/га больше, чем при режиме орошения, и в среднем на 4,4–18,8 ц/га больше, чем в вариантах непрерывного выращивания хлопка. Увеличение годовой нормы минеральных удобрений до N_{80}, P_{40}, K_{40} кг/га обеспечило лишь прибавка урожая в 1,9 ц/га. Таким образом, было показано, что годовая норма минеральных удобрений $N_{160} P_{120} K_{80}$ кг/га является оптимальной для выращивания тонковолокнистого хлопчатника после люцерны третьего года стояния, но в то же время увеличение годовой нормы минеральных удобрений экономически неэффективно.

В заключение, после трех лет выращивания люцерны было установлено, что режим орошения 70–70–60% от ППВ и нормы минеральных удобрений $N_{160} P_{120} K_{80}$ кг/га является экономически эффективным при выращивании тонковолокнистого сорта хлопчатника Термиз-24, обеспечивая вес одной коробочек хлопка 3,1 г и урожайность 48,2 ц/га за 3 года, а также прибавка урожая составила 11,1 ц/га по сравнению с контролем без внесения удобрений, 2,7 ц/га по сравнению с режимом орошения и 6,9 ц/га по сравнению с полем без севооборота.

В условиях слабозасоленных такыровидных почв Каршинской степи для получения экономически целесообразных урожаев хлопка-сырца с хорошими технологическими свойствами рекомендуется после распашки трех летней люцерны полив тонковолокнистого хлопчатника проводить при влажности почвы 70–70–60% ППВ, по схеме 1–3–1 поливными нормами 650–1035 м³/га и оросительной нормой 4500 м³/га, при норме минерального питания азота 160, фосфора 120 и калия 80 кг/га. На старопахке хлопчатник соответственно при влажности почвы 70–70–60% ППВ, по схеме 1–4–1 поливными нормами 640–1050 м³/га, оросительной нормой 5350 м³/га и минерального питания азота 240, фосфора 160 и калия 120 кг/га.

ЛИТЕРАТУРА

1. Методы проведения полевых экспериментов. – Ташкент: УзНИИХ, 2007. – С. 145. (на узб. яз.)
2. Методика полевых и вегетационных опытов с хлопчатником. – Ташкент: СоюзНИХИ, 1981. – С. 113.
3. Методы агрохимических, агрофизических и микробиологических исследований в поливных хлопковых районах. – Ташкент: СоюзНИХИ, 1973.

*Ёдгоров Н.Г., доктор сельскохозяйственных наук (DSc), профессор
Амирлулова Н.Б., аспирант
(Каршинский государственный технический университет, Узбекистан)*

ВЛИЯНИЕ МЕТОДОВ ОРОШЕНИЯ И СРОКОВ ПОСЕВА НА УРОЖАЙНОСТЬ НАДЗЕМНОЙ ЗЕЛЕННОЙ И СУХОЙ БИОМАССЫ INDIGOFERA

*В данной статье представлен анализ научных данных о влиянии сроков посева и режимов орошения индигоферы (*Indigofera tinctoria* L.) на продуктивность надземной зеленой и сухой биомассы растения на светло-серозёмных почвах Кашкадарьинской области. Результаты исследования показали, что оптимальным периодом посева индигоферы считается 10–15 апреля. Посев в этот период увеличил продуктивность листьев и стеблей до 53,0–53,3 ц/га, обеспечив дополнительный урожай в 3,2–3,5 и 1,7–2,3 ц/га по сравнению с ранним (01–05.04) и поздним (20–25.04) сроками посева соответственно. Не наблюдалось существенных различий между режимами орошения по содержанию почвенной влаги 70–70–60% и 75–80–70% относительно от ППВ. С точки зрения экономии водных ресурсов, наиболее оптимальным оказался полив при влажности почвы 70–70–60% от ППВ, что позволило получить дополнительно 4,3–4,9 ц/га листового и стеблевого урожая, в зависимости от сроков посева, по сравнению с поливом при влажности 60–70–60%.*

***Ключевые слова:** индигофера, исследование, эксперимент, срок посева, сухая биомасса, урожайность, режимы орошения, зеленая масса, орошение относительно ППВ, влажность почвы, лист.*

Введение

В условиях глобального изменения климата, нехватки водных ресурсов, расширения площадей под выращивание *Indigofera tinctoria* L., снижения плодородия почв и дефицита ресурсов становится актуальной проблемой эффективное использование воды в сельском хозяйстве. В этой связи в развитых странах особое внимание уделяется совершенствованию методов орошения сельскохозяйственных культур, внедрению современных водосберегающих технологий орошения, определению оптимальных элементов орошения, адаптированных к различным природным и климатическим условиям, а также исследованиям, направленным на охрану окружающей среды.

Для предотвращения деградации земель в сельском хозяйстве нашей республики, улучшения мелиоративного состояния и плодородия почв, а также обеспечения текстильной промышленности высококачественным сырьем, крайне важно отбирать и внедрять различные виды сельскохозяйственных культур, устойчивые к неблагоприятным климатическим условиям, в том числе *Indigofera tinctoria* L. Важно развивать селекцию и семеноводство этой культуры, изучать агротехнологии ухода в различных почвенно-климатических условиях, в частности, сроки посева и потребности в воде. Это послужит основой для научных исследований, направленных на эффективное использование воды в сельском хозяйстве, совершенствование методов орошения и внедрение современных водосберегающих технологий.

Обзор литературы

Согласно результатам исследования, проведенного в Канзасе в 1962 году, задержка сроков посева на 2 недели привела к уменьшению биомассы до 40% [1]. Зарубежные ученые Cook C.G., White G.A. [2] в своих экспериментах наблюдали, что разные сорта рода *Crotalaria* производят разное количество биомассы в зависимости от срока посева в регионах с различными климатическими и почвенными условиями.

Barnes R.L., Bengtson G.W [3] изучали влияние использования *Indigofera hirsuta* в качестве покровной культуры вместе с *Pinus elliottii* (сосна *Elliotii*) и отметили, что его эффект

варьируется в зависимости от условий орошения. Было установлено, что цветение сосны увеличивалось на орошаемых участках и уменьшалось в неорошаемых условиях. Поэтому они подчеркнули важность учета режима орошения и влажности почвы при использовании бобовых покровных культур, таких как *Indigofera*.

Elisabetta C., Luciana G., Sabrina T., Marcello B. [5] отметили, что при орошении видов *Indigofera tinctoria* и *P. tinctorium* в различных режимах орошения, вид *Indigofera tinctoria* показал себя как культура, которую можно собирать несколько раз с высокой урожайностью как при естественных осадках, так и при хорошем орошении. По мнению индийского ученого Kumari Ch. [6], нехватка воды негативно влияет на рост и урожайность *Indigofera*. По результатам эксперимента было установлено, что в условиях отсутствия орошения (засухи) высота растения уменьшилась с 72,80 см до 55,20 см, количество ветвей на растении уменьшилось с 8,90 до 6,10, а количество стручков уменьшилось с 383 до 295.

Методы исследования

В научных исследованиях лабораторные, полевые и производственные опыты, отбор и анализ проб растений и почвы, фенологические наблюдения, биометрические измерения и определение водоудерживающей способности проводились с использованием методических пособий «Методы проведения полевых экспериментов», «Методы агрохимических и агрофизических исследований в орошаемых хлопковых регионах», принятых НИИ селекции, семеноводства и агротехнологий выращивания хлопчатника (ранее УзПИТИ). Достоверность полученных данных была математически проанализирована с использованием общепринятой программы Microsoft Excel с применением многофакторного метода Б.А. Доспехова.

Результаты исследований

Урожайность сельскохозяйственных культур является основным показателем их биологического потенциала и агротехнического выращивания. Урожайность зависит от биологии культуры, почвенно-климатических условий, а также используемых агротехнических мероприятий и определяется количеством растений на единицу площади и продуктивностью каждого растения. Получение высокого и качественного урожая является главным критерием эффективности агротехнических мероприятий.

Из агрономической науки известно, что основными факторами, непосредственно влияющими на рост и развитие растений, являются свет и тепло, почвенные и агротехнические факторы, которые играют важную роль в определении количества урожая, получаемого от растений.

Как отмечалось выше, индигофера является новой нетрадиционной культурой, внедрённой в республике. В отличие от большинства сельскохозяйственных культур, урожайность которых определяется по массе плодов и семян, для индигоферы данный показатель рассчитывается исходя из массы листьев и стеблей, поскольку именно эти органы служат источником ценного натурального красителя, используемого в лёгкой промышленности.

В ходе трёхлетних экспериментальных исследований в конце вегетационного периода проводили уборку растений с последующим учётом и определением массы листьев и стеблей.

Было установлено, что сроки посева семян индигоферы и в зависимости от них, различные режимы орошения напрямую влияют на урожайность листьев и стеблей растения.

Погодные условия в годы эксперимента обусловили колебания урожайности растения. Согласно полученным данным по урожайности зеленой массы листьев и стеблей, в первый год эксперимента, в 2023 году, средняя урожайность с гектара составляла от 45,1 до 53,3 центнеров, в 2024 году она увеличилась с 40,1 до 49,1 центнеров, а в 2025 году – с 49,7 до 57,5 центнеров.

По среднем трёхлетним данным по урожайности зеленой массы листьев и стеблей, наибольшая урожайность была получена на 5 и 6 вариантах, когда семян посеяли 10–15 апреля и полив проводили при влажности почвы 70–70–60% и 75–80–70% относительно предельной полевой влагоёмкости (ППВ), и эти показатели составили 53,0–53,3 ц/га. Наименьший урожай был

Влияние сроков посева и режимов орошения на урожайность надземной зеленой и сухой биомассы индигоферы, ц/га (среднее за 2023–2025 гг)

Есть №	Даты посева семян	Влажность почвы до полива относительно ПШВ, %	Повторения						Среднее значение по годам		Дополнительная урожайность, ц/га					
			2023 г.		2024 г.		2025 г.		По годам		По срокам посева		От ПШВ			
			Зеленой массы, ц/га	Сухой массы, ц/га	Зеленой массы, ц/га	Сухой массы, ц/га	Зеленой массы, ц/га	Сухой массы, ц/га	Зеленой массы, ц/га	Сухой массы, ц/га	Зеленой массы, ц/га	Сухой массы, ц/га	Зеленой массы, ц/га	Сухой массы, ц/га		
1.		60–70–60%	45,1	15,7	40,1	14,0	49,7	17,4	44,9	15,7	–	–	–	–	–	–
2.	01–05.04	70–70–60%	49,8	17,4	45,3	15,8	53,6	18,7	49,5	17,3	–	–	–	–	4,6	1,6
3.		75–80–70%	50,3	17,5	45,9	16,0	53,9	18,8	50,0	17,5	–	–	–	–	5,1	1,8
4.		60–70–60%	48,0	16,7	43,3	15,1	53,1	18,5	48,1	16,8	3,2	1,1	–	–	–	–
5.	10–15.04	70–70–60%	52,9	18,5	49,1	17,1	57,1	19,9	53,0	18,5	3,5	1,2	–	–	4,9	1,7
6.		75–80–70%	53,3	18,6	49,0	17,0	57,5	20,0	53,3	18,6	3,3	1,1	–	–	5,2	1,8
7.		60–70–60%	46,7	16,3	41,6	14,5	51,0	17,8	46,4	16,2	1,5	0,5	–	–	–	–
8.	20–25.04	70–70–60%	50,2	17,5	47,0	16,4	55,1	19,3	50,7	17,7	1,2	0,4	–	–	4,3	1,5
9.		75–80–70%	50,7	17,7	46,4	16,2	55,3	19,3	50,8	17,7	0,8	0,2	–	–	4,4	1,5

Примечание: данные по урожаю индигоферы были получены только с листьев и стеблей, урожайность семян в данные не включена

получен в 1 варианте, когда индигофера была посеяна ранном сроки (01.05.04), а орошение проводилось при уровне влажности почвы 60–70–60% относительно ППВ и урожай составил 44,9 ц/га.

В ходе исследования изучалось влияние исследованных сроков посева и в зависимости от различных режимов орошения на продуктивность индигоферы.

По данным, полученным по урожайности зеленой массы листьев и стеблей, при посева растения в период 01–05.04 средняя урожайность составила 44,9; 49,5; 50,0 ц/га, при посеве в период 10–15.04–48,1; 53,0; 53,3 ц/га, а при посеве в период 20–25.04–46,4; 50,7; 50,8 ц/га. При анализе этих данных наибольшая продуктивность была получена при посеве семян индигоферы в период 10–15.04, при этом средняя урожайность составила 53,0–53,3 ц/га. Было установлено, что при посеве семян индигоферы на 10 дней раньше периода 10–15.04, то есть с 01 по 05.04, урожайность была на 3,2–3,5 ц/га ниже, чем в этот период, а при посадке на 10 дней позже, то есть с 20 по 25.04, урожайность была на 1,7–2,3 ц/га ниже, чем в этого периода.

Согласно полученным данным, оптимальный период посева индигоферы – средний срок, 10–15.04, при этом дополнительная урожайность составляет 3,2–3,5 ц/га по сравнению с периодом 01–10.04 и 1,7–2,3 ц/га по сравнению с периодом 20–25.04. По данным о влиянии режимов орошения на урожайность зеленой массы листьев и стеблей растения, период посева составляет 01–05.04, и в варианте 1 с режимом орошения 60–70–60% по сравнению с ППВ урожайность в среднем составила 44,9 ц/га, в варианте 2 с режимом орошения 70–70–60% от ППВ – 49,5 ц/га, а в варианте 3 с режимом орошения 75–80–70% от ППВ – 50,0 ц/га.

Таким образом, в течение этого периода наибольшая урожайность семян была определена по варианту 2 с режимом орошения 70–70–60% от ППВ, при этом дополнительная урожайность составила 4,6 ц/га по сравнению с урожайностью 1-варианта с режимом орошения 60–70–60% от ППВ, а дополнительная урожайность в 0,5 ц/га была получена по 3-варианту с режимом орошения 75–80–70% от ППВ. Период сроки посева 10–15 апреля, средняя урожайность в 4-варианте с режимом орошения 60–70–60% от ППВ составила 48,1 ц/га, в 5-варианте с режимом орошения 70–70–60% от ППВ – 53,0 ц/га, а в 6-варианте с режимом орошения 75–80–70% от ППВ – 53,3 ц/га. Таким образом, наибольшая урожайность за этот период была определена в 5 и 6-вариантах с режимом орошения 70–70–60% и 75–80–70% от ППВ, обеспечив дополнительную урожайность в 4,9 и 5,2 ц/га соответственно по сравнению с урожайностью варианта с режимом орошения 60–70–60% от ППВ.

Период посева семян 20–25 апреля, средняя урожайность в 7-варианте с режимом орошения 60–70–60% от ППВ составила 46,4 ц/га, в 8-варианте с режимом орошения 70–70–60% от ППВ – 50,7 ц/га, а в 9-варианте с режимом орошения 75–80–70% от ППВ – 50,8 ц/га. Даже в течение этого периода посева наибольшая урожайность была определена в 8 и 9-вариантах с режимом орошения 70–70–60% и 75–80–70% от ППВ, а дополнительная урожайность в 4,3 и 4,4 ц/га была получена в 6-варианте с режимом орошения 60–70–60% от ППВ соответственно.

Следует отметить, что независимо от сроков посева, режимы орошения 70–70–60% и 75–80–70% от ППВ дали схожие данные по урожайности зеленой массы листьев и стеблей, а разница между ними составила 0,5; 0,3; 0,1 ц/га соответственно, в зависимости от сроков посева.

Заключение

На основании полученных данных можно сделать вывод, что посев семян индигоферы в период 10–15.04 считается оптимальным периодом для получения более высоких урожаев листьев и стеблей (53,0–53,3 ц/га), обеспечивая дополнительный урожай в 3,2–3,5 ц/га по сравнению с ранним сроком 01–05.04 и поздним сроком 1,7–2,3 ц/га посева 20–25.04.

Наиболее оптимальным режимом орошения для индигоферы является 70–70–60% и 75–80–70% от ППВ; хотя содержание почвенной влаги существенно не отличалось друг от друга, и с точки зрения водосбережения оптимальным режимом орошения был признан 70–70–60%

от ППВ, и в этом случае дополнительный урожай по сравнению с 60–70–60% от ППВ составил 4,6; 4,9; 4,3 ц/га.

ЛИТЕРАТУРА

1. *White G.A., Haun J.R.* Growing *Crotalaria juncea*, a multipurpose bean fiber, for paper pulp // *Econ. Bot.* 1965. 19: RR. – P. 175–183.
2. *Cook. C.G., White G.A.* *Crotalaria juncea*: a potential multi-purpose fiber crop. // In J. Janick (ed.), *Progress in new crops.* ASHS Press, Arlington, VA. 1996. – P. 389–394.
3. *Barnes R.L., Bengtson G.W.* Effects of Fertilization, irrigation, and cover cropping on flowering and on nitrogen and soluble Sugar composition of *Slaw pine* // *Forest Science.* 2025. – P. 172–180.
4. *Winston D., Carey G., Dwight W., Dewayne I.* Differences in pour-through results from two plant species and a no-plant control // *Nursery and Landscape Program.* 2010. – P. 19–21.
5. *Elisabetta C., Luciana G., Sabrina T., Marcello B.* Seasonal variation of indigo precursors in *Isatis tinctoria* L. and *Polygonum tinctorium* Ait. as affected by water deficit. – *Dipartimento di Agronomia e Gestione Dell'Agroecosistema, University of Pisa, Italy* received in revised form 23. 2005. – P. 223–233.
6. *Kumari Ch.* Drought stress response on some morphological traits and seed yield of Indigo (*Indigofera lignifera* L.) under Tropical conditions // *International Journal of Advanced Life Sciences,* 2020, Vol. 13 (3). – P. 73–76.

Муминова М.Г., аспирант
Каландаров Б.И., PhD, старший научный
сотрудник
(Научно-исследовательский институт
рисоводства, Узбекистан)

ЧИСТАЯ ФОТОСИНТЕТИЧЕСКАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ СОРТОВ РИСА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СХЕМАХ ПОСАДКИ И НОРМАХ ВНЕСЕНИЯ АЗОТНЫХ УДОБРЕНИЙ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА УРОЖАЙНОСТЬ

В статье представлены результаты исследований (2023–2025 гг.) по оптимизации чистой фотосинтетической продуктивности (ЧФП) и урожайности риса при различных схемах посадки и нормах азотного питания. Установлено, что динамика ЧФП достигает пика в фазе выметывания, определяя итоговую зерновую продуктивность. Выявлено, что применение нормы азота N90P60K90 является физиологически оптимальным, в то время как доза N120 ведет к снижению эффективности фотосинтеза.

Доказано преимущество сорта «Биллур», который проявил наивысшую адаптивность и продуктивность. Максимальная урожайность (77,7 ц/га) и интенсивность ЧФП (17,5 г/м²/сут) зафиксированы у сорта «Биллур» при сочетании нормы N90 и схемы посадки 20×20 см. Для сорта «Гулистон» наиболее эффективной признана схема 25×25 см. Результаты работы научно обосновывают параметры интенсивной технологии возделывания риса, обеспечивающей максимальный баланс между фотосинтетической деятельностью и накоплением урожая.

Ключевые слова: рис, сорт Биллур, чистая фотосинтетическая продуктивность, норма азота, схема посадки, урожайность, фаза выметывания.

*Muminova M.G.
Kalandarov B.I.*

THE NET PHOTOSYNTHETIC PRODUCTIVITY OF RICE VARIETIES UNDER VARIOUS PLANTING SCHEMES AND NITROGEN FERTILIZER APPLICATION RATES AND ITS EFFECT ON YIELDS

This article presents the results of research (2023–2025) on optimizing net photosynthetic productivity (NPP) and rice yield under various planting patterns and nitrogen fertilization rates. It was found that NPP dynamics peak during the ear emergence phase, determining final grain yield. It was found that the application of nitrogen rates of N90P60K90 is physiologically optimal, while N120 leads to a decrease in photosynthetic efficiency.

The advantage of the 'Billur' variety, which demonstrated the highest adaptability and productivity, was demonstrated. The maximum yield (7.77 t/ha) and NPP intensity (17.5 g/m²/day) were recorded for the 'Billur' variety with a combined N90 rate and a 20×20 cm planting pattern. For the 'Guliston st.' variety. The 25×25 cm planting pattern was found to be the most effective. The results of the study provide scientific substantiation for the parameters of an intensive rice cultivation technology that ensures the best balance between photosynthetic activity and yield accumulation.

Keywords: rice, Billur variety, net photosynthetic productivity, nitrogen rate, planting pattern, yield, emergence phase.

Введение

Рис (*Oryza sativa* L.) является одним из важнейших продовольственных злаков и основным источником питания для значительной части населения мира. Повышение урожайности зерна риса остаётся одной из приоритетных задач современного сельского хозяйства. В настоящее время рис возделывается на площади около 165 млн га более чем в 115 странах, при средней урожайности 46,5 ц/га, при этом около 90% посевных площадей сосредоточено в странах Азии.

В практике рисоводства, особенно в азиатских странах, широко применяется рассадный способ выращивания, обеспечивающий равномерное размещение растений, снижение нормы высева семян и повышение продуктивности посевов. Использование рассады способствует более эффективному использованию элементов питания и формированию оптимальной густоты стояния растений, что положительно отражается на урожайности зерна.

При рассадном способе выращивания ключевыми факторами формирования урожая являются сроки и возраст высадки рассады, схема размещения растений и система минерального питания. Среди элементов питания ведущую роль играет азот, который определяет интенсивность вегетативного роста, развитие листовой поверхности и активность фотосинтеза [5]. Оптимальное азотное питание способствует увеличению числа продуктивных стеблей и улучшению налива зерна [1, 2].

Вместе с тем чрезмерное внесение азотных удобрений может привести к полеганию растений, усилению поражаемости болезнями и нерациональному использованию водных и питательных ресурсов [3]. В связи с этим применение научно обоснованных норм азотных удобрений и оптимизация схем размещения растений являются важными условиями получения высокой и стабильной урожайности риса, особенно в условиях дефицита водных ресурсов.

Методы исследования

Полевые эксперименты проводились в научно-исследовательском институте риса, где рассада сортов риса «Гулистан» и «Биллур» высаживалась по 3 схемам: 15×15 см (1333 тыс. шт./га), 20×20 см (750 тыс.шт./га) и 25×25 см (480 тыс.шт./га) и подкармливалась азотными удобрениями из расчета N_{60} , N_{90} , N_{120} кг/га. Схема полевого эксперимента, расчеты и наблюдения проводились на основе «Методы проведения полевых экспериментов».

Согласно классической методике анализа роста растений [7], показатели чистой фотосинтетической продуктивности (ЧФП) сортов риса были проанализированы как индикаторы физиологической эффективности агроценоза:

$$\text{ФСМ} = \frac{W_2 - W_1}{A \times (t_2 - t_1)},$$

где

W_1 и W_2 – содержание сухого вещества растения, измеренное в разное время,

A – средняя площадь листьев,

$t_2 - t_1$ – интервал времени между измерениями.

Этот показатель выражается в г/м²/день

Результаты и обсуждение

Чистая фотосинтетическая продуктивность (ЧФП) – это ключевой интегральный показатель, отражающий разницу между объемом органических веществ, синтезированных в процессе фотосинтеза, и затратами биомассы на дыхание растения. ЧФП определяется количеством сухого вещества, накопленного на единицу площади листовой поверхности за определенный период времени. Данный параметр позволяет объективно оценить темпы роста и потенциальную урожайность культуры [4].

Для риса (*Oryza sativa* L.) ЧФП выступает одним из определяющих физиологических факторов формирования зерновой продуктивности. Многочисленные исследования подтверждают наличие прямой положительной корреляции между уровнем ЧФП и массой собранного зерна. При этом поддержание высоких значений данного показателя, особенно в фазе кущения, закладывает фундамент для формирования высокого урожая в будущем [6, 8].

Анализ динамики чистой фотосинтетической продуктивности (ЧФП) в ходе полевых испытаний 2023–2025 гг. показал, что данный показатель является высокочувствительным к изменениям агротехнического фона и генетическим особенностям культуры. Исследования

подтвердили, что накопление сухого вещества на единицу площади листьев в сутки существенно варьировало в зависимости от фаз онтогенеза, норм азотного питания и плотности стояния растений. Во всех экспериментальных вариантах была зафиксирована общая биологическая закономерность: минимальные значения ЧФП наблюдались в фазе кущения, после чего отмечался интенсивный рост показателя, достигающий своего пика в фазе выметывания, что объясняется максимальным развитием ассимиляционной поверхности и активностью физиологических процессов в этот период.

У контрольного сорта «Гулистон ст.» при использовании базовой нормы удобрений $N_{60}P_{60}K_{90}$ значения ЧФП в фазе кущения находились в диапазоне 5,0–5,1 г/м²/сут. Переход к фазе выхода в трубку сопровождался ростом интенсивности фотосинтеза до 9,4–10,2 г/м²/сут, а в фазе выметывания продуктивность достигала своего максимума – 14,3–15,6 г/м²/сут. Было установлено, что оптимизация площади питания путем расширения схемы посадки с 15×15 см до 25×25 см положительно коррелирует с ростом ЧФП: в финальной фазе показатель увеличился с 14,3 до 15,6 г/м²/сут.

Увеличение дозы азота до $N_{90}P_{60}K_{90}$ способствовало дальнейшей интенсификации накопления биомассы. В данном варианте средние показатели за три года составили 5,2–5,5 г/м²/сут в фазе кущения, 9,7–11,1 г/м²/сут в фазе выхода в трубку и 15,9–16,7 г/м²/сут в фазе выметывания. Однако при переходе к избыточной норме азота (N_{120}) наблюдалась стагнация или даже некоторое снижение эффективности: так, при схеме 25×25 см ЧФП в фазе выметывания снизилась до 16,0 г/м²/сут против 16,7 г/м²/сут при норме N_{90} , что указывает на достижение физиологического порога отзывчивости сорта на азотное питание.

Сорт «Биллур» во всех вариантах опыта превосходил контрольный стандарт по интенсивности чистой фотосинтетической продуктивности. При минимальном азотном фоне (N_{60}) его показатели в фазе выметывания варьировали от 14,2 до 15,8 г/м²/сут. Наивысшая фотосинтетическая эффективность была зафиксирована при норме $N_{90}P_{60}K_{90}$: в фазе кущения ЧФП составила 6,2–6,8 г/м²/сут, в фазе выхода в трубку – 11,1–11,3 г/м²/сут, а в период выметывания – 16,3–17,5 г/м²/сут. Максимальное значение для всей серии опытов (17,5 г/м²/сут) было достигнуто у сорта «Биллур» при схеме посадки 20×20 см на фоне N_{90} .

Рис. 1. Влияние различных схем посадки и норм внесения азотных удобрений на чистую фотосинтетическую продуктивность сортов риса в зависимости от фазы развития, г/м²/день

Чистая фотосинтетическая продуктивность соргов риса по стадиям развития при различных схемах посадки и нормах внесения азотных удобрений, г/м²/день

Норма удобрений	Схема посадки	2023 г.		2024 г.		2025 г.		2023–2025 г.				
		трубокования	вымётывания	трубокования	вымётывания	трубокования	вымётывания	трубокования	вымётывания			
St. Гулистон												
N ₆₀ P ₆₀ K ₉₀	15×15	5,0	14,3	4,8	9,6	14,3	5,3	8,9	14,3	5,0	9,4	14,3
	20×20	5,1	15,2	4,9	10,2	15,2	5,4	9,6	15,2	5,1	10,0	15,2
	25×25	5,1	15,6	4,9	10,3	15,6	5,4	10,1	15,6	5,1	10,2	15,6
N ₉₀ P ₆₀ K ₉₀	15×15	5,2	15,9	5,7	9,8	15,9	5,7	9,6	15,9	5,5	9,7	15,9
	20×20	5,2	16,5	5,2	11,2	16,5	5,5	10,9	16,5	5,3	11,1	16,5
	25×25	5,2	16,8	5,0	11,0	16,8	5,5	11,0	16,4	5,2	11,0	16,7
N ₁₂₀ P ₆₀ K ₉₀	15×15	5,4	15,4	5,3	11,7	15,4	5,9	10,3	15,4	5,5	11,2	15,4
	20×20	5,4	16,7	5,3	11,6	16,7	5,7	11,1	16,9	5,5	11,4	16,8
	25×25	5,5	16,1	5,3	11,1	16,1	5,7	11,1	15,7	5,5	11,1	16,0
Биллур												
N ₆₀ P ₆₀ K ₉₀	15×15	6,3	14,2	6,2	9,8	14,2	6,7	9,1	14,2	6,4	9,6	14,2
	20×20	6,5	16,0	6,5	9,7	16,0	6,8	9,7	15,6	6,6	9,7	15,8
	25×25	6,7	15,5	7,0	10,6	15,5	7,2	10,1	15,7	7,0	10,4	15,6
N ₉₀ P ₆₀ K ₉₀	15×15	6,2	16,3	5,8	11,3	16,3	6,6	10,8	16,3	6,2	11,2	16,3
	20×20	6,5	17,3	6,6	11,1	17,3	6,7	11,1	17,9	6,6	11,1	17,5
	25×25	6,8	16,7	6,6	11,4	16,7	7,0	11,2	16,9	6,8	11,3	16,8
N ₁₂₀ P ₆₀ K ₉₀	15×15	6,2	16,0	6,1	12,4	16,0	6,5	11,4	15,7	6,2	12,0	15,9
	20×20	6,6	17,1	6,6	11,2	17,1	6,9	11,5	17,0	6,7	11,3	17,1
	25×25	6,7	16,0	6,6	11,2	16,0	7,0	11,2	16,0	6,8	11,2	16,0

Важно отметить, что повышение нормы азота до N_{120} для сорта «Биллур» также не привело к существенному росту ЧФП. Например, при схеме 20×20 см показатель в фазе выметывания составил $17,1 \text{ г/м}^2/\text{сут}$, что ниже результата, полученного при норме N_{90} ($17,5 \text{ г/м}^2/\text{сут}$). Это подтверждает гипотезу о том, что высокие дозы азотных удобрений лишь до определенного предела стимулируют фотосинтез, после чего могут вызывать избыточное загущение посевов и взаимное затенение листьев, снижая чистую продуктивность.

Влияние азотных удобрений проявилось в заметной интенсификации фотосинтетических процессов: при переходе от нормы N_{60} к N_{90} наблюдался существенный прирост продуктивности у обоих сортов. Однако дальнейшее увеличение дозы азота до N_{120} не обеспечило пропорционального роста ЧФП, а в ряде случаев привело к стагнации показателей, что объясняется повышенными затратами растения на дыхание при избытке азота.

Особое значение в формировании фотосинтетического потенциала имели схемы посева, определяющие световую архитектуру агроценоза. Установлено, что загущенная посадка (15×15 см) приводила к самым низким значениям ЧФП из-за взаимного затенения листьев; так, у сорта «Гулистон ст.» при норме N_{60} в фазе выметывания этот показатель составил $14,3 \text{ г/м}^2/\text{сут}$. Напротив, разреженная схема 25×25 см оказалась наиболее эффективной для сорта «Гулистон ст.», обеспечив максимум $16,7 \text{ г/м}^2/\text{сут}$ на фоне нормы N_{90} . Для сорта «Биллур» оптимальной оказалась средняя плотность посадки (20×20 см), при которой был достигнут абсолютный максимум продуктивности в эксперименте – $17,5 \text{ г/м}^2/\text{сут}$ при норме N_{90} .

При всех трёх нормах внесения азота схемы посадки 20×20 и 25×25 см обеспечили более высокие значения ЧФП (чистой фотосинтетической продуктивности) по сравнению со схемой 15×15 см (рис. 1). Эта закономерность была наиболее ярко выражена у сорта «Биллур», что объясняется лучшим развитием листового аппарата в условиях разреженной посадки, повышением эффективности использования света и усилением накопления ассимилятов. Хотя аналогичная тенденция наблюдалась и у сорта «Гулистон ст.», абсолютные значения ЧФП у него были ниже, чем у сорта «Биллур».

В качестве окончательного вывода следует отметить, что результаты исследований продемонстрировали решающее значение сортового фактора в формировании чистой фотосинтетической продуктивности риса. По ответной реакции на азотные удобрения и схемы посадки сорт «Биллур» превзошел сорт «Гулистон ст.» во всех вариантах, проявив наивысшую физиологическую эффективность, особенно при норме $N_{90}P_{60}K_{90}$ и схемах посадки 20×20 или 25×25 см. Это служит научным обоснованием для рекомендации сорта «Биллур» как высокоурожайного и пригодного для интенсивных технологий возделывания.

Особое значение в формировании фотосинтетического потенциала и итоговой урожайности имели схемы посева. Установлено, что загущенная посадка (15×15 см) приводила к снижению ЧФП из-за взаимного затенения листьев; так, у сорта «Гулистон ст.» при норме N_{60} в фазе выметывания этот показатель составил $14,3 \text{ г/м}^2/\text{сут}$, что коррелировало с наиболее низкой урожайностью – $66,3 \text{ ц/га}$. Напротив, разреженная схема 25×25 см обеспечила сорту «Гулистон ст.» максимум ЧФП ($16,7 \text{ г/м}^2/\text{сут}$) и урожайность $73,4 \text{ ц/га}$ при норме N_{90-120} . Сорт «Биллур» продемонстрировал более высокую физиологическую эффективность: при оптимальной для него схеме 20×20 см и норме N_{90} был достигнут абсолютный максимум ЧФП ($17,5 \text{ г/м}^2/\text{сут}$) и наивысшая урожайность в эксперименте – $77,7 \text{ ц/га}$. При этой же норме азота, но в условиях загущения (15×15 см), урожайность сорта «Биллур» снижалась до $73,6 \text{ ц/га}$.

Сравнительный анализ показал, что сорт «Биллур» обладает более высокой пластичностью и отзывчивостью на агротехнические факторы, превосходя стандарт «Гулистон ст.» по всем показателям ЧФП и урожайности. Полученные данные позволяют сделать вывод, что для реализации генетического потенциала сорта «Биллур» наиболее эффективным является сочетание нормы азота N_{90} со схемой посадки 20×20 см, в то время как для сорта «Гулистон ст.» предпочтительна схема 25×25 см. Подобная оптимизация позволяет сбалансировать работу

фотосинтетического аппарата и накопление сухого вещества, обеспечивая максимальную продуктивность агроценоза.

Рис. 2. Урожайность сортов риса при различных схемах посадки и нормах внесения азотных минеральных удобрений, т/га

Выводы

В заключение следует отметить, что результаты исследований выявили решающее значение сортового фактора и архитектоники посева в формировании урожая. Сорт «Биллур» продемонстрировал наиболее выраженную ответную реакцию на улучшение условий выращивания. Установлено, что для реализации его генетического потенциала наиболее эффективным является сочетание нормы азота N90 со схемой посадки 20×20 см, тогда как для сорта «Гулистон ст.» более предпочтительной является разреженная схема 25×25 см. Подобная оптимизация позволяет сбалансировать работу фотосинтетического аппарата, минимизировать потери энергии на дыхание и обеспечить максимальную зерновую продуктивность агроценоза, что позволяет рекомендовать сорт «Биллур» для внедрения в интенсивные технологии возделывания риса.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Dobermann A., Fairhurst T.* Rice: Nutrient Disorders and Nutrient Management. – IRRI, 2000.
2. *Evans L.T.* Crop Evolution, Adaptation and Yield. – Cambridge University Press, 1993.
3. *Makino A.* Photosynthesis, grain yield, and nitrogen utilization in rice // *Journal of Experimental Botany*, 2011, 62 (1): 1–13.
4. *Nichiporovich A.A.* Photosynthesis and the Theory of Obtaining High Crop Yields. – Moscow: Nauka, 1961.
5. *Soleh L.* Impacts of various fertilizer combinations onto some agronomical traits of rice (*Oryza sativa* L.) grown employing hazton methods 2018. – P. 29–30. www.Reasercher.net
6. *Taiz L., Zeiger E., Møller I.M., Murphy A.* Plant Physiology and Development. 6th ed. – Sinauer Associates, 2015.
7. *Watson D.J.* The physiological basis of variation in yield // *Advances in Agronomy*, 1952, 4, 101–145.
8. *Yoshida S.* Fundamentals of Rice Crop Science. – Los Baños (Philippines): IRRI, 1981. – 269 p.

Насиров Б.С., доктор сельскохозяйственных наук (DSc), профессор

Камолова Н.Н.

(Ташкентский государственный аграрный университет, Узбекистан)

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ЗЕРНА СОИ И КОЛИЧЕСТВО ПОЖНИВНЫХ ОСТАТКОВ, ОСТАЮЩИХСЯ В ПОЧВЕ

В статье приведены данные о влиянии обработки междурядий и применения гербицидов против сорных растений на содержание масла и белка в зерне сои, а также на количество пожнивных остатков, оставляемых растением в почве в условиях орошаемых типичных сероземов Ташкентской области. Представлены результаты исследований по воздействию обработки междурядий и применения таких препаратов, как Глифошанс Супер (в.р., 540 г/л), Пилот Голд (10% в.с.к.), Зето (10% в.с.к.) и Тапирошанс (в.р.к., 100 г/л), на засоренность посевов сои однолетними и многолетними сорняками.

Ключевые слова: *соя, сорт «Арлета», качество зерна, масло, белок, пожнивные остатки, междурядная обработка, однолетние сорные растения, многолетние сорные растения, гербициды.*

Введение

В масложировой промышленности соя и подсолнечник являются основными источниками сырья. В настоящее время соя возделывается во многих странах мира на общей площади около 122 млн гектаров. Подсолнечник в мировом масштабе выращивается на площади 25,6 млн гектаров как в качестве основной, так и повторной культуры. По посевным площадям соя занимает четвертое место после пшеницы, риса и кукурузы. Ежегодный валовой сбор зерна составляет 220,6 млн тонн. Бразилия, США и Аргентина занимают лидирующие позиции по экспорту зерна сои. Основными странами-импортерами являются Китай, Корея и другие страны Азии. Ведущими государствами по производству подсолнечника являются Россия, Китай, Аргентина, Румыния и Украина, где ежегодно выращивается в среднем 40,5–42,0 млн тонн урожая. Развитие земледелия, особенно на площадях, занятых пропашными культурами, требует усиления борьбы с сорными растениями и совершенствования методов контроля их численности. Агротехнические мероприятия и севообороты против сорняков не всегда обеспечивают высокую эффективность. В связи с этим использование гербицидов создает возможность для их резкого сокращения. Необходимо проводить картирование видов и численности сорняков на всех полях севооборота и на этой основе применять гербициды. То есть выбор того или иного гербицида имеет важное значение на базе изучения состава и количественных показателей сорной растительности на конкретных полях.

Методика проведения исследований. Полевые опыты проводились в 2021–2023 гг. в условиях типичных сероземов на базе опытного хозяйства Ташкентского государственного аграрного университета в Кибрайском районе Ташкентской области. Исследования по культуре сои проводились в рамках двух систем опытов, включающих 7 вариантов в 3-кратной повторности.

Результаты исследований. В настоящее время зернобобовые культуры рассматриваются как ценные предшественники в системе севооборота. Кроме того, соя является высокобелковой культурой, играющей важную роль в обеспечении продовольственной безопасности и производстве широкого ассортимента пищевых продуктов. В ходе исследований был проведен лабораторный анализ содержания масла в зерне изучаемых сортов. Определение масличности семян сои осуществлялось в соответствии с нормативным документом ГОСТ 10857-64 «Семена масличные. Методы определения масличности». Лабораторные анализы по определению содержания жира в составе зерна проводились с использованием аппарата Сокслета (SOXHLETT, модель BIOBASE FH1200 (X)).

При изучении влияния междурядной обработки и применения гербицидов против сорных растений на масличность сои в условиях орошаемых типичных сероземов Ташкентской области были получены следующие результаты. В контрольном варианте (без применения гербицидов), где проводились 4-кратная культивация междурядий и 3-кратная полка (чопик), среднее содержание масла составило 21,4%. Во втором варианте при 4-кратной культивации и применении гербицида Глифошанс Супер (в.р., 540 г/л) в норме 3,0 л/га масличность составила 22,8%. В третьем варианте (4-кратная культивация + Пилот Голд, 10% в.с.к., 0,5 л/га) показатель составил 22,2%. В четвертом варианте при 3-кратной культивации и использовании гербицида Зето (10% в.с.к., 0,5 л/га) содержание масла достигло 23,2%. В 5-м, 6-м и 7-м вариантах на фоне 2-кратной культивации междурядий применялся гербицид Тапирошанс (в.р.к., 100 г/л) в нормах 1,5; 2,0 и 2,5 л/га соответственно. При этом содержание масла составило 22,6%, 24,2% и 24,0%. Данные лабораторных анализов подтверждают, что во всех вариантах с применением гербицидов содержание масла было выше, чем в контроле. Наилучшие показатели (превышение над контролем на 1,8; 2,8 и 2,6%) зафиксированы в 4-м, 6-м и 7-м вариантах опыта (таблица 1).

Таблица 1

Влияние междурядной обработки и применения гербицидов на содержание масла в зерне сои, %

№	Варианты	Годы			Среднее
		2021	2022	2023	
1.	Контроль: 4-кратная культивация междурядий и 3-кратная полка (без гербицидов)	21,4	20,1	22,7	21,4
2.	4-кратная культивация междурядий + Глифошанс Супер, в.р. (540 г/л), 3,0 л/га	22,8	22,6	23,0	22,8
3.	3-кратная культивация междурядий + Зето, 10% в.с.к., 0,5 л/га	21,5	22,5	22,7	22,2
4.	3-кратная культивация междурядий + Зето, 10% в.с.к., 0,5 л/га	22,4	24,5	22,7	23,2
5.	2-кратная культивация междурядий + Тапирошанс, в.р.к. (100 г/л), 1,5 л/га	22,1	23,0	22,8	22,6
6.	2-кратная культивация междурядий + Тапирошанс, в.р.к. (100 г/л), 2,0 л/га	23,9	24,2	24,5	24,2
7.	2-кратная культивация междурядий + Тапирошанс, в.р.к. (100 г/л), 2,5 л/га	23,6	24,0	24,3	24,0

Лабораторные анализы по определению содержания белка в зерне изучаемого сорта сои проводились на основании действующих нормативных документов ГОСТ 10846-91 («Зерно и продукты его переработки. Метод определения белка») и ГОСТ 13586.5-2015 («Зерно. Метод определения влажности»). Минерализация образцов проводилась в блоке сжигания (дигесторе) SH220N, а анализ – по методу Кьельдаля в автоматическом блоке дистилляции Nanon K9840. Показатель влажности проверялся на анализаторе МВ-45. Содержание белка в зерне сои в контрольном варианте (4-кратная культивация междурядий и 3-кратная полка без гербицидов) составило 36,21%, в то время как во втором варианте при 4-кратной культивации междурядий и применении гербицида Глифошанс Супер, в.р. (540 г/л) в норме 3,0 л/га данный показатель составил 41,23%. В третьем варианте при 4-кратной культивации междурядий и применении гербицида Пилот Голд, 10% в.с.к. в норме 0,5 л/га содержание белка составило 38,1%, в четвертом варианте при 3-кратной культивации междурядий и применении гербицида Зето, 10% в.с.к.

в норме 0,5 л/га – 42,24%. В 5, 6 и 7 вариантах при 2-кратной культивации междурядий и применении гербицида Тапирошанс, в.р.к. (100 г/л) в нормах 1,5; 2,0 и 2,5 л/га было зафиксировано содержание белка на уровне 40,25; 42,68 и 41,97% соответственно. Согласно результатам лабораторных анализов установлено, что в вариантах с применением гербицидов содержание белка было выше по сравнению с контрольным вариантом. Наилучшие показатели белка отмечались в 4, 6 и 7 вариантах (превышение составило 6,03; 6,47 и 5,76% соответственно) (табл. 1).

Соя является одной из лучших среди зернобобовых культур по способности к накоплению высокого количества свободного азота в почве. По этой причине она используется в системе севооборота как ценный предшественник для других сельскохозяйственных культур. В ходе опытов было изучено влияние междурядной обработки и применения гербицидов против сорных растений на накопление свободного азота в плодородном слое почвы. В контрольном варианте (4-кратная культивация междурядий и 3-кратная полка без гербицидов) количество накопленного азота составило в среднем 103,3 кг/га. Во втором варианте, при 4-кратной культивации и применении гербицида Глифосанс Супер, в.р. (540 г/л) в норме 3,0 л/га, данный показатель составил 135,9 кг/га. В третьем варианте при 4-кратной культивации и использовании гербицида Пилот Голд, 10% в.с.к. (0,5 л/га) было накоплено 126,8 кг/га азота. В четвертом варианте при 3-кратной культивации и применении гербицида Зето, 10% в.с.к. (0,5 л/га) показатель достиг 152,0 кг/га. В 5, 6 и 7 вариантах при 2-кратной культивации междурядий и применении гербицида Тапирошанс, в.р.к. (100 г/л) в нормах 1,5; 2,0 и 2,5 л/га соответственно, было зафиксировано накопление 144,8; 191,0 и 180,0 кг/га азота. Результаты подтвердили, что в вариантах с использованием гербицидов показатели были выше по сравнению с контролем. Наилучшие результаты отмечены в 4, 6 и 7 вариантах (рис. 1).

Количество накопленного азота, кг/га

Масса корневых и пожнивных остатков, т/га

Рис. 1. Влияние междурядной обработки и применения гербицидов на количество корневых и пожнивных остатков сои, в среднем (2021–2023 гг.)

При определении количества корневых и пожнивных остатков сои после уборки урожая было установлено, что в контрольном (безгербицидном) варианте их масса составила в среднем 4,85 т/га. Во втором варианте при 4-кратной культивации междурядий

и применении гербицида Глифошанс Супер, в.р. (540 г/л) в норме 3,0 л/га, данный показатель составил 6,85 т/га. В третьем варианте при 4-кратной культивации и использовании гербицида Пилот Голд, 10% в.с.к. в норме 0,5 л/га – 6,0 т/га. В четвертом варианте при 3-кратной культивации и применении гербицида Зето, 10% в.с.к. в норме 0,5 л/га, масса остатков достигла 7,2 т/га. В 5, 6 и 7 вариантах при 2-кратной культивации и применении гербицида Тапирошанс, в.р.к. (100 г/л) в нормах 1,5; 2,0 и 2,5 л/га соответственно, было зафиксировано 6,76; 7,79 и 7,47 т/га остатков (рис. 1).

Заключение

Согласно результатам лабораторных анализов установлено, что в вариантах с применением гербицидов содержание масла в зерне сои было выше по сравнению с контролем. Наилучшие показатели зафиксированы в 4, 6 и 7 вариантах (превышение составило 1,8; 2,8 и 2,6% соответственно). Кроме того, было определено, что при проведении двух междурядных культиваций и применении гербицида Тапирошанс, в.р.к. (100 г/л) в нормах 1,5; 2,0 и 2,5 л/га, количество пожнивных остатков составило 6,76; 7,79 и 7,47 т/га соответственно.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Шодманов М., Мустафаева О.* Эффективность применения гербицидов «Chemical Glyphosate» и «Himstop 330» против однолетних и многолетних сорняков на хлопковых полях Узбекистана.
2. *Насиров Б., Чаршанбиев У., Эшанкулов Ж.* Эффективность применения гербицидов Самурай 33% к.э., Зеллек Супер 10,4% к.э. и Трифлюрекс 48% к.э. против сорняков на хлопковых полях // Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 2021, Vol. 209. – P. 136–139.
3. *Озаслан Дж, Бюкюн Б.* Определение сорных растений на хлопковых полях в Юго-Восточной Анатолии, Турция // Soil-Water Journal, 2013, Vol. 2., No. 2 (2). – Pp. 1777–1784.
4. *Исаишев А., Нейматов У.* Влияние сои на плодородие почвы // Сельское хозяйство Узбекистана (Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги), 2004, № 4. – С. 16–17.
5. *Кареев Г., Намозов Ф.* Влияние оптимальных систем посева и режимов орошения при возделывании сои на плодородие почвы // Роль молодежи в сельскохозяйственной науке. Сборник научных статей Республиканской научно-практической конференции. – Ташкент, 2020. – 14–15 августа. – С. 264–267.

Рахмонов Ш.Х., PhD

Худойбердиева Ш.Д.

(Научно-исследовательский институт зерна и зернобобовых культур, Узбекистан)

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СРОКОВ И СХЕМ ПОСЕВА НА ПОЛЕВУЮ ВСХОЖЕСТЬ СЕМЯН, ПРОРАСТАНИЕ И ГУСТОТУ СТОЯНИЯ РАСТЕНИЙ К КОНЦУ ВЕГЕТАЦИОННОГО ПЕРИОДА У СОРТА МАША «БАРАКА»

В данной статье изучено влияние различных сроков и схем посева на прорастание семян, полевую всхожесть, а также густоту стояния растений к концу вегетационного периода у сорта маша «Барака». Исследования проводились в 2022 году при сроках посева 10–15 июня, 20–25 июня и 1–5 июля с применением различных схем посева. По результатам установлено, что при всех сроках посева полевая всхожесть семян была высокой и составила 93,5–94,9%.

Ключевые слова: маш, срок посева, схема посева, полевая всхожесть, прорастание, густота стояния растений, выживаемость растений.

Введение

Маш является ценным бобовым сельскохозяйственным растением, отличающимся коротким вегетационным периодом и высокой питательной ценностью. Он относится к теплолюбивым культурам, а прорастание семян в основном зависит от температуры и влажности почвы. Ранний посев может замедлить прорастание семян или в отдельных случаях привести к их гибели. В связи с этим правильный выбор сроков и схем посева обеспечивает равномерное появление всходов и их выживаемость.

Обзор литературы

По данным А. Overhiser [4; с. 21], маш является теплолюбивой культурой, семена которой начинают прорастать при температуре 8–10 °С, тогда как интенсивное прорастание наблюдается при 12–14 °С. Ранний посев удлиняет период прорастания всходов и в отдельных случаях может приводить к загниванию части семян, в связи с чем целесообразно возделывать маш в качестве повторной культуры.

По результатам исследований, проведённых О.О. Муродовым, Ж.К. Тувганбаевой, Н.М. Турсуновой, Б.Х. Амановым, а также Н. Muhammad, К.К. Mansoor, У.Н. Inam, G. Kausar, K. Ansa, U. Kaleem, K. Ali и А. Azmat [5, 6], в лабораторных условиях изучался процесс прорастания семян маша при температурах 22 °С и 25 °С. В ходе исследований установлено, что при температуре 22 °С процесс прорастания семян протекал относительно более продолжительное время.

По данным, приведённым S. Pimolwan и P. Panyada [7], процесс прорастания маша развивается в два этапа. На первом этапе семя поглощает воду, что приводит к расхождению семенной оболочки, и спустя 2 дня появляются мягкие корни белого цвета. На втором этапе проросток развивается, формируются стебель и вторичные корни.

Методология и подход исследования

С целью изучения влияния сроков и норм посева на рост и развитие маша в качестве повторной культуры на орошаемых землях нашей республики в 2022 году на центральном опытном поле Ферганской научной опытной станции Научно-исследовательского института зерна и зернобобовых культур были проведены научные исследования по сорту маша «Барака». Опыт проводился при трёх сроках посева семян (10–15.06; 20–25.06; 1–5.07) и при различных нормах посева по следующим схемам: 60×5–1, 60×10–1, 60×15–1 и 76×5–1, 76×10–1, 76×75–1.

В проведённом исследовании было 18 вариантов, и каждый вариант включал 4 повторения, при этом использовались схемы посева с междурядьями 60 см и 76 см. В проведённых опытах общая площадь каждого повторения составляла 240 м², расчётная площадь – 120 м², а общая площадь опыта – 1,72 гектара.

При изучении маша проводились фенологические наблюдения и учётные работы на основе методического пособия «Методы проведения полевых опытов» (2007). Фенологические наблюдения выполнялись по «Методике Государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур» (1989), а для статистической обработки результатов использовался метод полевого опыта Б.А. Доспехова (1985) [1–3].

Результаты исследования

При первом сроке посева по схеме 60×5–1, при теоретической густоте всходов 333,3 тыс. растений/га, количество проросших всходов составило 312,3 тыс. растений/га, полевая всхожесть – 93,7%, количество сохранившихся всходов к концу периода – 300,7 тыс. растений/га, количество погибших всходов в течение периода – 11,6 тыс. растений/га (3,7%), что соответствует сохранности проросших всходов на уровне 96,3%. При посеве семян по схеме 60×10–1, при теоретической густоте 166,7 тыс. растений/га, количество проросших всходов составило 156,5 тыс. растений/га, полевая всхожесть – 93,9%, количество сохранившихся всходов к концу периода – 151,7 тыс. растений/га, количество погибших всходов – 4,8 тыс. растений/га (3,1%), выживаемость проросших всходов составила 96,9%. Кроме того, при первом сроке посева по схеме 60×15–1, при теоретической густоте 111,1 тыс. растений/га, количество проросших всходов составило 104,8 тыс. растений/га, полевая всхожесть – 94,3%, количество сохранившихся всходов к концу периода – 102,1 тыс. растений/га, погибших в течение периода – 2,7 тыс. растений/га (2,6%), выживаемость проросших всходов составила 97,4%.

При первом сроке посева с по схеме 76×5–1, при теоретической густоте 263,1 тыс. растений/га, количество проросших всходов составило 249,2 тыс. растений/га, полевая всхожесть – 94,7%, количество сохранившихся всходов к концу периода – 241,2 тыс. растений/га, количество погибших всходов в течение периода – 8,0 тыс. растений/га (3,2%), выживаемость проросших всходов составила 96,8%. При посеве по схеме 76×10–1, при теоретической густоте 131,6 тыс. растений/га, количество проросших всходов составило 124,9 тыс. растений/га, полевая всхожесть – 94,9%, количество сохранившихся всходов к концу периода – 121,4 тыс. растений/га, погибших в течение периода – 3,5 тыс. растений/га (2,8%), выживаемость проросших всходов составила 97,2%. При посеве по схеме 76×15–1, при теоретической густоте 87,7 тыс. растений/га, количество проросших всходов составило 82,2 тыс. растений/га, полевая всхожесть – 93,7%, количество сохранившихся всходов к концу периода – 80,5 тыс. растений/га, количество погибших всходов в течение периода – 1,7 тыс. растений/га (2,1%), выживаемость проросших всходов составила 97,9%.

Во втором сроке посева по схеме 60×5–1, при теоретической густоте 333,3 тыс. растений/га, количество проросших всходов составило 313,0 тыс. растений/га, где полевая всхожесть – 93,9%, сохранившихся всходов к концу периода – 301,1 тыс. растений/га, количество погибших всходов в течение периода – 11,9 тыс. растений/га (3,8%), выживаемость проросших всходов составила 96,2%. При посеве по схеме 60×10–1, при теоретической густоте 166,7 тыс. растений/га, количество проросших всходов составило 156,2 тыс. растений/га, полевая всхожесть – 93,7%, сохранившихся всходов к концу периода – 151,0 тыс. растений/га, количество погибших всходов в течение периода – 5,2 тыс. растений/га (3,3%), выживаемость проросших всходов составила 96,7%. При посеве по схеме 60×15–1, при теоретической густоте 111,1 тыс. растений/га, количество проросших всходов составило 104,5 тыс. растений/га, полевая всхожесть – 94,1%, количество сохранившихся всходов к концу периода – 101,7 тыс. растений/га, количество погибших всходов в течение периода – 2,8 тыс. растений/га (2,7%), выживаемость проросших всходов составила 97,3%.

Рис. 1. Влияние сроков и норм высева семян на всхожесть и густоту стояния всходов к концу периода, 2022 год

Во втором сроке посева по схеме 76×5–1, при теоретической густоте 263,1 тыс. растений/га, количество проросших всходов составило 246,0 тыс. растений/га, полевая всхожесть – 93,5%, количество сохранившихся всходов к концу периода – 237,4 тыс. растений/га, погибших всходов в течение периода – 8,6 тыс. растений/га (3,5%), выживаемость проросших всходов составила 96,5%. При посеве по схеме 76×10–1, при теоретической густоте 131,6 тыс. растений/га, количество проросших всходов составило 123,3 тыс. растений/га, полевая всхожесть – 93,7%, количество сохранившихся всходов к концу периода – 119,7 тыс. растений/га, погибших всходов – 3,6 тыс. растений/га (2,9%), выживаемость проросших всходов составила 97,1%. При посеве по схеме 76×15–1, при теоретической густоте 87,7 тыс. растений/га, количество проросших всходов составило 82,3 тыс. растений/га, полевая всхожесть – 93,8%, сохранившихся всходов к концу периода – 80,4 тыс. растений/га, количество погибших всходов в течение периода – 1,9 тыс. растений/га (2,3%), выживаемость проросших всходов составила 97,7%.

В третьем сроке посева по схеме 60×5–1, при теоретической густоте 333,3 тыс. растений/га, количество проросших всходов составило 312,3 тыс. растений/га, полевая всхожесть – 93,7%, к концу периода сохранилось 299,5 тыс. растений/га, количество погибших всходов в течение периода – 12,8 тыс. растений/га (4,1%), выживаемость проросших всходов составила 95,9%. При посеве по схеме 60×10–1, при теоретической густоте 166,7 тыс. растений/га, количество проросших всходов составило 156,4 тыс. растений/га, полевая всхожесть – 93,8%, к концу периода сохранилось 150,9 тыс. растений/га, количество погибших всходов в течение периода – 5,5 тыс. растений/га (3,5%), выживаемость проросших всходов составила 96,5%. При посеве по схеме 60×15–1, при теоретической густоте 111,1 тыс. растений/га, количество проросших всходов составило 104,1 тыс. растений/га, полевая всхожесть – 93,7%, к концу периода сохранилось 101,0 тыс. растений/га, количество погибших всходов в течение периода – 3,1 тыс. растений/га (3,0%), выживаемость проросших всходов составила 97,0%.

В третьем сроке посева по схеме 76×5–1, при теоретической густоте 263,1 тыс. растений/га, количество проросших всходов составило 247,1 тыс. растений/га, полевая всхожесть – 93,9%, к концу периода сохранилось 237,9 тыс. растений/га, количество погибших всходов в течение периода – 9,2 тыс. растений/га (3,7%), выживаемость проросших всходов составила 96,3%. При посеве по схеме 76×10–1, при теоретической густоте 131,6 тыс. растений/га, количество

проросших всходов составило 124,1 тыс. растений/га, полевая всхожесть – 94,3%, к концу периода сохранилось 120,1 тыс. растений/га, количество погибших всходов – 4,0 тыс. растений/га (3,2%), выживаемость проросших всходов составила 96,8%. При посеве по схеме 76×15–1, при теоретической густоте 87,7 тыс. растений/га, количество проросших всходов составило 83,0 тыс. растений/га, полевая всхожесть – 94,7%, к концу периода сохранилось 80,8 тыс. растений/га, количество погибших всходов в течение периода – 2,2 тыс. растений/га (2,6%), выживаемость проросших всходов составила 97,4%.

Заключение

Согласно результатам исследований, проведённых в 2022 году, сроки и схемы посева семян оказывали влияние на всхожесть, полевую всхожесть и выживаемость всходов к концу периода.

Во всех сроках посева (10–15.06, 20–25.06 и 1–5.07) показатели полевой всхожести семян были высокими и находились в пределах 93,5–94,9%.

При анализе по схемам посева было установлено, что с увеличением густоты всходов (по схеме 60×5–1) количество погибших всходов в течение периода было выше (3,7–4,1%), а выживаемость всходов к концу периода составила 95,9–96,3%. Напротив, при расширении междурядья и снижении густоты всходов (по схемам 60×15–1 и 76×15–1) количество погибших всходов было минимальным (2,1–3,0%), а выживаемость проросших всходов составила 97,0–97,9%.

При сравнении по срокам посева было отмечено, что в вариантах, посеянных в первый и второй сроки, выживаемость всходов к концу периода была немного выше, чем в вариантах третьего срока. Особенно в третий срок при плотном посеве количество погибших всходов в течение периода оказалось выше.

ЛИТЕРАТУРА

1. Методика проведения полевых опытов. – Ташкент: УзНИИХ, 2007. – С. 33–61.
2. Методика Государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. Выпуск второй. Зерновые, крупяные, зернобобовые, кукуруза и кормовые культуры. – М., 1989. – С. 30–38.
3. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами статической обработки результатов исследований). – 5-е изд., доп. и перераб. – М.: Агропромиздат, 1985. – С. 253–255.
4. Overhiser A. How to Grow Bean Sprouts // A Couple Cooks, 21 Jan. 2019, www.acouplecooks.com/home-grown-beansprouts
5. Муродов О.О., Тувганбаева Ж.Қ., Н.М.Турсунова, Аманов Б.Х. Дуккакдошлар оиласига мансуб. *Fagopyrum esculentum*, *Phaseolus vulgaris* L. namunalarida urug unuvchanligi // Academic Research in Educational Sciences, 2022, Vol. 3, Iss. 2. – P. 566–571.
6. Hanif M., Khattak M.Kh., Ul Haq I., Gul K., Khan A., Ullah K., Khan A., Ali A. Effects of Temperature and Water Purity on Germination and Yield of Mungbean Sprouts // Sains Malaysiana, 2019, 48 (4): 711–717. <http://dx.doi.org/10.17576/jsm-2019-4804-02>.
7. Siriparu P., Panyatib P. et. al. Effect of Germination and Illumination on melatonin and Its Metabolites, Phenolic Content, and Antioxidant Activity in Mung Bean Sprouts // Plants, 6 November 2022. – P. 2.

Сапарова А.К., базовый докторант
Тажетдинов Н.Д., базовый докторант
(Институт сельского хозяйства и агротехнологий Каракалпакстана, Узбекистан)

DOI: 10.25633/APSN.2026.02.03

ВЛИЯНИЕ НОРМ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ И ПРИМЕНЕНИЯ БИОСТИМУЛЯТОРОВ НА ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВЫ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ УРАЛЬСКОЙ СОЛОДКИ (*GLYCYRRHIZA URALENSIS FISCH.*)

В статье представлены данные о влиянии применения биостимуляторов на агрохимические свойства почвы на фоне различных норм минеральных удобрений при выращивании уральской солодки (*Glycyrrhiza uralensis Fisch.*). Относительно более высокие показатели содержания гумуса и общего азота в почве были зафиксированы при использовании минеральных удобрений в норме 7 в сочетании с обработкой семян уральской солодки биостимулятором «Тандем» перед посевом в дозе 400 мл/т, а также при обработке растений в фазу ветвления – 300 мл/га и в фазу цветения – 500 мл/га. В результате в пахотном слое почвы (0–30 см) содержание гумуса составило 1,014%, а общего азота – 0,109%.

Максимальное содержание общего фосфора в почве было отмечено при применении минеральных удобрений в норме $N_{150}P_{200}K_{120}$ кг/га в сочетании с аналогичными дозами биостимулятора «Тандем»: 400 мл/т при предпосевной обработке семян, 300 мл/га в фазу ветвления и 500 мл/га в фазу цветения. В данных условиях содержание общего фосфора в пахотном слое почвы (0–30 см) составило 0,170%, что было экспериментально установлено.

Ключевые слова: уральская солодка (*Glycyrrhiza uralensis Fisch.*), семена, стимулятор, Фитовак, Тандем, минеральные удобрения, гумус, азот, фосфор, калий.

Saparova A.K.
Tazhetdinov N.D.

INFLUENCE OF MINERAL FERTILIZER RATES AND THE USE OF BIOSTIMULANTS ON SOIL FERTILITY WHEN CULTIVATING URAL LICORICE (*GLYCYRRHIZA URALENSIS FISCH.*)

The article presents data on the effect of biostimulant application on the agrochemical properties of soil under different rates of mineral fertilizers during the cultivation of Ural licorice (*Glycyrrhiza uralensis Fisch.*). Relatively higher levels of humus and total nitrogen content in the soil were recorded when mineral fertilizers were applied at rate 7 in combination with pre-sowing seed treatment of Ural licorice with the biostimulant Tandem at a dose of 400 ml/t, as well as foliar treatment of plants at the branching stage at 300 ml/ha and at the flowering stage at 500 ml/ha. As a result, in the arable soil layer (0–30 cm), the humus content reached 1.014%, and the total nitrogen content amounted to 0.109%.

The maximum total phosphorus content in the soil was observed when mineral fertilizers were applied at a rate of $N_{150}P_{200}K_{120}$ kg/ha in combination with the same application rates of the biostimulant Tandem: 400 ml/t during pre-sowing seed treatment, 300 ml/ha at the branching stage, and 500 ml/ha at the flowering stage. Under these conditions, the total phosphorus content in the arable soil layer (0–30 cm) reached 0.170%, which was experimentally established.

Keywords: Ural licorice (*Glycyrrhiza uralensis Fisch.*), seeds, biostimulant, Fitovak, Tandem, mineral fertilizers, humus, nitrogen, phosphorus, potassium.

Введение

Солодка является многолетним кустарниковым растением, широко распространённым в Юго-Западной Азии и Средиземноморском регионе, и насчитывает около 20 видов. Среди них наибольшее распространение и хозяйственное значение имеют *Glycyrrhiza glabra* L. и *Glycyrrhiza uralensis* Fisch., которые используются в пищевой промышленности, а также в традиционной медицине для лечения различных заболеваний [10, 11, 12].

Glycyrrhiza uralensis Fisch. – многолетнее корневищное растение, корневая часть которого используется в качестве лекарственного сырья. Кроме того, данное растение широко применяется в пищевой промышленности, производстве продуктов для сохранения здоровья, животноводстве и других отраслях. *Glycyrrhiza uralensis* Fisch. относится к культурам, устойчивым к засухе и низким температурам, и может успешно выращиваться на засоленных почвах. В связи с этим культура имеет как экономическое, так и экологическое значение [9].

Степень изученности проблемы. Растения солодки в естественных условиях преимущественно произрастают на слабозасоленных почвах с близким залеганием грунтовых вод. За счёт способности углублять уровень грунтовых вод и улучшать мелиоративное состояние почв солодка способствует их оздоровлению. Кроме того, благодаря наличию на корнях клубеньковых бактерий, активно фиксирующих азот, растение оказывает положительное влияние на агрофизические, агрохимические и микробиологические свойства почвы [1, 2, 6].

Глубокое проникновение корневой системы солодки в почву обеспечивает её адаптацию к условиям различной степени засоленности и засушливости. В связи с этим солодка используется для сохранения, восстановления и повышения плодородия почв, поскольку способствует увеличению содержания органического вещества и биологической активности в почве [7, 8].

Условия и методы проведения исследований

В полевых опытах по выращиванию уральской солодки (*Glycyrrhiza uralensis*) были проведены исследования по разработке оптимальных сроков и норм применения биостимулятора «Тандем» на фоне внесения минеральных удобрений в дозах $N_{50}P_{70}K_{60}$, $N_{100}P_{140}K_{80}$ и $N_{150}P_{200}K_{120}$ кг/га.

Полевые опыты проводились в 2022–2024 гг. в условиях лугово-аллювиальных почв Приаральской зоны Республики Каракалпакстан. Схема опыта включала 18 вариантов, площадь каждого варианта составляла 120 м², из которых учётная площадь – 60 м². Полевые опыты закладывались в трёхкратной повторности, общая площадь опытного участка составила 6480 м². При проведении исследований использовались методические указания: «Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур» [4], «Методы проведения полевых опытов» (УзПИТИ, 2007) [3], а также «Методы агрохимических, агрофизических и микробиологических исследований в орошаемых хлопководческих районах» [5].

Результаты исследований и их обсуждение

В ходе исследований установлено влияние норм минеральных удобрений и применения биостимуляторов на рост и развитие уральской солодки (*Glycyrrhiza uralensis* Fisch.).

Перед посевом уральской солодки (*Glycyrrhiza uralensis* Fisch.) с целью определения исходного уровня обеспеченности почвы опытного участка были отобраны и проанализированы почвенные образцы. Установлено, что содержание гумуса в пахотном слое почвы (0–30 см) составило 0,980%, в подпахотном слое – 0,748%. Содержание общего азота в пахотном слое почвы составило 0,092%, в подпахотном – 0,076%, тогда как содержание общего фосфора достигало 0,143% и 0,122% соответственно.

При анализе подвижных форм питательных веществ в почве установлено, что содержание нитратного азота в пахотном слое (0–30 см) составило 25,42 мг/кг, в подпахотном слое – 19,61 мг/кг; содержание подвижного фосфора – 28,63 мг/кг и 21,07 мг/кг соответственно, тогда

как содержание обменного калия достигало 190 мг/кг в пахотном слое и 160 мг/кг в подпахотном слое.

В ходе выращивания уральской солодки (*Glycyrrhiza uralensis* Fisch.) в течение 2022–2024 гг., при отборе и анализе почвенных образцов в осенний период 2024 года в конце вегетационного периода растения установлено, что на фоне применения минеральных удобрений в дозе $N_{50}P_{70}K_{60}$ кг/га содержание гумуса в слое почвы 0–30 см варьировало в пределах 0,983–0,990%, общего азота – 0,093–0,101%, общего фосфора – 0,140–0,146%, нитратного азота – 25,06–25,90 мг/кг, подвижного фосфора – 28,35–29,31 мг/кг, обменного калия – 186–197 мг/кг.

На фоне применения минеральных удобрений в дозе $N_{50}P_{70}K_{60}$ кг/га наиболее высокие показатели содержания питательных веществ в почве были отмечены в варианте с обработкой семян уральской солодки (*Glycyrrhiza uralensis* Fisch.) биостимулятором «Тандем» перед посевом в дозе 400 мл/т, а также при обработке растений в фазу ветвления – 300 мл/га и в фазу цветения – 500 мл/га. В данном варианте содержание гумуса в пахотном слое почвы (0–30 см) составило 0,990%, общего азота – 0,101%, общего фосфора – 0,146%, нитратного азота – 25,90 мг/кг, подвижного фосфора – 29,31 мг/кг, обменного калия – 197 мг/кг.

На фоне применения минеральных удобрений в дозе $N_{50}P_{70}K_{60}$ кг/га, в варианте, где семена уральской солодки (*Glycyrrhiza uralensis* Fisch.) обрабатывались биостимулятором «Фитовак» перед посевом в дозе 200 мл/т, а также проводилась обработка растений в фазу ветвления – 300 мл/га и в фазу цветения – 500 мл/га, содержание гумуса в пахотном слое почвы (0–30 см) составило 0,987%, общего азота – 0,098%, общего фосфора – 0,144%, нитратного азота – 25,64 мг/кг, подвижного фосфора – 29,12 мг/кг, обменного калия – 194 мг/кг.

При применении минеральных удобрений в дозе $N_{100}P_{140}K_{80}$ кг/га в пахотном слое почвы (0–30 см) содержание гумуса составило 0,998–1,014%, общего азота – 0,102–0,109%, общего фосфора – 0,150–0,162%, нитратного азота – 26,25–27,80 мг/кг, подвижного фосфора – 29,68–30,73 мг/кг, обменного калия – 200–212 мг/кг.

На фоне применения $N_{100}P_{140}K_{80}$ кг/га и обработки семян биостимулятором «Тандем» (400 мл/т) перед посевом, а также обработкой растений в фазу ветвления – 300 мл/га и в фазу цветения – 500 мл/га, в пахотном слое почвы (0–30 см) содержание гумуса достигло 1,014%, общего азота – 0,109%, общего фосфора – 0,162%, нитратного азота – 27,80 мг/кг (табл. 1).

Содержание подвижного фосфора достигло 30,73 мг/кг, а обменного калия – 212 мг/кг. На фоне применения минеральных удобрений в дозе $N_{100}P_{140}K_{80}$ кг/га, в варианте, где семена уральской солодки (*Glycyrrhiza uralensis* Fisch.) обрабатывались биостимулятором «Фитовак» перед посевом в дозе 200 мл/т, а также проводилась обработка растений в фазу ветвления – 300 мл/га и в фазу цветения – 500 мл/га, в пахотном слое почвы (0–30 см) содержание гумуса составило 1,011%, общего азота – 0,107%, общего фосфора – 0,160%, нитратного азота – 27,41 мг/кг, подвижного фосфора – 30,45 мг/кг, обменного калия – 208 мг/кг.

При применении минеральных удобрений в дозе $N_{150}P_{200}K_{120}$ кг/га содержание гумуса в пахотном слое почвы (0–30 см) уральской солодки (*Glycyrrhiza uralensis* Fisch.) составляло 0,995–1,007%, общего азота – 0,100–0,106%, общего фосфора – 0,157–0,170%, нитратного азота – 26,01–26,97 мг/кг, подвижного фосфора – 30,90–31,66 мг/кг, обменного калия – 214–224 мг/кг. На фоне применения той же дозы минеральных удобрений ($N_{150}P_{200}K_{120}$ кг/га) и обработки семян биостимулятором «Тандем» в дозе 400 мл/т, а также обработкой растений в фазу ветвления – 300 мл/га и в фазу цветения – 500 мл/га, показатели почвы в пахотном слое (0–30 см) достигли максимальных значений: содержание гумуса – 1,007%, общего азота – 0,106%, общего фосфора – 0,170%, нитратного азота – 26,97 мг/кг, подвижного фосфора – 31,66 мг/кг, обменного калия – 224 мг/кг.

Влияние норм минеральных удобрений и применения биостимуляторов на агрохимические свойства почвы при выращивании уральской солодки (*Glycyrrhiza uralensis* Fisch.) (осень 2024 года)

№	Норма минеральных удобрений, кг/га	Названия биостимуляторов	Для семян	Ветвления	Цветения	Слой почвы, см	Общее содержание, %			Подвижная форма, %		
							азот	фосфор	N-NO ₃	P ₂ O ₅	K ₂ O	гумус
1	N ₅₀ P ₇₀ K ₆₀	Контроль	Обработка водой			0-30	0,983	0,093	0,140	25,06	28,35	186
2		Фитовак	300	500		0-30	0,987	0,098	0,144	25,64	29,12	194
3		Тандем	–	–		0-30	0,985	0,095	0,141	25,48	28,75	191
4		Тандем	300	–		0-30	0,986	0,097	0,142	25,52	28,92	193
5		Тандем	–	500		0-30	0,988	0,099	0,143	25,67	29,19	195
6		Тандем	300	500		0-30	0,990	0,101	0,146	25,90	29,31	197
7	N ₁₀₀ P ₁₄₀ K ₈₀	Контроль	Обработка водой			0-30	0,998	0,102	0,150	26,25	29,68	200
8		Фитовак	300	500		0-30	1,011	0,107	0,160	27,41	30,45	208
9		Тандем	–	–		0-30	1,007	0,104	0,155	27,14	30,09	203
10		Тандем	300	–		0-30	1,009	0,106	0,157	27,35	30,32	206
11		Тандем	–	500		0-30	1,012	0,108	0,159	27,52	30,59	209
12		Тандем	300	500		0-30	1,014	0,109	0,162	27,80	30,73	212
13	N ₁₅₀ P ₂₀₀ K ₁₂₀	Контроль	Обработка водой			0-30	0,995	0,100	0,157	26,01	30,90	214
14		Фитовак	300	500		0-30	1,003	0,104	0,168	26,78	31,43	220
15		Тандем	–	–		0-30	1,001	0,101	0,164	26,51	31,10	217
16		Тандем	300	–		0-30	1,003	0,103	0,166	26,64	31,23	219
17		Тандем	–	500		0-30	1,005	0,104	0,167	26,80	31,50	222
18		Тандем	300	500		0-30	1,007	0,106	0,170	26,97	31,66	224

На фоне применения минеральных удобрений в дозе N150P200K120 кг/га, в варианте, где семена уральской солодки (*Glycyrrhiza uralensis* Fisch.) обрабатывались биостимулятором «Фитовак» перед посевом в дозе 200 мл/т, а также проводилась обработка растений в фазу ветвления – 300 мл/га и в фазу цветения – 500 мл/га, в пахотном слое почвы (0–30 см) содержание гумуса составило 1,003%, общего азота – 0,104%, общего фосфора – 0,168%, нитратного азота – 26,78 мг/кг, подвижного фосфора – 31,43 мг/кг, обменного калия – 220 мг/кг. При анализе содержания питательных веществ в подпахотном слое почвы (30–50 см) установлено, что закономерности распределения элементов совпадают с результатами для пахотного слоя (0–30 см).

Заключение

Было установлено, что при выращивании уральской солодки (*Glycyrrhiza uralensis* Fisch.) применение биостимуляторов на фоне различных норм минеральных удобрений оказывало положительное влияние на агрохимические свойства почвы. Относительно высокие показатели содержания гумуса и общего азота в почве были зафиксированы при внесении минеральных удобрений в дозе N₁₀₀P₁₄₀K₈₀ кг/га и обработке семян Тандем стимулятором перед посевом в дозе 400 мл/т, а также обработке растений в фазу ветвления – 300 мл/га и в фазу цветения – 500 мл/га; при этом в пахотном слое почвы (0–30 см) содержание гумуса составило 1,014%, а общего азота – 0,109%. Содержание общего фосфора оказалось максимальным при применении минеральных удобрений в дозе N₁₅₀P₂₀₀K₁₂₀ кг/га на фоне обработки семян Тандем стимулятором в дозе 400 мл/т и обработке растений в фазу ветвления – 300 мл/га и в фазу цветения – 500 мл/га, достигнув 0,170% в пахотном слое почвы (0–30 см).

ЛИТЕРАТУРА

1. Бахиев А. Растительные индикаторы засоления почв и грунтовых вод в дельте Амударьи. – Ташкент: Фан, 1979. – 132 с.
2. Галимова К.А. Биология цветения и плодообразования солодок голой и уральской в связи с введением их в культуру. Автореферат диссертации на ученой степ. канд. биол. наук. – Ташкент, 1997. – 25 с.
3. Дала тажрибаларини ўтказиш услублари. – Ташкент, 2007. – 147 б.
4. Методика Государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. – М.: Колос, 1989. – 194 с.
5. Методы агрохимических, агрофизических и микробиологических исследований в поливных хлопковых районах. – Ташкент, 1983. – С. 34–42.
6. Надежина Т.П. Некоторые экологические и морфологические особенности солодок, произрастающих в СССР // Растит. ресурсы, 1965, т. 1. – С. 340.
7. Kushiev Kh., Noble A.D., Abdullaev I., Toshbekov V. Reclamation of abandoned saline soils using *Glycyrrhiza glabra*: A study for the arid steppes of Central Asia // International Journal of Sustainable Agriculture, 2005, 3: 102–113. doi: 10.1080/14735903.2005.9684748
8. Marui A., Nagafuchi T., Shinogi Y., Yasufuku N., Omine K., Kobayashi T., Shinkai A., Tuvshintogtokh I., Mandakh B., Munkhjargal B. Physical Soil Properties for Cultivating Wild Licorice in the Semi-Arid Zone of Mongolia // Journal of Arid Land Research, 2012, 22: 33–36. [Google Scholar]
9. National Pharmacopoeia Committee. Pharmacopoeia of the People's Republic of China (Part I). – Beijing: China Medical Science and Technology Press, 2020.
10. Hayashi H., Hattori S., Inoue K., Sarsenbaev K., Ito M., Honda G. Field survey of *Glycyrrhiza* plants in Central Asia (1): Characterization of *G. uralensis*, *G. glabra*, and putative intermediate forms collected in Kazakhstan // Biological and Pharmaceutical Bulletin, 2003, 26: 867–871. doi: 10.1248/bpb.26.867

11. *Patil S.M., Patil M.B., Sapkale G.N.* Antimicrobial activity of *Glycyrrhiza glabra* Linn. roots // *International Journal of Chemical Sciences*, 2009, 7, 585–591.

12. *Sharma V., Agrawal R.S., Pandey S.* Phytochemical analysis and evaluation of antibacterial and antioxidant potential of *Glycyrrhiza glabra* root extracts // *Journal of Environmental Research and Development*, 2013, 7: 1552–1558.

*Толыбеков И.М., ассистент
(Институт сельского хозяйства и агротехнологий Каракалпакстана, Узбекистан)*

ВЛИЯНИЕ СИДЕРАТОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В СИСТЕМЫ КОРОТКОРОТАЦИОННОГО СЕВООБОРОТА, НА ПОВЫШЕНИЕ УРОЖАЙНОСТИ ХЛОПЧАТНИКА

В статье представлены результаты полевых исследований по изучению влияния сидератов в системе короткоротационного севооборота на урожайность хлопчатника в условиях засоленных почв. Изучены одно-, двух- и трёхкомпонентные смеси (маш, соя, ячмень) с запашкой в качестве зелёного удобрения после озимой пшеницы и внесением 10 т/га навоза. Установлено, что применение сидератов повышает урожайность хлопчатника до 31,0–35,3 ц/га против 28,6 ц/га в монокультуре. Наибольший эффект получен при использовании трёхкомпонентной смеси (маш + соя + ячмень) с навозом – прибавка составила 6,7 ц/га. Одновременно увеличилась масса хлопка-сырца в одной коробочке. Результаты подтверждают эффективность сидерации для повышения плодородия почвы и продуктивности хлопчатника.

Ключевые слова: хлопчатник, сидераты, короткоротационный севооборот, зелёное удобрение, плодородие почвы, урожайность, органические удобрения.

Tolybekov I.M.

THE EFFECT OF GREEN CROPS INCLUDED IN SHORT-ROTATION CROP ROTATION SYSTEMS ON INCREASING COTTON YIELD

This article presents the results of field studies examining the effect of green manure in a short-rotation crop rotation system on cotton yield in saline soils. One-, two-, and three-component mixtures (mung bean, soybean, and barley) were studied, with plowing in as green manure after winter wheat and the application of 10 t/ha of manure. It was found that the use of green manure increases cotton yields to 31.0–35.3 centners per hectare, compared to 28.6 centners per hectare in monoculture. The greatest effect was achieved with a three-component mixture (mung bean, soybean, and barley) with manure – an increase of 6.7 centners per hectare. At the same time, the weight of raw cotton per boll increased. The results confirm the effectiveness of green manure in increasing soil fertility and cotton productivity.

Keywords: cotton, green manure, short-term crop rotation, green manure, soil fertility, yield, organic fertilizers.

Введение

Урожайность хлопчатника напрямую зависит от плодородия почвы и агротехнологии возделывания. Нормальный рост, развитие и формирование элементов урожая в конце урожая хлопчатника, высокая масса хлопка-сырца одной коробочки также способствуют высокому урожаю хлопка-сырца. В связи с этим сидерация и внесение в почву органических удобрений наряду с минеральными удобрениями, выращивание сидератов после озимой пшеницы и использование их в качестве зелёного удобрения, повышение почвенной среды и плодородия являются важными мероприятиями. В связи с этим важное значение имеют исследования зарубежных и отечественных ученых.

Средняя урожайность хлопчатника за трёхлетний период при внесении минеральных удобрений в дозе N-160, P-112, K-80 кг/га в сочетании с 10 т/га навоза (соотношение 1:0,7:0,5) составила 41,5 ц/га. При использовании в качестве зелёного удобрения двухкомпонентных промежуточных сидератов (рапс + перко) на фоне той же нормы удобрений урожайность увеличилась до 42,0 ц/га.

Максимальный результат – 43,6 ц/га – был получен при внесении 20 т/га навоза. По сравнению с контролем прибавка урожая составила соответственно 23,9; 24,4 и 26,2 ц/га. В сопоставлении с рекомендуемой нормой N-240, P-168, K-120 кг/га дополнительный урожай достигал 1,8; 1,3 и 3,4 ц/га, а по сравнению с вариантом N-200, P-140, K-100 кг/га – 4,6; 4,1 и 6,2 ц/га [4].

Наивысший показатель урожайности хлопчатника был получен после сои, посеянной в качестве повторной культуры, когда промежуточная культура клевера (красного клевера) была запахана без уборки на зелёную массу. Средний показатель за три года составил 42,9 ц/га, что на 8,2 ц/га выше контроля. На этом же фоне, при запахке после скашивания промежуточной культуры с оставлением стерни высотой 15–20 см, урожайность была на 6,7 ц/га выше контрольного показателя [2].

В исследованиях при возделывании хлопчатника без внесения удобрений уровень рентабельности составил 10,2%, при возделывании хлопчатника без внесения минеральных удобрений – 20,2%, при возделывании хлопчатника без внесения минеральных и местных удобрений (10–20 т/га навоза) – 24,6–27,3 ц/га, при севообороте озимая пшеница-люцерна-хлопок – 34,0–35,0%. Установлено, что на полях с эффективным использованием севооборота и удобрений эффективность посева хлопчатника и внесения только минеральных удобрений значительно выше, чем на полях с выращиванием хлопчатника [6].

Смешанный посев культур даёт хороший результат для сохранения и повышения плодородия почвы и урожайности. Например, в условиях Хорезмской области, если вместе с зерновыми высевать бобовые, то бобовые накапливают азот и обогащают почву, что приносит пользу урожаю следующего года [5].

При возделывании хлопчатника после хлопчатника (в монокультуре) общая урожайность составила 30,4 ц/га. В вариантах с севооборотом «пшеница + хлопчатник», «пшеница + кукуруза + тритикале» (сидерат) и «пшеница + кукуруза + перко» (сидерат) урожайность достигла 34,2–34,8 ц/га, что на 3,8–4,4 ц/га выше по сравнению с контрольным вариантом. В вариантах, где применялись схемы «люцерна (однолетняя) + хлопчатник», «пшеница + маш + перко» (на корм), «пшеница + маш + перко» (сидерат), «пшеница + маш + тритикале» (сидерат), а также «пшеница (10 т навоза) + хлопчатник» (10 т навоза), урожайность хлопка-сырца составила от 36,8 до 38,2 ц/га, показав прирост в 6,4–7,8 ц/га по отношению к контрольному варианту [1]. С этой точки зрения, для сохранения плодородия почвы и повышения урожайности хлопчатника целесообразно шире внедрять в качестве сидератов повторные и промежуточные культуры в рамках применяемых сегодня систем короткоочередующегося севооборота, подбирая наиболее подходящие для конкретных почвенно-климатических условий и широко используя их в производстве.

Материал и методы

Опыт проводился полевым методом. Рост и развитие хлопчатника определялись на основе «Методики проведения полевых опытов» [3]. Опытный участок состоял из 9 вариантов в 4 повторностях и был размещён в одном ярусе. В качестве сидеральных культур для посева на полях, освободившихся после уборки озимых зерновых (посаженных осенью 2021 года под урожай 2022 года), в условиях систем короткоочередующегося севооборота были выбраны маш, соя и ячмень. В первом варианте опыта, где сидераты не высевались, осенью проводилась только вспашка, тогда как во 2–4-м вариантах отдельно высевались маш, соя и ячмень. В 5-м варианте высевалась двухкомпонентная смесь маш + ячмень, в 6-м – двухкомпонентная смесь соя + ячмень, в 7-м – двухкомпонентная смесь маш + соя, а в 8-м – трехкомпонентная смесь маш + соя + ячмень. В 9-м варианте выращивалась та же трехкомпонентная смесь (маш + соя + ячмень) с дополнительным внесением 10 т/га навоза. Во всех вариантах со 2-го по 9-й урожай не убирался, а вся зелёная масса запахивалась осенью в качестве сидерата. Проводилось исследование с целью изучения влияния запахки сидеральных культур в качестве зелёного удобрения

на плодородие почвы, а также на рост, развитие и урожайность хлопчатника, возделываемого в последующие два года. Сидеральные культуры выращивались на одно-, двух- и трёхкомпонентном (смешанном и раздельном) фоне с внесением навоза в количестве 10 т/га и запахивались в почву во время осенней вспашки поздней осенью.

Результаты и обсуждение

Известно, что наиболее важным фактором, определяющим хороший рост, развитие и урожайность хлопчатника, является плодородие почвы. Если почва богата питательными веществами и обладает хорошими агрофизическими, агрохимическими и микробиологическими свойствами, создаются благоприятные условия для растений. В исследованиях оценка любых изучаемых агротехнических мероприятий измеряется их влиянием на урожайность растений. В ходе опыта по определению влияния систем севооборота на урожайность хлопчатника, средняя урожайность по вариантам (за 2023 г.) составила 28,6–35,3 ц/га. Самый низкий показатель среди вариантов (28,6 ц/га) наблюдался в 1-м варианте, где хлопчатник высевался после хлопчатника.

При схеме севооборота 1:2, с применением сидератов и 10 т/га навоза после озимой пшеницы (варианты 2–9), урожайность хлопчатника составила 31,0–35,3 ц/га. В системах севооборота «озимая пшеница + сидерат (маш)», «озимая пшеница + сидерат (соя)» и «озимая пшеница + сидерат (ячмень)» (варианты 2, 3 и 4) урожайность хлопчатника составила 31,5; 31,3 и 31,0 ц/га соответственно, что было на 2,9; 2,7 и 2,4 ц/га выше, чем в контрольном варианте. В варианте с применением сидерата (маш + ячмень) (вариант 5) урожайность достигла 31,7 ц/га, что на 3,1 ц/га больше контрольного показателя. В вариантах 6 и 7, где после озимой пшеницы применялись сидераты (соя + ячмень) и (маш + соя), урожайность составила 32,1 и 32,5 ц/га, что превысило контрольный вариант на 3,5 и 3,9 ц/га. При схеме севооборота 1:2, в 8-м варианте, где после озимой пшеницы высевался сидерат (маш + соя + ячмень), урожайность хлопчатника составила 32,9 ц/га. В 9-м варианте, где после озимой пшеницы применялся сидерат (маш + соя + ячмень) совместно с 10 т/га навоза, урожайность хлопчатника достигла 35,3 ц/га, что обеспечило прибавку урожая в 6,7 ц/га по сравнению с контрольным вариантом (рис. 1).

Рис. 1. Урожайность хлопчатника и масса хлопка-сырца в одной коробочке (2023 г.).

Одним из факторов, обеспечивающих урожайность, является вес хлопка в одной коробочке. Поэтому в рамках эксперимента перед каждым сбором определялся вес хлопка в одной коробочке. По результатам сборов, вес хлопка в одной коробочке (2023 г.) составил 3,7–4,4 г. Самый низкий показатель веса хлопка в одной коробочке наблюдался в контрольном варианте (вариант 1), где хлопчатник высевался после хлопчатника (3,7 г), и в варианте 4 при севообороте 1:2, где посев производился после озимой пшеницы + сидерат (ячмень) (3,7 г).

В других вариантах короткоротационного севооборота вес хлопка-сырца в одной коробочке оказался выше: после озимой пшеницы + сидерата (маш и соя) во 2-м и 3-м вариантах (3,8 г) – на 0,1 г; после озимой пшеницы + сидерата (маш + ячмень) в 5-м варианте (4,0 г) – на 0,3 г; в вариантах севооборота после озимой пшеницы + сидерата (соя + ячмень и маш + соя) в 6-м и 7-м вариантах (4,1–4,0 г) – на 0,4–0,3 г; в 8-м варианте (4,2 г) на 0,5 г; а в 9-м варианте (4,4 г) – на 0,7 г (рис. 1). Для повышения плодородия почвы и получения высокого урожая хлопчатника целесообразно применение схемы севооборота 1:2, после озимой пшеницы применение сидератной культуры (маш + соя + ячмень) и дополнительно 10 т/га органических удобрений с посевом хлопчатника в последующие два года.

Заключение

В ходе проведённого исследования наблюдались различные показатели урожайности в зависимости от видов применения сидератов. В среднем урожайность составила 31,0–35,3 ц/га. Наивысший урожай, с учётом прямого действия и последействия сидератов, был получен при посеве сидеральной смеси (маш+соя+ячмень) после озимой пшеницы с дополнительным внесением 10 т/га органических удобрений, что обеспечило прибавку урожая хлопка-сырца в 6,7 ц/га по сравнению с контрольным вариантом. Исследование показало, что применение сидератов в условиях короткоротационного севооборота на засоленных почвах положительно влияет на урожайность хлопчатника в последующие годы за счёт повышения плодородия почвы.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Азимова М., Бахрамова Н.* Значение повторных и промежуточных культур в хлопководстве // Научное приложение «Agro ilm» журнала «Сельское и водное хозяйство Узбекистана», 2019, № 3 (59). – С. 23–24.
2. *Бозоров Х.М.* Влияние повторных и промежуточных культур на урожайность хлопчатника в системах севооборота // Журнал сельского и водного хозяйства Узбекистана, 2023, № 12. – С. 44–46.
3. *Методы проведения полевых опытов (УзНИХИ).* – Ташкент, 2007. – С. 145.
4. *Ганиев С.Э., Избосаров Б.Э.* Влияние минеральных и местных удобрений на урожайность хлопка на землях с различной степенью засоления // Сборник докладов республиканской научно-практической конференции «Внедрение современных ресурсосберегающих агротехнологий в сельскохозяйственное производство и совершенствование системы их использования» (16 ноября 2018 г.). Том II. Ташкент. – С. 17–20.
5. *Сатилов Г.М., Рахимбаева И.А., Джуманиязова Н.Б., Фарходова К.С., Джуманазарова А.М.* Эффективное использование ресурсов путем выращивания смешанных культур // Научное приложение «Agro ilm» журнала «Сельское и водное хозяйство Узбекистана», 2025, № 4 (114). – С. 48–51.
6. *Курбанова Г.А., Тожиев М.* Экономическая эффективность непрерывного хлопкового севооборота и интенсивного севооборота // Научное приложение «Agro ilm» журнала «Сельское и водное хозяйство Узбекистана», спец. номер, 2025, № 5 (113). – С. 115–118.

Хасанова Ф.М., кандидат сельскохозяйственных наук, профессор

Карабаев И.Т., доктор сельскохозяйственных наук, профессор

Нишоновна Б.Н., базовый докторант (Научно-исследовательский институт селекции, семеноводства и агротехнологии выращивания хлопка, Узбекистан)

DOI: 10.25633/APSN.2026.02.04

ВЛИЯНИЕ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО СОРТА ХЛОПЧАТНИКА С-6580 ПРИ РАЗЛИЧНОЙ ГУСТОТЕ СТОЯНИЯ, НОРМАХ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ И РЕЖИМАХ ОРОШЕНИЯ НА АГРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЧВЫ И УРОЖАЙ ХЛОПКА-СЫРЦА

В статье приведены данные по влиянию густоты стояния 80–90 и 110–120 тыс. шт./га, применением различных норм минеральных удобрений и режима орошения 65–70–60 и 70–75–65% от ППВ при возделывании хлопчатника сорта С-6580 на агрофизические свойства почвы и урожай хлопка-сырца.

***Ключевые слова:** хлопчатник, почва, минеральные удобрения, режим орошения, густота растений, объёмная масса, структура почвы (агрегатный состав почвы), водопроницаемость почвы, урожайность хлопчатника.*

Актуальность исследования

В странах мира возделывающих хлопчатник для получения высокого и качественного урожая считаются непосредственной взаимосвязи применяемые агротехнические мероприятия в период вегетации, такие как орошение, нормы минеральных удобрений, а также густоты стояния растений.

В последние годы в сельскохозяйственной практике принимая во внимание биологических особенностей хлопчатника, за счёт разработки агротехнологий соответствующих почвенно-климатическим условиям достигается сохранение и улучшение плодородия почв, снижение производственной себестоимости используя оптимальные поливные нормы и минеральные удобрения, а также густоту стояния для получения высокого и качественного урожая с культур.

В исследованиях Ю. Аширова [1], А. Хайдарова [3] при поливе хлопчатника сорта Султан и С-6524 с режимом орошения 65–65–60% от ППВ, схемой 0–2–0, оросительная норма составила 2200 м³/га, а при поливе режимом орошения 70–70–65% от ППВ, схемой 0–2–1, оросительная норма была равна 2540 м³/га, где выявлено повышение расхода воды на 340 м³/га по сравнению с режимом орошения 65–65–60% от ППВ. При выращивании хлопчатника сорта Андижан-37 густотой стояния 95–100 тыс шт./га и внесением минеральных удобрений нормой N₂₀₀P₁₄₀K₂₀₀ кг/га, получен урожай 38–40 ц/га хлопка-сырца.

По данным С. Болтаева, Н. Ражабова и О. Бойназарова [2] для тонковолокнистого сорта хлопчатника СТ-1651 наиболее оптимальным режимом при орошении является 70–75–65% от ППВ и норма минеральных удобрений N₁₃₀P₁₆₀K₁₁₅ кг/га. В связи с ощущением недостатка влаги хлопчатнику при режиме орошения 65–65–60% от ППВ наблюдалось уменьшение урожая хлопка-сырца по сравнению с режимом орошения 70–70–60% от ППВ.

В исследованиях М. Эшмуратова и других [4] оптимальным для полива хлопчатника сорта Омад, является режим орошения 70–70–60% от ППВ при внесении минеральных удобрений нормой N₂₁₀R₁₄₀K₁₀₀ кг/га.

Методы исследования

Научные исследования провели на опытных полях Самаркандской научно-опытной станции Научно-исследовательского института селекции, семеноводства и агротехнологии выращивания хлопка. Почва опытного поля луговой серозем, по механическому составу среднесуглинистый, незасоленный, уровень залегания грунтовых вод 16–18 м.

Полевой опыт состоял из 13 вариантов, в трехкратной повторности, которые размещались в 3 яруса (таблица 1).

При выращивании нового сорта хлопчатника С-6580 в междурядий 60 см с теоретической густотой стояния 80–90 и 110–120 тыс шт./га, на фоне 3 норм минеральных удобрений $N_{150}P_{105}K_{75}$, $N_{200}P_{140}K_{100}$, $N_{250}P_{175}K_{125}$ кг/га, а также двух режимов орошения 65–70–60 и 70–75–65% от ППВ. Полевые опыты проводились на основе методического руководство «Дала тажрибаларини ўтказиш услублари» (УзНИИХ, 2007).

Таблица 1

Схема опыта

№	Сорта хлопчатника	Теоретическая густота стояния, тыс. шт./га	Режим орошения, % от ППВ	Нормы минеральных удобрений, кг/га
1	С-8286 (контроль)	80–90	70–75–65	$N_{200}P_{140}K_{100}$
2	С-6580	80–90	70–75–65	$N_{150}P_{105}K_{75}$
3				$N_{200}P_{140}K_{100}$
4				$N_{250}P_{175}K_{125}$
5				$N_{150}P_{105}K_{75}$
6				$N_{200}P_{140}K_{100}$
7				$N_{250}P_{175}K_{120}$
8		110–120	70–75–65	$N_{150}P_{105}K_{75}$
9				$N_{200}P_{140}K_{100}$
10				$N_{250}P_{175}K_{125}$
11				$N_{150}P_{105}K_{75}$
12				$N_{200}P_{140}K_{100}$
13				$N_{250}P_{175}K_{120}$
		80–90	65–70–60	$N_{150}P_{105}K_{75}$
	$N_{200}P_{140}K_{100}$			
	$N_{250}P_{175}K_{125}$			
	$N_{150}P_{105}K_{75}$			
	$N_{200}P_{140}K_{100}$			
	$N_{250}P_{175}K_{120}$			

Результаты исследований

В научных исследованиях проведённых в 2023–2025 годах изучены исходные агрофизические свойства почвы опытного участка такие как, объёмная масса, порозность, структура, а также водопроницаемость почвы.

При выращивании перспективного сорта хлопчатника С-6580 с теоретической густотой стояния 110–120 тыс. шт./га и с режимом орошения 70–75–65% от ППВ, а также применение годовой нормы минеральных удобрений $N_{200}P_{140}K_{100}$ кг/га к концу вегетации хлопчатника объёмная масса почвы (6 вар.) в пахотном слое составило 1,332–1,338 г/см³, а в подпахотном слое 1,383–1,389 г/см³, что по сравнению с показателями начала вегетации соответственно по слоям, уменьшилась на 0,049–0,058; 0,029–0,037 г/см³, а по сравнению с 1-м вариантом (контроль) на 0,025–0,035; 0,024–0,031 г/см³. Тогда как, по сравнению с 5-м вариантом, где с применением низкой норм минеральных удобрений $N_{150}P_{105}K_{75}$ кг/га, объёмная масса уменьшалась

на 0,008–0,014; 0,006–0,013 г/см³, по сравнению с 7-м вариантом с применением высокой нормы минеральных удобрений N₂₅₀P₁₇₅K₁₂₅ кг/га не наблюдалось существенной разницы, а по сравнению с вариантами, где теоретической густоты стояния увеличено на 30 тыс. шт./га в пахотном слое наблюдается её уменьшение на 0,010–0,012 г/см³.

При возделывании перспективного сорта хлопчатника С-6580 с теоретической густотой стояния 110–120 тыс. шт./га и с режима орошения 65–70–60% от ППВ, а также применение годовой нормы минеральных удобрений N₂₅₀P₁₇₅K₁₂₅ кг/га (13-й вариант) в конце вегетации хлопчатника объёмная масса почвы по сравнению с началом вегетации в пахотном (0–30 см) слое уменьшилась на 0,047–0,052 г/см³, а по сравнению с 1-м вариантом (контроль) на 0,032–0,036 г/см³, в результате увеличения теоретической густоты стояния на 30 тыс. шт./га (10-й вариант) наблюдалось улучшение на 0,005 г/см³. А это, в свою очередь, по сравнению с 11-м вариантом, где с внесением минеральных удобрений нормой N₁₅₀P₁₀₅K₇₅ кг/га объёмная масса уменьшилась и улучшилась на 0,009–0,012 г/см³, а также по сравнению с 12-вариантом, где применяли минеральных удобрений нормой N₂₀₀P₁₄₀K₁₀₀ кг/га, также наблюдалось уменьшение и улучшение на 0,002 г/см³ (рис. 1).

Рис. 1. Изменение объёмной массы почвы, г/см³ (2023–2025 гг.)

Рис. 2. Порозность почвы, % (2023–2025 гг.)

В 6-м варианте при выращивании хлопчатника сорта С-6580 с теоретической густотой стояния 110–120 тыс. шт./га и с режимом орошения 70–75–65% от ППВ, а также с внесением минеральных удобрений в норме N₂₀₀P₁₄₀K₁₀₀ кг/га, порозность почвы по сравнению с контролем (1-й вариант) в пахотном (0–30 см) слое почвы повысилась на 1,0–1,3%, по сравнению с 2–5 вариантами, при низких нормах минеральных удобрений на 0,3–1,0%, а по сравнению с 4–7 вариантами, при высоких нормах минеральных удобрений не наблюдалось существенной разницы. В 10-м и 13-м вариантах, с режимом орошения 65–70–60% от ППВ и теоретической густотой стояния 80–90 и 110–120 тыс. шт./га, на фоне внесении годовой нормы минеральных удобрений N₂₅₀P₁₇₅K₁₂₅ кг/га, порозность почвы в пахотном слое по сравнению с контролем (1-й вариант) повысилась на 1,2–1,4%, по сравнению с 11–12 вариантами, при низких нормах минеральных удобрений N₁₅₀P₁₀₅K₇₅ кг/га, наблюдается улучшение на 0,3–0,4%, а по сравнению с режимом орошения 70–75–65% от ППВ на 0,01–0,5%, в результате повышения теоретической густоты стояния на 30 тыс. шт./га также наблюдалось улучшение на 0,4% (рис. 2).

В исследованиях при выращивании хлопчатника сорта С-6580 с теоретической густотой стояния 110–120 тыс. шт./га и с режимом орошения 70–75–65% от ППВ, а также применение годовой нормы минеральных удобрений N₂₀₀P₁₄₀K₁₀₀ кг/га (6-й вариант) в конце вегетации хлопчатника количество агрономически ценных частиц (АЦЧ) по сравнению с показателями

начала вегетации соответственно уменьшилось на 0,4%, по сравнению с 1-м вариантом (контроль) на 0,3–0,4%, по сравнению с 5-м вариантом, где с применением минеральных удобрений нормой $N_{150}P_{105}K_{75}$ кг/га повысилось на 0,3–0,5%, по сравнению с 7-м вариантом с применением минеральных удобрений нормой $N_{250}P_{175}K_{125}$ кг/га не наблюдалось существенной разницы, а по сравнению с вариантами с повышенной теоретической густотой стояния на 30 тыс. шт./га (2–4 варианты) оно повысилось на 0,1–0,3%. При назначении режима орошения 65–70–60% от ППВ и теоретической густоты стояния 110–120 тыс. шт./га, а также с применением минеральных удобрений нормой $N_{250}P_{175}K_{125}$ кг/га (13-й вариант) по сравнению с вариантами низкой нормой минеральных удобрений (11–12 варианты) в пахотном слое оно повышалось на 0,2–0,7%, а в результате повышения теоретической густоты стояния на 30 тыс. шт./га наблюдается повышение на 0,3% структура почвы (рис. 3).

Рис. 3. Структура почвы, % (2023–2025 гг.)

Рис. 4. Водопроницаемость почвы, м³/га (2023–2025 гг.)

В исследованиях с возделыванием хлопчатника сорта С-6580 с теоретической густотой стояния 110–120 тыс. шт./га и режимом орошения 70–75–65% от ППВ на фоне минеральных удобрений нормой $N_{200}P_{140}K_{100}$ кг/га (6-й вариант) в конце вегетации хлопчатника водопроницаемость в течении 3 часов составила 531,4–546,6 м³/га, а за 6 часов 681,2–700,8 м³/га, что по сравнению с 1-м вариантом (контроль) была больше на 40,5–41,1 м³/га, по сравнению с 5-м вариантом, где внесены минеральные удобрения нормой $N_{150}P_{105}K_{125}$ кг/га была выше на 47,3–50,0 м³/га, а по сравнению с 7-м вариантом с применением минеральных удобрений нормой $N_{150}P_{75}K_{125}$ кг/га существенная разница по показателям не наблюдалась. В проведённых исследованиях при поливе хлопчатника режимом орошения 65–70–60% от ППВ и увеличением теоретической густоты стояния растений 110–120 тыс. шт./га на фоне применения минеральных удобрений нормой $N_{250}P_{175}K_{125}$ кг/га (13-й вариант) к концу вегетации хлопчатника водопроницаемость с 11-м вариантом, где применение минеральных удобрений нормой $N_{150}P_{105}K_{125}$ кг/га была выше на 21,7–53,9 м³/га, а по сравнению с 12-м вариантом, где применяли минеральные удобрения нормой $N_{200}P_{140}K_{100}$ кг/га, разница в показателях была незначительной (0,25 м³/га) (рис. 4).

В 6-варианте, где теоретическая густота стояния растения 110–120 тыс. шт./га с вышеуказанным режимом орошения и применением минеральных удобрений нормой $N_{200}P_{140}K_{100}$ кг/га урожайность хлопчатника составила 43,1–46,2 ц/га, что по сравнению с 1-вариантом (контроль), была больше на 8,2–12,6 ц/га, по сравнению с 5-вариантом, где применяли минеральные удобрения нормой $N_{150}P_{105}K_{125}$ кг/га – на 3,5–5,4 ц/га, а по сравнению с 7-м вариантом, где минеральные удобрения внесли нормой $N_{150}P_{75}K_{125}$ кг/га была больше на 0,1–0,3 ц/га (рис. 5).

Рис. 5. Урожайность хлопчатника, ц/га (2023–2025 гг.)

В 13-м варианте, где хлопчатника поливали с режимом орошения 65–70–60% от ППВ и теоретической густотой стояния 110–120 тыс. шт./га, на фоне внесения минеральные удобрения в норме $N_{250}P_{175}K_{125}$ кг/га урожай хлопка-сырца составил 39,4–41,1 ц/га, что на 4,5–6,6 ц/га больше по сравнению с 1-м вариантом (контроль), на 4,1 ц/га больше по сравнению с 11-м вариантом с внесением годовой нормы минеральных удобрений $N_{150}P_{105}K_{125}$ кг/га и на 0,8–1,4 ц/га больше по сравнению с 12-м вариантом годовая норма минеральных удобрений составило $N_{200}P_{140}K_{100}$ кг/га.

Выводы

При выращивании перспективного сорта хлопчатника С-65–80 с теоретической густотой стояния 110–120 тыс. шт./га и режимом орошения 70–75–65% от ППВ на фоне применения годовой нормы минеральных удобрений $N_{200}P_{140}K_{100}$ кг/га объёмная масса почвы по сравнению с контролем в пахотном (0–30 см) слое уменьшилась на 0,025–0,035 г/см³, структура почвы увеличилась на 0,4%, а водопроницаемость была выше на 40,5–41,1 м³/га, а урожай хлопка-сырца за счёт повышения густоты стояния на 30 тыс. шт./га был больше на 12,6 ц/га.

При назначении режима орошения 65–70–60% от ППВ и теоретической густоты стояния 110–120 тыс. шт./га, а также внесение годовой нормы минеральных удобрений $N_{250}P_{175}K_{125}$ кг/га объёмная масса почвы по сравнению с контрольным вариантом была меньше на 0,034 г/см³. В результате повышения густоты стояния на 30 тыс. шт./га крошение почвы повысилось на 0,3%, улучшение агрофизических показателей почвы обеспечило получение дополнительного урожая 6,1 ц/га.

ЛИТЕРАТУРА

1. Аширов Ю. Ғўза навларининг сувсизликка ва шўрланишга чидамлилигини ўрганиш. Автореферат (PhD) по сельскохозяйственным наукам. – Ташкент, 2020. – С. 20.
2. Болтаев С., Ражабов Н., Бойназаров О. Сурхондарё вилоятининг оч тусли бўз тупроқлари шароитида ингичка толали «СТ-1651» ғўза навининг мақбул сув-озика меъёрлари ва суғориш тартиблари // Экология, 2019, № 9. – С. 37–39.
3. Ҳайдаров А. Ғўза навларининг экиш тизимлари ва кўчат қалинликлари // Агроилм, 2020, № 6 (69). – С. 6–7.
4. Эшмуродова М. ва бошқалар. Суғориш ва озика режимининг ғўзанинг «Омад» нави ривожига таъсири // Агроилм, 2017, № 6. – С. 9–10.

Чариев Ш.М., базовый докторант
(Научно-исследовательский институт
земледелия в южных районах, Узбекистан)

DOI: 10.25633/APSN.2026.02.05

ЗАВИСИМОСТЬ РЕЖИМА ОРОШЕНИЯ И НОРМЫ ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ ОТ МАССЫ 1000 СЕМЯН РЫЖИКА

В данной статье на основе полевых экспериментов, проведенных в 2022–2025 годах, исследуется влияние различных режимов орошения и норм внесения минеральных удобрений на массу 1000 семян рапса. Результаты исследования показали, что режим орошения и нормы внесения удобрений оказывают существенное влияние на технологическую эффективность семян. Наивысший показатель (1,110 г) был достигнут при влажности почвы 70–75–65% относительно ППВ и норме внесения удобрений $N_{60}P_{60}K_{60}$ кг/га.

Ключевые слова: рыжик, масса 1000 семян, режим орошения, ППВ (ограниченная влагоемкость почвы в полевых условиях), минеральные удобрения, азот, фосфор, калий.

Chariev S.M.

THE DEPENDENCE OF THE IRRIGATION REGIME AND THE FERTILIZER APPLICATION RATE ON THE WEIGHT OF 1000 SEEDS OF GINGER

This article examines the effects of different irrigation regimes and mineral fertilizer rates on the 1000-seed weight of the oilseed rape crop, based on field experiments conducted during 2022–2025. The results of the study showed that the irrigation regime and feeding rates had a significant impact on the technological performance of the seed. The highest indicator (1,110 g) was achieved at soil moisture of 70–75–65% relative to the NRV and the fertilizer rate of $N_{60}P_{60}K_{60}$ kg/ha.

Keywords: Camelina, 1000 seed weight, irrigation regime, FC (field capacity), mineral fertilizers, nitrogen, phosphorus, potassium.

Введение

В контексте обеспечения продовольственной безопасности и диверсификации производства растительных масел выращивание камелии (*Camelina sativa*) имеет большое значение. Засухоустойчивость и короткий вегетационный период этой культуры очень подходят для засушливых регионов нашей республики. Однако для получения высоких и высококачественных урожаев необходимо научно обосновать агротехнические факторы, способствующие увеличению размера семян, то есть массы 1000 семян. В условиях быстро меняющегося климата Узбекистана разработка технологий рационального использования водных и кормовых ресурсов для получения стабильных урожаев этой культуры имеет неотложное научное и практическое значение.

Уровень изучения темы

Физические свойства семян сорта Рыжик, в частности масса 1000 семян, широко изучались учеными всего мира как основной генетический и агротехнический показатель, определяющий продуктивность растения. Дж. Фоллманн (2007) изучал взаимосвязь между массой 1000 семян и генетическими факторами, а также азотным питанием. Автор утверждает, что оптимальное количество удобрений напрямую влияет на размер семени [1]. Дж. Зубр (2003) проанализировал морфологические характеристики семян рыжик и доказал, что нехватка воды и высокие температуры значительно снижают вес семян во время налива зерна [2]. А.С. Урбаняк (2008)

оценил положительное влияние минеральных удобрений, особенно фосфора, на размер и вес семян в экспериментах, проведенных в условиях Северной Америки [3]. Т. Цзян (2014) изучал влияние режимов орошения на биометрические показатели масличных культур и отметил, что как избыток, так и недостаток почвенной влаги снижают массу 1000 семян [4]. Х.М. Ибрагим (2013) подчеркнул важность сочетания орошения и удобрения для улучшения качества семян в засушливом климате Египта [5]. М.Д. Синтар (2015) изучал изменения качества зерна при различных схемах минерального питания рыжик в Центральной и Восточной Европе [6]. Р.Д. Гугель (2006) в своих исследованиях, проведенных в Канаде, обнаружил корреляцию между весом семян рыжик и количеством масла [7].

Цель исследования – определить наиболее оптимальный режим орошения и норму внесения удобрений для получения обильного и высококачественного урожая озимой ржи сорта «Пензяк» на орошаемых землях южного региона республики.

Методы исследования

Исследование проводилось в полевых условиях на сельскохозяйственном участке научно-исследовательского института Южного сельскохозяйственного в районе Карши. В полевых экспериментах сорт озимой ржи «Пензяк» подкармливали минеральными удобрениями ($N_{30}P_{30}K_{30}$, $N_{60}P_{60}K_{60}$, $N_{90}P_{90}K_{90}$) при 5 различных режимах орошения (полив семян, ППВ 60/65/60%, ППВ 65/70/60%, ППВ 70/75/65%, ППВ 75/80/70%). В лабораториях Южного сельскохозяйственного научно-исследовательского института определяли общее и подвижное содержание НРК в почве, содержание масла в семенах и массу 1000 зерен. Пробы почвы для анализа отбирали по методике «Методики агрохимических, агрофизических и микробиологических исследований в поливных хлопковых районах» (1963). Количество гумуса определяли по методу И.В. Тюрина (ГОСТ-26213); по селективному методу нитратного азота, ГОСТ-13496-10; общее содержание азота, фосфора и калия в одном образце – по методу И.М. Мальцевой, Л.П. подвижный фосфор в 1% растворе карбоната аммония по методу Б.П. Мачигина; Мачигина; по методу обменного калиевого пламенного фотокалориметра П.В. Протасова; водорастворимые соли и сухой остаток определяли общепринятым методом ГОСТ-26423-85; рН определяли потенциометром в водном растворе. В полевых условиях плотность почвы определяли методом Качинского с использованием цилиндра объемом 500 см³; удельная масса пикнометрическим методом; пористость почвы в методе расчета; водопроницаемость почвы определяли методом Качинского. Полевые и лабораторные эксперименты проводились на основе методического пособия Всероссийского научно-исследовательского института растениеводства (1985 г.). Фенологические наблюдения и биометрический анализ проводились по методическому руководству Государственной комиссии по испытанию сортов сельскохозяйственных культур (1989 г.). Рост и развитие растений: Полевая всхожесть семян и толщина стебля растения: во время прорастания и перед уборкой урожая проводился непрерывный мониторинг в нечетных севооборотах на участках площадью 0,5 м² в 3 диагональных точках вдоль участка. Масса 1000 семян измерялась на электронных весах с точностью до 0,01 г в соответствии с государственными стандартами (ГОСТ).

Результаты исследования и анализ

Масса 1000 семян камелии (*Camelina sativa*) является основным фактором, определяющим ее биологические и качественные показатели, и наши исследования показали, что этот показатель значительно варьируется в зависимости от режима орошения и норм внесения минеральных удобрений.

Согласно результатам исследования, самый низкий показатель был зафиксирован в варианте только с поливом семян (ФОН) и без удобрений, со средним значением за 3 года 0,937 г. По мере увеличения влажности почвы увеличивалась и масса семян: при режиме орошения без минеральных удобрений масса составляла 0,945 г в варианте 60–65–60%

от рекомендуемой суточной нормы потребления (ППВ), 0,950 г в варианте 65–70–60% от ППВ, 1,014 г в варианте 70–75–65% от ППВ и 0,962 г в варианте 75–80–70% от ППВ. Было установлено, что увеличение нормы внесения минеральных удобрений с $N_{30}P_{30}K_{30}$ до $N_{90}P_{90}K_{90}$ кг/га привело к увеличению массы семян при режимах орошения FON, ППВ 60–65–60% и ППВ 65–70–60%, в то время как масса семян была ниже при режимах орошения ППВ 70–75–65% и ППВ 75–80–70%. Наибольшая эффективность наблюдалась при использовании нормы внесения $N_{60}P_{60}K_{60}$ кг/га в режиме 70–75–65% ППВ, при этом средняя масса 1000 семян составила 1,110 г, что на 15,6% выше, чем в контрольном варианте без удобрений.

Таблица 1

Зависимость массы 1000 семян камелии (*Camelina sativa*) от режима орошения и норм внесения удобрений

№	Варианты	2022–2023 гг.	2023–2024 гг.	2024–2025 гг.	Средний	
1	ФОН	Контроль (без удобрения)	0,913	0,963	0,934	0,937
2		$N_{30}P_{30}K_{30}$	0,937	0,995	0,975	0,969
3		$N_{60}P_{60}K_{60}$	0,964	1,029	0,998	0,997
4		$N_{90}P_{90}K_{90}$	0,995	1,068	1,047	1,037
5	ППВ 60–65–60	Контроль (без удобрения)	0,930	0,962	0,942	0,945
6		$N_{30}P_{30}K_{30}$	0,957	0,997	0,974	0,976
7		$N_{60}P_{60}K_{60}$	0,988	1,028	1,007	1,008
8		$N_{90}P_{90}K_{90}$	1,023	1,069	1,048	1,047
9	ППВ 65–70–60	Контроль (без удобрения)	0,949	0,971	0,952	0,957
10		$N_{30}P_{30}K_{30}$	0,995	1,018	1,008	1,007
11		$N_{60}P_{60}K_{60}$	1,041	1,068	1,059	1,056
12		$N_{90}P_{90}K_{90}$	1,076	1,072	1,072	1,074
13	ППВ 70–75–65	Контроль (без удобрения)	0,974	0,980	0,975	0,976
14		$N_{30}P_{30}K_{30}$	1,025	1,049	1,040	1,038
15		$N_{60}P_{60}K_{60}$	1,099	1,122	1,108	1,110
16		$N_{90}P_{90}K_{90}$	1,065	1,024	1,040	1,043
17	ППВ 75–80–70	Контроль (без удобрения)	0,973	0,955	0,958	0,962
18		$N_{30}P_{30}K_{30}$	0,989	0,971	0,976	0,979
19		$N_{60}P_{60}K_{60}$	1,005	0,987	0,994	0,995
20		$N_{90}P_{90}K_{90}$	1,021	1,003	1,013	1,012

Заключение

Согласно результатам исследований, для получения крупных и качественных семян рыжика наиболее оптимальным агротехническим мероприятием является поддержание влажности почвы на уровне 70–75–65% от ППВ (предельной полевой влагоемкости) в сочетании с внесением минеральных удобрений в норме $N_{60}P_{60}K_{60}$ кг/га. При чрезмерно высокой влажности почвы

ухудшается аэрация корневой системы, что приводит к перерастанию стеблей и их полеганию, в результате чего семена формируются мелкими, легкими и некачественными.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Vollmann J.* et al. Genetic improvement of camelina for seed yield and seed quality // *Animal Feed Science and Technology*, 2007, Vol. 136. – Pp. 136–145.
2. *Zubr J.* Dietary fatty acids and antioxidants in camelina seeds // *Industrial Crops and Products*, 2003, Vol. 18. – Pp. 18–23.
3. *Urbaniak A.S.* et al. The effect of nitrogen and phosphorus fertilizer on seed yield and seed quality of camelina // *Canadian Journal of Plant Science*, 2008. – Pp. 301–309.
4. *Jiang T.* et al. Effects of irrigation and nitrogen fertilization on grain yield and quality of oilseed crops // *Agricultural Water Management*, 2014, Vol. 131. – Pp. 44–52.
5. *Ibrahim H.M.* Yield and quality of camelina as affected by different irrigation and nitrogen levels in arid regions // *Journal of Agronomy*, 2013. – Pp. 120–127.
6. *Sintar M.D.* et al. Evaluation of camelina varieties for seed weight and oil content under different fertilization regimes // *European Journal of Agronomy*, 2015. – Pp. 67–74.
7. *Gugel R.D., Falk K.C.* Agronomic and seed quality evaluation of *Camelina sativa* in western Canada // *Canadian Journal of Plant Science*, 2006. – Pp. 1197–1207.

DOI: 10.25633/APSN.2026.02.06

EFFECT OF HERBICIDES AND FOLIAR FEEDING ON FIELD GERMINATION AND PLANT SURVIVAL OF WINTER WHEAT BY THE END OF THE GROWING SEASON

This scientific article presents the effectiveness indicators of herbicide application and foliar feeding on the field germination, winter survival, and the number of winter wheat plants preserved by the end of the growing period.

Keywords: winter wheat, seed treatment, foliar feeding, herbicide, field germination, plant survival by the end of vegetation.

Ялгошев А.Ф., аспирант
(Научно-исследовательский институт богарного земледелия, Узбекистан)

В данной научной статье представлены показатели эффективности применения гербицидов и внекорневого питания на полевую всхожесть, перезимовку и количество сохранившихся растений озимой пшеницы к окончанию вегетационного периода.

Ключевые слова: озимая пшеница, предпосевная обработка семян, внекорневая подкормка, гербицид, полевая всхожесть, сохранность растений к концу вегетации.

Introduction

The formation of high and high-quality grain yield in wheat depends on numerous factors, including the soil-climatic conditions of the region, the genetic characteristics of the cultivated variety, the type of preceding crop, sowing dates, irrigation regime, mineral nutrition, as well as preventive and control measures against weeds and diseases occurring in the field [3]. Researchers have emphasized that the field germination of winter wheat seeds, the duration of developmental phases, and the number of surviving plants at the end of the growing period are strongly influenced by many factors, such as temperature, moisture, light, nutrient availability, the biological characteristics of the variety, and agronomic practices applied [5]. The use of herbicides in agrophytocenoses significantly increases the efficiency with which cultivated plants utilize nutrient elements from fertilizers. During the development of weeds, the uptake of water and nutrients from the soil, combined with the physiological responses of the plants, leads to more intensive accumulation of the applied herbicide in weed tissues, resulting in their faster destruction. Therefore, herbicide dosage can be reduced. Moreover, the combined application of fertilizers and herbicides not only fully covers production costs but also ensures effective weed control across crop fields [4]. A.M. Gulidov and A.A. Krasnykh [1] reported that the application of mineral fertilizers resulted in an increase in weed biomass in crop fields. Their experiments showed that, under high rates of mineral fertilization, weed infestation increased by 43–49%, leading to severe weed contamination and a substantial reduction in maize yield. Furthermore, numerous studies have scientifically demonstrated that, following herbicide application in weed control, foliar feeding helps alleviate plant stress and ensures enhanced subsequent growth and development, thereby improving overall crop productivity [6,7].

Materials and methods

Field experiments were conducted on meadow–gray soils of the “Yodgor Nazarov yerlari” farm located in the Jomboy district of the Samarkand region. The study evaluated the effectiveness of the herbicides Serto Plus 25% (100 g/ha) and Ritmika OF 120 (0.4 L/ha) for controlling weeds prevalent

in winter wheat fields, as well as foliar fertilizers enriched with macro- and microelements Nanoplant Ultra (seed treatment 100 mL/t; tillering 100 mL/ha; stem elongation 150 mL/ha) and Avangard Start (seed treatment 1.0 L/t; tillering 1.0 L/ha; stem elongation 2.0 L/ha). The field experiments were arranged in 20 variants, with three replications and three tiers, following standard experimental design protocols [2].

Results and discussion

In the field experiments, the winter wheat variety Alekseyeich was sown annually at a rate of 5 million viable seeds per hectare and managed according to standard agronomic practices. According to the experimental design, seed treatments were not applied in variants 1–2 and 11–12, whereas in all other variants seeds were treated with Nanoplant Ultra at 100 mL/t and Avangard Start at 1.0 L/t before sowing. Based on the data obtained, in the initial year of the experiment (2022), the field germination of winter wheat across variants ranged from 88.2% to 91.8%. The lowest field germination rates were recorded in the untreated control variants $N_{180}P_{90}K_{60}$ (background fertilizer FON) without herbicides or seed treatments (variants 1 and 11), and in FON + Serto Plus 100 g/ha without seed treatment and FON + Ritmica 0.4 L/ha without seed treatment (variants 2 and 12), where germination was 88.5%, 88.4%, 88.2%, and 88.9%, respectively (Figure 1).

It is noteworthy that in variants where seeds were treated with macro- and microelement-rich preparations Nanoplant Ultra (100 mL/t) and Avangard Start (1.0 L/t) field germination increased significantly. In variants 3, 4, 5, 6 and 13, 14, 15, 16 treated with Nanoplant Ultra, germination reached 91.7%, 91.6%, 91.7%, 91.5% and 91.7%, 91.8%, 91.6%, 91.8%, respectively an increase of 2.7–3.5% compared with untreated variants (1–2 and 11–12). In variants 7, 8, 9, 10 and 17, 18, 19, 20 treated with Avangard Start, germination values were 90.3%, 90.6%, 90.4%, 90.8% and 90.8%, 90.5%, 90.7%, 90.6%, respectively 1.6 – 2.6% higher than untreated variants. However, field germination in Avangard Start treated variants was 1.0 – 1.4% lower than in Nanoplant Ultra treated variants.

During the autumn of 2022 and the anomalous cold conditions of January and February 2023, seed treatment contributed to improved cold tolerance. In untreated variants 1–2 and 11–12, winter mortality rates reached 13.8%, 13.5%, 13.6%, and 14.0%, respectively. In contrast, variants treated with Nanoplant Ultra (100 mL/t) – 3, 4, 5, 6 and 13, 14, 15, 16 – showed lower mortality (10.6%, 10.4%, 10.6%, 10.5% and 10.5%, 10.3%, 10.6%, 10.1%), representing a 3.0–3.9% reduction compared with untreated variants. Mortality in Avangard Start-treated variants (7, 8, 9, 10 and 17, 18, 19, 20) was 11.8%, 11.5%, 11.8%, 11.3% and 11.6%, 11.5%, 11.7%, 11.4%–1.7–2.7% lower than in untreated variants. Seed treatment with Nanoplant Ultra provided 0.7–1.7% lower winter mortality than Avangard Start.

In the field experiments, weed control was carried out during the tillering stage in March using Serto Plus (effective against annual and perennial broadleaf weeds) and Ritmica OF 120 (effective against annual and perennial grass weeds). The experimental field was predominantly infested with grass weeds such as *Avena fatua*, *Lolium multiflorum*, *Echinochloa crus-galli*, *Setaria viridis*, and *Setaria glauca*.

According to the results, the efficacy of Serto Plus in variants 2–10 against annual and perennial broadleaf weeds ranged from 88.4% to 93.2%, while the efficacy of Ritmica OF 120 in variants 12–20 against annual grass weeds ranged from 85.7% to 90.6%. It should be emphasized that Serto Plus showed no effect on grass weeds, whereas Ritmica did not affect broadleaf weed species. Additionally, Serto Plus effectively suppressed perennial weeds such as *Rumex acetosella* and *Convolvulus arvensis*, while Ritmica showed limited activity against *Cynodon dactylon* and *Sorghum halepense*.

Phenological observations indicated that at the end of the growing season, the lowest plant survival rates were recorded in the untreated control variants $N_{180}P_{90}K_{60}$ (FON) without herbicides and without foliar or seed treatments (variants 1 and 11), with survival levels of 72.6% and 72.1%, respectively. Similarly, in variants 2–3 and 12–13, where seeds were treated but no foliar feeding was applied and

only herbicides were used, end-of-season plant retention remained low – 78.4%, 79.2% and 78.5%, respectively (Figure 1).

Fig. 1. Effect of herbicides and foliar fertilization on the field germination of winter wheat seeds and plant survival at the end of the growing season, % (2022–2023)

It was also established that plant survival at the end of the growing season depended on the type of herbicide and preparation applied, as well as on the timing of foliar fertilization. In the experiment, the highest end-of-season plant survival rate was recorded in variant 16, where the herbicide Ritmica was applied and foliar feeding was conducted using Nanoplant in a three-stage scheme seed treatment before sowing + application at the tillering stage + application at the stem-elongation stage (FON + Ritmica 0.4 L/ha + Nanoplant 100 mL/t + 100 mL/ha + 150 mL/ha). Plant survival in this variant reached 84.7%. Under the same foliar feeding scheme, but with Avangard Start instead of Nanoplant (FON + Ritmica 0.4 L/ha + Avangard Start 1.0 L/t + 1.0 L/ha + 2.0 L/ha), the survival rate in variant 20 was 82.8%. Plant survival in variant 6 (FON + Serto Plus 100 g/ha + Nanoplant 100 mL/t + 100 mL/ha + 150 mL/ha) reached 82.2%, while in variant 10 (FON + Serto Plus 100 g/ha + Avangard Start 1.0 L/t + 1.0 L/ha + 2.0 L/ha) the survival rate was 80.7%.

Conclusion

Based on the conducted field experiments, it was established that under the meadow – gray soil conditions of the Samarkand region, treating winter wheat seeds with Nanoplant Ultra (100 mL/t) and Avangard Start (1.0 L/t) prior to sowing ensured higher field germination rates, reaching 90.3–91.8%. These treatments also contributed to better winter survival of plants during periods of severe cold. Furthermore, the application of the herbicide Ritmica (0.4 L/ha) during the tillering stage in March, combined with sequential foliar feeding using Nanoplant Ultra seed treatment at 100 mL/t followed by applications of 100 mL/ha at tillering and 150 mL/ha at the stem-elongation stage resulted in the highest end-of-season plant survival (84.7%) among all experimental variants.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гулидов А.М., Красных А.А. Влияние минеральных удобрений на эффективность применения гербицидов на чернозёмных почвах // *Агрохимия*, 1987, № 9. – С. 87–94.
2. Dala tajribalarini o‘tkazish uslublari. – Toshkent, 2014. – 175 b.
3. Джураев А.М., Ризаев Ш.Х. Влияние гербицидов и обработки почвы на засоренность посевов озимой пшеницы // *Актуальные проблемы современной науки*, 2024, № 3 (138). – С. 33–37.
4. Дудкин И.В. Засорённость посевов при применении минеральных удобрений // *Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии*, 2018, № 8. – С. 15–21.

5. Носатовский А.И. Пшеница. – М.: Биология, 1950. – 404 с.; Удачин Р.А. Влияние условий выращивания на длину вегетационного периода мягких пшениц // Сб. тр. аспирантов и молодых науч. сотр. ВИР. 1961. – С. 39–45.

6. Rizaev Sh., Sharifov K., Sanayev S., Isaev S., Kholmurzaev B. Efficiency of agrotechnical and chemical measures in control of weeds in onion (*Allium cepa* L.) fields // E3S Web Conf., 2024, 497, 03036.

7. Esirgapova N.A., Rizaev Sh. Ildizdan tashqari oziqlantirishning kuzgi bug'doyni hosil elementlari shakllanishi va don hosiliga ta'siri // Agro kimyo himoya va o'simliklar karantini, 2025, № 1. – 151–152-б.

*Яхёева Н.Н., доктор философии (PhD)
по сельскохозяйственным наукам, руководи-
тель проекта*

*Авлиякулов М.А., доктор сельскохозяй-
ственных наук, профессор, зав. лабора-
торией*

*(Научно-исследовательский институт се-
лекции, семеноводства и агротехнологии
выращивания хлопка, Узбекистан)*

ВЛИЯНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ВОДОРАСТВОРИМЫХ УДОБРЕНИЙ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ ОРОШЕНИЯ НА УРОЖАЙНОСТЬ ХЛОПЧАТНИКА

В статье представлены данные о влиянии внесения водорастворимых минеральных удобрений на урожайность хлопчатника при различных технологиях орошения в условиях орошаемых луговых сероземных почв центрального региона Узбекистана, Самаркандской области.

***Ключевые слова:** водорастворимые минеральные удобрения, бороздковый полив, капельное орошение, фертигация, урожайность хлопчатника.*

Yakhoyeva N.N.

Avliyakov M.A.

THE IMPACT OF USING WATER-SOLUBLE FERTILIZERS UNDER DIFFERENT IRRIGATION TECHNOLOGIES ON COTTON YIELDS

The paper presents data on the influence of using water-soluble mineral fertilizers under different irrigation technologies on cotton yields in the condition of irrigated meadow-sierozem soils of Samarkand region, central zone of Uzbekistan.

***Keywords:** water soluble mineral fertilizers, furrow irrigation, drip irrigation, fertigation, cotton yield.*

Введение

В настоящее время по данным Международного консультативного комитета по хлопку (ICAC), во всем мире посевные площади орошаемых земель под хлопчатником составляет 45%. Из них, 45,9% земель орошается при помощи бороздкового полива и 12,5% – капельного орошения. Странами с самыми высокими нормами внесения минеральных удобрений NPK на гектар хлопковых полей являются Китай (288:184:82), Австралия (228:180:50), Бразилия (146:154:112), Узбекистан (180:88:46), Египет (220:51:24), Пакистан (198:60:30), Турция (150:60:20), Индия (148:54:26), Иран (162:25:8) и Судан (127:44:8).

В Узбекистане орошение сельскохозяйственных культур, в частности хлопчатника возделываемых на основных площадях (70%), осуществляется по бороздам. Однако, в связи с нарастающим дефицитом воды в засушливых регионах из-за наблюдающегося в последние годы глобального потепления, в Узбекистане с каждым годом расширяются площади под капельным орошением. В частности, в нашей Республике уже внедрены водосберегающие технологии на 30% от общей площади орошаемых земель, а площади под капельным орошением составляют 446,5 тыс. га, на 253,3 тыс. га из которых выращивается хлопок. И, хотя исследования возможности внедрения капельного орошения в Узбекистане начались еще в 1960-х гг. и достигли пика в 1998 г., но на больших площадях не внедрены. Однако, начиная с 2018 г., в результате принятия

Президентом Республики Узбекистан ряда решений и реформ, работы в данном направлении активизировались, а сельскохозяйственные площади, где применены технологии капельного орошения, расширились. Узбекистан занимает 1 место в Центральной Азии по внедрению водосберегающих технологий, 2 место среди стран СНГ, 4 место в Азии и 13 место в мире. Одной из главных проблем применения технологии капельного орошения является внесение растворенных в воде минеральных удобрений, поскольку в данном направлении проведено недостаточно научных исследований.

Методика исследований

Проведении научных исследований, отбор почвенных и растительных образцов, фенологические наблюдения проводились на основе методических пособий «Методы проведения полевых опытов» (на узбекском), «Методы агрохимических и агрофизических исследований в поливных хлопковых районах» принятых НИИССАВХ.

Полевые опыты проводились в 2021–2023 гг. в условиях орошаемых луговых сероземных почв Самаркандской области.

Схема опыта в проведенных исследованиях состояла из 8 вариантов. В вариантах 1–4 использовался бороздковый полив, а в вариантах 5–8 – технология капельного орошения. Предполивная влажность почв при бороздковом орошении составила 75–75–70% от ППВ, а при капельном – 75–75–75–70% от ППВ. В опытах изучались 2 разных вида удобрений – традиционные и водорастворимые минеральные удобрения, а также 2 разные нормы внесения минеральных удобрений: $N_{200} P_{140} K_{100}$ и $N_{150} P_{105} K_{75}$ кг/га.

Результаты исследования и их обсуждение

Анализ 3-летних показателей урожайности хлопчатника показал, что наибольшая урожайность составила 52,0 ц/га в 8-м варианте с капельным орошением и внесением водорастворимых удобрений нормой $N_{200} P_{140} K_{100}$ кг/га. В данном варианте превышение урожайности составило 11,3 ц/га по сравнению с вариантом 2, в котором применялись бороздковое орошение и традиционные внесения удобрений. В варианте 7 с капельным орошением, где водорастворимые удобрения вносят в меньших количествах, т.е. $N_{150} P_{105} K_{75}$ кг/га, была получена высокая урожайность, которая составила 48,3 ц/га, что на 7,6 ц/га превысило урожай, полученный в варианте с бороздковым поливом и на 6,6 ц/га по сравнению с вариантом 5, где применяется капельное орошение и традиционные удобрения. При внесении водорастворимых удобрений при бороздковом поливе урожайность по сравнению с традиционными удобрениями увеличивалась на 2,7–2,9 ц/га (табл. 1).

Урожайность хлопчатника при бороздковом орошении и внесении традиционных удобрений составила 40,4–41,1 ц/га в разрезе год исследований, в среднем 40,7 ц/га за 3 года. При использовании водорастворимых удобрений урожайность составила 43,1–44,0 ц/га, а в среднем 43,6 ц/га. При внесении водорастворимых минеральных удобрений ($N_{200} P_{140} K_{100}$ кг/га) при капельном орошении урожайность составила 50,8–53,2 ц/га, в среднем 52,0 ц/га. Следовательно, превышение урожайности при данной технологии составило 10,4–11,5 ц/га по сравнению с бороздковым орошением и внесением традиционных удобрений и 7,7–9,2 ц/га по сравнению с внесением водорастворимых удобрений.

Заключение

Достижение смягчения дефицита воды в Узбекистане, вызванного глобальным изменением климата, эффективное использование водных ресурсов и минеральных удобрений, стимулирование роста и развития хлопчатника и увеличение урожая, предотвращение потерь урожайных элементов, снабжение корневого слоя растений водой и питательными веществами в достаточном объеме, получение высоких и качественных урожаев хлопка возможно путем внедрения технологии капельного орошения и внесения водорастворимых НРК-удобрений.

С целью экономии водных ресурсов и эффективного использования минеральных удобрений, получения высокого и качественного урожая хлопка-сырца (48–50 ц/га) в условиях орошаемых

луговых сероземных почв, рекомендуется проводить полив средневолокнистого скороспелого сорта хлопчатника С-8286 при капельном орошении 10–11 раз по схеме 1–2(3)–5–2 с предполивной влажностью почвы 75–75–75–70% от ППВ, поливной нормой 225–250 м³/га, оросительной нормой 2300–2600 м³/га и внесением водорастворимых минеральных удобрений нормой N₁₅₀ P₁₀₅ K₇₅ кг/га в фазу образования 2–4 настоящих листьев N₂₅, P₂₀, K₁₀ кг/га, 2 раза в фазу бутонизации нормой N₂₅, P₁₅, K₁₅ кг/га, 4 раза в фазу цветения-плодообразования, т.е. в первый и второй сроки нормой N₃₀, P₁₅, K₁₀ кг/га, в третий срок N₁₅, P₁₅, K₁₀ кг/га, в четвертый срок P₁₀, K₅ кг/га.

Таблица 1

Влияние методов внесения водорастворимых удобрений в различных технологиях орошения на урожайность хлопчатника, ц/га (2021–2023 гг.)

№ вар.	Технологии орошения	Норма минеральных удобрений, кг/га	2021 г.	2022 г.	2023 г.	В среднем
1	Бороздковый полив	N-150, P-105, K-75 (традиционный)	37,1	36,6	36,2	36,6
2		N-200, P-140, K-100 (традиционный)	40,4	41,1	40,7	40,7
3		N-150, P-105, K-75 (водорастворимые)	39,2	39,9	38,9	39,3
4		N-200, P-140, K-100 (водорастворимые)	43,1	44,0	43,8	43,6
5	Капельное орошение	N-150, P-105, K-75 (традиционный)	41,7	41,3	42,2	41,7
6		N-200, P-140, K-100 (традиционный)	43,9	45,5	45,1	44,8
7		N-150, P-105, K-75 (водорастворимые)	47,6	49,1	48,2	48,3
8		N-200, P-140, K-100 (водорастворимые)	50,8	53,2	51,9	52,0
НСР ₀₅ по технологиям орошения			3,4 ц/га Sx=4,3%	3,4 ц/га Sx=4,3%	2,8 ц/га Sx=3,6%	
НСР ₀₅ по нормам внесения минеральных удобрений			3,2 ц/га Sx=4,1%	3,1 ц/га Sx=4,0%	2,6 ц/га Sx=3,4%	

ЛИТЕРАТУРА

1. Методы проведения полевых экспериментов. – Ташкент: УзНИИХ, 2007. – С. 145. (на узб. яз.)
2. Международный консультативный комитет по хлопку. Справочник по хлопку, декабрь 2022 г., Вашингтон, округ Колумбия, США.

Селекция, семеноводство и биотехнология растений

Автономов В.А., доктор сельскохозяйственных наук, профессор, зав. лабораторией

Гуломов Ф.К., младший научный сотрудник

Каюмов У.К., доктор сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник (Научно-исследовательский институт селекции, семеноводства и агротехнологии выращивания хлопка, Узбекистан)

**НОВЫЙ ТОЛЕРАНТНО УСТОЙЧИВЫЙ К НЕКОТОРЫМ
БИОТИЧЕСКИМ ФАКТОРАМ СРЕДЫ СОРТ ХЛОПЧАТНИКА
ВИДА *G. HIRSUTUM* L. МИРИШКОР-777**

В статье приводится генеалогия, происхождение, этапы селекции, результаты испытаний.

Новый сорт средневолокнистого хлопчатника Миришкор-777 выведен в 2025 году, из гибридной межсортовой комбинации F4 С-6580 × Бухоро-102. Гибридизация проведена в 2016 г., элитное растение выделено в 2019 г., отбор семьи 33 проведён в 2020 г., размножение и первичное семеноводство Л-33 проведено в 2021–2022 годы. Создание чистосортного оригинального материала нового сорта Миришкор-777 проведено на базе линии Л-33, которая испытана в стационарном и конкурсном питомниках в 2023–2025 гг. Новый сорт Миришкор-777 отличается устойчивостью к основным патогенам, высоким температурам, дефициту влаги и обладает высоким комплексом основных признаков, рекомендуется по итогам испытаний для внедрения на юге Узбекистана.

Ключевые слова: хлопчатник, *G. hirsutum* L., гибрид, линия, сорт, селекция, наследование признака, урожайность, генеалогия.

Введение

В мире 90% выращиваемого волокна приходится на долю средневолокнистого хлопчатника, который возделывается более, чем в 80 странах, при этом ежегодно производится и экспортируется 20–22 млн тонн волокна [1].

Основная проблема в хлопководстве, в том числе Узбекистана – сокращение посевных площадей. Исходя из вышесказанного перед селекционерами страны стоит цель – эффективное использование посевных площадей, прежде всего за счёт выведения и внедрения в отечественное хлопководство в короткие сроки конкурентноспособных, интенсивного типа, пластичных, сочетающих в себе комплекс высоких значений основных хозяйственно-ценных признаков, обладающих комплексной устойчивостью к основным биотическим и абиотическим факторам среды присущих южным регионам страны.

С целью ускоренного решения проблемы определена цель исследований, выведение, испытание и внедрение нового сорта хлопчатника Миришкор-777, что способствует выполнению задач, определённых в Указе Президента Республики Узбекистан № 5853 от 23.10.2019 года «Об утверждении стратегии развития сельского хозяйства Республики Узбекистан на 2020–2030 годы» [2].

Исходя из решаемой проблемы и вытекающей из неё цели, определили следующие задачи исследований:

- представить генеалогию выведения сорта Миришкор-777;

- отразить этапы селекции сорта Миришкор-777;
- проанализировать результаты стационарного и конкурсного сортоиспытаний.

Литературный обзор

Хлопчатник занимает в мире 2,5% всех посевных площадей (FAO) 2023. К лидерам по производству волокна хлопчатника, следует отнести, такие страны, как Индия, Китай, США, Бразилия, где активно разрабатываются и внедряются инновационные методы ведения хлопководства, включая механизацию, а в создании сортов используются биотехнологические, а в агротехнологии элементы современного земледелия (Zhang et al., 2021; USDA, 2023).

Мировые тенденции развития современного хлопководства – это устойчивое сокращение затрат и рост урожайности, что обеспечивается благодаря создаваемым и внедряемым генетически новые сорта, наряду с устойчивыми и современными агротехнологиями [4]. Наряду с этим отмечается усиления внимания к экономическим аспектам хлопководства, прежде всего сокращению использование воды, химизации и других антропогенных факторов [5, 6].

В частности, отмечают успехи по внедрению капельного орошения, селекции жаро- и засухоустойчивых сортов, а также цифровизации мониторинга посевов (Tashpulatov et al., 2021; Karimov et al., 2023). Исходя из решаемой проблемы, цели и задачи исследований, анализа, литературных источников в лаборатории, маркер-ассоциированной селекции, где в 2015–2025 годы проводились исследования, направленные на выведения генетически нового, отвечающего современным требованиям отечественного хлопководства и мировой текстильной промышленности сорта хлопчатника вида *G. hirsutum* L. Миришкор-777.

Место, условия, методика и исходный материал

Селекционная работа по выведению сорта хлопчатника Миришкор-777, развёрнута в 2026 году, когда проведена гибридизация сортов С-6580 х Бухоро-102. В течение 3-х лет полевых и лабораторных исследований выше названный гибрид показал лучший из 20 созданных и проанализированных гибридов в F_1 – F_3 .

Селекция велась по полной селекционной схеме, представленной в программе «Селекционер» до 1990 года. Первичное семеноводство велось согласно инструкции: «Предварительное размножение семян нового сорта хлопчатника». Вариационно-статистическая обработка результатов исследований проводилась с использованием соответствующих компьютерных программ, представленных в системе ANOVA. Качество волокна определялось на технологическом оборудовании SPINLAB HVI-1000. В период закладки полевых опытов, направленных на селекцию и семеноводство сорта хлопчатника Миришкор-777 использовалась присущая агротехника возделывания хлопчатника тому или иному региону Узбекистана.

Результаты исследований

В 2019 году выделено родоначальное растение, а в 2020 г. на его базе создана семья под номером 33. В 2020–2022 годы проводилась селекционная доработка и её размножение семьи-33. В 2023–2025 годы уже под названием линия Л-33, проводилась её оценка в стационарном и конкурсном испытании. Параллельно велась семеноводческая работа в течение 3-х лет по созданию чистосортного, оригинального материала в необходимом объёме с тем чтобы, семена передать для оценки уже сорта Миришкор-777, в Государственное сортоиспытание. Для закладки полевого опыта связанного с возможностью получения патента на него. Одновременно созданы 300 семей для закладки семенного питомника 1-го года и 50 семей для закладки питомника размножения.

С 2026 г. семена нового сорта средневолокнистого Миришкор-777, переданы для его оценки и на патентозащищённость в Центр по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур. Одновременно семена сорта Миришкор-777, согласно приказу МСХ Республики Узбекистан переданы в элитно-семеноводческое хозяйство предварительного размножения новых сортов хлопчатника Кашкадарьинской области. На рисунке 1 представлена генеалогия родословная

нового сорта средневолокнистого хлопчатника Миришкор-777, что и обеспечило возможность сочетания комплекса признаков.

Рис. 1. Генеалогия сорта Миришкор-777

В таблице 1 представлены результаты стационарного и конкурсного сортоиспытания сорта Миришкор-777. Как видно из таблицы 1 в результате трехлетних испытаний, которые проведены в 2023–2025 годы по основным признакам новый сорт имеет значительное преимущество над сортом стандартом С-6524; по общему урожаю хлопка-сырца над сортом стандартом – 3,6%, по урожайности волокна всех сборов преимущество равнялось – 120%, по доморозному урожаю – 114%; по скороспелости в абсолютных цифрах преимущество составило у сорта – стандарта С-6524 – 121 день, тогда как у нового сорта 112, то есть сорт Миришкор-777 на 9 дней скороспелее. По массе хлопка-сырца – 0,7 г., по массе 1000 шт., семян – 3 г., микронейр равнялся величине 4,3, а у С-6524 – 4,4. Удельная длина волокна у сорта Миришкор-777 составила 33,0 г.с./текс, а у сорта стандарта 31,5 г.с./текс, то есть преимущество равнялось – 1,5 г.с./текс. По штапельной длине волокна преимущество составило – 0,04 дюйма. Аналогичная закономерность установлена и по устойчивости к *V. dahlia*, в общей степени сорт-стандарт С-6524 в среднем поражался на 17,4%, а новый сорт на 11,1% в том числе в сильной степени соответственно у С-6524 составило 7,2%, тогда как у сорта Миришкор-777 его поражаемость составило 2,2%.

Выводы

Исходя из анализов результатов исследований, представленных на рисунке 1 и в таблице 1 следует сделать следующие выводы:

1. Новый сорт хлопчатника Миришкор-777, убедительно доказал преимущество по основным хозяйственно-ценным признакам над сортом-стандартом С-6524.

Хозяйственные, биологические и технологические свойства

№	Показатели	Ед. изм.	Данный сорт Миришкор-777				Районированный сорт С-6524				Урожай сорга в % к стандарту, остальные показатели в абсолютных отклонениях
			Годы		Среднее	Годы		Среднее	Годы		
			2023	2024		2025	Среднее		2023	2024	2025
1	Общий урожай хлопка-сырца	ц/га	47,4	46,2	41,4	45,0	43,1	42,3	39,4	41,4	108,2%
2	Урожай сырца доморозных сборов	ц/га	38,4	42,1	39,4	40,0	35,3	37,2	34,4	35,6	115,8%
3	Выход волокна	%	39,1	39,8	40,5	39,8	36,2	37,1	36,7	36,7	+3,1
4	Урожай волокна	ц/га	15,0	16,7	15,9	17,9	12,8	13,8	12,6	19,1	120,0%
5	Урожай волокна всех сборов	ц/га	18,5	18,7	16,7	17,9	15,6	15,7	14,5	15,2	114,0%
6	Штапельная длина	мм	35,2	35,6	35,4	35,4	34,4	33,9	34,3	1,14	+0,09
7	Число дней от полных всходов до созревания	дн	109	112	115	112	121	119	123	121	-9
8	Масса сырца 1 коробочки	г	5,9	6,2	6,5	6,2	5,7	5,6	5,2	5,5	+0,7
9	Масса 1000 семян	г	117	119	120	119	113	116	118	116	+3,0
10	Микронейр		4,2	4,4	4,3	4,3	4,5	4,4	4,3	4,4	-0,1
11	Удельная разрывная нагрузка	г./текс.	32,4	32,8	33,6	33,0	30,2	32,1	32,1	31,5	+1,5
12	Длина волокна	двойм	1,18	1,16	1,15	1,16	1,11	1,12	1,14	1,12	+0,04
13	1) Вертициллезный вил поражено растений:										
	а) всего	%	9,8	12,0	11,5	11,1	19,4	18,1	17,1	18,2	
	б) в сильной степени	%	4,0	0,6	2,1	2,2	9,3	6,6	8,6	8,1	

2. В значительной мере на формирование и сочетание высоких значений основных хозяйственно-ценных признаков оказала богатая генетическая родословная сорта Миришкор-777.
3. По сорту Миришкор-777 создан и передан оригинальный семенной материал для испытаний на хозяйственную значимость и патента-защищённость в Центр по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур, а также для закладки семенных питомников в элитно-семеноводческом хозяйстве предварительного размножения семян нового сорта в Кашкадарьинской области.
4. Новый сорт хлопчатника отличается комплексом высоких значений основных хозяйственно-значимых признаков и рекомендуется для широких государственных и производственных испытаний на юге Узбекистана.

ЛИТЕРАТУРА

1. <https://file.aztester.uz/agrozamin/books/1ff65939f75345bb673db6ed47880d651666957652.pdf>
2. <https://lex.uz/uz/docs/4567337>
3. Zhang L., Huang Y., Jin X. (2021). Advances in mechanized cotton production in China.
4. Iqbal M., Khan M.A., Ahmad W. Impact of biotechnology on cotton yield and sustainability // Journal of Cotton Research, 2020, 3(1), 12–21.
5. Wang Q., Li H. Sustainable water use in cotton farming: A global review // Sustainability, 2023, 15(4), 8793.
6. ICAC (2022). Cotton Data Book and Outlook 2022. International Cotton Advisory Committee.

Автономов В.А., доктор сельскохозяйственных наук, профессор, зав. лабораторией

Равшанов А.Э., доктор сельскохозяйственных наук, профессор, зав. лабораторией

Бакирова А.А., PhD, младший научный сотрудник

Каюмов У.К., доктор сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник

Гуломов Ф.К., младший научный сотрудник

(Научно-исследовательский институт селекции, семеноводства и агротехнологии выращивания хлопка, Узбекистан)

СЕЛЕКЦИЯ И АГРОТЕХНИКА РАЙОНИРОВАННОГО СОРТА СРЕДНЕВОЛОКНИСТОГО ХЛОПЧАТНИКА С-6575

Актуальная проблема современного хлопководства Узбекистана это повышение рентабельности отрасли-хлопководства, что не возможно сделать без использования современной агротехнологии, а также методов и средств защиты растений от вредителей наряду с ускоренным созданием и внедрением в производство генетически новых, высокопластичных, сочетающих комплекс высоких значений основных признаков, устойчивых к основным биотическим и абиотическим факторам среды сортов хлопчатника.

В данной статье приведены этапы селекционно-семеноводческой работы, а также приводится характеристика хозяйственных, биологических, морфологических и технологических характеристик нового, ультраскороспелого сорта средневолокнистого хлопчатника С-6575, обладающего качеством волокна IV типа и приводятся элементы агротехнологического возделывания, с тем, чтобы в полной мере, чтобы он мог проявить в полной мере потенциальные возможности нового сорта.

Ключевые слова: хлопчатник, средневолокнистый, сорт, селекция, семеноводство, скороспелость, урожайность, длина, выход, волокно, устойчивость, агтехника возделывания.

Введение

Хлопководство одно из важнейших направлений сельского хозяйства во многих странах мира, играя ключевую роль в обеспечении текстильной промышленности сырьём и в формировании дохода за счёт продукции.

В Республике Узбекистан, исторически входящей в число ведущих производителей хлопка, осуществляются масштабные реформы в хлопководстве. Переход от государственной монополии к кластерной системе, а также развитие научно-исследовательской и инновационной базы закладывают предпосылки для устойчивого роста и повышения конкурентоспособности отечественного хлопководства.

Литературный обзор

По данным FAO (2023), хлопчатник занимает около 2,5% всех посевных площадей в мире, обеспечивая занятость более 100 миллионов человек, особенно в развивающихся странах.

Среди мировых лидеров по производству хлопка – Индия, Китай, США и Бразилия, где активно внедряются инновационные методы ведения агропроизводства, включая механизацию. При этом в создании новых сортов используются биотехнологические подходы наряду с элементами ресурсосберегающих технологий [1].

Китай – крупнейший производитель и потребитель волокна в мире. В 2022 году площадь посевов хлопчатника в Китае составила 5,3 млн.га., средняя урожайность волокна составила 1438 кг/га.

Выращивание хлопка в Китае имеет длительную историю. Однако научно обоснованные методы возделывания стали использоваться только после основания Китайской Народной Республики в 1949 году. Значительный прогресс в производстве хлопка достигнут за последние 60 лет, начиная с 1949 года, при этом средний выход продукции увеличивался на 3,12% в год с 160 кг/га в 1949 г. до 1280 кг/га в 2009 г. (CRI, 2013). Китай одна из стран с самым высоким удельным сбором хлопка в мире. В сезон 2012/13 году средняя урожайность волокна в мире составила 769 кг/га, а в Китае – 1438 кг/га, что на 45, 194, 113 и 87% выше урожайности таких стран лидеров, как США, Индии, Пакистане и Бразилии [2].

Повышению средней урожайности способствовало множество факторов, включая выведение и внедрение новых сортов и интенсивных технологий ведения сельского хозяйства. При этом более важную роль сыграли сорта нежели чем другие факторы, в значительном увеличении урожайности волокна за последние 60 лет [3].

Применение удобрений с пролонгируемым действием снижает трудоемкость, так как применяются только один раз при посеве, что повышает эффективность без потери урожая [4].

Рыночная стоимость текстильных товаров напрямую зависит от физических свойств качества волокна. Основные физические параметры качественного волокна включают штапельную длину, прочность, тонину и зрелость (Wang H., Siddiqui M.Q., Memon H., 2020).

На значительное увеличение урожайности, современные исследования подтвердили предыдущие значительную вариабельность урожайности в зависимости от окружающей среды и сезона [5].

Густота стояния растений хлопка-сырца один из наиболее важных агрономических приемов при производстве хлопка-сырца и обычно оказывает существенное влияние на количество и качество волокна и характеризуется большими межрегиональными различиями [3, 7–10].

Рост и развитие репродуктивных органов – факторы, определяющие формирование урожая сельскохозяйственных культур [12].

Выход волокна определяется совокупным действием компонентом урожайности: – количество коробочек; – вес коробочек; – содержание волокна, которые зависят от условий окружающей среды и агрономических приёмов [13, 14].

По-мимо погодных факторов, разница в урожайности определяется агротехникой возделывания в конкретных почвенных условиях в том числе внесением фосфорных удобрений (Tokelet et al., 2020).

Место проведения, условия и методика

Сорт С-6575 создан в НИИ селекции, семеноводства и агротехнологии возделывания хлопка используя гибридную комбинацию Бухара-6 × Сурхан-9. Селекция велась по полной селекционной схеме, представленной в программе «Селекционера» до 1990 года. Первичное семеноводство велось согласно Инструкции: – «Предварительное размножение семян нового сорта хлопчатника». Вариационно-статистическая обработка результатов исследований проводилась с использованием соответствующих компьютерных программ, представленных в системе ANOVA. Качество волокна определялось на технологическом оборудовании SPINLAB HVI-1000. В период закладки полевых опытов, направленных на селекцию и семеноводство сорта хлопчатника С-6575 использовалась присущая агротехника возделывания хлопчатника тому или иному региону Узбекистана.

Результаты исследований

Сорт хлопчатника С-6575 выведен в Научно-исследовательском институте селекции, семеноводства и агротехнологии выращивания хлопка, на базе межвидовой гибридизации Бухоро-6

х Сурхан-9. Авторы сорта Автономов В.А., Намазов Ш.Э., Ахунов А. Сорт С-6575 внесён в Государственный реестр сельскохозяйственных культур, рекомендованных к посеву на территории Республики Узбекистан, по Наманганской области.

Рис. 1. Генеалогия сорта С-6575

Агротехника возделывания, принятая в Республике Узбекистан

Перед посевом семян проводят боронование за 2–4 часа на тяжелых почвах и за 1–2 часа на легких. Посев опушенных семян следует начинать, когда среднесуточная температура почвы на глубине 10 см составляет не менее 12 °С, а опушенных семян – не менее 14 °С. Количество семян, расходуемых на гектар, не должно превышать 25–30 кг для оголенных семян и 50–60 кг для опушенных семян. Средняя норма подкормок N200–220; P140–150; K100–140, на луговых почвах азот уменьшается на 25–30 кг/га, а фосфор увеличивается на такое же количество. На сероземных почвах с глубоким залеганием грунтовых вод рекомендуется проводить поливы сорта С-6575 по схеме 1–2–1. При сроке чеканки 13–14 симподиальных ветвей, дефолиацию рекомендуется проводить при раскрытии 50–60% коробочек на растении.

В 2024 году сорт С-6575 внесён в государственный реестр с 2023 года по Наманганской области, где высевался по адаптированной к местным условиям «Сыньжанской агротехнологии» в фермерском хозяйстве «Бахтиер Нематжон Шавкатжон», Туракургонском районе, Наманганской области на территории Ибрат и Набие ММТП.

Всего сортом С-6575 засеяно 136 га., в том числе 35 га элитой.

При этом сорт высевался при междурядьях 60 см. Густота стояния растений составила 150 тыс. Посев проведён 19 марта. Урожайность в среднем составила 57 ц/га.

При междурядьях 90 см – 46 га. В посев использовали семена первой репродукции. Густота стояния растений составила 160 тыс. га. Посев проведён с 20 по 30 марта. Урожайность составила 19 га – 46 ц., 27 га – 57 ц.

При междурядьях 76 см – 55 га использованы семена первой репродукции, при этом использовался двустрочный посев. Густота стояния растений составила 160 тыс. га. Посев проведён с 15 по 21 марта. Урожайность составила с 9 га. – 53 ц., с 24 га. – 49 ц. и с 22 га. – 48 ц.

В среднем со всей площади урожайность составила 53 ц/га.

Перед посевом и во время вегетации одновременно с капельным поливом внесено: – аммофоса – 280 кг/га, – калийных – 160 кг/га; – карбомида – 360 кг/га; – селитры – 130 кг/га.

На 85 га использованы китайские стимуляторы, на 35 га проведена химическая чеканка. Урожайность с площади 62 га составила 57 ц.

На 1 октября 2024 года на 27 карте с 5 га средняя урожайность составила 72 ц. На начальном этапе получения всходов проведено 2 культивации. При посеве использованы сеялки точного высева, доля ручного труда минимальна.

Ежегодно сорт С-6575 высевается в Наманганской области на площади 500–1000 га. Из которых изготавливается пряжа, обладающая высоким качеством, при этом она широко востребована на мировом рынке.

Выводы

На основании анализа результатов исследований, представленных в данной статье следует сделать следующие выводы:

Используя генеалогию сорта в короткие сроки создал и внедрил в производство сорт отличающийся высокой скороспелостью, продуктивностью, качеством и выходом волокна, устойчивостью к *V. dahlia* и дефициту почвенной влаги во время формирования урожая.

ЛИТЕРАТУРА

1. Wang R.H. The 30 years of cotton scientific and technological progress in China // China Cotton, 2009, 36. – Pp. 1–6 (in Chinese).
2. USDA, United States Department of Agriculture, 2013 Foreign Agricultural Service System: Production, Supply and Distribution. <http://www.fas.usda.gov/psdonline/psdQuery.aspx>.
3. CRI (Cotton Research Institute Chinese Academy of Agricultural Sciences), 2013. Cultivation of Cotton in China. Shanghai Science and Technology Press, Shanghai, China (in Chinese).
4. Yang G.Z., Tang H.Y., Tong J., Nie Y.C., Zhang X.L. Effect of fertilization frequency on cotton yield and biomass accumulation // Field Crop. Res., 2012, 125. – Pp. 161–166.
5. Ives A.R., Carpenter S.R. Stability and diversity of ecosystems // Science, August 2007, 317: 58–62.
6. Liu K. et al. Improving the productivity and stability of oilseed cropping systems through crop diversification // Field Crops Res. (2019).
7. Bednarz C.W. et al. Plant density modifies within-canopy cotton fiber quality // Crop Sci. (2006).
8. Dong H.Z. et al. Nitrogen rate and plant density effects on yield and late-season leaf senescence of cotton raised on a saline field // Field Crops Res. (2012).

9. *Kaggwa-Asiimwe R.* et al. Plant architecture influences growth and yield response of upland cotton to population density // *Field Crops Res.* (2013).
10. *Adams C.* et al. Determination of a plant population density threshold for optimizing cotton lint yield: a synthesis // *Field Crops Res.* (2019).
11. *Kumar R.* et al. Partitioning of dry matter during drought stress in rainfed lowland rice // *Field Crops Res.* (2006).
12. *Salem S.* et al. Effect of irrigation methods on fiber quality of Giza 86 and Giza 90 // *Journal of Cotton Science*, 2021, 15(3), 120–130.
13. *Smith J.* et al. Early flowering traits in Acala 1517 hybrids // *American Cotton Review*, 2020, 12(4), 89–95.
14. *Ekiz M.* et al. Improving Anatolia Supreme fiber quality under Turkish conditions // *Fiber Science Journal*, 2021, 30(4), 201–213.

Нортожиев С.Ф. угли, младший научный сотрудник

Аманов А.А., доктор сельскохозяйственных наук, профессор

(Южный сельскохозяйственный научно-исследовательский институт, Узбекистан)

НАСЛЕДОВАНИЕ ПРИЗНАКА ВЫСОТЫ СТЕБЛЯ В ГИБРИДНЫХ КОМБИНАЦИЯХ МНОГОЛЕТНЕЙ ПШЕНИЦЫ ПЕРВОГО ПОКОЛЕНИЯ

При изучении наследования признаков высоты стебля в гибридной комбинации первого поколения анализ показал, что доминантный признак в 5 поколениях гибридов был наиболее выраженным, с $h_p = 3,7-20,0$, по сравнению с родительскими признаками, и что наблюдался высокий гетерозис.

Ключевые слова: гибриды, наследственность, высокий, высота стебля, гетерозис, уровень, земледелие, комбинация, доминирование, признаки, южный, индикатор, поколение.

Nortojiyev S.F.

Amanov A.A.

When studying the inheritance of stem height traits in the first-generation hybrid combination, the analyses showed that the dominant trait in 5 hybrid generations was the strongest, with $h_p = 3.7-20.0$, compared to the parental traits, and that high heterosis was observed.

Keywords: hybrid, heredity, high, stem height, heterosis, level, farming, combination, dominance, traits, southern, indicator, generation.

Актуальность и необходимость темы

В результате нынешних глобальных климатических изменений средняя температура воздуха повысилась на 2 °С, количество осадков уменьшилось, а в разных регионах часто наблюдаются экстремальные холода и экстремальная жара, создавая крайне неблагоприятные условия для роста и развития растений. В результате снизилась урожайность пшеницы и ухудшились показатели качества зерна. В нашей республике зерновые культуры выращиваются на общей площади более 1 миллиона 300 тысяч гектаров для урожая 2025 года. Пшеница считается важнейшим продовольственным продуктом. В настоящее время в южных регионах нашей Республики в результате повышения температуры воздуха с +45 °С до +49,3 °С в период колошения и созревания зерновых культур происходит порча зерна пшеницы, что негативно сказывается на урожайности и показателях качества зерна. По этой причине одной из важных задач стало создание высокоурожайных, скороспелых сортов и ценных ресурсов с высокими показателями качества зерна в условиях изменения климата.

Законы Президента Республики Узбекистан № ПК-5742 «О достижениях в селекции» от 16 февраля 2019 года и № ПК-2460 «О семенном производстве» от 29 декабря 2019 года, Указ «О стратегическом плане развития сельского хозяйства на 2020–2030 годы» и другие нормативно-правовые акты, касающиеся этой деятельности, в определенной степени способствуют реализации поставленных в них задач.

Литература

Изучение сортовых образцов из мировой коллекции показало, что при использовании научно обоснованных передовых методов в процессе отбора первичных источников из различных географически и генетически отдаленных регионов можно достичь гораздо большего успеха. В этой связи стоит отметить, что Н. Вавилов в своем учении о центрах происхождения

культурных растений подчеркивал, что отбор первичных источников является основным направлением селекционной работы [1].

По мнению Т.Е. Останакулова, главная задача селекции – создание новых сортов сельскохозяйственных культур, которые по урожайности превосходят существующие. Для этого, прежде всего, необходим исходный материал. Исходный материал для селекции создается путем поиска различных диких и культурных растений, их гибридизации, а также с использованием мутаций, полиплоидии и гетерозиса [2].

По мнению ученых, при скрещивании растений признаки с высокой степенью выраженности становятся доминантными в поколении F_1 . Например, высокие растения доминируют над низкими, крупнозерновые сорта доминируют над мелкозерновыми, а бессемянные формы доминируют над семенными [3].

По мнению Д.Т. Абдукаримова, И.Т. Эргашева и других ученых, наряду с классическими методами подготовки исходного материала (гибридизация, использование местных сортов и природных популяций), большое значение имеют также генетические методы [4].

Одним из первых ученых, получивших гибрид, был Н.В. Цисин. В ходе своих исследований пшеницы сорта *Triticum* и пырея *Thinopyrum* он обнаружил тесную генетическую связь между двумя типами пшеницы: *Agropyron glaucum* и *Agropyron elongatum*, которые хорошо скрещиваются друг с другом и с мягкой пшеницей. Считается, что их гибриды послужили родительскими формами для создания многолетней и зерновой пшеницы [5].

В информации указано, что сорт пшеницы (*Thinopyrum intermedium*) широко используется для улучшения однолетней мягкой пшеницы благодаря своим ценным характеристикам и способности легко скрещиваться с различными видами *Triticum*. Он также содержит гены, обеспечивающие устойчивость к холоду, засухе, а также различным болезням и вредителям [6].

Хуанг Ф. и др. заявили, что гибридизация пшеницы является ключевым подходом к повышению урожайности пшеницы и обеспечению продовольственной безопасности. Однако барьеры между различными видами пшеницы, а именно трудности парного соединения хромосом и проблема стерильности при производстве гибридных семян, ограничивают широкое использование гибридных сортов пшеницы. Тем не менее, ученые разработали различные передовые технологии и методы для преодоления биологических барьеров, отмечают ученые [7].

Методы исследования

Методы исследования. В работе по гибридизации черенкование проводилось по общепринятой методике В.Ю. Юрева и др., а опыление – по методу Твелла, разработанному в Международном центре ЦИММИТ. Коэффициент доминирования у растений F_1 рассчитывался по формуле С. Райта, приведенной в работах Г.М. Бейла и Р.Е. Аткинса. В ходе эксперимента фенологические наблюдения, расчеты и анализы проводились по методике (Всесоюзный институт растениеводства, ВИР, 1984).

Результаты исследования

Высота стебля является важной экономической и биологической характеристикой, обеспечивающей формирование и поддержание высоких урожаев как на богарных, так и на орошаемых землях. В рамках исследования в 2023 году гибриды, скрещенные на расстоянии 1 метра друг от друга на поле Каршского района, были высажены вместе с родительскими формами в первый год, и были сравнены и оценены их характеристики и свойства. В первом поколении из 21 изученного гибрида высота стебля составляла 105,2–117,5 см у гибридов, принадлежащих к видам *Th. intermedium* и *Triticum aestivum*. Согласно проведенным исследованиям, при анализе наследования высоты стебля у гибридного потомства $KR23-PW-ON-21 \times$ Перемога, $KR23-PW-ON-21 \times$ Дружба-29, $KR23-PW-ON-21 \times$ Газган, $KR23-PW-ON-22 \times$ Газган, $KR23-PW-ON-33 \times$ $KR23-PW-ON-21$ наблюдался высокий уровень доминирования $h_p = 3,7–20,0$ по сравнению с родительскими признаками (таблица 1).

Наследование признака высоты стебля в первом поколении гибридов (Карши, 2024)

№	Названия сортов и гибридных комбинаций	♀	♂	Высота стебля, см	
				F1	hp
1	♀KR23-PW-ON-2 × ♂KR23-PW-ON-19	94,8	109,3	112,9	1,4
2	♀KR23-PW-ON-2 × ♂KR23-PW-ON-21	91,3	117,4	108,7	0,33
3	♀KR23-PW-ON-6 × ♂Хисорак	93,7	106,2	110,6	1,70
4	♀KR23-PW-ON-6 × ♂Газган	94,3	110,1	112,5	1,29
5	♀KR23-PW-ON-9 × ♂Хисорак	98,1	103,6	105,2	1,57
6	♀KR23-PW-ON-9 × ♂Дружба-29	97,8	109,3	109,4	1,0
7	♀KR23-PW-ON-9 × ♂Газган	98,2	105,2	107,3	1,6
8	♀KR23-PW-ON-21 × ♂Перемога	105	107,1	110,3	3,90
9	♀KR23-PW-ON-21 × ♂Дружба-29	106,1	108,3	117,5	9,3
10	♀KR23-PW-ON-21 × ♂Газган	104,2	106	114,8	10,7
11	♀KR23-PW-ON-22 × ♂Газган	96,3	104,6	116,2	3,7
12	♀KR23-PW-ON-22 × ♂Перемога	93,9	108	105,7	0,6
13	♀KR23-PW-ON-22 × ♂Дружба-29	98,6	109,4	113,4	1,7
14	♀KR23-PW-ON-23 × ♂Дружба-29	120,1	110,2	112,4	-0,54
15	♀KR23-PW-ON-23 × ♂Хисорак	122	103,7	108,1	0,52
16	♀KR23-PW-ON-27 × ♂Перемога	108,7	107,3	109	1,4
17	♀KR23-PW-ON-27 × ♂Газган	106,2	108,1	107,5	0,4
18	♀KR23-PW-ON-27 × ♂Дружба-29	104,3	110,2	110,1	0,96
19	♀KR23-PW-ON-33 × ♂Газган	116	110,5	110,9	-0,8
20	♀KR23-PW-ON-33 × ♂KR23-PW-ON-19	115,3	112,7	116,3	1,76
21	♀KR23-PW-ON-33 × ♂KR23-PW-ON-21	115,1	115,3	117,2	20,0

В гибридной комбинации KR23-PW-ON-21 × Газган материнская форма составляла 104,2 см, отцовская – 106 см, а высота стебля в поколении F₁ – 114,8 см. В гибридной комбинации KR23-PW-ON-33 × KR23-PW-ON-21 материнская форма составляла 115,1 см, отцовская – 115,3 см, а высота стебля в поколении F₁ – 117,2 см, и было установлено сильное доминирование hp = 20,0. Во втором поколении гибридов KR23-PW-ON-23 × Дружба-29 и в поколении F₁ гибридов KR23-PW-ON-33 × Газган уровень доминирования составлял от –0,5 до –0,8, а родительские признаки и характеристики были ниже.

В заключение следует отметить, что при изучении наследования признаков высоты стебля у 21 поколения гибридов наблюдался высокий гетерозис в 5 поколениях гибридов: KR23-PW-ON-21 × Peremoga, KR23-PW-ON-21 × Дружба-29, KR23-PW-ON-21 × Газган, KR23-PW-ON-22 × Газган, KR23-PW-ON-33 × KR23-PW-ON-21, с самым высоким уровнем доминирования hp = 3,7–20,0, и они были отобраны для следующего этапа селекции.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Вавилов Н.И.* Научные основы селекции пшеницы. – М., 1935. – 106 с.
2. *Ostanaqulov T.E.* Seleksiya va urug‘chilik asoslari. – Toshkent: Ilm ziyo, 2013. – 18 b.
3. *Немтевич Э.Д.* Изучение гибридов яровой пшеницы в связи с проблемой использования гетерозиса // Сельскохозяйственная биология, 1969, т. 3. – С. 329–332.
4. *Abdukarimov D.T., Ergashev I.T., Elmurodov A.A., Lukov M.K., Bekmurodova X.K.* Qishloq xo‘jaligi ekinlari seleksiyasi va urug‘chiligi. Darslik. – Samarqand, 2024. – 13 b.
5. *Loshakova P.O.* et al. Intergeneric hybrids x *Triticum aestivum* x *Elymus farctus* and the prospects for their use in breeding // *Achiev Sci Technol APK*, 2018, Vol. 32, No. 9. – P. 9–31.
6. *Rahardjo C.P.* et al. Chemical characterization, functionality, and baking quality of intermediate wheatgrass (*Thinopyrum intermedium*) // *Journal of Cereal Science*, 2018, Vol. 83. – P. 266–274. <https://doi.org/10.1016/j.jcs.2018.09.002>
7. *Huang F.* et al. Advancements in Wheat Hybridization: Overcoming Biological Barriers // *Biological Evidence*, 2024, Vol. 14.

Санаев С.Т., доктор сельскохозяйственных наук, профессор

(Самаркандский институт агроинноваций и исследований, Узбекистан)

Хамдамова Э.И., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент

(Самаркандский филиал Ташкентского государственного экономического университета, Узбекистан)

Махмудова М.С., научный сотрудник

(Самаркандский институт агроинноваций и исследований, Узбекистан)

DOI: 10.25633/APSN.2026.02.07

ЦЕННЫЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ НОВОГО СОРТА ЛУКА ПОРЕЙ (ALLIUM PORRUM L.) «ЭКСКАЛИБУР»

В статье представлены данные о ценных хозяйственных признаках нового сорта лука-порея «Экскалибур», созданного методом отбора по комплексным признакам из 11 мировых коллекционных образцов. Биохимический состав нового сорта лука-порея «Экскалибур» проанализирован в сравнении со стандартным сортом «Мерлин».

Ключевые слова: коллекция, образец сорта, сорт, признак, количество листьев, длина листа, урожайность, ложный стебель, длина ложного стебля, диаметр ложного стебля, урожайность ложного стебля.

Sanaev S.T.

Khamdamova E.I.

Makhmudova M.S.

VALUABLE AGRONOMIC TRAITS OF THE NEW LEEK (ALLIUM PORRUM L.) CULTIVAR “EXCALIBUR”

The article presents data on the valuable agronomic traits of the new leek variety “Exskalibur”, developed through selection based on a set of complex traits from 11 global collection accessions. The biochemical composition of the new leek variety “Exskalibur” was analyzed in comparison with the standard variety “Merlin”.

Keywords: collection, cultivar accession, variety, trait, number of leaves, leaf length, yield, false stem, false stem length, false stem diameter, false stem yield.

Согласно Всемирной сельскохозяйственной статистике, общая площадь земель, засеянных луком-пореем (*Allium porrum* L.), в мире составляет 134 тысячи гектаров. Общий объем производства лука-порея, выращиваемого на этих территориях, составляет 2,3 миллиона тонн, при среднем мировом урожае 16–17 т/га. Индонезия является ведущим производителем лука-порея с годовым урожаем более 630 тысяч тонн. Турция (210 тысяч тонн), Франция (159 тысяч тонн), Бельгия (126 тысяч тонн), Южная Корея (101 тысяча тонн) и Германия (87 тысяч тонн) также являются основными мировыми производителями лука-порея [5].

Лук-порей (*Allium porrum* L.) несколько отличается по своему химическому составу от других видов лука, в частности от зеленого лука (*Allium scera* L.) и многолетних видов лука. Однако по содержанию сухого вещества он считается имеющим схожие параметры с чесноком (*Allium sativum* L.) [2].

Химический состав лука-порея содержит в среднем 88% воды, поэтому энергетическая ценность продукта относительно низкая 33–40 ккал на 100 г свежего (влажного) веса. Содержание сухого вещества в основном состоит из углеводов, которые составляют 8–12%. Из них 5–6% простые сахара, 2–3% белки и около 0,1% органические кислоты [3]. Кроме того, лук-порей содержит клетчатку (пищевые волокна), эфирные масла, аскорбиновую кислоту (витамин С), витамины группы В, каротиноиды и минералы, такие как калий, кальций, железо, магний. Эти вещества повышают его значимость как диетического и функционального пищевого продукта [1].

Таким образом, лук-порей отличается от других видов лука сбалансированным химическим составом, низкой калорийностью и богатством минералов и витаминов и занимает важное место в здоровом питании [4].

Методы проведения исследований

Для проведения полевых опытов использовались следующие методические указания: «Методические указания по экологическому испытанию овощных культур в открытом грунте», Москва, 1981; «Методика опытного дела в овощеводстве и бахчеводстве», Москва, 1992; «Методика проведения опытов на овощных, бахчевых и картофельных культурах», Ташкент, 2023; «Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур», Москва, 2015. Статистический анализ данных проводился с использованием программы Microsoft Excel по методу дисперсии Б.А. Доспехова.

Результаты исследований

В ходе исследований, в период 2017–2019 годов, при отборе сортов лука-порея по комплексным характеристикам был выбран российский сорт «UGH 223», отличающийся высокой скороспелостью, высокой урожайностью, товарностью и экономической эффективностью. Исследования продолжались в 2020–2022 годах, и отобранные образцы сортов отбирались по форме, цвету и другим характеристикам лука-порея.

Была выбрана чистая линия с однородностью основных экономических характеристик. При этом исходный сорт «UGH 223» отличался от сорта «Мерлин» по среднему весу ложного стебля, урожайности и однородности формы и цвета ложных стеблей (табл. 1).

Таблица 1

Ценные хозяйственные признаки сорта порея «Экскалибур», созданного на основе коллекционного образца «UGH 223» (2020–2022 гг.)

Образец	45 дней от посадки (20/II) до образования ложных стеблей	От посадки до сбора урожая (вегетационный период)	Высота растения, см	Ложный стебель, длина, см	Диаметр ложного стебля, см	Ложный стебель, вес, г	Урожайность ложных стеблей, т/га
Merlin (ст)	75	140	91,1	20,3	3,6	176	33,6
UGH 223	61	115	90,6	32,1	5,4	303	57,8
Экскалибур	55	108	94,3	36,4	5,9	335	62,4

В ходе исследования элитный сорт лука-порея «Экскалибур» был изучен в сравнении со стандартным сортом, участвовавшим в конкурсном сортоиспытании «Мерлин». Полученные на основе исследования данные были проанализированы.

Фенологические наблюдения показали, что у нового сорта лука-порея «Экскалибур» ложные стебли формировались через 75 дней после посадки 45-дневных саженцев, тогда как

у стандартного сорта «Мерлин» это происходило через 61 день. Было отмечено, что у сорта «Экскалибур» ложные стебли формировались через 20 дней после посадки по сравнению со стандартным сортом «Мерлин». Сорту «Экскалибур» потребовалось 108 дней от посадки саженцев до сбора урожая (период роста). Сорту «Мерлин» потребовалось 140 дней. Было установлено, что сорт «Экскалибур» созревает раньше, чем стандартный сорт.

Длина ложного стебля у сорта «Мерлин» составляла 20,3 см, тогда как у недавно созданного сорта «Экскалибур» она составляла 36,4 см, что на 16,1 см больше, чем у стандартного сорта. Диаметр ложного стебля у стандартного сорта «Мерлин» составлял 3,6 см, что на 2,3 см меньше, чем у сорта «Экскалибур» (5,9 см).

Вес ложного стебля у недавно созданного сорта «Экскалибур» составил 335 г. Это на 159 г больше, чем у стандартного сорта «Мерлин» (176 г). При изучении урожайности ложных стеблей у сортов лука-порея было показано, что у стандартного сорта «Мерлин» она составляла 33,6 т/га. Это на 30,8 т/га или на 49,3% меньше, чем у недавно созданного сорта «Экскалибур» (62,4 т/га).

В течение 2023–2024 годов были отобраны элитные растения нового сорта «Экскалибур» путем индивидуального отбора по форме, размеру, длине ложного стебля, количеству листьев, цвету и прямостоячести растения. Семена были размножены от отобранных элитных растений.

Процесс создания сорта лука-порея «Экскалибур»

Биохимический состав нового сорта «Экскалибур»

В результате химических анализов было определено накопление различных количеств полезных веществ в ложном стебле, образовавшемся у нового сорта.

Результаты анализа показали, что исследуемый новый сорт лука-порея накапливает больше полезных веществ, чем стандартный сорт. В частности, было установлено, что содержание сахара в стандартном сорте составляло 11,2%, а в новом сорте «Экскалибур» – 13,1%.

Этот показатель был на 1,9% выше, чем в стандартном сорте. Содержание сухого вещества в стандартном сорте составляло 13,2%, а аскорбиновой кислоты – 23 мг, а в новом сорте «Экскалибур» – 18,7%, а аскорбиновой кислоты – 25 мг.

Таблица 2

Биохимический состав нового сорта лука-пороя «Экскалибур» (2024)

Представленный ассортимент	Биохимический состав лука-пороя (в % и миллиграммах на 100 г массы тела)			
	Сахар, %	Сухое вещество, %	Аскорбиновая кислота, mg	Нитраты, mg
Мерлин (ст)	11,2	13,2	23	120
Экскалибур	13,1	18,7	25	112

Было установлено, что сорт «Экскалибур» содержит на 8 мг меньше нитратов, чем стандартный сорт. Напротив, содержание сахара было на 1,9% выше, а содержание аскорбиновой кислоты на 2 мг выше, чем у стандартного сорта.

Выводы

В результате сравнительных испытаний нового сорта «Экскалибур» было установлено, что вегетационный период на 32 дня короче, чем у стандартного сорта «Мерлин». В то же время этот новый сорт также продемонстрировал раннее созревание.

Средняя урожайность сорта лука-пороя «Экскалибур» составила 62,4 тонны на гектар. Это на 28,8 т/га или на 46,1% выше, чем у стандартного сорта «Мерлин».

ЛИТЕРАТУРА

1. *Борисенкова Л.С.* Особенности европейского сортифта лука-пороя в связи с использованием его в селекции // Сборник научных трудов по прикладной ботанике, генетике и селекции. – М.: ВИР, 1986. – Т. 102. – С. 116–119.
2. *Кирносова Т.И.* Лучшие образцы лука пороя в условиях Волго-Ахтубинской поймы // Бюллетень ВИР, 1988, вып. 162. – С. 45–50.
3. *Круг Г.* Овощеводство (учебник). – М.: Колос, 2000. – 576 с.
4. *Пивоваров В.Ф., Арамов М.Х.* и др. Овощные и бахчевые культуры в Узбекистане. – М.: ГНУ «ВНИИССОК», 2001. – С. 155–157.
5. *FAO.* FAOSTAT. [Электронный ресурс] // <http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC>

Тухлиев М.Р. угли, докторант по сельскохозяйственным наукам (DSc)

Намазов Ш.Э., доктор сельскохозяйственных наук, академик

Содиқова О.Х. кизи, доктор философии по сельскохозяйственным наукам, старший научный сотрудник

(Научно-исследовательский институт селекции, семеноводства и агротехнологии выращивания хлопка, Узбекистан)

СВЯЗЬ СЕЛЕКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ХЛОПЧАТНИКА

В данной статье оценивалась корреляционная зависимость между хозяйственно ценными признаками у гибридных комбинаций хлопчатника F_6 . В частности, был проведён анализ взаимосвязей между выходом волокна, массой хлопка в одной коробочке, массой 1000 семян и длиной волокна. Результаты показали, что в одних комбинациях между признаками наблюдалась положительная корреляция, а в других – отрицательная. Наиболее сильная положительная корреляция между выходом волокна и массой одной коробочки была зафиксирована у комбинаций Л-588 × Бухара-102 ($R = 0,82$) и Л-95 × Бухара-102 ($R = 0,51$). Также наиболее высокая положительная корреляция между массой 1000 семян и длиной волокна отмечена у Л-158 × Бухара-102 ($R = 0,77$) и Л-588 × Бухара-102 ($R = 0,66$), а наиболее сильная положительная корреляция между длиной волокна и выходом волокна - у Т-175/248 × Бухара-102 ($R = 0,75$). Положительная корреляция между длиной волокна и массой одной коробочки наблюдалась у Л-МВГ-2 × Бухара-102 ($R = 0,58$) и Л-175/248 × Бухара-102 ($R = 0,50$). Вместе с тем, сила корреляции указывает на необходимость одновременного улучшения нескольких признаков в селекции либо проведения отбора с учётом отрицательных взаимосвязей между отдельными признаками.

Ключевые слова: хлопчатник, интрогрессивный, корреляция, сорт, гибрид, средневолокнистый, растение F_6

Введение

Производство конкурентоспособной продукции в хлопководческой отрасли, повышение качества волокна и поддержание стабильной урожайности являются одними из важнейших задач, стоящих перед селекцией хлопчатника. В условиях изменения климата, ограниченности водных ресурсов, а также растущего давления болезней и вредителей особенно возрастает потребность в комплексной оценке селекционного материала при создании новых сортов. В этом отношении выявление корреляционной связи между хозяйственно-ценными признаками хлопчатника является одним из решающих факторов в организации селекционной работы на научной основе.

Формирование урожая у хлопчатника происходит в результате взаимодействия множества признаков. Такие показатели, как количество и масса одной коробочки, выход и длина волокна, а также масса 1000 семян, могут изменяться во взаимосвязи друг с другом. В одних случаях подобные взаимосвязи создают благоприятные возможности для селекции, а в других – приводят к непредвиденным ограничениям. Например, усиление признака, положительно влияющего на урожайность, может негативно сказаться на параметрах волокна. Поэтому результаты корреляционного анализа оказывают селекционеру практическую помощь в оценке направления и силы взаимосвязи между признаками, определении критериев целенаправленного отбора и ранней выбраковке перспективных генотипов. Полученные результаты служат основой для определения эффективных направлений отбора

в селекционном процессе, выделения семей и линий со стабильно высокими показателями по комплексу признаков, а также для создания сортов с привлечением методов практической селекции.

Материалы и методы

В качестве исходного материала для исследования использовались гибридные комбинации, полученные в результате скрещивания интрогрессивных линий хлопчатника Л-4672–73, Л-4674–77, Л-4679–81, Л-4684–86, Л-138, Л-470/1, Л-95, Л-158, Л-200, Л-МВГ-2, Л-58, Л-1979, Л-175/248, Л-12/06, Л-4747–48, Л-БСГ-2/06, Л-588 и сорта Бухара-102, созданных в Научно-исследовательском институте селекции, семеноводства и агротехнологии выращивания хлопчатника, а также стандартный сорт С-6524. Результаты, полученные в лабораторных условиях по хозяйственно-ценным признакам, были подвергнуты математико-статистическому анализу по формулам, приведенным в пособии Б.А. Доспехова (1985).

Результаты и обсуждение

Значения корреляции между длиной и выходом волокна в селекционных материалах неоднородны. В одних комбинациях наблюдается положительная корреляция, в то время как в других прослеживается отрицательная тенденция. В качестве вариантов с наиболее ярко выраженной положительной связью выделяются Л-175/248 × Бухара-102 ($R = 0,75$), Л-470/1 × Бухара-102 ($R = 0,60$) и Л-200 × Бухара-102 ($R = 0,58$). Это свидетельствует о том, что у данных генотипов увеличение длины волокна может в определённой степени сопровождаться ростом выхода волокна. Вместе с тем, в таких комбинациях, как Л-12/06 × Бухара-102 ($R = -0,58$), Л-95 × Бухара-102 ($R = -0,44$), Л-4747–48 × Бухара-102 ($R = -0,39$) и Л-158 × Бухара-102 ($R = -0,35$), преобладает отрицательная корреляция, при которой с увеличением длины волокна существует вероятность снижения его выхода. В некоторых остальных вариантах корреляция была слабой или умеренной, что указывает на отсутствие сильной взаимосвязи между признаками. Например, это наблюдалось у таких гибридов, как Л-58 × Бухара-102 ($R = 0,07$), Л-588 × Бухара-102 ($R = 0,11$), Л-4674–77 × Бухара-102 ($R = -0,13$) и Л-БСГ-2/06 × Бухара-102 ($R = -0,15$).

Также были зафиксированы резкие различия между длиной волокна и весом хлопка в одной коробочке. Согласно таблице 1, у ряда комбинаций отрицательная корреляция была очень сильной, что наблюдалось у гибридов Л-138 × Бухара-102 ($R = -0,80$) и Л-4672–73 × Бухара-102 ($R = -0,74$). Кроме того, отрицательная тенденция сохраняется и в вариантах Л-58 × Бухара-102 ($R = -0,48$) и Л-4674–77 × Бухара-102 ($R = -0,41$). В этих случаях по мере увеличения длины волокна вес хлопка в одной коробочке может иметь тенденцию к уменьшению. Однако у некоторых гибридов, наоборот, наблюдалась положительная корреляция. Примерами этого служат такие комбинации, как Л-МВГ-2 × Бухара-102 ($R = 0,58$), Л-175/248 × Бухара-102 ($R = 0,50$), Л-12/06 × Бухара-102 ($R = 0,35$) и Л-4684–86 × Бухара-102 ($R = 0,26$). Следовательно, у некоторых генотипов увеличение длины волокна может происходить параллельно с увеличением веса хлопка в коробочке. В некоторых комбинациях корреляция была очень слабой. В частности, было установлено, что у таких гибридов, как Л-588 × Бухара-102 ($R = 0,03$), Л-158 × Бухара-102 ($R = -0,09$) и Л-БСГ-2/06 × Бухара-102 ($R = -0,10$), взаимодействие между признаками является незначительным.

Согласно данным таблицы 2, в поколении F_6 корреляция между выходом волокна и весом хлопка в одной коробочке неоднозначна. В одних комбинациях скрещивания корреляция была отрицательной, а в других – положительной. Среди комбинаций с относительно сильной отрицательной корреляцией выделились Л-4684–86 × Бухара-102 ($R = -0,60$), Л-175/248 × Бухара-102 ($R = -0,51$) и Л-4674–77 × Бухара-102 ($R = -0,48$). В этом случае по мере увеличения веса хлопка в одной коробочке выход волокна может проявлять тенденцию к снижению. Вместе с тем, у некоторых гибридов была зафиксирована высокая степень положительной корреляции.

В частности, комбинация Л-588 × Бухара-102 ($R = 0,82$) показала наивысшее значение, при этом также наблюдалась положительная зависимость у Л-95 × Бухара-102 ($R = 0,51$), Л-МВГ-2 × Бухара-102 ($R = 0,49$) и Л-1979 × Бухара-102 ($R = 0,43$). В некоторых же комбинациях была выявлена слабая положительная корреляционная связь (например, у Л-4679–81 × Бухара-102, $R = 0,02$).

В большинстве случаев корреляция между массой 1000 семян и длиной волокна имела положительные показатели. В частности, это было отмечено в гибридных комбинациях Л-158 × Бухара-102 ($R = 0,77$), Л-588 × Бухара-102 ($R = 0,66$), Л-95 × Бухара-102 ($R = 0,62$) и Л-4684–86 × Бухара-102 ($R = 0,49$). Результаты исследований показали, что в этой группе с увеличением массы семян наблюдался относительный рост показателя длины волокна. Однако в некоторых вариантах была зафиксирована отрицательная тенденция. В частности, она была выявлена в комбинациях Л-175/248 × Бухара-102 ($R = -0,62$), Л-4672–73 × Бухара-102 ($R = -0,23$), Л-БСГ-2/06 × Бухара-102 ($R = -0,22$) и Л-470/1 × Бухара-102 ($R = -0,19$). Наши исследования отразили, что в этих случаях по мере увеличения массы 1000 семян длина волокна уменьшалась или становилась нестабильной.

Таблица 1

Корреляционная связь между отдельными признаками у гибридных комбинаций F₆

№	Гибридные комбинации	Между длиной волокна и выходом волокна		Между длиной волокна и весом хлопка в одной коробочке	
		R	T	R	T
1	F ₆ Л-4672–73 × Бухара-102	0,22	6,52	-0,74	1,37
2	F ₆ Л-4674–77 × Бухара-102	-0,13	2,38	-0,41	3,23
3	F ₆ Л-4679–81 × Бухара-102	-0,19	4,11	0,12	2,66
4	F ₆ Л-4684–86 × Бухара-102	-0,16	2,58	0,26	3,89
5	F ₆ Л-138 × Бухара-102	0,25	1,74	-0,80	8,18
6	F ₆ Л-470/1 × Бухара-102	0,60	2,45	-0,14	1,32
7	F ₆ Л-95 × Бухара-102	-0,44	2,04	0,16	2,69
8	F ₆ Л-158 × Бухара-102	-0,35	4,87	-0,09	2,30
9	F ₆ Л-200 × Бухара-102	0,58	2,01	0,21	4,85
10	F ₆ Л-МВГ-2 × Бухара-102	-0,23	4,29	0,58	2,74
11	F ₆ Л-58 × Бухара-102	0,07	1,43	-0,48	4,32
12	F ₆ Л-1979 × Бухара-102	0,29	4,84	0,13	1,78
13	F ₆ Л-175/248 × Бухара-102	0,75	2,02	0,50	4,35
14	F ₆ Л-12/06 × Бухара-102	-0,58	6,50	0,35	1,36
15	F ₆ Л-4747–48 × Бухара-102	-0,39	8,06	-0,19	5,55
16	F ₆ Л-БСГ-2/06хБухара-102	-0,15	2,13	-0,10	2,61
17	F ₆ Л-588 × Бухара-102	0,11	2,07	0,03	1,16

Таблица 2

Корреляционная связь между отдельными признаками у гибридных комбинаций F₆

№	Гибридные комбинации	Между выходом волокна и весом хлопка в одной коробочке		Между массой 1000 штук семян и длиной волокна	
		R	T	R	t
1	F ₆ Л-4672–73 × Бухара-102	-0,19	1,14	-0,23	4,49
2	F ₆ Л-4674–77 × Бухара-102	-0,48	1,51	0,21	3,75
3	F ₆ Л-4679–81 × Бухара-102	0,02	2,92	0,06	1,88
4	F ₆ Л-4684–86 × Бухара-102	-0,60	2,50	0,49	7,49
5	F ₆ Л-138 × Бухара-102	0,07	4,80	0,03	5,73
6	F ₆ Л-470/1 × Бухара-102	-0,10	1,66	-0,19	2,72
7	F ₆ Л-95 × Бухара-102	0,51	9,38	0,62	8,19
8	F ₆ Л-158 × Бухара-102	0,04	8,85	0,77	2,49
9	F ₆ Л-200 × Бухара-102	0,16	2,09	-0,07	2,66
10	F ₆ Л-МВГ-2 × Бухара-102	0,49	4,75	0,14	3,74
11	F ₆ Л-58 × Бухара-102	0,32	1,73	0,30	1,12
12	F ₆ Л-1979 × Бухара-102	0,43	5,41	0,29	9,80
13	F ₆ Л-175/248 × Бухара-102	-0,51	9,37	-0,62	6,83
14	F ₆ Л-12/06 × Бухара-102	-0,25	1,50	-0,10	4,12
15	F ₆ Л-4747–48 × Бухара-102	0,22	1,13	0,05	5,72
16	F ₆ Л-БСГ-2/06хБухара-102	-0,06	1,27	-0,22	2,50
17	F ₆ Л-588 × Бухара-102	0,82	3,27	0,66	2,36

Заключение

В заключение следует отметить, что была изучена корреляционная зависимость селекционного материала по ценным хозяйственным признакам. Положительные корреляции были выявлены у следующих гибридных комбинаций: – между выходом волокна и массой коробочки: Л-588 × Бухара-102, Л-95 × Бухара-102, Л-МВГ-2 × Бухара-102; – между длиной волокна и выходом волокна: Л-175/248 × Бухара-102, Л-470/1 × Бухара-102, Л-200 × Бухара-102; – между длиной волокна и массой коробочки: Л-МВГ-2 × Бухара-102, Л-175/248 × Бухара-102, Л-12/06 × Бухара-102; – между массой 1000 семян и длиной волокна: Л-95 × Бухара-102, Л-158 × Бухара-102, Л-588 × Бухара-102, Л-4684–86 × Бухара-102. Полученные результаты могут послужить основой для создания перспективных сортов в будущем. В результате исследований среди изученных образцов было выявлено наличие перспективных генотипов, что указывает на необходимость более глубокого анализа взаимосвязи между такими ценными хозяйственными признаками, как длина и выход волокна.

ЛИТЕРАТУРА

1. Автономов В.А. Межсортовая гибридизация в создании новых сортов хлопчатника вида *G. hirsutum* L. – Ташкент: Мехридарё, 2007. – С. 15.

2. *Амантурдиев А.Б.* Взаимосвязь некоторых хозяйственно-ценных признаков у отдаленных внутривидовых и межвидовых гибридов F2 и F3 с различным типом плодоношения // Г.С. Зайцевнинг 120 йиллиги, А.Д. Дадабоев, Л.Г. Арутюнова ва Г.Я. Губановаларнинг 100 йиллигига бағишланади. Ғўза, беда селекцияси ва уруғчилиги илмий ишлар тўплами. – Тошкент: Фан, 2009. – Б. 66–69.

3. *Доспехов В.А.* Методика полевого опыта с основами статистической обработки результатов исследований. – М.: Колос, 1985. – 416 с.

4. *Намазов Ш.Э., Юлдашева Р.А., Амантурдиев И.Ф.* Ғўзанинг географик узоқ юқори авлод дурагайларида айрим қимматли хўжалик белгиларнинг ўзаро корреляцияси // Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги журнали, 2018, № 9. – Б. 34. (06.00.00; № 4).

Халикова М.Б., доктор сельскохозяйственных наук, профессор, зав. лабораторией (Научно-исследовательский институт селекции, семеноводства и агротехнологии выращивания хлопка, Узбекистан)

Сориева С.Э., соискатель (Научно-исследовательский институт генетических ресурсов растений, Узбекистан)

ИЗУЧЕНИЕ КОЛЛЕКЦИОННЫХ ОБРАЗЦОВ *G. HIRSUTUM* L. С ВЫСОКИМ ВЫХОДОМ ВОЛОКНА

Образцы с выходом волокна 38,0–42,0%, выделенные из коллекции хлопка, были изучены по комплексу хозяйственно ценных признаков. Были отобраны 11 образцов с наивысшим выходом волокна, не пораженных вертициллезным вилтом. Среди растений этих образцов встречались экземпляры с выходом волокна до 44,0%. Отобранные образцы исследовались с использованием аналитического селекционного метода. В исследованиях рекомендовано использовать эти образцы в качестве исходного материала.

Ключевые слова: *коллекция, образец, семейство, выход волокна, отбор, гибрид, исходный материал.*

Khalikova M.B.

Sorieva S.E.

STUDY OF COLLECTION SPECIMENS OF *G. HIRSUTUM* L. WITH HIGH FIBER YIELD

Samples with a fiber yield of 38.0–42.0% from the cotton collection were investigated on a complex of economic characteristics and 11 samples were selected with the highest fiber yield, not affected by verticillium wilt. Plants with a fiber output of up to 44.0% were found among the plants of these samples. Analytical selection method researches were carried out on selected samples. It was recommended that these samples be used as starting material in studies.

Keywords: *collection, sample, family, fiber output, selection, hybrid, initial material.*

Введение

Известно, что выход волокна определяет количество получаемого волокна. Поскольку основным продуктом хлопководства является волокно, высокая продуктивность волокна каждого сорта хлопчатника определяет количество волокна, получаемого с данной площади в определенном порядке. Для устойчивого развития хлопководства создание сортов исключительно традиционными методами уже недостаточно. Это объясняется тем, что необходимо одновременно улучшать несколько агрономических характеристик: повышать выход волокна, обеспечивать скороспелость, высокую урожайность, удобство для механизированного сбора, а также промышленную пригодность для переработки. Реализация этих требований с помощью традиционной генетики и селекции требует значительных трудозатрат и времени.

В последние годы качество волокна и урожайность существующих в производстве сортов хлопка снижается из-за изменения экологических условий, в частности засоления почв, дефицита воды, усиления жаркого воздействия, а также появления новых агрессивных рас и популяций болезней и вредителей.

В связи с этим актуальной задачей является использование имеющегося в Республике генофонда хлопка для улучшения ценных признаков сортов и создание генетически обогащённых

сортов с высокой урожайностью, скороспелостью, качественным волокном, устойчивых к болезням и вредителям, требующих минимального полива и стойких к абиотическим стрессам. В своих исследованиях Х.А. Муминов проанализировал наследование ценных хозяйственных признаков у диплоидных видов хлопчатника и селекционных сортов *G. herbaceum* L. и *G. rbozeum* L. в связи с продолжительностью их вегетационного периода, выходом волокна, индексом и длиной волокна, а также использовал этих видов для создания множества ценных новых генотипических гибридов [2]. В исследованиях Ф.У. Рафиевой и других у гибридных растений F_1 *G. darwinii* x *G. mustelinum* установлена сильная корреляция между выходом волокна и массой 1000 семян, тогда как у родительских форм преимущественно – между выходом волокна и длиной волокна, а между выходом волокна и массой 1000 семян наблюдалась среднеотрицательная корреляция [3]. Все селекционные программы направлены на создание сортов с высокой урожайностью и высоким выходом волокна. Для достижения этой цели необходимо выделять генотипы с устойчивым взаимодействием с окружающей средой и уделять особое внимание отборным мероприятиям [4, 7].

Исходя из вышеизложенного, целью исследования являлось изучение некоторых образцов вида *G. hirsutum* L. из мировой коллекции хлопка ПСУЕАИТИ по основным хозяйственно ценным признакам, в частности по выходу волокна, а также создание новых генетических ресурсов на основе гибридизации и привлечение этих образцов к научно-практическим исследованиям.

Материалы и методы

Исследование проводилось в 2022–2023 годах в условиях серозёмов Ташкентской области. Объектом исследования служили коллекционные образцы вида *G. hirsutum* L. с выходом волокна 39,0–44,0%. Образцы были посеяны в 4-х повторностях, на 15-луночных делянках.

Результаты и обсуждение

В опыте изучались узел расположения первой плодовой ветви, количество коробочек на одном растении, высота главного стебля, масса хлопка-сырца в одной коробочке, выход волокна и скороспелость. Показатели сравнивались с сортом-эталоном S-6524, в результате чего были выделены 11 образцов с наибольшим выходом волокна и устойчивостью к вилту.

Количество коробочек на одном растении определяет урожайность. У отобранных образцов этот показатель составил 10,2–16,8 шт., что соответствует урожаю 59,1–97,44 г с одного растения. Высота главного стебля в год опыта была несколько ниже и составляла 71,0–88,8 см. Согласно табличным данным, выход волокна у образцов составил 38,2–42,5%. Среди растений встречались экземпляры с выходом волокна до 44,0%.

При этом были отмечены образцы, характеризующиеся более ранним уровнем биологической спелости по отношению к стандартному сорту. В частности, у образца Osh43 раскрытие первых коробочек происходило на 5 суток раньше стандарта, у образца Stoneville 213 – на 1,4 суток раньше, у образца 43P49 – на 0,2 суток раньше.

У всех остальных образцов по сравнению со стандартным сортом отмечалось более позднее созревание: образец 3P4 достигал биологической спелости за 120,9 суток, образец Tashauz 1586 – за 115,1 суток, образец Stoneville 213 – за 114,1 суток, образец 910 I – за 111,0 суток, образец Osh43 – за 110,2 суток, образец 3P4 – за 109,9 суток, а сорт Tashauz 1586 – за 109,2 суток.

В гибридизационном питомнике скрещивания были проведены с использованием образцов 05046, 07146, 05046, 07573, 07146 и 010740 (табл. 1).

Таблица 1

Скрещиваемость образцов

№	Гибридные комбинации	Количество скрещенных цветков, шт.	Количество оплодотворённых цветков, шт.	Эффективность скрещивания, %
1	05046 × 07146	100	36	36,0
2	07146 × 05046	100	31	31,0

3	05046 × 07573	100	28	28,0
4	07573 × 05046	100	35	35,0
5	07146 × 010740	100	22	22,0
6	010740 × 07146	100	19	19,0

Высокая температура воздуха привела к снижению эффективности скрещиваний. Данный показатель составил 38,0–72,0%, при этом было собрано достаточное количество коробочек для изучения последующего поколения. В таблице 2 приведены показатели скороспелости, массы хлопка в одной коробочке, выхода и длины волокна у родительских форм и растений F₁.

Таблица 2

Проявление некоторых признаков у родительских форм и гибридов F₁, 2023 год

Родительские формы и гибридные комбинации F ₁	Скороспелость, дни	hr	Масса хлопка-сырца в одной коробочке, г	hr	Выход волокна, %	hr	Длина волокна, мм	hr
05046 (ЗР4)	113,5±1,5		6,2±0,5		39,3±1,0		34,2±0,8	
07146 (Tashauz 1586)	118,7±1,6		5,8±0,1		42,8±1,1		36,1±1,1	
07573 (Stoneville213)	115,2±1,9		6,1±0,1		37,0±0,7		33,1±0,5	
010740 (Osh43)	112,8±1,8		6,0±0,1		42,7±0,5		35,3±1,0	
05046 × 07146	116,0±1,1	0,04	6,0±0,4	0,00	40,1±0,3	-0,54	34,8±0,5	-0,37
07146 × 05046	116,7±1,7	0,23	6,1±0,4	0,50	42,5±0,6	0,83	36,3±1,0	1,21
05046 × 07573	118,4±1,3	4,76	5,7±0,3	-9,0	38,2±0,7	0,04	33,5±0,6	-0,27
07573 × 05046	115,6±1,3	1,47	6,0±0,2	-3,0	38,0±0,5	-0,13	33,6±0,4	-0,09
07146 × 010740	109,3±0,7	-2,19	5,7±0,3	-2,0	41,7±0,8	-21,0	35,0±0,5	-1,75
010740 × 07146	109,9±0,7	-1,9	6,0±0,1	1,00	43,4±0,5	13,0	34,1±0,2	-4,00

В полученных гибридных комбинациях F₁ скороспелость проявлялась в промежуточной форме по отношению к родительским показателям и по гибридным комбинациям варьировала в пределах 109,3–118,4 суток. Различий в материнском или отцовском участии исходных форм в наследовании данного признака, то есть реципрокных различий, нами не наблюдалось. Масса хлопка в одной коробочке составила 5,7–6,1 г.

Заключение

Образцы с высоким выходом волокна, выделенные из коллекции хлопчатника, были изучены по комплексу хозяйственно ценных признаков, в результате чего удалось отобрать 11 образцов с наибольшим выходом волокна, полностью не поражённых вертициллёзным вилтом. У отобранных образцов первая плодовая ветвь располагалась на 4,2–5 узлах. Высота главного стебля составляла 71,0–88,8 см, количество коробочек на одном растении – 13,1–16,8 шт., масса одной коробочки – 5,2–6,4 г, скороспелость – в пределах 100,7–107,0 суток. Полученные результаты подтверждают возможность использования данных образцов в качестве исходного материала в дальнейших исследованиях.

ЛИТЕРАТУРА

1. Автономов В.А., Кимсанбаев М.Х. Наследование числа коробочек и продуктивности хлопка-сырца одного растения у географически отдаленных гибридов F_1 F_2 *G.barbadense* L. // Вестник аграрной науки Узбекистана, 2005, № 4 (22). – С. 31–37.
2. Муминов Х.А. Наследование некоторых хозяйственно-ценных признаков у диплоидных видов хлопчатника // Сб. матер. межд. научно-практической конф. «Актуальные проблемы генетики, селекции, семеноводства сельскохозяйственных культур и агротехнологий их возделывания, а также перспективы развития» (18–19 декабря 2018 г.). – Ташкент, 2018. – С. 81–83.
3. Рафиева Ф.У., Арсланов Д.М., Жамшидова Ф.Ж. Взаимосвязь хозяйственно ценных признаков у межвидовых гибридов F_1 и их родительских форм // Научный вестник Наманганского государственного университета, 2021, № 1. – С. 49–51.
4. Шодиева О.М., Мамарахимов Б.И., Халикова М.Б. Влияние инбридинга на генетическую однородность популяции хлопчатника // Научное обозрение. Биологические науки, 2020, 2, 25-29.
5. Юлдашева Р., Намазов Ш., Холмурадова Г., Юсупов А., Курбанов У. Формирование скороспелости у селекционных семей, созданных методом внутривидовой гибридизации // Современное состояние и перспективы развития селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур: матер. респ. научно-практической конф. – Ташкент, 15–16 декабря 2015 г. – С. 73–77.
6. Balasubramanian V.K., Rai K.M., Thu S.W., Hii M.M., Mendu V. Genome-wide identification of multifunctional laccase gene family in cotton (*Gossypium* spp.); expression and biochemical analysis during fiber development // Scientific Reports, 2016, 6(1), 34309.

*Ходжиматов Х.А., соискатель
Оразбайева Г.Э., доктор философии
по сельскохозяйственным наукам, стар-
ший научный сотрудник
Бабаев Я.А., доктор сельскохозяйствен-
ных наук, профессор
(Научно-исследовательский институт се-
лекции, семеноводства и агротехнологии
выращивания хлопка, Узбекистан)*

ОСНОВНЫЕ МОРФОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ И КОРРЕЛЯЦИОННАЯ СВЯЗЬ МЕЖДУ СКОРОСПЕЛОСТЬЮ У ВНУТРИВИДОВЫХ ГИБРИДОВ F₂

Генетические корреляции признаков связаны с явлением сцепленности генов и их плейотропному эффекту, когда изменение одного гена может вызвать изменение двух и более признаков. У хлопчатника большинство хозяйственно-ценных признаков отрицательно сопряжены, что значительно затрудняет процесс селекции комплексных сортов. Поэтому широкое изучение коррелятивных взаимосвязей признаков вполне оправданное явление. Большинство исследователей имеют дело с фенотипическими корреляциями, которые могут иногда существенно отличаться от генетических.

Поэтому от значения и степени корреляционных взаимосвязей признаков зависит выбор методики селекционной работы. При обнаружении сильных отрицательных корреляций селекционеру необходимо увеличить объем выборки гибридных популяций с применением дополнительных приемов (беккроссы, экспериментальный мутагенез и т.д.), позволяющие увеличение степени разрыва сцепленных генов.

***Ключевые слова:** хлопчатник, сорт, селекция, линия, гибрид, высота растение, выход волокна, взаимосвязь, скороспелость, продуктивность.*

***Hojimatov H.A.
Orazbaeva G.E.
Babaev Ya.A.***

MAIN MORPHO-ECONOMIC TRAITS AND CORRELATION BETWEEN RAPID RIPENESS IN INTRA-VIP HYBRIDS F₂

Genetic correlations of traits are associated with the phenomenon of gene linkage and their pleiotropic effects, whereby a change in one gene can cause a change in two or more traits. In cotton, most economically valuable traits are negatively correlated, significantly complicating the process of breeding complex varieties. Therefore, the extensive study of correlative relationships between traits is entirely justified. Most researchers deal with phenotypic correlations, which can sometimes differ significantly from genetic ones.

Therefore, the choice of selection methods depends on the significance and degree of correlation between traits. If strong negative correlations are detected, the breeder needs to increase the sample size of hybrid populations using additional techniques (backcrosses, experimental mutagenesis, etc.) that allow for an increase in the degree of disruption of linked genes.

***Keywords:** cotton, variety, selection, line, hybrid, plant height, fiber yield, relationship, early maturity, productivity.*

ВВЕДЕНИЕ

У хлопчатника большинство хозяйственно-ценных признаков отрицательно сопряжены, что значительно затрудняет процесс селекции комплексных сортов. Поэтому широкое изучение коррелятивных взаимосвязей признаков вполне оправданное явление. Большинство исследователей имеют дело с фенотипическими корреляциями, которые могут иногда существенно отличаться

от генетических. Поэтому от значения и степени корреляционных взаимосвязей признаков зависит выбор методики селекционной работы. При обнаружении сильных отрицательных корреляций селекционеру необходимо увеличить объем выборки гибридных популяций с применением дополнительных приемов (беккроссы, экспериментальный мутагенез и т.д.), позволяющие увеличение степени разрыва сцепленных генов. Количественные признаки хлопчатника, контролируемые полимерными генами, могут иметь не одну группу сцепления, и эти группы сцепления могут быть между собой взаимосвязаны положительными или отрицательными его проявлениями. Выше перечисленных работ по генетическому анализу, корреляциям и наследовании важнейших хозяйственно-ценных признаков хлопчатника, проведенных в различных географических точках хлопкосеяния страны и за рубежом указывают на независимое наследование признака скороспелости, а гены контролирующие этих признаков могут быть локализованы в разных группах сцепления. Это свидетельствуют о возможности более широкого использования в гибридизацию исходного материала со скороспелости и проведения селекции, в комплексе с хозяйственно-ценными признаками, а эффективность селекции будет зависеть от всестороннего изучения генетической структуры популяции в системе диаллельных скрещиваний и использованием современных методов статистического анализа, что является очень актуальной проблемой в теоретическом и в практическом плане. Поэтому ограниченность подобных исследований, особенно по скороспелости у хлопчатника, несмотря на исключительную важность их с точки зрения времени, оптимизации отбора и разработки конкретных селекционных программ, невозможность использования данных, полученных в одной зоне и на одном материале на другие, определили направление настоящей работы. Изучению корреляционных связей между хозяйственно-ценными и морфологическими признаками хлопчатника посвящены работы многих ученых. Коэффициенты корреляции у гибридов F_2 показывают отрицательную взаимосвязь между вилтоустойчивостью и скороспелостью растений [4]. Взаимосвязь скороспелости с другими морфохозяйственными признаками пришли к следующим выводам, что длина вегетационного периода не связана с продуктивностью растения в изученных гибридных комбинациях, с высотой закладки первой плодовой ветви, выходом и длиной волокна и только в некоторых гибридных комбинациях имели слабые и положительные средние и отрицательные достоверные значения [5]. Что между скороспелостью и длиной волокна наблюдается незначительная отрицательная корреляция, а количеством коробочки на одно растение обнаруживается значительная положительная взаимосвязь [3]. Что не обнаружены средние и сильные корреляции длины волокна с выходом волокна, массой хлопка-сырца одной коробочки, продуктивностью растения, длиной вегетационного периода, высотой закладки первого симподия [1]. Генетические корреляции с хозяйственно-ценными признаками у различных сортов хлопчатника вида *G. hirsutum* L и выявлены компоненты качества и количества волокна, что определяет трудности при создании длинноволокнистых сортов с высоким выходом волокна. Продуктивность положительно коррелирует с крупностью коробочки, массой 1000 семян и тониной волокна а с длиной, крепостью волокна и индексом волокна корреляция была несущественной [6]. Из морфохозяйственных признаков, выхода волокна, количество коробочек на растении, моноподий, 50% цветения растений, веса хлопчатника с коробочки, генотип не показал прямого положительного влияния на урожайность семян хлопчатника, отметив, что это влияние проявляется на фенотипическом уровне. В качестве критерия отбора для повышения урожайности семян хлопчатника данного типа была принята анализируемая средняя волокнистость *G. hirsutum* L [7]. Показатели корреляции между морфологическими признаками и характеристиками качества волокна в образцах хлопка, принадлежащих к виду *G. hirsutum* L. В анализируемых образцах выявлена корреляционная связь. Особенностью исследования является установление связи между высотой растений, ветвью первого сбора, количеством симподиальных ветвей, массой хлопчатника в одной коробочке, массой 1000 семян, прочностью

волокна, прочностью волокна на разрыв и удельной прочностью волокна [8]. Корреляция морфохозяйственных признаков семей, полученных путем гибридизации перуанских видов хлопчатника. Среди морфохозяйственных признаков изучалась корреляция таких признаков, как диаметр коробочки и масса хлопчатника в одной коробочке, диаметр коробочки и выход волокна, а также длина волокна. По трёхлетним данным установлено, что выделенные семьи были умеренно положительными ($r = 0,41$), сильно положительными ($r = 0,95$) [2].

Материалы и методы

Посев питомников проводили ручным способом 30-луночными делянками, высевали по схеме $60 \times 30 \times 1$. В наших исследованиях были изучены корреляционные связи скороспелости с высотой растения, высотой закладки первой плодовой ветви (hp), количеством плодовых ветвей, выходом и длиной волокна, массой хлопка-сырца одной коробочки, продуктивностью (числом коробочек на растениях), урожайностью хлопка-сырца и силой прикрепления хлопка-сырца к створкам коробочек.

Предметом исследований служили гибридные комбинации F_2 Л-888 \times С-8296, Л-888 \times Бухара-10, Л-888 \times С-8297, Л-526 \times С-8296, Л-526 \times Бухара-10, Л-526 \times С-8297, Л-717 \times С-8296, Л-717 \times Бухара-10, Л-717 \times С-8297, Л-1435 \times С-8296, Л-1435 \times Бухара-10, Л-1435 \times С-8297, Л-2027 \times С-8296, Л-2027 \times Бухара-10, Л-2027 \times С-8297. Проводились следующие фенологические наблюдения и учёты: высота растений, созревания и др. морфохозяйственные признаки. Учеты проводились согласно календарного плана на 10 июля, 10 августа и 10 сентября.

Статистическую обработку проводили по Доспехову (1979):

- показатель доминантности (Veil, Atkins, 1965);
- коэффициент наследуемости (Allard, 1966);

Результаты исследования

Высота закладки первой плодовой ветви является одним из элементов скороспелости растения. Коэффициенты корреляции в изученных гибридных комбинациях варьируют от очень слабых до слабых несущественных отрицательных ($r = -0,07$; до $r = -0,16$) и положительных корреляции, где они равняются от $r = 0,08$; $r = -0,20$ и лишь в двух комбинациях Л-1435 \times С-8296 и Л-717 \times Бухара-10 наблюдаются средние отрицательные существенные связи, где они равняются ($r = -0,4$ и $0,6$) и в одной комбинации Л-526 \times Бухара-10 средняя положительная корреляция где $r = 0,39$. Продолжительность вегетационного периода с изучаемыми морфохозяйственными признаками имела положительные или отрицательные значения коэффициента корреляции. В тоже время степень взаимосвязи между признаками, в основном, была несущественной и в редких случаях достоверно слабая. Эти данные показывают, что в каждой гибридной комбинации можно путем отбора выделить ценные рекомбинанты, сочетающие высокую скороспелость с комплексом хозяйственно-ценных признаков. В месте с тем, отдельные комбинации имеют существенные положительные или отрицательные значения средней силы. Например, в гибридных комбинациях Л-526 \times С-8297 и Л-888 \times С-8297 количество плодовых ветвей имеют слабые и среднее положительные значения $r = 0,26$ и $r = 0,4$; а в комбинации Л-1435 \times С-8296 среднее отрицательное число $r = -0,40$. Аналогичные корреляционные связи наблюдаются между скороспелостью и урожайностью на одно растение, выходом и длиной волокна. При этом, полученные результаты свидетельствуют, что скороспелость у гибридов F_2 не имеет четких закономерных корреляционных связей между изучаемыми признаками. Это дает возможность селекционеру отобрать наиболее ценные рекомбинанты по скороспелости в совокупности с другими признаками. Анализ корреляционных связей между другими изучаемыми морфохозяйственными признаками показывают: – высота растения тесно сопряжена с количеством плодовых ветвей и количеством коробочек на одно растения, но не имеет четких закономерных связей со скороспелостью, с высотой закладки первой плодовой ветви, выходом и длиной волокна, лишь в некоторых гибридных комбинациях наблюдаются слабые и средние отрицательные

и положительные корреляции; – длина вегетационного периода (посев-созревание) не взаимосвязана в изученных гибридных комбинациях с высотой закладки первой плодовой ветви, количеством плодовых ветвей, числом коробочек на одно растение урожайностью, выходом и длиной волокна и только в некоторых гибридных комбинациях наблюдаются слабые и средние положительные и отрицательные достоверные значения; – количество плодовых ветвей очень тесно взаимосвязано с количеством коробочек на одно растение и урожайностью, но не сопряжена с выходом и длиной волокна, за исключением 4-х гибридных комбинаций; – количество коробочек имеет прямую сильную существенную корреляционную связь с урожайностью на одно растение и не взаимосвязана с выходом и длиной волокна за исключением гибридных комбинаций Л-526 × С-8296, Л-526 × С-8297, где наблюдаются слабые существенные связи с выходом волокна, а также слабые положительные и отрицательные связи с длиной волокна в 4-х комбинациях из 15-ти средняя существенная взаимосвязь в комбинаций Л-1435 × С-8297, где коэффициенты корреляции равняются $r = 0,67 \pm 0,15$; – урожай хлопка-сырца на одно растение не взаимосвязан с выходом волокна, а также длиной волокна не имеет существенных достоверных связей в нашем опыте за исключением 3-х гибридных комбинаций – высота растения тесно сопряжена с количеством плодовых ветвей и количеством коробочек на одно растение. Коэффициенты корреляции равняются $r = -0,26$; $r = -0,40$; – высота растения не имеет четких закономерных связей со скороспелостью, высотой закладки первой плодовой ветви, выходом и длиной волокна, а лишь в некоторых гибридных комбинациях наблюдаются слабые и средние отрицательные и положительные значения $r = -0,27$; $r = -0,55$); – количество коробочек имеет прямую сильную существенную положительную связь с урожайностью растения ($r = 0,27$; $r = 0,96$) и не существенную взаимосвязь с выходом и длиной волокна; – урожайность растения не взаимосвязана с выходом и длиной волокна. Не обнаружено закономерных существенных связей между выходом и длиной волокна. Это говорит о том, что эти признаки свободно комбинируются между собой, что очень ценно для селекционной работы.

Выводы

Следует отметить, что полученные коэффициенты корреляции между изученными признаками хлопчатника говорят о том, что эти признаки имеют относительно слабую взаимосвязь между собой. Это свидетельствует, о том, что изученные признаки могут свободно комбинировать между собой, т.е. сила прикрепления хлопка-сырца к створкам коробочек не оказывает существенного влияния на наследование других изучаемых признаков. Поэтому в процессе целенаправленной селекции можно синтезировать сорта хлопчатника с различной силой прикрепления долек хлопка-сырца к створкам коробочек, которые будут обладать высокой продуктивностью, скороспелостью, а также комплексом других хозяйственно-ценных и морфобиологических признаков.

ЛИТЕРАТУРА

1. Автономов В.А. Взаимосвязь длины волокна с рядом хозяйственно-ценных признаков у географически отдаленных гибридов F_2 хлопчатника *G. hirsutum* L. // Эволюционные и селекционные аспекты скороспелости и адаптивности хлопчатника и других сельскохозяйственных культур: Тез. докл. Респ. науч. межд. конф. – Ташкент, 2005. – С. 21–23.
2. Аманов Б.Х. Получение генетически обогащённых линий на основе внутривидовой и межвидовой гибридизации перуанских видов хлопчатника. Д.б.н. дисс. автореф. (DSc). Ташкент, 2019. – Б. 19–20.
3. Каххаров И.Т. Корреляция скороспелости с хозяйственно-ценными признаками у внутривидовых географически отдаленных гибридов F_2 хлопчатника *G. hirsutum* L. // Материалы международной научной конференции «Эволюционные и селекционные аспекты скороспелости и адаптивности хлопчатника и других сельскохозяйственных культур». – Ташкент: Фан, 2005. – С. 109–110.

4. Ким Р.Г. Скороспелость и её взаимосвязь с вилтоустойчивостью у отдаленных внутри- и межвидовых гибридов хлопчатника на вилтовых фонах зараженных расами гриба А и Б *Verticillium dahliae* Kleb // Материалы международной научной конференции «Эволюционные и селекционные аспекты скороспелости и адаптивности хлопчатника и других сельскохозяйственных культур». – Ташкент: Фан, 2005. – С. 111–112.

5. Ким Р.Г., Хожамберженов Н.М., Бабаев Я.А., Ким М.Р. Скороспелость хлопчатника и ее взаимосвязь с морфохозяйственными признаками. // Теоретические и практические основы и перспективы развития селекции и семеноводства хлопчатника: Тез. докл. Респ. межд. конф. – Ташкент, 2002. – С. 87–89.

6. Ходжа-Ахмедов Э.Ю. Наследование некоторых хозяйственно-ценных признаков хлопчатника. // Сб. науч. трудов «Вопросы генетики, селекции и семеноводства хлопчатника». – Ташкент, 1991. – С. 3–6.

7. Parmar M.B., Patel S.K., Patel S.M., Patel M.P., Patel A.D. Genetic studied of variability parameters, correlation and path coyefficiyent analysis for yiyeld components in *G. hirsutum* Bt-Cotton Hybrids // Trends in Biosciyences, 2015, No. 8. – P. 1186–1190.

8. Shakil Ahmad, Sajid Fiaz, Aamir Riaz, Ikram Bashir, Aqib Zeb. Correlation analysis of morphological and fiber quality traits in upland Cotton (*Gossypium hirsutum* L.) // Journal Biosciyences, 2016, No. 4. – P. 200–208.

Агрехимия, агропочвоведение,
защита и карантин растений

Бабажанова Л.А.

(Ташкентский государственный аграрный
университет, Узбекистан)

**РАСПРОСТРАНЕНИЕ, РАЗВИТИЕ И ПОРАЖАЕМОСТЬ
ЗЕЛЕННЫХ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР ЧЕРНОЙ НОЖКОЙ**

Болезнь черная ножка распространена практически на всех площадях, где выращиваются зеленные овощные культуры. Ее вред заключается в гибели проростков, что приводит к изреживанию посевов. При сильном заражении семян потери могут превышать 50%. В результате изреживания посевов снижается урожайность. Болезнь проявляется с момента прорастания семян до появления нескольких настоящих листьев. Заболевание поражает корневую шейку рассады и молодых растений. Под воздействием болезни корневая шейка чернеет, размягчается, истончается и загнивает. В данной статье представлены результаты исследований по распространению, развитию и влиянию на урожайность болезни черной ножки у зеленных овощных культур (укроп, петрушка, сельдерей).

Ключевые слова: зеленные овощные культуры, укроп, петрушка, сельдерей, черная ножка, грибок, болезнь, распространение, развитие.

Babazhanova L.A.

**DISTRIBUTION, DEVELOPMENT AND INCIDENCE
OF GREEN VEGETABLE CROPS WITH BLACKLEG**

Black leg disease (damping-off) is prevalent in almost all areas where green vegetable crops are cultivated. Its harmfulness lies in the death of seedlings, which leads to the thinning of crops. In cases of severe seed infection, losses can exceed 50%. As a result of crop thinning, overall yield is significantly reduced. The disease manifests from the moment of seed germination until the appearance of several true leaves. The infection affects the root collar of seedlings and young plants. Under the influence of the disease, the root collar turns black, softens, thins, and rots. This article presents the results of research on the distribution, development, and impact on the yield of black leg disease in green vegetable crops such as dill, parsley, and celery.

Keywords: green vegetable crops, dill, parsley, celery, black leg, fungus, disease, distribution, development.

Введение

В последние годы в мире уделяется большое внимание расширению площадей и увеличению видового разнообразия зеленных овощных культур семейства сельдерейные. Укроп, петрушка и сельдерей являются источниками ценных эфирных масел, которые обладают антибактериальными свойствами и придают пище приятный аромат.

Наша страна занимает значимое место в мире по выращиванию и экспорту зеленных овощей. Однако в условиях Узбекистана отдельные научно-исследовательские работы по изучению болезней зеленных овощных культур ранее не проводились. Поэтому изучение заболеваний зелени в нашей республике и разработка научно обоснованных мер борьбы с ними приобретает важное значение.

У сельдерея черную ножку и корневую гниль вызывают грибы *Rhizoctonia solani* Kuhn., *Fusarium oxysporum* f. sp. *apii* (R. Nels and Sherb) Snyd et Hans, *Fusarium solani* (Mart.) Sacc., *Stemphylium ramulosa* Sacc., *Sclerotinium sclerotiorum* (Lib.), *Pythium debaryanum* Auct. non R. Hesse.). Болезнь приводит к гниению корней и корневой шейки рассады, что вызывает

её гибель [8]. Рассада сельдерея очень восприимчива к корневой гнили. Симптомы болезни начинаются с потемнения корневой шейки, затем она истончается, что приводит к полеганию и увяданию пораженного растения. К развитию черной ножки приводят такие факторы, как низкое качество семян, загущенный посев, резкие перепады температуры и полив холодной водой [1].

Методы и место проведения исследований

Исследования по распространению болезни черной ножки на зеленых овощных культурах проводились в 2019–2021 годах на полях Янгиюльского, Зангиатинского и Кибрайского районов Ташкентской области.

Распространение болезни определяли по следующей формуле:

$$P = \frac{n \cdot 100}{N}. \quad (1)$$

Здесь P – распространенность болезни, %;

n – количество больных растений в пробе, ед.;

N – общее количество растений в выборке, ед. [7].

Развитие болезни черной ножки зеленых овощных культур определяли по следующей 5-балльной шкале:

Баллы:

0 – здоровые растения; 1 – слабо пораженные (на корне и корневой шейке имеются коричневые полосы); 2 – средне пораженные (начало корневой гнили); 3 – сильно пораженные (сгнило более половины корня); 4 – увядание проростка (гибель) [7].

Рассчитывали процент развития болезни по следующей формуле:

$$R = \frac{\Sigma(a \times b) \cdot 100}{N \cdot K}. \quad (2)$$

Здесь R – развитие болезни, %;

$\Sigma(a \times b)$ – сумма числа пораженных болезнью органов растений, умноженная на выражение в баллах;

N – общее количество наблюдаемых растений;

K – наивысший балл по шкале [7].

Результаты исследования

В результате наших наблюдений было установлено, что болезнь черная ножка является одним из самых распространенных заболеваний зеленных овощных культур. Мы наблюдали данное заболевание как в теплицах, так и в открытом грунте. Установлено, что заражение происходит в период от появления семядолей до образования 3–4 настоящих листьев. Болезнь проявлялась либо в виде полного загнивания и почернения корня и корневой шейки молодых проростков, либо в виде поражения только корневой шейки, что приводило к её истончению. Зараженные растения теряли тургор, желтели и засыхали. Это состояние было отчетливо заметно на фоне здоровой зеленой массы. Под воздействием болезни корни пораженных всходов либо полностью сгнивали, либо оставались недоразвитыми, из-за чего растения легко выдергивались из почвы.

Учет болезни черной ножки, вызывающей гниение и увядание всходов зеленных овощных культур, проводился в период появления у растений второй пары настоящих листьев. Для изучения распространения, развития и повреждений растения отбирали по 10 проб площадью 1 м² на участках 1,2×20 м в открытом грунте.

Данные по распространению черной ножки на укропе, петрушке и сельдерее в исследуемых хозяйствах приведены в таблице 1.

Распространенность и развитие болезни черной ножки на укропе, петрушке и сельдерее

№	Название хозяйства	Название сорта	Количество растений в образце	Количество больных растений в пробе	Распространенность заболевания, %	Развитие заболевания, %	Индекс заболеваемости, %
Укроп							
1	«Ниезбошлик Ориф Файз» ф/х	Узбекистан-243	1256	308	24,5	18,6	4,6
2	«Янгийул Агро Бизнес» ф/х	Ором	1336	324	24,3	21,8	5,3
3	«Абдукодир Абдувахоб Миришкор» МЧЖ	Аллигатор	1275	298	23,4	19,6	4,6
4	«Нуримов Муса Ота» МЧЖ	Харьков-85	1286	363	28,2	22,6	6,4
Петрушка							
1	«Ниезбошлик Ориф Файз» ф/х	Нилуфар	355	99	27,9	17,8	5,0
2	«Янгийул Агро Бизнес» ф/х	Обыкновенная листовая	348	122	35,1	16,2	5,7
3	«Абдукодир Абдувахоб Миришкор» МЧЖ	Новас	321	96	29,9	22,5	6,7
4	«Нуримов Муса Ота» МЧЖ	Гигант	364	102	28,0	23,6	6,6
Сельдерей							
1	«Ниезбошлик Ориф Файз» ф/х	Сербарг	1251	361	28,7	18,2	5,2
2	«Янгийул Агро Бизнес» ф/х	Бодрость	1365	396	29,0	20,6	6,0
3	«Абдукодир Абдувахоб Миришкор» МЧЖ	Самурай	1352	403	29,8	19,2	5,7
4	«Нуримов Муса Ота» МЧЖ	Нежный	1448	422	29,1	20,8	6,1

На обследованных полях Ташкентской области было установлено, что распространенность болезни черная ножка на укропе варьировала в пределах 23,4–28,2%, а интенсивность её развития составила 19,6–22,6%. В частности, на полях фермерского хозяйства «Ниёзбошлик Ориф Файз» Янгиюльского района у сорта укропа «Узбекистон-243» из 1256 осмотренных растений было поражено 308 единиц (24,5%), при этом развитие болезни составило 18,6%. Максимальное распространение заболевания зафиксировано в МЧЖ «Нуримов Муса Ота» Кибрайского района на сорте «Харьков-85»: из 1286 растений болезнь выявлена у 363 (28,2%), а развитие болезни достигло 22,6%. В то же время в МЧЖ «Абдукодир Абдувахоб Миришкор» Кибрайского района на сорте «Аллигатор» отмечен минимальный показатель развития болезни – 19,6%, при её распространенности 23,4%. Индекс болезни составил 4,6–6,4%.

При изучении распространенности и развития заболевания на петрушке было установлено, что минимальные показатели наблюдались в фермерском хозяйстве «Ниёзбошлик Ориф Файз» Янгиюльского района. У сорта петрушки «Нилуфар» распространенность болезни составила до 27,9%, а интенсивность её развития – 17,8%.

Максимальное распространение заболевания было зафиксировано на полях фермерского хозяйства «Янгийўл Агро Бизнес» Янгиюльского района у сорта «Обыкновенная листовая», составив 35,1%. Развитие болезни на данном участке достигло 16,2%.

На полях МЧЖ «Нуримов Муса Ота» Кибрайского района у сорта петрушки «Гигант» из 364 обследованных растений заболевание было выявлено у 102 единиц (28,0%), при этом интенсивность развития болезни достигла 23,6%.

Согласно результатам наших наблюдений за сельдереем, распространенность заболевания на всех полях была практически одинаковой и варьировала в пределах 22,4–24,8%. В частности, на полях фермерского хозяйства «Ниёзбошлик Ориф Файз» Янгиюльского района у сорта сельдерея «Сербарг» из 1251 осмотренного растения было поражено 361 (28,7%), а развитие болезни составило 18,2%.

Наиболее интенсивное развитие черной ножки на сельдерее наблюдалось у сорта «Нежный» в МЧЖ «Нуримов Муса Ота» Кибрайского района (20,8%) и у сорта «Бодрость» на полях фермерского хозяйства «Янгиюль Агро Бизнес» Янгиюльского района (20,6%). Индекс болезни при этом составил 5,2–6,1% соответственно.

При сравнении распространенности заболевания по годам было выявлено, что пик пришелся на 2019 год. В частности, на укропе показатели достигли 26,4%, на петрушке – 30,2%, на сельдерее – 27,5%. Минимальная распространенность зафиксирована в 2020 году: на укропе – 23,5%, на петрушке – 27,4%, на сельдерее – около 22,5% (рис. 1). Это можно связать с обильными осадками и высокой относительной влажностью воздуха весной 2019 года.

Как видно из рисунка 2, при сопоставлении развития болезни по годам, максимальные показатели также отмечены в 2019 году: на укропе – до 24,5%, на петрушке – до 29,7%, на сельдерее – до 22,5%. Самый низкий уровень развития болезни наблюдался в 2020 году, составив около 22,4% на укропе, 26,4% на петрушке и 19,6% на сельдерее. В 2021 году показатели развития болезни составили соответственно: 22,3% на укропе, 27,5% на петрушке и около 20,2% на сельдерее.

Влияние болезни черной ножки на урожайность укропа, петрушки и сельдерея

№	Название сорта	Физиологическое состояние растения	Распространенность заболевания, %	Развитие заболевания, %	Урожайность, кг/1 м ²	Потери урожая по сравнению со здоровыми растениями	
						кг	%
Укроп							
1	Узбекистан-243	Здоровое	–	–	2,24	–	–
		Больное	24,5	18,6	1,93	0,31	13,8
2	Ором	Здоровое	–	–	2,64	–	–
		Больное	24,3	21,8	2,25	0,39	14,8
3	Аллигатор	Здоровое	–	–	2,15	–	–
		Больное	23,4	19,6	1,78	0,37	17,2
4	Харьков-85	Здоровое	–	–	1,80	–	–
		Больное	28,2	22,6	1,47	0,33	18,3
Петрушка							
1	Нилуфар	Здоровое	–	–	6,45	–	–
		Больное	27,9	17,8	5,73	0,72	11,2
2	Обыкновенная листовая	Здоровое	–	–	4,65	–	–
		Больное	35,1	16,2	4,15	0,5	10,8
3	Новас	Здоровое	–	–	5,25	–	–
		Больное	29,9	22,5	4,66	0,59	11,2
4	Гигант	Здоровое	–	–	6,56	–	–
		Больное	28,0	23,6	5,69	0,87	13,3
Сельдерея							
1	Сербарг	Здоровое	–	–	5,15	–	–
		Больное	28,7	18,2	4,68	0,47	9,1
2	Бодрость	Здоровое	–	–	4,85	–	–
		Больное	29,0	20,6	4,43	0,42	8,7
3	Самурай	Здоровое	–	–	4,94	–	–
		Больное	29,8	19,2	4,10	0,84	17,0
4	Нежный	Здоровое	–	–	4,85	–	–
		Больное	29,1	20,8	4,18	0,7	13,8

Рис. 1. Распространенность болезни черной ножки на зеленных овощных культурах в 2019–2021 гг., %

Рис. 2. Развитие болезни черной ножки на зеленных овощных культурах в 2019–2021 гг., %

В наших последующих исследованиях мы изучили снижение урожайности больных растений по сравнению со здоровыми, а именно – влияние болезни черной ножки на продуктивность зеленных овощных культур (укроп, петрушка, сельдерей). Результаты наших наблюдений показали, что данное заболевание оказывает существенное влияние на урожайность зелени. В частности, из-за черной ножки теряется 13,8–18,3% урожая укропа, 10,8–13,3% – петрушки и от 9,1 до 22,1% – сельдерея

При сравнении сортов по потерям урожая из-за черной ножки самые высокие показатели были зафиксированы у сорта укропа «Харьков-85». В данном случае с 1 м² со здоровых растений было получено 2,24 кг урожая, в то время как с пораженных растений – 1,93 кг. Таким образом, потери урожая по сравнению со здоровыми растениями составили 0,31 кг или 13,8% с каждого квадратного метра.

Было установлено, что наиболее устойчивым к черной ножке сортом укропа является «Узбекистан-243». При этом с 1 м² со здоровых растений было получено 1,8 кг урожая, а с пораженных – 1,47 кг. Таким образом, потери урожая по сравнению со здоровыми растениями составили 18,3%. У сортов «Ором» и «Аллигатор» недобор урожая относительно здоровых растений составил 14,8% и 17,2% соответственно.

На сорте петрушки «Гигант» были зафиксированы наибольшие потери урожая (13,3%). При этом с 1 м² со здоровых растений было получено 6,56 кг, а с пораженных – 5,69 кг, что на 0,87 кг или на 13,3% меньше по сравнению со здоровыми показателями.

Установлено, что наиболее устойчивым к черной ножке сортом петрушки является «Обыкновенная листовая». В данном случае урожайность здоровых растений составила 4,65 кг, а пораженных – 4,15 кг, что соответствует потере урожая в 10,8% относительно контроля. У сортов «Нилуфар» и «Новас» наблюдались практически идентичные показатели потерь урожая – 11,2% по сравнению со здоровыми растениями.

На сорте сельдерея «Самурай» были зафиксированы наибольшие потери урожая (17,0%). При этом урожайность здоровых растений с 1 м² составила 4,94 кг, а пораженных – 4,10 кг (учитывая разницу в 0,84 кг). Таким образом, недобор урожая по сравнению со здоровыми растениями составил 0,84 кг или 17,0%. Наиболее устойчивым к заболеванию оказался сорт сельдерея «Бодрость». Несмотря на то, что пораженность данного сорта «черной ножкой» составила 29,0%, фактические потери урожая из-за болезни составили всего 8,7%. У сортов «Сербарг» и «Нежный» потери урожая варьировали в пределах 9,1–13,8% соответственно (табл. 2)

Заключение

Черная ножка является одним из наиболее опасных заболеваний зеленных овощных культур. Установлено, что при отсутствии своевременных мер борьбы воздействие данного заболевания приводит к значительному снижению урожайности. В результате проведенных исследований выявлено, что наиболее устойчивыми к черной ножке сортами являются: укроп – «Узбекистан-243», петрушка – «Обыкновенная листовая» и сельдерей – «Бодрость».

ЛИТЕРАТУРА

1. *Алексеева К.Л., Иванова М.И.* Болезни зеленных овощных культур (диагностика, профилактика, защита). – М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2015. – 168 с.
2. *Дементьева М.И.* Фитопатология. – М.: Агропромиздат, 1985. – 397 с.
3. *Доспехов Б.А.* Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). – 5-е изд. – 1985. – 351 с.
4. *Макаренко Е.В.* Современная микология в России. Том 5. – 2015. – С. 85–86.
5. *Пересыпкин В.Ф.* Болезни сельскохозяйственных культур. Том 3. Болезни овощных и плодовых культур. – Киев: Урожай, 1991. – 208 с.
6. *Рудаков В.О., Полищук Р.Е.* Особенности в системе защиты растений для зеленых культур, выращиваемых способом проточной гидропоники // Гавриш, 2005, № 1. – С. 24–25.
7. *Чумаков А.Е.* (ред.). Основные методы фитопатологических исследований. – М.: Колос, 1974. – 192 с.
8. *Berger R.D.* Early blight of celery: Analysis of disease spread in Florida // *Phytopathology*, 1973, Vol. 63. – P. 1161–1165.
9. *Minchinton E., Auer D., Martin H., Tesoriero L.* Guide to Common Diseases and Disorders of Parsley. – 2006. – P. 46.

Даулетмуратова Г.С. кизи, младший научный сотрудник

(Каракалпакстанский республиканский филиал Научно-исследовательского института карантина и защиты растений, Узбекистан)

Нуралиев Х.Х., кандидат биологических наук, профессор

Камилов Ш.Г., кандидат биологических наук, доцент

(Ташкентский государственный аграрный университет, Узбекистан)

Хамидуллаев Ж.У., доктор философии по сельскохозяйственным наукам, старший преподаватель

(Институт сельского хозяйства и агротехнологий Каракалпакстана, Узбекистан)

DOI: 10.25633/APSN.2026.02.08

ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ ПРОТИВ ФУЗАРИОЗНОГО УВЯДАНИЯ И КОРНЕВОЙ ГНИЛИ ТОМАТОВ

В статье приводятся результаты применения экологически безопасных биопрепаратов Триходермин в концентрациях титров 2×10^4 КОЕ/мл и 2×10^8 КОЕ/мл, а также Shield 2% в.р. против фузариозного увядания и корневых гнилей. Наилучшие результаты показали варианты внесения препаратов триходермин с титром 2×10^8 КОЕ/мл и Shield 2% в.р., где биологическая эффективность препарата Триходермин в.р. против фузариозного увядания равнялась 77,2–82,3% и против корневых гнилей 78,3–83,1%, а для Shield 2% в.р. против фузариозного увядания равнялась 77,2–82,3% и против корневых гнилей 79,4–83,0%.

Ключевые слова: томат, фузариозное увядание, корневая гниль, биопрепарат, триходермин в.р., Shield 2% в.р., биологическая эффективность.

Dauletmuratova G.S.

Nuraliev H.H.

Kamilov S.G.

Khamidullaev J.U.

THE EFFECTIVENESS OF BIOLOGICAL PREPARATIONS AGAINST FUSARIUM WILT AND TOMATO ROOT ROT

The article presents the results of applying environmentally safe biopreparations Trichodermin at concentrations of 2×10^4 CFU/mL and 2×10^8 CFU/mL, as well as Shield 2% SL, against Fusarium wilt and root rot. The highest efficacy was observed following the application of Trichodermin at a concentration of 2×10^8 CFU/ml and Shield 2% SL. The biological efficacy of Trichodermin SL against Fusarium wilt ranged from 77.2 to 82.3%, while its efficacy against root rot diseases ranged from 78.3 to 83.1%. Similarly, Shield 2% SL demonstrated biological efficacy of 77.2–82.3% against Fusarium wilt and 79.4–83.0% against root rot diseases.

The article presents the results of applying environmentally safe biopreparations Trichodermin at concentrations of 2×10^4 CFU/mL and 2×10^8 CFU/mL, as well as Shield 2% SL, against Fusarium wilt and root

rot. The highest efficacy was observed following the application of Trichodermin at a concentration of 2×10^8 CFU/ml and Shield 2% SL. The biological efficacy of Trichodermin SL against Fusarium wilt ranged from 77.2 to 82.3%, while its efficacy against root rot diseases ranged from 78.3 to 83.1%. Similarly, Shield 2% SL demonstrated biological efficacy of 77.2–82.3% against Fusarium wilt and 79.4–83.0% against root rot diseases.

Keywords: *tomato, Fusarium wilt, root rot, biopreparation, Trichodermin SL, Shield 2% SL, biological efficacy. tomato, Fusarium wilt, root rot, biopreparation, Trichodermin SL, Shield 2% SL, biological efficacy.*

Введение

Перед сельским хозяйством поставлены задачи по значительному улучшению населения продуктами овощеводства, а промышленности сырьем. Исключительно благоприятные почвенно-климатические условия Узбекистана позволяют выращивать здесь высокий урожай овощей. Овощные культуры, в частности томат в Узбекистане является одной из важнейших сельскохозяйственных культур. Ни одна из овощных культур не используется так широко и разнообразно, как томаты. Это объясняется повышенным содержанием в них витаминов, сахаров, кислот и других минеральных веществ.

В настоящее время неотложной задачей является разработка и внедрение в производство мероприятий по борьбе с болезнями, в частности, с корневыми гнилями, увяданием и другими болезнями растений. Число зарегистрированных на овощных культурах заболеваний очень велико. Однако подобно другим сельскохозяйственным культурам, томаты подвержены развитию на них различных болезней. Наиболее широко распространёнными и вредоносными болезнями томатов в Узбекистане являются корневые гнили, увядания, различные пятнистости.

Исходя из вышеизложенного, защита картофеля от фитопатогенов является обязательным звеном в технологии возделывания культуры, которая должна включать в себе научно обоснованные приемы, способствующие подавлению возбудителей болезней или ограничению их развития. Традиционно, в борьбе с различными заболеваниями применяется химический метод борьбы, который имеет и отрицательные моменты при его использовании. В связи с чем, в настоящее время для получения экологически чистой продукции все большую актуальность приобретает безопасный биологический метод.

Обзор литературы

Томаты подобно другим растениям подвержены вредному воздействию фитопатогенных грибов. Согласно данным Б.О. Хасанова с соавторами (2009) на томатах в условиях открытого грунта выявлено 28 видов патогенных грибов, а в теплицах – 15 видов. Причем фузариоз и корневые гнили относятся к сильно вредоносным заболеваниям. Так, А.Шералиев (2001) изучал распространение, биологию и систематику грибов рода *Fusarium* Link. et Fr. в Узбекистане, в частности он приводит данные о наличии *F. solani* var. *argillaceum*, *F. solani*, *F. heterosporum*, *F. lateritium*, *F. moniliforme*, *F. javanicum* на территории Каракалпакстана и их вредоносности. Также, наличие возбудителей фузариозов на семенах томатов отмечают Зупарова Д.М., Аблазова М.М. (2020).

Против фузариоза и корневой гнили томатов традиционно используются фунгициды и протравители семян. Согласно работе С.С. Хасанова (2021), протравитель Максим 3,5% сус.к. при расходе 1,5 кг/т демонстрирует высокую экономическую эффективность, а среди семян высокую эффективность показал препарат Витавакс 200 75% с.п. Известно, что использование химических препаратов в борьбе с болезнями для получения экологически чистых урожаев овощей ежегодно ограничивается.

Во-первых, они оказывают негативное воздействие на окружающую среду, а во-вторых, поскольку большинство овощных продуктов потребляется в свежем виде, остаточное количество пестицидов в продукте негативно влияет на организм человека. Таким образом,

доля биологических агентов в реализации мер по борьбе с болезнями ежегодно возрастает. Разработаны методы выделения, идентификации, размножения и практического применения видов и штаммов грибов рода *Trichoderma*, обладающих антагонистическими свойствами по отношению к патогенам растений. В связи с чем, в настоящее время все большую актуальность приобретают экологически безопасные биологические средства защиты растений (Тилляходжаева, 2017), в связи с чем в данной работе мы приводим результаты использования биопрепаратов против фузариозного увядания и корневых гнилей томатов.

Материалы и методы

На основе методических рекомендаций, разработанных Н. Тиллахаджаевой и ее учениками, в наших исследованиях против фузариозного увядания и корневой гнили томатов мы широко использовали биологический препарат Триходермин (действующие агенты *Trichoderma viride*) в концентрации титров 2×10^4 КОЕ/мл и 2×10^8 КОЕ/мл, в стандартной дозировке, а также Shield 2% в.р. (действующие агенты *Trichoderma harzianum* + *Bacillus subtilis* 20 g/l, 1×10^8 cfu/ml, 1×10^8 КОЕ/мл).

Эксперименты проводились на полях Нукусского района ООО «Сардорбек-Асадбек-Женисбек», где был высажен сорт томатов «Волгоградский 5/95».

В первом экспериментальном варианте мы вносили препарат по почве (из расчета 10 мл/м², смешанный со 1000 мл воды) и разрыхлили его граблями на глубину 6–8 см, после чего высадили рассаду.

Во втором экспериментальном варианте мы влили препарат в посадочную яму (из расчета 5 мл на яму смешанный со 100 мл воды) и высадили рассаду.

В третьем экспериментальном варианте мы погрузили рассаду в суспензию препарата до корневой шейки (3 мл препарата на рассаду смешанный со 25 мл воды), после чего высадили ее.

Для определения поражённости растений использовали шкалу, рекомендованную для учёта развития болезней по А.Е. Чумакову, И.И. Минкевичу, Т.И. Захаровой (Чумаков и др., 1974, 1990).

Шкала для определения степени поражения всходов:

Балл: 0 – поражение отсутствует;

1 – до 1/5 площади посевов;

2 – до 1/3 площади;

3 – до 2/3 площади;

4 – более 2/3 площади;

Процент развития болезней определяли по следующей формуле:

$$R = 100 * \sum (AB1 + AB2 + AB3 + AB4) / N * K$$

где R – интенсивность развития болезни,

A – число растений; B1; B2; B3; B4 – баллы с 1 по 4,

$\sum (AB)$ – сумма произведений числа растений на соответствующий им балл,

N – общее число учтенных растений (больных и здоровых),

K – наивысший балл шкалы учета интенсивности поражения.

Биологическую эффективность определяли по следующей формуле:

$$C = \frac{P_k - P_o}{P_k} \times 100$$

где: C – биологическая эффективность, %; P_k – показатель развития болезни на контроле; P_o – показатель развития болезни на опытном участке (в опыте).

Влияние биопрепаратов Триходермин в.р. и Shield 2% в.р. на фузариозное увядание и корневую гниль томатов (полевой опыт 2023–2025 гг.).

№	Варианты	Применение	Дозировка препарата	Пораженность растений, %		Урожайность, кг/м ²	Дополнительный урожай, кг/м ²	Биологическая эффективность, %	
				Фузариозное увядание	Корневая гниль			Фузариозное увядание	Корневая гниль
1.	Контроль (без обработки)		–	19,2	10,1	8,68	–	–	–
2.	Триходермин в.р. 2×10 ⁴ КОЕ/мл	Против почвы	10 мл/м ²	6,1	3,4	9,20	0,52	68,2	66,3
	Триходермин в.р. 2×10 ⁸ КОЕ/мл		4,0	2,2	10,10	1,42	77,2	78,3	
	Shield 2% в.р.		3,8	2,3	10,20	1,52	77,2	79,4	
3.	Триходермин с.э. 2×10 ⁴ КОЕ/мл	Внесение препарата в посадочную лунку	5 мл/лунка	3,6	2,2	9,50	0,82	78,4	79,3
	Триходермин с.э. 2×10 ⁸ КОЕ/мл		3,3	1,8	10,30	1,62	81,8	82,2	
	Shield 2% в.р.		3,1	1,6	10,35	1,67	82,3	83,0	
4.	Триходермин с.э. 2×10 ⁴ КОЕ/мл	Погружение рассады в суспензию препарата	3 мл/всход	3,5	1,7	9,35	0,62	79,2	80,0
	Триходермин с.э. 2×10 ⁸ КОЕ/мл		3,2	1,6	10,48	1,80	82,3	83,1	
	Shield 2% в.р.		3,4	1,7	10,40	1,72	82,0	83,0	
ЭКФ ₀₅ =						1,3			

Результаты исследования и их обсуждение

Как видно из таблицы 1, где приводятся средние данные за период 2023–2025 гг., наибольшая биологическая эффективность препаратов, использованных в первом варианте, наблюдалась в варианте с титром триходермина в.р. 2×10^8 КОЕ/мл и Shield 2% в.р. КОЕ/мл. При использовании Триходермина в.р. в дозировке 2×10^8 КОЕ/мл заболеваемость фузариозом составила 4,0%, корневой гнилью – 2,2%, биологическая эффективность – 77,0–78,3%, урожайность – 10,10 кг/м².

При использовании препарата Shield 2% в.р. заболеваемость фузариозным увяданием составила 3,8%, корневой гнилью – 2,3%, а биологическая эффективность – 78,4–79,3% соответственно. Урожайность составила 10,20 кг/м².

Во втором варианте биологическая эффективность всех использованных препаратов превышала 80%, а наилучший результат был достигнут при использовании варианта триходермина с титром 2×10^8 КОЕ/мл: заболеваемость фузариозным увяданием составила 3,3%, а корневой гнилью – 1,8%, где биологическая эффективность равнялась 81,8–82,2%, а урожайность – 10,30 кг/м². При использовании препарата Shield поражаемость фузариозом составила 3,1%, а корневой гнилью – 1,6%, а биологическая эффективность составила 82,3–83,0%, урожайность – 10,35 кг/м².

В третьем варианте эксперимента при использовании варианта с титром Триходермина в.р. 2×10^4 КОЕ/мл поражаемость фузариозом равнялась 3,5%, а корневой гнилью – 1,7%, биологическая эффективность – 79,2–80,0%, а урожайность – 9,35 кг/м². При использовании варианта Триходермина в.р. с титром 2×10^8 КОЕ/мл, поражаемость фузариозом составила 3,2%, корневой гнилью – 1,6%, биологическая эффективность составила 82,3–83,1%, а урожайность – 10,48 кг/м². При использовании препарата Shield 2% в.р. поражаемость фузариозом составила 3,4%, корневой гнилью – 1,7%, где биологическая эффективность равнялась 82,0–83,0%, а урожайность – 10,40 кг/м². В контрольном варианте фузариозное увядание составило 19,2%, а корневая гниль – 10,1%. Урожайность составила 8,68 кг на м².

Итак, при изучении применения биологических препаратов против фузариозного увядания и корневой гнили для рассады томатов показали хорошую биологическую эффективность, однако лучший результат показали варианты триходермин с титром 10⁸ КОЕ/мл и Shield 2% в.р. Было показано, что внесение препарата в посадочную яму и погружение корней рассады в суспензию препарата защищает их от болезни. При ограничении развития многих фитопатогенных микроорганизмов было отмечено, что негативное воздействие почвенных инфекций, которые могут проникнуть в растение томата через корневую систему в течение вегетационного периода, было ограничено, а в некоторых случаях полностью исключено.

Выводы

1. Применение биопрепаратов триходермин в.р. и Shield 2% в.р. эффективно защищает рассаду томатов от фузариоза и корневой гнили.
2. Биологическая эффективность биопрепарата триходермин с титром 10^4 КОЕ/мл против фузариозного увядания составила 68,2–79,2%, против корневой гнили – 66,3–80,0%, и у препарата Shield 2% в.р. против фузариоза 72,2–82,3% и корневых гнилей 66,3–79,3%. Наилучшие результаты показали варианты внесения препаратов триходермин с титром 10^8 КОЕ/мл и Shield 2% в.р., где биологическая эффективность препарата Триходермин в.р. против фузариозного увядания равнялась 77,2–82,3% и против корневых гнилей 78,3–83,1%, а для Shield 2% в.р. против фузариозного увядания равнялась 77,2–82,3% и против корневых гнилей 79,4–83,0%.

ЛИТЕРАТУРА

1. Зупарова Д.М., Аблазова М.М. Помидор уруғидан ажратилган *Fusarium* туркумига мансуб замбуруғларнинг патогенлиги // Агрокимё химоя ва ўсимликлар карантини журнали, 2020, № 4. – С. 29–31. (узб.)
2. Тилляходжаева Н.Р. Восстановление естественного природного баланса микроорганизмов почвы биометодом // Ўзбекистон аграр фани хабарномаси, 2017, № 1 (67). – С. 86–88.
3. Шералиев А.Ш. Грибы рода *Fusarium* Link. et Fr. в Узбекистане (систематика, распространение, биология и экология). – Ташкент, 2001. – 62 с.
4. Ҳасанов Б. А., Очилов Р.О., Гулмуродов Р.А. Помидор касалликлари. Сабзавот, картошка ҳамда полиз экинларининг касалликлари ва уларга қарши кураш. – Тошкент: Виза Принт, 2009. – С. 15–39. (узб.)
5. Ҳасанов С.С. Тошкент вилояти шароитидаги иссиқхоналарда ўстириляётган *Solanum lycopersicum* L. ва *Cucumis sativus* экинларида касаллик кўзгатувчи замбуруғ турларининг биоэкологик хусусиятлари ва уларга қарши кураш чоралари. Диссертация. – Ташкент, 2021. (узб.)
6. Чумаков А.Е., Минкевич И.И., Власов Ю.И., Гаврилова Е.А. Основные методы фитопатологических исследований. – Под ред. А.Е. Чумакова. – ВАСХНИЛ, ВИЗР. – М.: Колос, 1974. – 192 с.
7. Чумаков А.Е. Захарова Т.И. Вредоносность болезней сельскохозяйственных культур. – М.: Агропромиздат, 1990. – 126 с.

Jumanova B.B.

THE CONTENT OF ORGANIC MATTER IN SOIL AND ITS DYNAMICS DURING THE SWEET POTATO GROWTH PERIOD

*This study examined the content of organic matter in soil and its dynamics throughout the growing period of sweet potato (*Ipomoea batatas*). The initial soil organic matter content in the cultivation area was determined, followed by repeated analyses at key phenological stages of growth: emergence, vegetative growth, root tuber formation, and maturation. The results demonstrated that soil organic matter fluctuates during crop development, generally decreasing or stabilizing under the influence of root system activity and agronomic practices. These findings are of considerable significance for formulating scientific and practical recommendations to maintain soil fertility, optimize the use of organic fertilizers, and achieve high productivity in sweet potato cultivation.*

Keywords: soil fertility, organic matter, humus, sweet potato (*Ipomoea batatas*), growing period, agrotechnical practices, microbiological processes, nutrient regime.

Жуманова Б.Б., докторант
(Научно-исследовательский институт
земледелия в южных районах, Узбекистан)

СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА В ПОЧВЕ И ЕГО ДИНАМИКА В ПЕРИОД РОСТА БАТАТА

*В данном исследовании изучалось содержание органического вещества в почве и его динамика на протяжении всего периода роста батата (*Ipomoea batatas*). Было определено исходное содержание органического вещества в почве на обрабатываемом участке, после чего были проведены повторные анализы на ключевых фенологических стадиях роста: всходы, вегетативный рост, формирование корневых клубней и созревание. Результаты показали, что содержание органического вещества в почве колеблется в процессе развития сельскохозяйственных культур, как правило, уменьшаясь или стабилизируясь под влиянием активности корневой системы и агротехнических приемов. Полученные результаты имеют большое значение для разработки научных и практических рекомендаций по поддержанию плодородия почвы, оптимизации использования органических удобрений и достижению высокой урожайности при выращивании батата.*

Ключевые слова: плодородие почвы, органическое вещество, гумус, сладкий картофель (*Ipomoea batatas*), период вегетации, агротехнические методы, микробиологические процессы, режим питания.

Introduction

Sustainable and high yields of agricultural crops are directly dependent on soil fertility, particularly on the quantity and quality of organic matter present in the soil. Organic matter in soil improves its physical, chemical, and biological properties and is considered a key factor in ensuring plant nutrition, water-holding capacity, and the activity of microorganisms. An adequate amount of organic matter plays an important role in the normal growth and development of crops.

In recent years, interest in sweet potato (*Ipomoea batatas*) cultivation has been increasing. Sweet potato is highly valued as both a food and fodder crop and is distinguished by its adaptability to various soil and climatic conditions. However, the status of organic matter in the soil and its changes during the growth period of sweet potato have not been sufficiently studied.

During the development of sweet potato, the content and decomposition of organic matter in the soil change under the influence of root system activity, the incorporation of plant residues, and agronomic practices. Therefore, studying the dynamics of soil organic matter during the growing period

of sweet potato is of significant scientific and practical importance for maintaining and enhancing soil fertility, as well as for achieving high and quality yields.

Research aim – to determine the initial content of organic matter in the soil during sweet potato (*Ipomoea batatas*) cultivation, to study its dynamic changes throughout the main stages of the growing period, and to assess the influence of organic matter on the growth and development of sweet potato. Organic matter improves the physical properties of soil, aids in the formation of structural aggregates, enhances water-holding capacity, and promotes the activity of microbiological processes. In light-colored gray soils used for sweet potato cultivation, the content of organic matter is relatively low, and studying its changes throughout the growing period is of both scientific and practical importance.

Experimental Design

Sweet potato crops of the Tayloqi and Sochaki nur varieties were planted using different planting schemes (Control, 90×20 cm, 90×30 cm, 90×40 cm). Each variant was replicated three times. The research was conducted under the conditions of the central experimental field of the Southern Agriculture Research Institute.

Soil Sampling

Soil samples were collected from the 0–30 cm layer both before planting and at the end of the sweet potato growing period. This allowed for the determination of the initial content of organic matter and its dynamics throughout the growing period.

Laboratory analyses: Soil organic matter, specifically humus, was determined using the Tyurin method and expressed as a percentage. Triplicate measurements were averaged and analyzed statistically.

Results and Discussion

Preliminary analyses conducted before the start of the study indicated that the content of organic matter in the soil was at an average level. This condition was associated with crop residues from previous plantings, soil tillage practices, and the fertilization system applied. Adequate levels of organic matter improve soil structure, enhance moisture retention, and support microbial activity. Soil samples from the 0–30 cm layer were collected before planting sweet potato and at the end of the growing season.

Humus content was determined in the laboratory using the Tyurin method and expressed as a percentage. The obtained results were statistically processed and analyzed based on the average values of triplicate measurements (Table 1).

Table 1

Content of organic matter in the soil and its changes during the growing season, % (Qarshi, 2023–2025).

Variety name	Sowing rate	Humus before planting, %	At the end of the growing season, humus, %	Change (+)
Tayloqi	Control	0,82	0,83	+0,01
	90–20sm	0,82	0,85	+0,03
	90–30sm	0,81	0,87	+0,06
	90–40sm	0,81	0,86	+0,05
Sochaki nur	Control	0,83	0,84	+0,01
	90–20sm	0,83	0,86	+0,03
	90–30sm	0,82	0,89	+0,07
	90–40sm	0,82	0,88	+0,06

Changes in organic matter content were closely associated with the growth stages of the sweet potato plant. During the vegetation period, a certain degree of change was observed: in the first half, microbiological processes in the rhizosphere were activated by root exudates, accelerating the decomposition of organic matter.

By mid-vegetation, a slight decrease in humus content occurred, while in the second half of the growing season, the content either stabilized or slightly increased due to the decomposition of fallen leaves, root residues, organic fertilizers, and mulching materials, contributing to partial restoration of humus reserves and maintenance of soil biological activity.

The dynamics of organic matter also depended on planting schemes and variety characteristics. In the Tayloqi variety, the highest increase (+0.06%) was observed under the 90×30 cm planting scheme, explained by optimal plant density, well-developed root systems, and higher return of root and vegetative residues.

In the Sochaki variety, the increase in soil organic matter was higher than in the Tayloqi variety due to vigorous vegetative growth and well-developed root systems. In particular, the 90×30 cm scheme recorded the highest humus increase (+0.07%).

The analysis indicates that proper agrotechnical measures are essential for maintaining and increasing organic matter content. Sharp decreases during the growing season can be prevented by using organic fertilizers, returning plant residues to the soil, mulching, and applying minimal tillage practices. Overall, the cultivation of sweet potato positively affected soil organic matter, though the extent of this effect depended on variety characteristics, planting schemes, and management practices.

Conclusion

The results of the study indicate that the content of organic matter in the soil directly affects the growth and development of sweet potato. During the vegetation period, the levels of organic matter changed and were closely related to root system activity, rhizosphere exudates, plant residues, and agrotechnical practices. In the Tayloqi and Sochaki varieties, particularly under the 90×30 cm planting scheme, humus content reached the highest values (+0.06–0.07%), which can be explained by optimal plant density, well-developed root systems, and the return of organic residues to the soil.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Mengel K., Kirkby E.A.* Principles of Plant Nutrition. – Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2001. – P. 210–245.
2. *Woolfe J.A.* Sweet Potato: An Untapped Food Resource. – Cambridge University Press, 1992. – P. 33–60.
3. *Dospexov B.A.* Metodika polevogo opyta. – Moskva: Agropromizdat, 1985. – B. 45–72.
4. *Tyurin N.A.* Methods for Determining Humus in Soils. – Moscow: State Publishing house, 1964.

Кораяев А.Х., доктор философии по биологическим наукам, старший научный сотрудник, зав. лабораторией

Абдурахмонов Н.Ю., доктор биологических наук, профессор, зам. директора

Халилова Н.Д., доктор философии по сельскохозяйственным наукам, старший научный сотрудник

(Научно-исследовательский институт почвоведения и агрохимии, Узбекистан)

БОГАРНЫЕ ЦЕЛИННЫЕ ПОЧВЫ ГИССАРСКОГО ХРЕБТА И НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ИХ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

В статье приведены результаты исследований, проведенных на богарных почвах, распространенных на горных холмах, предгорных и подгорных равнинах горных хребтов южных регионов республики. В ней освещено современное состояние морфологических признаков, механического состава, агрохимических свойств богарных почв. Отмечено, что в зависимости от географического положения, экспозиции склонов, глубины увлажнения почвенного профиля, степени смывости смотреть.

Ключевые слова: вертикальная зональность, богарные почвы, плодородие почв, экспозиция склонов, степень смывости, карбонат, гумус, питательные элементы.

Korayev A.Kh.

Abdurakhmonov N.Yu.

Khalilova N.J.

RAINFED AND VIRGIN SOILS OF THE HISAR MOUNTAIN RANGES AND THE SCIENTIFIC BASIS OF THEIR EFFECTIVE USE

In this article, the research results on rainfed soils on sub mountain hills and under the mountain plains of southern regions of the Republic have been given. The article highlights the current status of morphological characteristics, mechanical composition and agrochemical content of rainfed soils. It was noted that, depending on the geographical area, slope exposure, depth of moisture in the soil profile, degree of erosion.

Keywords: vertical zoning, rainfed soils, soil fertility, slope exposure, erosion level, carbonate, humus, nutrients.

Введение

По данном ФАО: «На сегодняшний день в мире земли, используемые под земледелие, составляют 1,6 млрд гектара, из них богарные земли занимают 1,3 млрд гектаров (81 процент). В мире 60 процентов выращиваемой в различных условиях сельхозпродукции приходится на долю богарного земледелия. Наиболее эффективные методы неорошаемого земледелия ведутся в умеренной зоне Европы, за ними идут субтропические и влажные тропические зоны Северной Америки». На сегодняшний день процессы деградации протекают в основном на землях богарного земледелия. С учетом вышеприведенных данных, разработка научно обоснованных мероприятий, направленных на предотвращение таких деградационных процессов, как дегумификация, снижение содержания питательных веществ, подвержение почвенной эрозии, является одной из важнейших задач [1].

В мире уделяется особое внимание осуществлению научных исследований по восстановлению, охране и повышению плодородия почв используемых под богарное земледелие, в том числе по следующим приоритетным направлениям: определению изменений в почвенном покрове возникающих при богарном земледелии; определению эрозии богарных почв и разработке технологий снижения их воздействия на рост и развитие сельскохозяйственных культур.

На сегодняшний день в республике разрабатываются комплекс мероприятий и достигнуты определенные результаты по широкому вовлечению почв горных и предгорных территорий республики в богарное земледелие, улучшению их агрохимических, агрофизических свойств, а также по оценке степени плодородия почв и их повышению.

Исследование выполнено в рамках плана научно-исследовательских работ по прикладным проектам Института почвоведения и агрохимических исследований по теме AL-9124093707 «Разработка эффективной агротехнологии предотвращения деградации почв на богарных территориях» (2022–2025 гг.).

Целью исследования является разработка научно-практических решений направленных на определение свойств, сохранению и повышению плодородия богарных почв, развитых на горных и предгорных территориях Гиссарского хребта.

Задачи исследования:

- изучение условий формирования, закономерностей распределения целинных и богарных почв Гиссарского хребта;
- определение морфогенетических свойств богарных почв исследуемого района;
- составление карты масштаба 1:200000 эрозионно-опасных богарной зоны области и определение площади богарных почв Шахрисабзского, Дехканабадского и Гузарского районов и определение ресурсов богарных почв;
- определение состояния богарных и целинных земель и разработка рекомендаций по их эффективному использованию.

Объекты исследования

Объектом исследования являются целинные и богарные коричневые, темные, типичные и светлые сероземы, развитые на западных склонах Гиссарского хребта.

Методы исследования

Полевые почвенные исследования и камерально-аналитические работы проводились на основе разработанных и общепринятых методических руководств НИИПА и УзНИИХ, и по методике Е.В. Аринушиной «Руководство по химическому анализу почв» [2, 3]. Математико-статистический анализ полученных данных выполнен при помощи программы «Microsoft Excel» дисперсионным методом Б.А. Доспехова.

В настоящее время для зоны богарного земледелия накопление и сохранение почвенной влаги, ослабление поверхностного смыва и повышение плодородия эродированных почв являются основными проблемами, так как здесь возделываются, преимущественно зерновые колосовые культуры [3].

При использовании целинных почв в богарном земледелии наблюдается сокращение мощности гумусного $A+B_1+B_2$ горизонта в верхней части почвенного профиля с увеличением процессов вымывания, а в развитых в нормальных условиях несмытых разностях их увеличение, в верхних слоях почвенного профиля за счет не уплотнения увеличение водопроницаемости, хорошее поглощение влаги, и накапливание влаги в больших количествах в средней и нижней части почв. Кроме того, усвоение привело к ускорению минерализации органических остатков в почвах и к перераспределению гумуса. По мере снижения вниз по профилю почв карбонатный слой встречается в виде известковых частиц, плесени и блестящих пятен, является признаком перехода в нижний почвенный слой.

С увеличением степени эродированности почв CO_2 – карбонаты отмечены в верхних горизонтах почвенного профиля, и максимальное их содержание приходится на темные сероземы. В верхних слоях почвенного профиля они встречаются в виде мелких конкреций (варьируют в пределах 2,18–6,01%) и эти конкреции увеличиваются вниз по профилю (6,26–8,90%).

Содержание гумуса и питательных элементов в дерновом и поддерновом слоях целинных почв выше по сравнению с пахотным слоем богарных разностей, это количество в коричневых почвах составляет 1,8–4,1 процента, в темных сероземах – 1,9–3,2, типичных сероземах – 1,1–2,8 и в светлых сероземах составляет 0,7–1,5 процента, соотношение углерода к азоту (C: N) в профиле почв составляет 5,5–8,8, а в богарных почвах оно варьирует в пределах 5,1–7,2. Валовое содержание фосфора в дерновом слое изученных целинных почв варьирует в пределах 0,18–0,21%, в пахотном горизонте богарных почв в пределах 0,12–0,21%, и наблюдается постепенное снижение книзу.

В различной степени смытые богарные почвы по содержанию подвижного фосфора относятся к малообеспеченной группе (16,08–26,0 мг/кг), несмытые разности к мало и среднеобеспеченным группам (16,03–36,17 мг/кг), а по содержанию подвижного калия в основном относятся к низко и среднеобеспеченным группам (198–214 мг/кг), а в несмытых почвенных разностях этот показатель составляет 412 мг/кг, и относится к высокообеспеченным почвенным группам.

Все морфогенетические показатели почв Гиссарского хребта характеризуются увеличением гумусного слоя, потемнением почвенного цвета, улучшением почвенной структуры, снижением гипсоносных и карбонатных горизонтов, увеличением содержания гумуса и питательных элементов, емкости поглощения почв и физической глины в механическом составе от светлых сероземов до коричневых почв.

Таблица 1

Запасы гумуса и азота в эродированном богарном сероземе

Разрез	Характеристика почвы	Расчетные слои, см		Запасы гумуса, т/га		Потери (-) и прибавка (+)		Запасы азота, т/га		Потери (-) и прибавка (+)	
		A _{пах}	A+B ₁ +B ₂	A _{пах}	A+B ₁ +B ₂	т/га	%	A _{пах}	A+B ₁ +B ₂	т/га	%
1	Слабо-смытая	20	56	20,6	36,5	–	100	1,8	3,8	–	100
2	Слабо-смытая	20	55	19,2	35,8	-0,7	-1,8	1,7	3,6	-0,1	-3,4
3	Средне-смытая	20	46	18,2	28,7	-7,7	-21,2	1,7	3,3	-0,4	-11,7
4	Сильно-смытая	20	32	14,2	19,3	-17,2	-47,1	1,6	2,5	-1,2	-33,1
5	Намытая	20	124	38	151	+114	+314	2	12	+8,9	+234

Примечание: При вычислении запасов гумуса и азота приняты следующие объемные веса: для слабосмытых, смытых, намытых почв для горизонта A_{пах} – 1,2, для горизонтов A+B₁+B₂–1,3.

На основе научных результатов, полученных по богарным почвам Гиссарского хребта и оценки их качества: были созданы и внедрены в производство рекомендации по состоянию богарных и пастбищных земель и эффективному их использованию, карты масштаба 1:200 000 эрозионноопасных богарной зоны области, а также почвенно-эрозионных карта масштаба 1:25 000 исследованных хозяйств.

В заключении следует отметить, что в целях сохранения, повышения и охраны плодородия богарных почв, а также эффективного использования земель, карта эрозионноопасных богарной зоны области рекомендована для эффективного использования богарных земель фермерских хозяйств, сохранения, восстановления, повышения и охраны плодородия почв, также

почвенно-эрозионных карты рекомендованы для использования богарных земель сельскохозяйственного назначения, размещения и планировки урожайности богарных сельскохозяйственных культур и при эффективном и рациональном использовании земельных ресурсов.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Кораяев А.Х.* Современное состояние богарных типичных сероземов Гиссарского хребта // Научное обозрение. Биологические науки. 2018, № 2. – С. 12–17.4.
2. Инструкция проведения почвенных исследований и составления почвенных карт для ведения Государственного земельного кадастра. ИМХ-27-002-13. – Ташкент, 2013. – С. 11–38.
3. *Аринушкина Е.В.* Руководство по химическому анализу почв. – М.: МГУ, 1962. – 491 с.
4. *Кораяев А.Х.* Охрана богарных земель и пути рационального использования эродированных сероземов в Узбекистане // Актуальные проблемы почвоведения, экологии и земледелия: Сборник докладов Международной научно-практической конференции Курского отделения МОО «Общество почвоведов имени В.В. Докучаева», г. Курск, 20 апреля 2018. – С. 208–210.

Нафасов З.Н., доктор сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник, зав. лабораторией

Суюнова Г.Б., младший научный сотрудник

Аллаяров Н.Ж., доктор философии (PhD) по сельскохозяйственным наукам, старший научный сотрудник

(Научно-исследовательский институт по карантину и защите растений, Узбекистан)

РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ВРЕДНОСТЬ МУЧНИСТОЙ РОСЫ НА БОЯРЫШНИКЕ В ПЕРИОД ВЕГЕТАЦИИ

*В статье представлены результаты исследований по изучению сроков распространения и степени вредности мучнистой росы (*Podosphaera oxianthae* (DC.) de Bary) на различных сортах боярышника (*Crataegus* spp.) в период вегетации. Исследования проводились в 2022–2024 гг. в боярышниковых насаждениях Бостанлыкской горной научно-опытной станции и Бурчмуллинского государственного лесного хозяйства. Установлено, что развитие мучнистой росы начинается с третьей декады мая и достигает максимальных показателей в августе–сентябре. Наиболее высокая степень поражения отмечена у сортов Туркестанский и Понтийский, где уровень заражённости в отдельные периоды достигал 16,0–19,2 %. Выявлено, что понижение температуры воздуха в конце вегетационного периода способствует активизации развития патогена.*

Ключевые слова: боярышник, мучнистая роса, *Podosphaera oxianthae*, сорт, распространение, вредность, вегетационный период.

Nafasov Z.N.

Suyunova G.B.

Allayarov N.Zh.

DISTRIBUTION AND HARMFULNESS OF POWDERY MILDEW ON HAWTHORN DURING THE GROWING SEASON

*The article presents the results of studies on the timing of spread and the degree of harmfulness of powdery mildew (*Podosphaera oxianthae* (DC.) de Bary) on various hawthorn (*Crataegus* spp.) cultivars during the growing season. The research was conducted in 2022–2024 in hawthorn plantations of the Bostanlyk Mountain Scientific Experimental Station and the Burchmulla State Forestry. It was established that the development of powdery mildew begins in the third decade of May and reaches its maximum in August–September. The highest level of infection was observed in the Turkestan and Pontic cultivars, where the incidence rate in certain periods reached 16.0–19.2%. It was revealed that a decrease in air temperature at the end of the growing season contributes to the intensification of pathogen development.*

Keywords: hawthorn, powdery mildew, *Podosphaera oxianthae*, cultivar, distribution, harmfulness, growing season.

Введение

Боярышник относится к числу плодовых деревьев, культивируемых человеком с древних времён. Его плоды отличаются высокими вкусовыми и лечебными свойствами, содержат биологически активные вещества и широко используются в пищевой и фармацевтической

промышленности. В связи с этим сохранение фитосанитарного состояния боярышниковых насаждений имеет важное хозяйственное значение.

В Республике Узбекистан вопросы охраны, культурного выращивания и рационального использования лекарственных растений регламентированы Постановлением Президента № ПП-4670 от 10 апреля 2020 года [1, 3]. Однако грибные болезни, в частности мучнистая роса, продолжают оставаться одним из основных факторов, ограничивающих продуктивность боярышника.

По данным отечественных и зарубежных исследователей, мучнистая роса боярышника широко распространена и способна вызывать значительное снижение фотосинтетической активности растений, деформацию вегетативных органов и ухудшение качества плодов. В связи с этим изучение сроков развития и вредоносности заболевания имеет важное научное и практическое значение.

Материалы и методы исследований

Полевые исследования проводились в 2022–2024 гг. в боярышниковых насаждениях Бостанлыкской горной научно-опытной станции и Бурчмуллинского государственного лесного хозяйства. Объектами исследований служили сорта боярышника: Туркестанский (*Crataegus turkestanica* Rojark.), Ферганский (*C. ferganensis* Rojark.) и Понтийский (*C. pontica* C. Koch).

Для учёта распространённости мучнистой росы отбор проб проводили по диагонали участка и в точках её пересечения. В пяти контрольных точках обследовали по 10 побегов растений. Распространённость заболевания определяли по формуле:

$$P\% = (a/n) \times 100.$$

Статистическая обработка экспериментальных данных выполнена методом вариационного анализа по Б.А. Доспехову. Оценка вредоносности заболевания проводилась по динамике поражения растений в течение вегетационного периода.

Результаты и обсуждение

Установлено, что мучнистая роса начинает проявляться на боярышнике с третьей декады мая. В 2022 году первоначальные признаки заболевания отмечены при уровне поражённости 0,5–1,6% в зависимости от сорта. В последующие месяцы наблюдалось постепенное увеличение интенсивности заболевания. Наиболее выраженное развитие мучнистой росы отмечено в августе–сентябре. Так, у сорта Туркестанский степень поражения достигала 16,0%, у сорта Ферганский – 15,0%, у сорта Понтийский – 8,5%.

В 2023 году заболевание отличалось более высокой интенсивностью. Максимальный уровень поражения у сорта Туркестанский во второй декаде августа составил 19,2%, у сорта Понтийский – 17,0% (таблица 1). Аналогичная тенденция подтверждена и в 2024 году, что указывает на устойчивую сезонную динамику развития заболевания. Анализ полученных данных показал, что снижение температуры и повышение влажности воздуха в конце вегетационного периода создают благоприятные условия для активного развития *Podosphaera oxuacanthae*. Отсутствие защитных мероприятий приводит к накоплению инфекционного начала и увеличению вредоносности болезни.

Заключение

Мучнистая роса является одним из наиболее вредоносных заболеваний боярышника в условиях горных районов Узбекистана. Максимальный ущерб растениям заболевание наносит в августе–сентябре, при уровне поражённости от 6,8 до 19,2% в зависимости от сорта и года наблюдений. Наиболее восприимчивыми оказались сорта Туркестанский и Понтийский.

Полученные результаты подтверждают необходимость разработки и внедрения научно обоснованной системы защиты боярышниковых насаждений от мучнистой росы с учётом сортовых особенностей и сезонной динамики заболевания.

Сроки поражения сортов боярышника мучнистой росой в период вегетации
(полевые опыты, Бостанлыкская горная научно-опытная станция
и Бурчмуллинское государственное лесное хозяйство, 2022–2024 гг.)

Сорта боярышника	Май			Июнь			Июль			Август			Сентябрь		
	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III
2022 г.															
Туркистан (<i>C.Turkestanica</i> <i>Pojark</i>)	0,0	0,0	0,5	1,3	1,7	3,6	4,8	7,1	9,5	11,6	13,9	15,4	16,0	15,8	9,1
Фергана (<i>C.Ferganensis</i> <i>Pojark</i>)	0,0	0,0	1,0	1,6	2,4	3,0	3,9	4,7	6,2	8,9	11,1	13,4	14,0	15,0	13,0
Понтика (<i>C.Pontica</i> <i>C.Koch</i>)	0,0	0,0	0,6	1,1	1,3	1,9	2,6	4,1	5,3	6,7	7,2	7,9	8,5	8,4	8,2
2023 г.															
Туркистан (<i>C.Turkestanica</i> <i>Pojark</i>)	0,0	0,0	1,2	2,4	4,5	6,9	8,6	9,4	10,8	15,8	19,2	16,8	16,0	15,6	11,6
Фергана (<i>C.Ferganensis</i> <i>Pojark</i>)	0,0	0,0	0,3	1,2	1,9	3,0	4,2	5,8	6,5	7,4	7,8	8,2	7,2	6,8	5,6
Понтика (<i>C.Pontica</i> <i>C.Koch</i>)	0,0	0,0	0,9	2,1	3,4	5,5	6,4	8,8	11,0	13,6	17,0	15,6	14,8	14,4	13,4
2024 г.															
Туркистан (<i>C.Turkestanica</i> <i>Pojark</i>)	0,0	0,0	0,8	2,0	4,6	7,3	9,2	10,6	12,8	17,3	17,8	17,2	16,2	12,5	9,3
Фергана (<i>C.Ferganensis</i> <i>Pojark</i>)	0,0	0,0	1,3	2,3	4,4	5,2	6,4	7,0	7,9	8,3	9,4	8,6	7,6	6,2	5,4
Понтика (<i>C.Pontica</i> <i>C.Koch</i>)	0,0	0,0	1,4	3,0	6,2	9,2	12,0	14,9	16,8	18,0	17,4	17,0	16,6	16,2	13,2

ЛИТЕРАТУРА

1. Постановление Президента Республики Узбекистан от 10 апреля 2020 г. № ПК-4670 «О мерах по охране дикорастущих лекарственных растений, их культурному выращиванию, переработке и рациональному использованию имеющихся ресурсов».
2. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. – М.: Агропромиздат, 1985. – 351 с.
3. Тахтаджян Л.Н. Система магнолиофитов. – Л.: Наука, 1987. – 439 с.

4. Мухсимов Н.П., Нафасов З.П., Хўжаев О.Т., Жўраева Н.Х. Основные болезни и вредители дикорастущих видов боярышника Чаткальского хребта // *Агрехимия, защита и карантин растений*, 2024, спец. выпуск. – С. 123–125.

5. *Nafasov Z.N., Allayarov N.J.* Main diseases of hawthorn (*Crataegus*) and integrated pest management system // *Proceedings of International Conference on Modern Science and Scientific Studies*, 2023, Vol. 2, No. 2. – P. 238–248.

6. Федорова Д.Г. и др. Болезни и вредители древесно-кустарниковых растений города Оренбурга: справочник. – Оренбург: ОГУ, 2020. – 85 с.

7. *Salazar-Cerezo S. et al.* Unraveling the fungal community associated with leaf spot on *Crataegus* sp. // *Microorganisms*, 2020, Vol. 8, No. 3. – P. 459.

Низамиддинов К., старший преподаватель

(Термезский государственный университет инженерии и агротехнологий, Узбекистан)

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ФУНГИЦИДОВ ПРОТИВ ОИДИУМА ВИНОГРАДНОЙ ЛОЗЫ

В статье представлены результаты исследований по применению фунгицидов против оидиума на виноградниках Сурхандарьинской области. Опыты проводились в условиях фермерского хозяйства «Чашма» Сариасийского района Сурхандарьинской области. Против оидиума испытывались фунгициды Фалькон, Скор и Импакт, Наибольшую биологическую эффективность показал фунгицид Фалькон 46% к.э. (0,3 л/га), который значительно снизил развитие болезни и способствовал сохранению урожая винограда.

Ключевые слова: виноград, оидиум, фунгицид, Фалькон, Скор, Импакт, биологическая эффективность, Сурхандарьинская область.

Nizamiddinov K.

EFFECTIVENESS OF THE APPLICATION OF CHEMICAL FUNGICIDES AGAINST GRAPEVINE POWDERY MILDEW

The article presents the results of studies on the application of fungicides against powdery mildew in vineyards of the Surkhandarya region. The experiments were conducted under the conditions of “Chashma farm enterprise” located in the Sariosiyo district of the Surkhandarya region. The fungicides Falcon, Skor, and Impact were tested against powdery mildew. Among the tested treatments, the fungicide Falcon 46% EC (0.3 L/ha) demonstrated the highest biological efficacy, significantly reducing disease development and contributing to the preservation of grape yield.

Keywords: grapes, powdery mildew, fungicide, Falcon, Skor, Impact, biological efficacy, Surkhandarya region.

Введение

Виноград (*Vitis vinifera* L.) является одной из наиболее экономически важных сельскохозяйственных культур. В Узбекистане, особенно в южных регионах, существуют благоприятные природно-климатические условия для выращивания винограда [1].

В 2024 году в нашей республике виноград выращивался на площади 121 тысяч гектаров, урожайность составила 1,1 миллионов тонн, из которых 74,6 тысяч тонн пришлось на Сурхандарьинскую область. В последние годы урожайность и качество винограда снижаются из-за влияния фитопатогенных микроорганизмов, особенно грибковых заболеваний, поэтому разработка эффективных мер борьбы с ними имеет актуальное значение [2].

Против оидиума используются агротехнические, биологические и химические методы, но на практике наиболее эффективным и быстродействующим методом является применение фунгицидов. Поэтому, изучение эффективности фунгицидов на виноградниках и определение оптимальных норм их использования имеет важное научно-практическое значение [3].

Результаты исследования и их обсуждение

Несмотря на свои недостатки, химические методы защиты винограда, по мнению А.И. Жукова и В.Н. Гордеева (2006), составляют более 75% мер при защите винограда [4]. Поэтому, на виноградниках фермерского хозяйства «Чашма» Сариасийского района Сурхандарьинской

области были проведены небольшие полевые эксперименты по применению фунгицидов в борьбе с оидиумом, широко распространенным и опасным заболеванием винограда. В ходе небольших полевых экспериментов по борьбе с оидиумом на виноградниках вышеупомянутого хозяйства были выявлены пораженные оидиумом виноградные растения. Для каждого варианта, запланированного в экспериментальной схеме, было отобрано 50 виноградных кустов, и определены фунгициды, применяемые против данного заболевания.

Виноград обрабатывали фунгицидами против болезни трижды: первый раз при появлении 3–4 листьев на зеленых стеблях; второй раз – через 15–20 дней после первой обработки; третья обработка проводилась через 7–10 дней после окончания цветения.

Против оидиума промышленных виноградных лоз применялись следующие нормы расхода фунгицида: Фалкон, 46% к.э. – 0,1 л/га; 0,2 л/га; 0,3 л/га, и Скорт, 25% к.э. – 0,08 л/га; 0,1 л/га и 0,12 л/га.

В результате исследований наибольшая биологическая эффективность наблюдалась в варианте с применением фунгицида «Фалкон» в дозе 0,3 л/га, показатель которого составил 89,4%. В данном варианте распространение болезни составило 4,1%, развитие – 1,8%, а урожайность сохранилась на 24,3%, то есть 88,6% урожая с гектара виноградника (таблица 1).

Наименьший показатель наблюдался в варианте с применением фунгицидов «Фалкон» в дозе 0,1 л/га и «Скорт» в дозе 0,08 л/га, при которых урожайность сохранилась на 22,0% и 22,4%, соответственно.

В контрольном варианте распространение болезни составило 6,9%, развитие – 2,8%, а урожайность сохранилась на 22,7% с гектара. В контрольном варианте распространенность оидиума составила 40,8%, развитие – 17,0%, а урожайность составила – 275,6 ц/га.

Эксперименты по проверке фунгицидов, применяемых против оидиума болезни винограда, показавших наилучшие результаты в мелкоделяночных производственных условиях на виноградниках фермерского хозяйства «Чашма» в Сарыайском районе.

Применение фунгицида «Фалкон» в дозировке 0,3 л/га против оидиума показало высокую биологическую эффективность, как и в мелкоделяночном эксперименте, который составил 88,4%. Распространение болезни составило 5,1%, развитие – 2,2%, 24,3%, то есть на одном гектаре виноградника удалось сохранить урожай в 65,7 тонн по сравнению с контролем.

В контрольном варианте распространение болезни достигло 7,9%, развитие – 3,2%, а урожайность винограда с одного гектара виноградника составила 22,0%, то есть 59,5 т/га, по сравнению с контролем.

В контрольном варианте распространенность оидиума составила 41,3%, развитие – 18,9%, а урожайность – 270,3 т/га (таблица 2).

Выводы

Согласно результатам исследования установлено, что химические меры борьбы с оидиумом виноградных лоз является эффективными. Среди фунгицидов, использованных в экспериментах на мелкоделяночных полях, наибольшую биологическую эффективность (89,4%) показала норма внесения 0,3 л/га фунгицида «Фалкон» 46% к.э., которое значительно снизило распространение и развитие заболевания и позволило сохранить значительную часть урожая на виноградниках.

Эксперименты, проведенные в производственных условиях, также подтвердили этот результат, и норма внесения 0,3 л/га фунгицида «Falcon» обеспечила биологическую эффективность 88,4%. Поэтому целесообразно использовать этот фунгицид против оидиума на виноградниках в данной норме применения.

**Влияние фунгицидов на оидиум промышленного винограда
(эксперименты на мелкоделяночных полях, 2022 год, ф/х «Чашма», сорт «Ркацители»)**

№	Варианты опыта	Действующее вещество фунгицидов	Норма расхода фунгицида, л/га	Состояние заболевания перед опрыскиванием фунгицида		Состояние заболевания после опрыскивания фунгицида		Урожай с каждого гектара, ц/га	Сохранение урожая на гектар за счет фунгицидов по сравнению с контролем		Биологическая эффективность фунгицида, %
				распространение, %	развитие, %	распространение, %	развитие, %		ц	%	
1	Фалкон 46% к.э.	Тебуконазол – 167 г/л + Спиροхамин – 250 г/л + Тринадлениол – 43 г/л	0,1	2,1	1,0	8,3	3,5	336,2	60,6	22,0	79,4
			0,2	1,3	0,7	5,2	2,2	339,8	64,2	23,3	87,0
			0,3	1,0	0,3	4,1	1,8	364,2	88,6	24,3	89,4
2	Скорт 25% к.э.	Дифеноконазол – 250 г/л	0,08	1,9	0,8	7,6	3,3	337,3	61,7	22,4	80,6
			0,1	1,5	0,6	6,3	2,7	339,0	63,4	23,0	84,1
			0,12	1,1	0,3	4,5	2,1	341,2	65,6	23,8	87,6
3	Импакт 25% сус.к. (эталон)	Флутринафол	0,1	1,7	0,9	6,9	2,8	338,2	62,6	22,7	83,5
4	Контроль	–	–	1,6	0,7	40,8	17,0	275,6	–	–	–

**Эффективность фунгицидов на оидиум промышленного винограда
(эксперименты на мелкоделяночных полях, 2023 год, ф/х «Чашма», сорт «Ркацители»)**

№	Варианты опыта	Действующее вещество фунгицидов	Норма расхода фунгицида, л/га	Состояние заболевания			Урожай с каждого гектара, ц/га	Сохранение урожая на гектар за счет фунгицидов по сравнению с контролем		Биологическая эффективность фунгицида, %
				распространение, %	развитие, %	индекс, %		ц	%	
1	Фалкон 46% к.э.	Тебуконазол – 167 г/л + Спиροхамин – 250 г/л + Тринадиленол – 43 г/л	0,3	5,1	2,2	0,1	336,0	65,7	24,3	88,4
2	Скорт 25% к.э.	Дифеноконазол – 250 г/л	0,12	5,7	2,5	0,1	332,7	62,4	23,1	86,8
3	Импакт 25% сус.к. (эталон)	Флутрнaфол	0,1	7,9	3,2	0,3	329,8	59,5	23,0	83,1
4	Контроль	–	–	41,3	18,9	7,8	270,3	–	–	–

ЛИТЕРАТУРА

1. *Alimad N., Naffaa W., Azmeh F.* Overwintering form of *Erysiphe necator*, the causal agent of grapevine powdery mildew in southern Syria // *Journal of Plant Protection Research*, 2017, Vol. 57, No. 2. – Pp. 129–135. DOI: 10.1515/jppr-2017-0017
2. *Chung K.R.* *Elsinoe fawcettii* and *Elsinoe australis*: the fungal pathogens causing citrus scab // *Molecular plant pathology*, 2011, Vol. 12, No. 2. – С. 123–135.
3. *Билай В.И., Дудка В.И., Вассер С.* и др. Методы экспериментальной микологии. – Киев: Наукова думка, 1982. – 550 с.
4. *Жуков А.И., Гордеев В.Н.* Закладка и возделывание виноградника. – Анапа: ОАО «Анапское полиграфическое предприятие», 2006. – 92 с.
5. *Сафаров А.А.* Разработка мер борьбы с болезнями ореховых деревьев. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора философии по сельскохозяйственным наукам. – Ташкент, 2020. – 48 с.
6. International Organisation of Vine and Wine (OIV) – Wine, Table.

Равшанов Д.Г. угли, соискатель
Хужаев О.Т., кандидат сельскохозяйственных наук, зав. лабораторией
(Научно-исследовательский институт
лесного хозяйства, Узбекистан)

КОНТРОЛЬ ЧИСЛЕННОСТИ ТЛЕЙ НА ФИСТАШКЕ

В климатических условиях Джизакской области краевая фисташковая тля (*F.hirsuta*) в течение вегетационного периода развивается в трех полных поколениях, при этом четвертое поколение взрослых особей откладывает зимующие яйца. Установлено, что тли зимуют на стадии яйца. Вредоносность краевой фисташковой тли в молодых садах в период вегетации составляет до 10–15%, что является опасным показателем. На плодоносящих деревьях фисташки настоящей ущерб в 15–20% считается экономическим порогом вредоносности. При применении препарата Эмплан Профи 20% с.п. в норме 0,3 кг/га биологическая эффективность составила 98,3–100%. Рекомендовано использовать препарат Эмплан Профи 20% с.п. в норме 0,3 кг/га против тлей на фисташке.

Ключевые слова: фисташка настоящая, вредитель, *F.hirsuta*, биоэкологические особенности, развитие, борьба, экологические, биологические и химические меры.

Ravshanov D.G.,
Khuzhaev O.T.

CONTROL OF APHID ABUNDANCE ON PISTACHIOS

In the climatic conditions of the Jizzakh region, the marginal pistachio aphid (*F.hirsute*) develops throughout the growing season, producing three full generations. In the fourth generation, females lay overwintering eggs, and it has been established that the aphid overwinters in the form of eggs. The marginal pistachio aphid causes up to 10–15% damage to young orchards during the growing season. The economic significance of damage is 15–20% on fruiting pistachio trees, which is considered the economic limit. When using the preparation “Eimplan Profi 20% SP” against aphids at the rate of 0.3 kg/ha, the biological effectiveness was 98.3–100%. It is recommended to use the preparation “Eimplan Profi 20% SP” at the rate of 0.3 kg/ha against aphids on pistachios.

Keywords: pistachio pest, pest, pistachio marginal aphid, bioecological characteristics, development, control, ecological, biological and chemical measures.

Введение

На сегодняшний день род фисташка (*Pistacia vera* L.) включает 11 видов, которые естественным образом распространены в странах Средиземноморья, Закавказья, США, Китая и Мексики. В качестве пищевого продукта используется только вид *P.vera*. Во флоре СНГ встречаются 2 вида [6, 8, 11].

Фисташка – одно из наиболее ценных орехоносных растений, занимающее важное место в лесном и сельскохозяйственном хозяйстве ряда стран. Её выращивание очень выгодно, но фитосанитарное состояние садов зависит от воздействия различных вредителей. В частности, фисташки сильно повреждаются сосущими насекомыми, что ослабляет дерево, резко снижает качество и количество урожая, а также способствует распространению вирусных и бактериальных заболеваний. В последние годы, в связи с изменениями природных климатических условий в биоценозе в результате глобального изменения климата, развитием садоводства и недостаточным использованием современных методов защиты растений, численность и ущерб, наносимый этими вредителями фисташковым садам, увеличиваются. Для эффективной защиты фисташковых плантаций одним из главных требований сегодня является всестороннее

углубленное изучение типов сока, их биоэкологических характеристик, а также разработка и внедрение мер борьбы на основе скоординированной системы контроля, включающей агротехнические, биологические и химические методы борьбы. Исходя из вышеизложенных проблем, целью данного исследования является систематизация информации о фисташковом соке, оценка его влияния на развитие растений и урожайность, а также разработка рекомендаций по оптимизации защиты фисташковых плантаций Хандон. В последние годы интерес к выращиванию фисташек значительно возрос в связи с высоким спросом на орехи на внутреннем и международном рынках. Однако успех выращивания фисташек напрямую зависит от здоровья деревьев и эффективной борьбы с вредителями. Среди наиболее опасных факторов, снижающих урожайность и качество плодов, особое значение имеют тля и другие сосущие вредители. Эти вредители питаются растительным соком, ослабляют дерево, вызывают пожелтение и деформацию листьев, преждевременное опадение, а также создают условия для развития вторичных инфекций [6, 7, 9].

Большинство исследователей отмечают, что наиболее распространенными в данных ученых являются представители класса клещей и насекомых, среди которых тля питается соком молодых побегов, листьев и плодов, что приводит к ослаблению деревьев и резкому снижению продуктивности [1–5]. По мнению некоторых авторов, интенсивность повреждений напрямую связана с биологическими характеристиками вредителей и погодными условиями. Увеличение численности тли чаще наблюдается в годы с теплой зимой и влажной весной и летом [1–3]. Исследования показывают, что повреждения, вызванные сосущими вредителями, нарушают процессы фотосинтеза листьев, увеличивая вероятность вторичного заражения растений патогенами. Для борьбы с вредителями используются комплексные методы, такие как агротехнические методы, биологические агенты и ограниченное использование инсектицидов, что помогает минимизировать ущерб окружающей среде и повысить устойчивость рассады [3–5].

Сегодня результаты исследований, проводимых учеными в разных странах мира, и анализ литературы показывают, что комплексный подход к изучению биологии, распространения и методов борьбы с вредителями фисташек позволяет разработать более эффективные меры защиты, снизить потери урожая и обеспечить устойчивое функционирование ореховых садов. Однако сегодня необходимо разрабатывать методы защиты, подходящие для каждого региона, исходя из климатических условий каждого региона и изучения особенностей развития вредителей, присутствующих в этом регионе [7, 9].

Исходя из вышеизложенных проблем, мы сосредоточились на разработке скоординированной системы защиты, основанной на изучении распространения, наносимого ущерба и биоэкологических характеристик вредителей фисташек, в частности, представителей семейства тлевых, в климатических условиях Узбекистана.

В результате мониторинга и экспериментальных исследований, проведенных в 2020–2025 годах по изучению видового состава, распространения, повреждений и биоэкологических характеристик вредителей семейства тлей, был определен уровень ущерба, наносимого тлями фисташкам в Самаркандской и Джизакской областях. Было установлено наличие 4 видов семейства тлей. Среди них фисташковая зеленая тля (*A.pistaciae*) и фисташковая листовертка (*F.hirsute*) были признаны экономически значимыми и зафиксированы как доминирующие виды. Уровень повреждений, биоэкологические характеристики и меры борьбы с этими вредителями были проведены на основе следующих методов.

Место и методы исследования

Полевые опыты проводились в 2023–2025 годах на плантациях фисташки в возрасте 5–25 лет на Пистачиликской научно-опытной станции НИИ лесного хозяйства в Галляаральском районе Джизакской области. Для выявления тлей проводился систематический полевой мониторинг в период вегетации (март–сентябрь). Использовались стандартные методы анализа

проб с различных частей растений: ствола, корней, молодых побегов, почек, цветков, листьев и плодов. Для идентификации видов применялись таксономические ключи и микроскопия. Статистический анализ данных включал расчет среднего количества вредителей и показателей поврежденности. Биологическая эффективность препаратов рассчитывалась по формуле Abbot (1925) согласно методическим указаниям Ш.Т. Ходжаев и др. (2023) [7, 10].

Результаты исследования

Краевая фисташковая тля – *Forda hirsuta* Mordv. в ходе наших экспериментальных исследований, проведенных в климатических условиях Джизака, было установлено, что взрослая самка тли, образующая вздутие на краю фисташкового листа, имеет небольшой размер тела – 1,5–2,5 мм. Окраска зеленовато-желтая или светло-зеленая, тело мягкое, покрыто мелкими волосками; встречаются бескрылые и крылатые формы. Личинка светло-зеленая и развивается в галле в тканях листа. Тля зимует в стадии яйца. Весной, в марте-апреле, яйца вылупляются, в зависимости от температуры воздуха. Личинки питаются по краю листа и образуют галлы. За вегетационный период образуется 2–4 поколения (в зависимости от климата). Осенью появляется половое поколение, откладывающее зимующие яйца. Условия для развития тли, то есть для активного начала, начинают формироваться при температуре воздуха в среднем 10–12 °С. Оптимальная комфортная температура: 20–30 °С. Продолжительность одного поколения составляет 30–35 дней. В очень жарких летних условиях (35–40 °С) рост и развитие замедляются, и растение переходит в период летней спячки. Повреждение листьев фисташки тлей приводит к гибели краев листьев и образованию галлов. Нарушается процесс фотосинтеза. Сильное повреждение приводит к снижению урожая на 10–25%. Замедляется рост и развитие молодых деревьев. С точки зрения вредности, тля имеет важное экономическое значение, вызывая 10–15% повреждений в молодых садах, что опасно. Для плодоносящих фисташковых деревьев экономически допустимым считается повреждение в 15–20%.

Были проведены экспериментальные исследования для изучения распространения, повреждений и биоэкологических характеристик набухающего сока листьев фисташек в климатических условиях Джизакского региона. Экспериментальные исследования количества поколений, жизнеспособности и стадий развития зеленого сока фисташек показали, что зеленый сок фисташек развивается в течение 4 поколений (см. табл. 1).

Таблица 1

Форма и сроки развития тли на фисташках в климатических условиях Джизака (полевой опыт, Джизакская обл., Галляаральский р-н, Научно-экспериментальная станция по выращиванию фисташек НИИ лесного хозяйства, 2023–2025 гг.)

№	Стадии развития	Сроки	Формы развития
1	Зимующее яйцо	Октябрь – март	Яйца зимуют на листьях и ветвях
2	Личинки первого поколения	Март – апрель	Отрождение личинок и образование галлов
3	Второе поколение	Май – июнь	Активное питание и развитие галлов
4	Третье поколение	Июнь – июль	Высокая вредоносность из-за роста численности
5	Четвертое поколение (частичное)	Июль – август	Замедление развития из-за жары и засухи
6	Половое поколение	Сентябрь – октябрь	Откладка зимующих яиц взрослыми самками

Экспериментальные исследования по обнаружению тли на фисташках были разделены на 2 типа. Первый – когда повреждение листьев достигает 10–15% у молодых деревьев, то есть когда количество галлов на листе составляет 8–10. Второй – когда повреждение 15–20% листьев наблюдается у крупноплодных фисташковых деревьев, когда количество галлов составляет 10–15. При обнаружении такого повреждения на фисташках рекомендуется проводить биологические и химические меры борьбы. Молодые деревья более чувствительны к повреждению тлей, поэтому меры борьбы следует начинать раньше. Повреждение листьев у взрослых деревьев достигает 20%. Эффективным является использование паразитов и полезных насекомых в биологическом контроле. Химическую обработку следует проводить до того, как личинки проникнут в галлы. Нижний предел развития в фенологическом развитии тли составляет 10 °С. Средняя полезная температура, необходимая для одного поколения, составляет 350 °С.

В ходе наших экспериментальных исследований, проведенных в климатических условиях Джизака в 2023–2025 годах, было установлено, что тля, образующая вздутие на краю листа фисташки, проходит 3 поколения в течение вегетационного периода, а 4-е поколение откладывает яйца на зимовку. Тля зимует в виде яиц.

Результаты применения препарата Эмиплан Профи 20% СП, в норме 0,2, 0,25 и 0,3 кг/га, полученные в ходе исследований против тли на фисташках, показали, что препарат в испытании показал наилучший результат при применении препарата Эмиплан Профи 20% СП, в норме 0,3 кг/га. Биологическая эффективность составила 98,3% к 7-му дню и 100% к 11-му дню. Высокая биологическая эффективность была достигнута при указанных нормах (см. табл. 2). На основании полученных положительных результатов, указанные в таблице нормы расхода были рекомендованы для применения в течение сезона против тли.

Таблица 2

Биологическая эффективность препарата Эмиплан Профи против тлей на фисташке (полевой опыт, Джизакская обл., Галляаральский р-н, Научно-экспериментальная станция по выращиванию фисташек НИИ Лесного хозяйства, 2023–2025 гг.)

Варианты	Действующее вещество	Норма расхода, кг/га	Численность тлей на 1 заселенный лист, экз.				Биологическая эффективность на день: %				
			До обработки	После обработки на день:				1	3	7	11
				1	3	7	11				
Emiplan Profi 20% SP, kg/ga	<i>Asetamiprid</i>	0,2	22,4	9,1	8,2	7,4	6,2	59,6	62,7	67,9	74,6
Emiplan Profi 20% SP, kg/ga	<i>Asetamiprid</i>	0,25	20,6	7,3	6,3	5,5	4,5	64,7	68,9	74,1	79,9
Emiplan Profi 20% SP, kg/ga	<i>Asetamiprid</i>	0,3	23,4	3,1	1,2	0,4	0	86,8	94,8	98,3	100,0
Viospilan 20%, с.п. (эталон)	<i>Asetamiprid</i>	0,3	25,6	3,3	2,3	0,5	0	87,2	91,7	97,6	100,0
Контроль	–	–	22,8	22,9	22,4	23,5	24,8	–	–	–	–

На основании результатов вышеизложенного исследования можно сделать следующие выводы:

1. В ходе наших экспериментальных наблюдений, проведенных в климатических условиях Джизакского региона, Краевая фисташковая тля (*F.hirsute*) проходит 3 поколения в течение вегетационного периода, 4-е поколение, достигшее зрелости, откладывает зимующие яйца, и тля зимует в виде яиц.

2. Краевая фисташковая тля (*F.hirsute*) опасна с точки зрения экономического значения, нанося до 10–15% ущерба молодым садам в течение вегетационного периода. Она вызывает 15–20% ущерба плодоносящим фисташкам, что считается экономически неприемлемым показателем.

3. В климатических условиях Джизакской области препарат Эмиплан Профи 20% СП, является эффективным средством против тли на фисташках при норме применения 0,3 кг/га и не оказывает негативного влияния на урожайность. Учитывая высокую биологическую эффективность препарата Эмиплан Профи 20% СП, против тли (до 98,3–100%), рекомендуемая норма применения для борьбы с тлей на фисташках составляет 0,3 кг/га.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Ахмедов Ш.Б., Рахимова Н.М.* Биология и вредоносность тлей на фисташке настоящей. / Сельскохозяйственная энтомология, 2018, № 12 (3). – С. 45–52.
2. *Бекмуродов А.К.* Щитовки и мучнистые червецы в орехоплодовых садах: диагностика и методы борьбы // Журнал защиты растений, 2020, 15 (2). – С. 34–41.
3. *Бектурсунова Л.И.* Сосущие вредители фисташки настоящей в орехоплодовых насаждениях // Pim-Fan Xabarnomasi jurnali ISSN: 3030-3931, Impact factor: 7,241 Vol. 10, issue 1, Oktabr 2025. – В. 701–705. <https://worldlyjournals.com/index.php/Yangiizlanuvchi>
4. *Джурраев Т.Т., Каримова Л.Р.* Влияние сосущих вредителей на продуктивность фисташковых насаждений / Агрономия и садоводство, 2021, № 8 (1). – С. 22–30.
5. *Иванов П.В., Смирнова Е.А.* Интегрированные методы защиты орехоплодовых культур от сосущих насекомых / Современное садоводство, 2021, № 6 (4). – С. 56–63.
6. *Кадыров М.С.* Мониторинг численности сосущих вредителей в орехоплодовых насаждениях // Вестник сельскохозяйственных наук, 2017, № 11 (5). – С. 18–25.
7. *Хо‘jayев Ш.Т. va boshqalar.* “Pestitsid va agroximikatlarni ro‘yxatga olish sinovlarini o‘tkazish yuzasidan uslubiy ko‘rsatmalar” uslubiy ko‘rsatmalar. – Toshkent, 2023. – 183 b.
8. *Чернова Г.М., Хамзаев А.Х., Эшанкулов Б.И., Шайматов О.А.* Фарбий Тян-Шаннинг тоғолди лалмикор ерларида хандон пистани саноат плантацияларида ўстириш технологиясини такомиллаштириш. – Тошкент: 2019. – Б. 5–60.
9. *Яхонтов В.В.* Вредители сельскохозяйственных растений и продуктов. – Ташкент, 1962. – С. 85–86.
10. *Abbot W.S.* A method of computing the effectiveness of an insecticide // J.Econ. Entomol. 1925, Vol. 18, No. 3. – P. 200–265.
11. *Eshankulov B.* Culture of Common Pistachio Present in Central Asia on the Basis of Bio-Ecological and Morphological Features of This Nut-Bearing Species // Int. J. Sci. Res. 2017, 6, 775–777.
12. *Li X., Chan V.* Ecology and management of sap-sucking pests in pistachio orchards // Journal of Agricultural Science, 2019, 14 (2). – P. 77–85.

*Раззокова Н.Б., зав. лабораторией
(Научно-исследовательский институт по карантину и защите растений,
Узбекистан)*

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ФУНГИЦИДОВ ПРОТИВ МУЧНИСТОЙ РОСЫ И АСКОХИТОЗА НА НУТЕ

В статье представлены данные о заболеваниях мучнистой росы и аскохитоза нута, выращиваемого на орошаемых и богарных землях. Проведены испытания новых фунгицидов, Juke 33% к.э., Folikur Plus 35% к.э. и Titul Miks 40% к.к.р. содержащих действующие вещества тебуконазол + триадимефон, пропиконазол + ципроконазол и пропиконазол + тебуконазол, против этих заболеваний. Даны рекомендации по применению фунгицидов с высокой биологической эффективностью против мучнистой росы и аскохитоза.

Ключевые слова: нут, зерно, бобовые, орошаемые площади, богарные земли, биологическая эффективность, фунгицид, норма применения, мучнистая роса, аскохитоз, фермерское хозяйство, сорт, состав, урожайность.

Razzokova N.B.

EFFECTIVENESS OF FUNGICIDES AGAINST POWDERY MILDEW AND ASCOCHYTOSIS ON CHICKPEAS

The article presents data on powdery mildew and ascochyta blight diseases of chickpea grown in irrigated and fallow lands. Tests of new fungicides Juke 33% e.c., Folikur Plus 35% e.c., and Titul Miks 40% c.c.r., containing active substances such as thebuconazole+triadimefone, propiconazole+cyproconazole, and propiconazole+tebuconazole, against these diseases, were conducted. Recommendations have been given for the use of fungicides with high biological effectiveness against powdery mildew and ascochyta blight.

Keywords: pea, grain, legumes, irrigated areas, irrigated lands, biological effectiveness, fungicide, application rate, powdery mildew, ascochyta, farm, variety, composition, yield.

Введение

Нут является одной из основных бобовых культур для удовлетворения потребностей населения мира в белках, жирах и углеводах. По данным ФАО, в 2023 году мировое производство нута достигло 16,5 млн тонн, из которых на Индию пришлось почти 75 процентов. В 2022 году площадь под выращивание нута в мире составила 148,1 млн гектаров, а общий объем производства – 180,9 млн тонн при средней урожайности 1222 кг/га. Показатели мирового производства нута значительно различаются по регионам: увеличение урожайности и производства в первую очередь связано с созданием высококачественных сортов, улучшением агротехнических мероприятий и совершенствованием водоснабжения, что еще больше повышает глобальное значение нута.

В последние годы население мира сталкивается со значительным ущербом от корневой гнили, фузариозного увядания, мучнистой росы, аскохитоза и ржавчины гороха. В связи с этим актуальной задачей является отбор сортов гороха, устойчивых к болезням в различных климатических условиях нашей Республики, выявление видов грибов, вызывающих эти заболевания, и определение их распространения, а также изучение мер борьбы с ними на участках, обрабатываемых на орошаемых и неорошаемых землях. В этой связи были изучены научные исследования, проведенные в этой области в нашей Республике и за рубежом.

Обзор литературы

Отмечено, что экономическая эффективность, получаемая с каждого гектара, может быть увеличена до 1,5–2 раз при использовании системы чередования посева гороха и нута при выращивании зерновых культур в засушливых районах нашей республики [11]. Установлено, что в результате посадки пшеницы на полях, где выращиваются сорта гороха в предгорных и горных засушливых районах Кашкадарьинской области, урожайность зерна увеличилась до 60%. Чистая прибыль возросла до 34 143,5–66 218,5 сумов с гектара, а рентабельность хозяйства увеличилась до 41,1–80,3% [1]. Зерна гороха содержат 21–33% белка, 56–74% углеводов, 20–22% сухого вещества, 5–7% сахара, 2–4% крахмала и важные для человеческого организма питательные вещества, такие как железо, селен, цинк и молибден [16].

При выращивании нута на урожайность влияют различные факторы, включая климатические условия, состояние почвы и методы посадки. Одним из наиболее опасных заболеваний для этой культуры является корневая гниль, вызывающая значительные экономические потери. Это заболевание вызывается грибами родов *Fusarium*, *Rhizoctonia* и *Pythium*. Корневая гниль поражает, в частности, молодые всходы, замедляя или полностью убивая растение. В разные годы во всем мире было выявлено более 20 патогенов, вызывающих это заболевание [15]. Комплексное использование биологических и химических агентов считается эффективной стратегией борьбы с фузариозным увяданием (*Fusarium oxysporum* f.sp.*ciceris*). В исследованиях, направленных на оценку этого подхода, наиболее вирулентный изолят патогена был первоначально идентифицирован в лабораторных условиях, и изолят FS1 из сорта нута BU-Chola-1 оказался наиболее опасным. Были отобраны и протестированы в полевых условиях эффективные штаммы-антагонисты *Trichoderma harzianum*, растительные экстракты и соответствующие фунгициды, которые продемонстрировали высокоэффективное защитное действие против фузариозного увядания [17].

Увядание нута, вызываемое *Fusarium oxysporum* f.sp.*ciceris*, является одним из наиболее опасных и распространенных грибных заболеваний сельскохозяйственных культур, приводящим к потере урожая до 100% в благоприятных условиях. В последние годы сильное развитие этого заболевания в регионах Гхедед и Саураштра штата Гуджарат привело к значительным экономическим потерям. Для выявления эффективных средств против болезни были протестированы *in vitro* фунгициды различных групп. В результате наибольшую эффективность показали тебуконазол 25,9% ЕС среди системных фунгицидов, оксихлорид меди 50% WP среди несистемных фунгицидов и комбинация карбендазима 12% + манкозеба 63% WP [14].

Патогенные микромицеты были выделены на среде КДА путем выделения изолятов из образцов листьев и стручков гороха, с признаками аскохитоза, собранных на гороховом поле, и инокуляции ими здоровых растений. Возбудитель аскохитоза был идентифицирован как *Ascochyta pisi*, и фитопатогенность была доказана триадой Коха [13]. Аскохитоз – широко распространенное грибное заболевание, распространяющееся с в годы с прохладной и влажной весной. Это заболевание может уменьшить или полностью уничтожить урожай. Поражаются листья, стебли, стручки и семена растений, пораженных аскохитозом. На листьях появляются продолговатые круглые пятна, они разрастаются и распространяются на ветви, пораженные листья засыхают, а боковые ветви растения отламываются от пораженного участка [10].

При изучении эффективности предпосевной обработки нута бактериальными препаратами «Аурилл» и «Экобацил» против фузариозного увядания было установлено, что препараты влияют на урожайность нута, защищают бобы от болезней во время хранения и посадки. Урожайность составила 1,2–1,3 т/га, тогда как в стандартном варианте, при применении «Витавакс 200 ФФ 34% с.сус.к.», урожайность составила 0,9 т/га [18]. Биопрепараты действуют в растениях и почве длительное время, и в результате однократного применения снижается потребность в дополнительной обработке, поскольку действующие организмы размножаются

в естественных микробиологических процессах. Полезные микроорганизмы, такие как *Trichoderma* и *Bacillus*, укрепляют иммунную систему растений, повышают их устойчивость к болезням и уменьшают их повреждение болезнями [19].

Методы исследования. Выделение патогенных грибов из посевов нута и изучение их морфологии проводилось по методу В.И. Билай, распространение и развитие болезней – по А.Е. Чумакову, М.К. Хохрякова, сбор гербарных образцов – по методу А.К. Скворсова, испытание фунгицидов – по методу Г.Ш. Котиковой, С.П. Алексеевой, биологическая эффективность препаратов, применяемых против болезней, – по методу М.И. Дементовой, на основе методических пособий Государственной химической комиссии Узбекистана. Экономическая эффективность применяемых защитных мер анализировалась по методам А.Ф. Ченкина и Ш.Т. Ходжаева, а экспериментальные данные обрабатывались математически и статистически по Б.А. Доспехову.

Места проведения исследования

Исследование проводилось в Ташкентской и Навоийской областях в 2022–2024 годах.

Результаты исследований

На экспериментальном участке Научно-исследовательского института карантин и защиты растений Кибрайского района Ташкентской области и на ферме «Алтинабад Кирили» Хатирчинского района Навоийской области проводился мониторинг мучнистой росы и аскохитоза нута сорта «Узбекистан-32». Протестированы препараты, содержащие тебуконазол 125 г/л + триадимефон 100 г/л, пропиконазол 250 г/л + ципроконазол 80 г/л и пропиконазол 200 г/л + тебуконазол 200 г/л, в различных дозировках против этих заболеваний.

На экспериментальном поле Научно-исследовательского института карантин и защиты растений препарат Juke 33,0% к.э. применялся против мучнистой росы и аскохитоза нута в дозировке 0,2–0,25–0,3 л/га, где распространенность мучнистой росы составляла 1,9–2,3%, а развитие заболевания 0,9–1,2%. Биологическая эффективность исследованного препарата Juke 33,0% к.э. составила 84,0–86,7%. Распространенность аскохитоза составляла 3,0–4,6%, а биологическая эффективность препарата достигла 84,7–90,0%. Препарат Folikur Plus 35% к.к.р. применялся против мучнистой росы нута в дозировке 0,3–0,35–0,4 л/га. В ходе эксперимента распространенность заболевания составила 1,7–2,0%, развитие заболевания – 0,5–0,8%, а биологическая эффективность препарата – 86,0–88,1%. Распространенность аскохитоза составила 3,2–4,4%, развитие заболевания – 0,8–1,2%, а биологическая эффективность – 85,4–89,4%. При применении препарата Titul Miks 40% к.к.р. к для борьбы с мучнистой росой в дозировке 0,1–0,15–0,3 л/га распространенность заболевания составила 1,4–1,6%, развитие заболевания – 0,3–0,9%, а биологическая эффективность – 88,8–90,2%. Распространенность аскохитоза составила 2,7–4,1%, а биологическая эффективность – 86,4–91,0%. В варианте размера препарат Torso 25% к.э. в дозировке 0,3 л/га показал биологическую эффективность 86,7% против мучнистой росы и 86,1% против аскохитоза (таблица 1).

Исследования с целью мониторинга мучнистой росы и аскохитоза нута а также для тестирования новых лекарственных препаратов проводились на богарных полях фермерского хозяйства «Олтинобод кирили» Хатирчинского района Навоийской области.

Согласно результатам исследования, было установлено, что распространение болезней мучнистой росы и аскохитоза было менее выражено на богарных участках из-за низкой влажности и теплой температуры воздуха по сравнению с орошаемыми участками. Также были протестированы новые фунгициды на богарных участках при различных нормах применения. Препарат Juke 33% к.э. был протестирован против мучнистой росы при нормах внесения 0,2–0,25–0,3 л/га, при этом распространение болезни составило 3,0–3,4%, а биологическая эффективность – 83,2–84,7% при нормах применения 0,25–0,3 л/га. Эффективность препарата при использовании в норме применения 0,2 л/га была ниже, а именно 82,6%. Препарат Juke 33% к.э. также был протестирован против аскохитоза. При норме внесения 0,3 л/га биологическая эффективность

составила 85,3%. При применении Folikur Plus 35% к.э. против мучнистой росы в дозе 0,3–0,35–0,4 л/га биологическая эффективность составила 86,7–89,8%, а против аскохитоза – 83,6–84,3%. При тестировании Titul Miks 40% к.к.р. против мучнистой росы в нормах 0,1–0,15–0,2 л/га наибольшая эффективность составила 87,7–88,3% при норме 0,15–0,2 л/га, а против аскохитоза – 85,7%. В проведенных исследованиях было отмечено, что эффективность препарата была ниже при более низких дозах применения исследуемых фунгицидов (таблица 2).

Таблица 1

Биологическая эффективность фунгицидов против мучнистой росы и аскохитоза нута на орошаемых полях (Ташкентская область, Кибрайский район, экспериментальное поле Научно-исследовательского института карантина и защиты растений, 2022–2024 гг.)

Варианты	Действующие вещества препаратов	Нормы применения л, кг/га	Болезни, %					
			Мучнистая роса			Аскохитоз		
			Распространение болезни	Развитие болезни	Биологическая эффективность, %	Распространение болезни	Развитие болезни	Биологическая эффективность, %
Контроль	–	–	14,3	6,9	–	30,1	14,7	–
Torso 25% к.э. (эталон)	Тебуконазол 125 г/л + триадимефон 100 г/л	0,3	1,9	0,7	86,7	3,1	1,3	89,7
Juke 33% к.э.	Пропиконазол 250 г/л + ципроконазол 80 г/л	0,2	2,3	1,2	84,0	4,6	1,7	84,7
		0,25	2,1	1,0	85,3	3,8	1,5	87,4
		0,3	1,9	0,9	86,7	3,0	1,4	90,0
Folikur Plus 35% к.э.	Тебуконазол 200 г/л + триадимефон 150 г/л	0,3	2,0	0,8	86,0	4,4	1,2	85,4
		0,35	1,9	0,6	86,7	3,6	1,1	88,0
		0,4	1,7	0,5	88,1	3,2	0,8	89,4
Titul Miks 40% к.к.р.	Пропиконазол 200 г/л + тебуконазол 200 г/л	0,1	1,6	0,9	88,8	4,1	1,0	86,4
		0,15	1,5	0,4	89,5	3,3	0,9	89,0
		0,2	1,4	0,3	90,2	2,7	0,7	91,0

Выводы

Фунгициды Juke 33% к.э., Folikur Plus 35% к.э. и Titul Miks 40% к.к.р. были протестированы при различных нормах применения против мучнистой росы и аскохитоза на орошаемых и богарных полях в течение вегетационного периода нута. Согласно результатам исследования, на орошаемых полях эффективность Juke 33% к.р. при нормах применения 0,25–0,3 л/га составила 85,3–86,7% против мучнистой росы и 87,4–90,0% против аскохитоза; Folikur Plus 35% к.э. при нормах применения 0,3–0,35–0,4 л/га – 8,0–88,1% против мучнистой росы и 85,4–89,4% против аскохитоза; Эффективность фунгицидов Titul Miks 40% к.к.р. против мучнистой росы составила 88,8–90,2% при нормах внесения 0,1–0,15–0,2 л/га; биологическая эффективность против аскохитоза составила 86,4–91,0%. Было установлено, что мучнистая роса и аскохитоз реже встречались на нуте на богарных полях.

Фунгициды тестировались при различных нормах внесения в засушливых районах, результаты представлены в таблице.

В орошаемых и богарных районах фунгициды, содержащие тебуконазол+триадимефон, пропиконазол+ципроконазол и пропиконазол+тебуконазол, эффективны против мучнистой росы и аскохитоза гороха.

Таблица 2

Биологическая эффективность фунгицидов против мучнистой росы и аскохитоза на богарных полях нута (Навоийская область, Хатирчинский район, сорт «Олтинобод кироли», 2022–2024 гг.)

Варианты	Действующие вещества препаратов	Нормы применения л, кг/га	Болезни, %					
			Мучнистая роса			Аскохитоз		
			Распространение болезни	Развитие болезни	Биологическая эффективность, %	Распространение болезни	Развитие болезни	Биологическая эффективность, %
Контроль	–	–	19,6	10,1	–	29,3	15,2	–
Torso 25% к.э. (эталон)	Тебуконазол 125 г/л + триадимефон 100 г/л	0,3	3,1	1,5	84,2	4,2	2,1	85,6
Juke 33% к.э.	Пропиконазол 250 г/л + ципроконазол 80 г/л	0,2	3,4	1,4	82,6	5,0	2,7	83,0
		0,25	3,3	1,2	83,2	4,7	2,3	84,0
		0,3	3,0	0,9	84,7	4,3	2,1	85,3
Folikur Plus 35% к.э.	Тебуконазол 250 г/л + триадимефон 150 г/л	0,35	2,9	1,3	85,2	5,2	2,6	82,3
		0,4	2,6	1,1	86,7	4,8	1,9	83,6
		0,45	2,0	0,8	89,8	4,6	1,5	84,3
Titul Miks 40% к.к.р.	Пропиконазол 200 г/л + тебуконазол 200 г/л	0,1	2,8	1,6	85,7	5,8	3,2	80,2
		0,15	2,4	1,4	87,7	5,0	1,8	83,0
		0,2	2,3	1,0	88,3	4,1	1,3	86,0

ЛИТЕРАТУРА

1. Аликулов *Ф.Н.* Лалмикор тўк тусли бўз тупроклар шароитида буғдой ҳосилдорлигига ўтмишдош нўхатнинг таъсири (Қашқадарё вилояти мисолида). Автореф. к.х.ф.н. – Ташкент. – 2010. – 20 с.
2. Доспехов *Б.А.* Методика полевого опыта. – М.: Колос, 1979. – С. 262–271.
3. Пидопличко *Н.М.* Грибы – паразиты культурных растений. Определитель. Том 1. Грибы совершенные. – Киев: Наукова думка, 1977 а. – 37 с.
4. Пидопличко *Н.М.* Грибы – паразиты культурных растений. Определитель. Том 2. Грибы несовершенные. – Киев: Наукова думка, 1977 б. – 300 с.
5. Хохряков *М.К.* Методические указания по экспериментальному изучению фитопатогенных грибов. – Л., 1969. – С.52–55.

6. *Хохряков М.К., Доброзракова Т.Л., Степанов К.М., Летова М.Ф.* Нут (*Cicer arietinum* L.). Определитель болезней растений. – Л., 1966. – С. 146–147.
7. *Ходжаев Ш.Т.* Инсектицид, акарицид, биологик фаол моддалар ва фунгицидларни синаш бўйича услубий кўрсатмалар (II-нашр). – Тошкент, 2004. – 103 с.
8. *Ченкин А.Ф.* Методика определения экономической эффективности использования в сельском хозяйстве результатов НИИ и опытно-конструкторских работ, новой техники, изобретений и рационализаторских предложений. – НТС МСХ СССР. – М.: ВНИИТЕИСХ, 1979, № 7. – 27 с.
9. *Чумаков А.Е.* Грибные болезни. Основные методы фитопатологических исследований. – М.: Колос, 1974. – С.70–106.
10. *Ҳамдамов И., Бобоқулов З., Мустонов С.* Нўхат – энг яхши ўтмишдош экин // Қишлоқ хўжалиги журналининг агро илм илмий иловаси, 2011, № 2 (18). – Б. 21–22.
11. *Эргашев Ж., Исаков К., Наҳалбоев Ж., Жўраев Ш., Нишонов Ж.* Нўхатнинг лалми майдонларда курғокчилик йиллардаги кўрсаткичлари // Агро илм, 2016, № 1 (39). – 16-б.
12. *Abbot W.S.* A method of computing the yeffectiveness of an insecticide // *J. Yecon. Yentomol.*, 1925, Vol. 18, No. 3. – P. 265–267.
13. *Aguilar R., Rafael-Rutte R., Martínez-Santos H., Apaza-Apaza S.* Causal agent of anthracnose in the pea crop (*Pisum sativum* L.) in northern of Perú: Symptomatology, isolation and identification, pathogenicity and control // *Scientia Agropecuaria*, 2021, No. 12 (1). – P. 7–14.
14. *Golakiya B.B., Bhimani M.D., Akbari L.F.* Yefficacy of different fungicides for the management of chickpea wilt (*Fusarium oxysporum* f.sp.ciceris) // *International Journal of Chemical Studies*, 2018, Vol. 6, No. 2. – P. 199–205.
15. *Hamid A., Bhat N.A., Sofi T.A., Bhat K.A., Asif M.* Management of root rot of pea (*Pisum sativum* L.) through bioagents // *African Journal of Microbiology Research*, 2012, No. 6 (44). – P. 7156–7161.
16. *Parihar A. K., Bohra A., Dixit G. P.* Nutritional benefits of winter pulses with special yemphasis on peas and rajmas'h // *Biofortification of food crops*. – 2016. – P. 61–71.
17. *Hossain, M.M., Hossain N., Sultana F., Islam S.M.N., Islam M.S., Bhuiyan M.K.A.* Integrated management of *Fusarium* wilt of chickpea (*Cicer arietinum* L.) caused by *Fusarium oxysporum* f.sp. ciceris with microbial antagonist, botanical yextract and fungicide // *African Journal of Biotechnology*, 2013, Vol. 12 (29). – P. 4699–4706.
18. *Melnichuk T.N.* et al. Changes of microbial association of darkchestnut soil in different farming systems // *Microbiological aspects of optimization of the production process of cultured crops*. – 2015. – P. 17–18.
19. *Turaeva B.I.* et al. Disease causing phytopathogenic micromycetes in citrus in Uzbekistan. // *Pakistan Journal of Phytopathology*, 2021, Vol. 33, No. 2. // *Turaeva B.* et al. The use of three fungal strains in producing of indole-3-acetic acid and gibberellic acid // *Plant Cell Biotechnology and Molecular Biology*, 2020, Vol. 21, No. 35 & 36. – P. 32–43.

*Реймов А.Т., младший научный сотрудник
Торениязов Е.Ш., доктор сельскохозяйственных наук, профессор
(Институт сельского хозяйства и агротехнологий Каракалпакстана, Узбекистан)*

ВРЕДИТЕЛИ БИОЦЕНОЗА РИСА: ВИДОВОЙ СОСТАВ, БИОЭКОЛОГИЯ И ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН

В статье приводятся результаты научных исследований по выявлению вредителей, встречающихся на рисовых полях агробиоценоза Республики Каракалпакстан, динамики развития одного из них – ракообразных вида.

Ключевые слова: вредители, грызуны, личинки, взрослые, виды, зерно, побеги, стебель, температура, динамика.

*Reimov A.T.
Toreniyazov E.S.*

SPECIES COMPOSITION OF RICE BIOCENOSIS PESTS, BIOECOLOGY, DYNAMICS OF DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC OF KARAKALPAKSTAN

The article presents the results of scientific research on the identification of pests found in the salt marshes of the agrobiocenosis of Karakalpakstan and the determination of the dynamics of the development of the shrimp, their main species.

Keywords: pests, gnawing, worm growth, phases, types, grain, plant, stem, temperature, dynamics.

Актуальность темы

В агроклиматических условиях Каракалпакстана рис является одним из основных видов сельскохозяйственных культур, которая возделывается с начала 60-х годов минувшего столетия. Сегодня достигаются высокие урожаи из скороспелых и среднеспелых сортов. Одним из главных направлений агротехнических мероприятий по данному виду культуры является борьба с вредителями. Потому, что на рисовых полях агробиоценоза распространено многих видов вредителей, связанных с абиотическими и биотическими факторами, привнесенными с окружающей среды. Без усиленной борьбы с этими вредителями невозможно получать надлежащих урожаев. А также, в связи с изменениями экологических факторов последних лет, актуализируется проблема совершенствования борьбы с распространением новых видов вредителей на рисовых полях такие как ракообразная щитовидка (*Apus concriformis Schaff.*), щитовка лепестерия (*Leptestheria dahalacensis Sars*),

Материал и методика

Агротехнические мероприятия, применяемые для выращивания риса в условиях Каракалпакстана, определение видов, динамики, уровня ущерба от вредителей, постановка опыта осуществлены посредством методов Б. Қыдырбаева [3], Б.П. Адашкевича [1], Ш.Т. Худжаев и др. [9;10], В.И. Танский [6], Б.Д. Доспехова [2].

Результаты исследования

Предложены меры борьбы, связанные с ущербом от вредителей, поразивших поля в ходе агротехнических мероприятий сортов риса, возделываемых на полях областей Республики Узбекистан [4, 5, 7, 8].

Во всех районах Республики Каракалпакстан наблюдается посев семян сортов риса в первой декаде мае, развитие побегов во второй декаде, и в последние десять дней выход на поверхность

воды. Посев в таком порядке среднеспелых сортов риса осуществляется в канце мае, самый поздний срок – в июне. Получение побегов и выход на поверхность воды идет долговременно. В начале фазе развития сортов риса впервые выходят такие основные виды вредителей как ракообразная щитовидка (*Apus concriformis* Schaff.), лепестерия (*Leptestheria dahalacensis* Sars), сухопутная муха (*Ephydra macellaria* Egger.), рисовая муха (*Cricotopus silvestris*.), ячменный минер (*Hiderllia griseola*), долгоносик (*Hydronomus sinuaticollis* Faust.), трипс (*Haplotrips aculeatus* Fabr.), рисовая саранча (*Eхуа fuscovitata* Marsch.), которые активно наносят ущерб урожаю риса. Были организованы специальные наблюдения по динамике развития считающейся доминантной среди вредителей риса ракообразной щитовидки. Анализ сведений с полей приведен на диаграмме.

Рис. 1. Динамика развития ракообразной щитовидки и щитовки лепестерии в зависимости от сроков посева риса (Республика Каракалпакстан, 2022–2024 годы)

Как показывает вышеизложенное, на засеянных в начале мая рисовых полях первые особи вредителей возникали во второй декаде месяца. Это означает, что личинки вредителей начали подкармливаться от первых побегов риса. Число вредителей достигало 4,6–7,9 экз./кв. метр площади. То, что количество личинок и взрослых особей к концу мая и началу июня достигло 11,2–12,9 экз./кв. метр, при которых наблюдается, что 50–60 процентов побегов уничтожены. Вместе с тем, уменьшение количества обитающих особей вредителей до 1,3–5,2 экз. в конце июня и начале июля тоже имеет значение с научной точки зрения.

Динамика развития этих видов вредителей на посевах риса, такие как ракообразная щитовидка щитовка лепестерия показала высокую плотность их количества для данного периода развития риса. Также выяснилось, что помимо подкормки побегами риса личинки и взрослые особи вредителей, еще повышает объем нанесенные вред культурами. В результате значительное отрицательные действий на изрежение количество всходов, с последующим нанесли существенный вред рост и развития оставшейся полей кустов риса.

Заключение и предложение

Выявлено распространение наиболее опасных видов вредителей на рисовых полях агробиоценоза Каракалпакстана и, соответственно, большой вред будущим урожаям. Предлагается рекомендация применение разрешенных к использованию химических препаратов против ракообразной щитовидки, щитовки лепестерии в период получения всходов, также в течение вегетационного периода вредителей сухопутной мухи, рисовой мухи, долгоносика, ячменного минера, трипса в период появления особей вредителей.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Адашкевич Б.П.* Биологическая защита крестоцветных овощных культур от вредных насекомых. – Ташкент: Фан, 1983. – С. 180–188.
2. *Доспехов Б.А.* Методика полевого опыта. – М.: Колос, 1985. – 351 с.
3. *Қыдырбаев Б., Рахимов Г.Н., Шамшетов Д.Н.* Салыгершилик. – Нөкис: Билим, 1992. – 220 б.
4. *Отамирзаев Н.Ф.* Эффективность применения современных химикатов против вредителей риса // Актуальные проблемы современной науки, 2018, № 1 (98) – С. 153–156.
5. *Сборщикова М.П.* Салы зыянкеслери ҳам оларға қарсы гүрес. – Нөкис, 1969. – 40 б.
6. *Танский В.И.* Биологическая основа вредоносности насекомых. – М.: Агропромиздат, 1988. – С. 182–198.
7. *Торениязов Е.Ш., Хўжаев Ш.Т., Холмуродов Э.А.* Ўсимликларни химоя қилиш / Дарслик. – Тошкент: Наврўз, 2018. – Б. 278–381.
8. *Ҳамраев А.Ш., Ҳасанов Б.А., Очилов Р.О., Азимов Ж.А., Эшматов О.Т., Рашидов М.И.* Галла ва шולי зараркунанда, касалликлар ва бегона ўтлардан химоя қилиш. – Тошкент, 1999. – 123 б.
9. *Хўжаев Ш.Т.* Ўсимликларни зараркунандалардан уйғунлашган химоя қилишнинг замонавий усул ва воситалари. – Т.: Navro'z, 2015. – Б. 552.
10. *Хўжаев Ш.Т.* Агротоксикология асослари ҳамда тадқиқот ўтказиш қоидалари. – Тошкент: «Munis design group» МЧЖ, 2018. – Б. 4–132.

*Сатторов Ш.Х., докторант, младший научный сотрудник
(Научно-исследовательский институт по карантину и защите растений, Узбекистан)*

ВЛИЯНИЕ ГЕРБИЦИДОВ НА АГРОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЧВЫ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ МАША И ФАСОЛИ В ТИПИЧНЫХ ПОЧВАХ ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

В статье комплексно исследовано влияние гербицидов, применяемых против сорных растений при возделывании маша и фасоли, на агрохимические свойства почв в условиях типичных серозёмов Ташкентской области. В ходе исследований проанализированы изменения основных агрохимических показателей почвы, в том числе содержания гумуса, подвижных форм элементов питания (азота, фосфора и калия), а также других важных показателей, обусловленные применением гербицидов.

Ключевые слова: маш, фасоль, типичные серые почвы, гумус, азот, фосфор, калий, сорные растения, гербицид.

Sattorov Sh.X.

THE INFLUENCE OF HERBICIDES ON THE AGROCHEMICAL PROPERTIES OF SOIL IN THE CULTIVATION OF MUNG BEAN AND COMMON BEAN IN THE TYPICAL SOILS OF TASHKENT REGION

This study provides a comprehensive assessment of the effects of herbicides applied for weed control in mung bean and haricot-bean cultivation on the agrochemical properties of typical serozem soils in the Tashkent region. The research analyzed changes in key soil agrochemical parameters, including humus content, the availability of major nutrients (nitrogen, phosphorus, and potassium), and other relevant indicators resulting from herbicide application. The results demonstrate that the scientifically justified use of herbicides contributes to the maintenance and enhancement of soil fertility and exerts a positive influence on crop productivity. These findings highlight the importance of rational herbicide management in legume-based cropping systems under serozem soil conditions.

Keywords: mung bean, common bean, typical gray soils, humus, nitrogen, phosphorus, potassium, weeds, herbicide.

Введение

Сохранение плодородия почв и получение высоких урожаев сельскохозяйственных культур без ущерба для баланса питательных элементов в почве требует определения степени обеспечения почвы гумусом и питательными элементами. На этой основе разработка норм минеральных удобрений для каждого года имеет важное значение [2].

Методы исследования

Исследования проводились на основе общепринятых методик: «Методика проведения полевых опытов», «Методика постановки опытов с гербицидами», а также методик агрохимических и агрофизических анализов почвы – «Методы агрохимических, агрофизических и микробиологических исследований в условиях орошаемых хлопководческих районов».

Результаты исследования

В ходе научно-исследовательской работы с целью определения влияния борьбы с сорняками на содержание питательных веществ в были проведены агрохимические анализы почвы. По предварительным данным, полученным в 1-м опыте, проведённом в условиях типичных

серозёмов Ташкентской области при совместном применении гербицидов с посевом, в начале вегетационного периода 2019 года в слое почвы 0–30 см содержание гумуса составило 0,912%, общего азота 0,085%, фосфора 0,154%, а в слое 30–50 см – соответственно 0,865; 0,067; 0,133%. По данным, полученным в конце вегетационного периода 2021 года, установлено, что почти во всех вариантах опыта, за исключением контрольного, содержание гумуса и азота увеличилось, тогда как содержание фосфора уменьшилось. В контрольном варианте опыта с посевом маша наблюдалось снижение содержания гумуса по сравнению с исходным уровнем на 0,007%, общего азота на 0,008%, фосфора на 0,005%.

В остальных вариантах отмечено увеличение содержания гумуса на 0,001–0,006%, азота на 0,001–0,004%. Особенно высокие показатели зафиксированы в 5 и 9 вариантах, где применялись гербициды Стомп и Шансград в повышенной норме 4,0 л/га: содержание гумуса и общего азота увеличилось соответственно на 0,005 и 0,006%. Однако во всех вариантах опыта наблюдалось снижение содержания фосфора. В контрольном варианте этот показатель уменьшился на 0,005%, тогда как в остальных вариантах снижение составило 0,001–0,002% (таблица 1).

Таблица 1

Влияние борьбы с сорняками на содержание общих питательных веществ в почве при выращивании маша и фасолы в условиях типичных серозёмов Ташкентской области

№	Виды культур	Виды гербицидов	Расход, л/га	Слои почвы, см	В начале вегетационного периода, 2019 год, %			В конце вегетационного периода, 2021 год, %		
					Гумус	N	P	Гумус	N	P
1.		Контроль (без гербицида)	–	0–30	0,912	0,085	0,154	0,905	0,077	0,149
				30–50	0,865	0,067	0,133	0,860	0,061	0,129
2.		Зорро, 33% к.э. (эталон)	4,0	0–30	0,912	0,085	0,154	0,913	0,086	0,152
				30–50	0,865	0,067	0,133	0,866	0,067	0,131
3.		Стомп, 33% к.э.	2,5	0–30	0,912	0,085	0,154	0,915	0,087	0,152
				30–50	0,865	0,067	0,133	0,866	0,068	0,131
4.		Стомп, 33% к.э.	3,0	0–30	0,912	0,085	0,154	0,914	0,087	0,153
				30–50	0,865	0,067	0,133	0,867	0,067	0,130
5.	Маш	Стомп, 33% к.э.	4,0	0–30	0,912	0,085	0,154	0,917	0,090	0,154
				30–50	0,865	0,067	0,133	0,866	0,068	0,133
6.		Гезагарт, 50% с.п. (эталон)	4,0	0–30	0,912	0,085	0,154	0,913	0,088	0,152
				30–50	0,865	0,067	0,133	0,865	0,070	0,131
7.		Шансгарт с.к. 500 г/л.	2,0	0–30	0,912	0,085	0,154	0,914	0,089	0,151
				30–50	0,865	0,067	0,133	0,866	0,067	0,132
8.		Шансгарт с.к. 500 г/л.	3,0	0–30	0,912	0,085	0,154	0,913	0,088	0,152
				30–50	0,865	0,067	0,133	0,862	0,068	0,130
9.		Шансгарт с.к. 500 г/л.	4,0	0–30	0,912	0,085	0,154	0,918	0,091	0,154
				30–50	0,865	0,067	0,133	0,868	0,069	0,133

№	Виды культур	Виды гербицидов	Расход, л/га	Слой почвы, см	В начале вегетационного периода, 2019 год, %			В конце вегетационного периода, 2021 год, %		
					Гумус	N	P	Гумус	N	P
10.		Контроль (без гербицида)	–	0–30	0,912	0,085	0,154	0,902	0,075	0,148
				30–50	0,865	0,067	0,133	0,859	0,063	0,129
11.		Зорро, 33% к.э. (эталон)	4,0	0–30	0,912	0,085	0,154	0,913	0,086	0,152
				30–50	0,865	0,067	0,133	0,861	0,067	0,131
12.		Стомп, 33% к.э.	2,5	0–30	0,912	0,085	0,154	0,912	0,087	0,152
				30–50	0,865	0,067	0,133	0,866	0,067	0,132
13.		Стомп, 33% к.э.	3,0	0–30	0,912	0,085	0,154	0,914	0,087	0,151
				30–50	0,865	0,067	0,133	0,866	0,068	0,131
14.	Фасоль	Стомп, 33% к.э.	4,0	0–30	0,912	0,085	0,154	0,915	0,089	0,153
				30–50	0,865	0,067	0,133	0,864	0,068	0,128
15.		Гезагард, 50% с.п. (эталон)	4,0	0–30	0,912	0,085	0,154	0,912	0,088	0,151
				30–50	0,865	0,067	0,133	0,862	0,068	0,130
16.		Шансгард с.к. 500 г/л.	2,0	0–30	0,912	0,085	0,154	0,913	0,087	0,152
				30–50	0,865	0,067	0,133	0,867	0,068	0,132
17.		Шансгард с.к. 500 г/л.	3,0	0–30	0,912	0,085	0,154	0,913	0,088	0,152
				30–50	0,865	0,067	0,133	0,864	0,067	0,133
18.		Шансгард с.к. 500 г/л.	4,0	0–30	0,912	0,085	0,154	0,916	0,089	0,152
				30–50	0,865	0,067	0,133	0,865	0,069	0,131

Заклучение

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что даже в условиях типичных серозёмных почв при возделывании маша применение гербицида Шансград в норме 4,0 л/га одновременно с посевом против сорных растений увеличивает содержание гумуса на 0,005–0,007%, а общее содержание азота на 0,007–0,008%. При возделывании фасоли применение гербицида Стомп в норме 4,0 л/га способствует увеличению содержания гумуса на 0,003–0,004%, а общего азота на 0,004–0,005%.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Иминов А., Намозов Ф., Бозоров Х.* Дуккакли дон экинларида азотни фаол ўзлаштирувчи туганак бактерияларни қўллашнинг тупрок унимдорлиги ва экинлар ҳосилдорлигига таъсири // *Агро кимё ва ўсимликлар карантини*, 2018, № 3. – Б. 11–12.
2. *Қўзиев Ж.М., Халилова Н.Ж.* Бўка тумани суғориладиган тупроқларининг агрокимёвий тавсифи // *Агрокимё химоя ва ўсимликлар карантини*, 2019, № 2. – Б. 8–10.
3. *Методы агрохимических исследований почв Средней Азии.* – М., 1973. – С. 135.
4. *Методы агрохимических, агрофизических и микробиологических исследований в поливных хлопковых районах.* – *СоюзНИХИ.* – Ташкент, 1963. – С. 1–253.

Торениязов Е.Ш., доктор сельскохозяйственных наук, профессор

(Институт сельского хозяйства и агротехнологий Каракалпакстана, Узбекистан)

Розымова А.П.

(Каракалпакский филиал Научно-исследовательского института карантин и защиты растений, Узбекистан)

ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ НА БИОЭКОЛОГИЮ РАЗВИТИЯ ВРЕДИТЕЛЕЙ КАРТОФЕЛЯ В УСЛОВИЯХ КАРАКАЛПАКСТАНА

В статье приведены виды вредителей картофельной культуры, выращиваемой на полях агробиоценоза Республики Каракалпакстан, изложены результаты научных работ, проводимых с целью определения удельного веса влияющих абиотических факторов на развитие видов вредителей.

Ключевые слова: *абиотические, биотические факторы, температура, влажность, осадки, вредитель, энтомофаг, биоэкология.*

Toreniyazov E.S.

Rozymova A.P.

INFLUENCE OF ENVIRONMENTAL FACTORS ON THE BIOECOLOGY OF POTATO PEST DEVELOPMENT IN KARAKALPAKSTAN

The article summarizes ongoing research on the types of potato pests in the agrobiocenosis fields of the Republic of Karakalpakstan and the proportion of abiotic factors affecting them.

Keywords: *abiotic, biotic factors, temperature, humidity, precipitation, pests, entomophage, bioecology.*

Актуальность темы

Каракалпакстан расположен в северной части Республики Узбекистан и занимает 37% ее территории, от других областей отличается резко континентальным, экстраординарным климатом. Поэтому в регионе возделываются скороспелые сорта сельскохозяйственных культур, в том числе картофель, прогнозируемый урожай обеспечивается за счет полноценного осуществления агротехнических мероприятий. За последние пять лет на 6737–7902 гектарах площадей фермерских хозяйств засеяны скоро-среднеспелые сорта картофеля (*Solanum tuberosum* L.), ежегодные урожаи достигаются на уровне 85700–101681 тонн. Учитывая рост численности населения за два миллиона человек, необходимость потребления 54 кг картошки на душу населения согласно медицинским показаниям, производство картофельной продукции должно составлять не менее 108000 тонн в год. Следовательно, для достижения данных показателей требуются как расширение посевных площадей, так и увеличение урожайности. Однако, результаты наблюдений в этой области показывают, что одной из причин отсутствия ожидаемой урожайности является нанесением вредоносности значительной части урожая вследствие появления разнообразных видов вредителей в биоценозе. Борьба с ними в соответствии с требованиями сегодняшнего дня рассматривается как одна из важнейших задач в регионе.

Материал и методика

В области применения агротехнических мероприятий в отношении сортов картофеля использованы методы В.И. Зуева [5], Т.Э. Останаккулова, Ш. Авезова [6], определения видов

вредителей в биоценозе – Б.П. Адашкевича [1], выявления динамики – Ш.Т. Худжаева [9], определения уровня ущерба – В.И. Танского [7], ведения борьбы – Ш.Т. Худжаева [10], применения метода по проведения опытов – Б.Ж. Азимова, Б.Б. Азимова [2], Б.Д. Доспехова [3].

Результаты исследования

По регионам мира, где возделывается картофель, в том числе, фермерским полям в Республике Узбекистан, были даны научно обоснованные рекомендации в части распространения вредителей, биоэкологии их развития, динамике и эффективного им противодействия [4, 5,8].

В осуществлении мер борьбы с вредителями необходимо учесть такие наблюдаемые за последние годы экологические факторы, как температура воздуха, уровень его относительной влажности, резкие изменения количества осадков и ситуации, связанные с ними. Потому в результате воздействия данных факторов происходит уменьшение ранее распространенных видов вредителей, напротив, массовое увеличение видов, прежде не встречавшихся или мало распространенных в агроклиматических условиях региона.

Учитывая данные обстоятельства, начиная с 2021 года и по сей день регулярно проводятся контрольные и исследовательские работы, направленные на выявление видов вредителей, способных к распространению на картофельных полях и нанесению ущерба урожаю. Результаты приведены в таблице 1.

Таблица 1

Виды и степень вредоносности вредителей на посевах картофеля Нукусский, Кегейлийский, Чимбайский районы Республики Каракалпакстан, 2021–2025 годы

Наименование видов вредителей		Откармливаемые органы растения	Вредоносность	Поколения за год
На русском	На латинице			
Грызущие вредители				
Медведки	<i>Gryllotalpa gryllotalpa</i> L.	Плод	+	0,5
Проволочники	<i>Agriotes meticulosus</i> Cond.	Плод	++	0,25
Майский жук	<i>Melolontha hippocostani</i> F.	Плод	+	0,25
Озимая совка	<i>Agrotis segetum</i> Den. et Schif.	Корень, стебель	+++	3
Восклицательная совка	<i>Agrotis exclmationi</i> L.	Корень, стебель	+++	2
Картофельная блошка	<i>Psylliodes affinis</i>	Лист	++	2–3
Картофельная моль	<i>Phthorimaea operculella</i> Zel.1, <i>Gryllotalpa gryllotalpa</i> L.	Плод	+++	3–4
Красноголовая шпанга	<i>Epicauta erythrocephala</i> Pall.	Лист	+++	1–2
Паслёновый минёр	<i>Liriomyza bryoniae</i>	Лист	++	4–5
Сосущие вредители				
Табачный трипс	<i>Thrips tabaci</i> Land.	Лист	++	7–8
Урюковая-камышевая тля	<i>Hyalopterus pruni</i> Geoffr.	Лист	+	5–6
Бахчевая тля	<i>Aphis gossypii</i> Glov.	Лист	+	6–7
Белокрылка	<i>Bemisia tabaci</i> Genn.	Лист	++	10–15

Полевой клоп	<i>Lygus pratensis</i> L.	Лист	+	3–4
Паутинный клещ	<i>Tetranychus urticae</i> Koch.	Лист	+++	12–18

Примечание: Степень вредоносность: + низкая; ++ средняя; +++ высокая

Исходя из этого, принято во внимание широкое распространение многих видов вредителей в биоценозе картофельных площадей, которые откармливаясь корнями, стеблями, листьями и плодами растения, наносит ему огромный вред. Также учтен тот фактор, что грызущие вредители, обитая в почве, наносят ущерб корням и клубням, в то время как высасывающие соки вредители располагаются на листьях.

С учетом периода сева сортов картофеля, было четко определено, что наибольшая опасность исходит от озимой и восклицательной совки, картофельной моли, красноглавой шпанги, паутинного клеща. Наносящие ущерб клубням картофеля медведка дает поколение раз в два года, проволочник и майский жук – в 3–4 года, в вегетационный период озимая совка дает 3, восклицательная совки 2 и другие. В то же время белокрылки дают 10–15, паутинный клещ – 12–18 раз поколения в течение вегетационного периода.

На подобную биоэкологию развития вредителей и степень ущерба в условиях региона первостепенное влияние оказывают внешние факторы. Заметное смягчение климата в зимний период, наблюдаемое последнее время, устойчивая среднесуточная температура не ниже –10 °С, среднесуточная плюсовая температура в течение 48 дней зимой, создают благоприятные условия для перезимовки вредителей.

В условиях агроклимата региона такие положительные изменения позволяют вредителям, пережившим зимовку, полноценно выйти в весенний период. Специальные исследования, проведенные в этом направлении, доказывают, что повышение средней температуры в марте до 3,9–11,8 °С, сохранение апрельской температуры на уровне 14,5–19,5 градуса, майской – 20,2–25,3 градуса, июньской – 26,8–29,1 °С, и июльской – 28,0–30,3 °С, позволяет вредителям давать поколения на уровне прогнозируемых показателей и наносить максимальный ущерб. Поэтому, в целях предупреждения широкого размножения вредителей на картофельных полях, уменьшения ущерба, будет необходимо проведения научно обоснованные агротехнические, биологические и химические меры.

Выводы

Выявлено, что агробиоценоз Каракалпакстана, элементы абиотических и биотических факторов картофельных полей, кроме присущих региону вредителей, полностью соответствуют биоэкологии развития многих мигрирующих видов из других стадий вредителей. Мягкий климат в зимний период, не промерзание верхнего слоя почвы способствует полностью перезимовке особей вредителей, физиологической активностью начинается с третьей декады марта, полному выходу из зимовки в апреле, высокой степени развития в мае. Благодаря подобным благоприятным условиям, вредители наносят больший ущерб средним и поздним посевам картофеля в данном регионе, нежели ранним. Поэтому, как было сказано выше, предлагаем научно обоснованные агротехнические, биологические и химические меры начинать в оптимальном сроке против вредителей картофеля.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Адашкевич Б.П.* Биологическая защита крестоцветных овощных культур от вредных насекомых. – Ташкент: Фан, 1983. – С. 180–188.
2. *Азимов Б.Ж., Азимов Б.Б.* Сабзавотчилик, полизчилик ва картошкачиликда тажрибалар ўтказиш методикаси. – Тошкент: ЎМЭ, 2002. – 11 б.
3. *Доспехов Б.А.* Методика полевого опыта. – М.: Колос, 1985. – 351 с.

4. *Жимерикин В.Н., Дудов М.В.* Картофельная моль в поле и хранилище // Защита и карантин растений, 2009, № 4. – С. 32–34.
5. *Зуев В.И.* Рекомендации по возделыванию картофеля на засоленных почвах. – Ташкент: МСВХ, 2003. – 9 с.
6. *Останакулов Т.Э., Авезов Ш.* Дала тажрибалари синов ишлари, методик кулланма. – Тошкент, 2002. – 101 б.
7. *Танский В.И.* Биологическая основа вредоносности насекомых. – М.: Агропромиздат, 1988. – С. 182–198.
8. *Торениязов Е.Ш., Хўджаев Ш.Т., Холмуродов Э.А.* Ўсимликларни ҳимоя қилиш. – Тошкент: Навруз, 2018. – 876 с.
9. *Хўжаев Ш.Т.* Инсектицид, акарицид, биологик фаол моддалар ва фунгицидларни синаш бўйича услубий кўрсатмалар. – Тошкент, 2015. – 103 б.
10. *Хўжаев Ш.Т.* Агротоксикология асослари ҳамда тадқиқот ўтказиш қоидалари. – Тошкент: «Munis design group» МЧЖ, 2018. – Б. 4–132.

Хайдарова Ш.А., ассистент
(Ташкентский государственный аграрный
университет, Узбекистан)

БИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЧЕШУЕКРЫЛЫХ (*LEPIDOPTERA*) В БИОЦЕНОЗЕ ФУНДУКА И АНАЛИЗ ИХ ВИДОВОГО РАЗНООБРАЗИЯ

В статье изучены основные вредные насекомые отряда чешуекрылых, распространённые в биоценозе лесного ореха (*Corylus avellana* L.) в Узбекистане. Исследования проводились в 2022–2025 годах в Ташкентской и Самаркандской областях. В результате выявлено 6 основных видов вредителей из семейств *Eribidae*, *Tortricidae*, *Plutellidae* и *Cossidae*, определены их встречаемость и уровень повреждений. Наибольший ущерб нанесён разноглазым шелкопрядом (*Lymantria dispar*), доля повреждений которого составила 32,1%. Также проанализированы биоэкологические особенности и фенологическое развитие *Erannis defoliaria*. Полученные данные важны для разработки интегрированной системы защиты ореховых насаждений.

Ключевые слова: фундук, чешуекрылые, биоэкология, вредитель, динамика популяции, фенология.

Khaidarova S.A.

BIOECOLOGICAL FEATURES OF LEPIDOPTERA IN THE HAZELNUT BIOCENOSIS AND ANALYSIS OF THEIR SPECIES DIVERSITY

This study investigates the main lepidopteran pest species associated with hazelnut (*Corylus avellana* L.) agrobiocenoses in Uzbekistan. Field research was conducted during 2022–2025 in Tashkent and Samarkand regions. As a result, six major pest species belonging to the families *Eribidae*, *Tortricidae*, *Plutellidae*, and *Cossidae* were identified, and their occurrence frequency and damage levels were assessed. The gypsy moth *Lymantria dispar* caused the highest level of damage, accounting for 32.1% of total damage. In addition, the bioecological characteristics and phenological development of *Erannis defoliaria* were analyzed. The findings are important for developing integrated pest management strategies in hazelnut orchards.

Keywords: hazelnut, *Lepidoptera*, bioecology, pest insects, population dynamics, phenology.

Введение

В последние годы лесное и садоводческое хозяйство в Узбекистане стабильно развивается, и площадь лесных угодий ежегодно увеличивается. Общая площадь лесных угодий в нашей стране составляет 11,7 млн гектаров, на которых функционируют 6 центральных государственных лесохозяйственных предприятий, 2 национальных природных парка, 1 лесобиосферный заповедник, а также экспериментальные и научные станции и промышленные предприятия. На этих территориях особое значение имеют грецкий орех, плодовые, декоративные и ценные для строительства виды деревьев.

В рамках проекта «Зеленые зоны» на государственном уровне поддерживается сохранение экосистем и расширение зеленых зон. Благодаря этой программе ежегодно будет высаживаться более 200 миллионов саженцев, а доля зеленых зон в городах и районах планируется увеличить с 8% до 30%.

Выбор видов сельскохозяйственных культур при создании новых лесных насаждений является сегодня актуальной проблемой. При этом основными вредителями этих культур являются насекомые отряда чешуекрылых. Если не принять меры по борьбе с ними, можно повредить до 40–45% вновь созданных рощ.

В нашей стране широко распространены представители отряда чешуекрылых, включая мотыльков, цикадок, бабочек и бабочек, которые наносят серьезный ущерб ореховым деревьям.

В частности, одним из наиболее вредных видов отмечены представители семейства Эрибид – редкий тутовый шелкопряд (*Lymantria dispar* L.). В результате деятельности этого насекомого на листьях дерева наблюдаются отверстия, объеденные части и признаки преждевременного пожелтения. Если не принять меры по борьбе с ним, за сезон может быть потеряно до 30–35% урожая.

Материалы и методы исследования

Исследование проводилось в Бурчмуллинском лесничестве и государственном национальном природном парке Угам-Чаткол Бостанлыкского района Ташкентской области, а также в ореховых садах ООО «Саг агро паярик» Паярикского района Самаркандской области в период 2022–2025 годов.

Энтомологические наблюдения проводились маршрутным и стационарным методами. Виды вредителей, частота их встречаемости и степень повреждения определялись визуальными наблюдениями, сбором образцов листьев и плодов, а также использованием феромонных ловушек. Численность червей в зимней диапаузе подсчитывалась на стволе дерева, крупных ветвях и почве вокруг дерева. Полученные данные были статистически обработаны и выражены в процентах.

Результаты исследования и их обсуждение

В результате энтомологических наблюдений, проведенных на территории Бурчмуллинского лесничества и Угам-Чаткольского государственного национального природного парка Бостанлыкского района Ташкентской области в 2022–2024 годах, было выявлено в общей сложности 6 основных видов вредных насекомых из семейств *Eribidae*, *Tortricidae*, *Plutellidae* и других бабочек отряда *Lepidoptera*. На основе собранных в ходе наблюдений образцов была оценена частота встречаемости каждого вида и ущерб, причиняемый деревьям, в процентах. По результатам, наибольшей частотой встречаемости и степенью ущерба был отмечен тутовый шелкопряд (32,1%). Представители семейства *Tortricidae* также были отмечены как экологически важные вредные виды (таблица 1).

Таблица 1

Распространенность и степень повреждения основных представителей отряда чешуекрылых, обнаруженных в биоценозе лесного ореха (Ташкентский регион, лесное хозяйство Бурчмулла, 2022–2024 гг.)

Нет.	Латинское название	Узбекское имя	Семья	Уровень урона	Процент выполнения условий (%)	Биологическое описание
1	<i>Lymantria dispar</i> L.	Шелкопряд	Эритриды	+++	32,1	Питается листьями группами, 2 поколения
2	<i>Erannis defoliaria</i> F.	Фундук	Тортрициды	+++	14,6	Зимой это гусеница, а летом она питается листьями
3	<i>Pandemis cyondrellana</i> HS	Зелёная цикадка	Тортрициды	++	12,7	Это вызывает скручивание листьев, повреждение почек и плодов
4	<i>Coleophora hemerobiola</i> Phil.	Моль-оболочка	Плутеллиды	++	15,7	Питается, прорезая канал в ткани листа
5	<i>Cemiosstoma scitella</i> Zell.	Стригущий лишай	Плутеллиды	+	4,6	Это создает крошечные отверстия в ткани листа

6	<i>Zeuzera pyrina</i> L.	Бабочка-призрак (резчик)	Коссиды	++	11,3	Оно проделывает отверстия в ветках и сучьях
---	--------------------------	--------------------------	---------	----	------	---

Примечание: Уровень урона: (+++) много, (++) средний, (+) низкий

Чешуекрылые, динамика их популяций и естественные враги в биоценозе фундука, что открывает возможности для разработки передовых методов борьбы с вредителями. Это будет способствовать выращиванию экологически чистой сельскохозяйственной продукции.

В период активности этого вида на листьях деревьев наблюдались симптомы в виде ограниченного количества отверстий, пораженных участков, а также пожелтения и преждевременного опадания листьев. Представители семейства *Tortricidae* также были отмечены как экологически важные виды вредителей.

Разноглазый тутовый шелкопряд (*Lymantria dispar* L.), представитель семейства *Eribidae*, активен с апреля по июнь. За сезон у него появляется два поколения, каждое из которых питается листьями группами в течение 20–30 дней. В результате потери урожая могут достигать 30–40%.

Представители семейства *Tortricidae*, *Erannis defoliaria* и *Pandemis cyondrellana*, дают 1–2 поколения за сезон и в основном повреждают листья, плоды, ветки и почки. Это снижает способность дерева давать следующий урожай.

Представители семейства *Plutellidae*, *Coleophora hemerobiola* и *Cemiosstoma scitella*, поедают листовую ткань, прорезая в ней каналы, что серьезно влияет на процесс фотосинтеза.

Zeuzera pyrina, представитель семейства *Cossidae*, поражает молодые побеги и ветви, нарушая систему циркуляции воды и питательных веществ. Поэтому этот вид считается экологически опасным вредителем.

Плодоед фундука (Erannis defoliaria F.). Еще одним серьезным вредителем ореховых садов является фундуковая муха. Этот вредитель размножается в течение сезона в 3–4 поколения и наносит значительный ущерб ореховым садам. Фундуковая муха – самый опасный вредитель фундука и других ореховых деревьев. Этот вредитель изучался рядом авторов в Ташкентской области. По данным авторов, это насекомое может повредить до 90% урожая фундука на участках, не обработанных химикатами. Как отмечают В.З. Пашенко и др., потери урожая из-за вредителя у раннеспелых сортов фундука составляют 20–30%, у среднеспелых – 40–60%, а у позднеспелых – 80–90%.

Мы, ООО «Саг агро паярик» из Паярикского района Самаркандской области, провели исследование численности древесных жуков-вредителей фундука в зимней диапаузе в 2021–2025 годах. По результатам осеннего мониторинга среднее количество жуков в зимней диапаузе на дерево составило 3,94, тогда как весной этот показатель достиг 2,52. Это снижение объясняется гибелью жуков в период зимней спячки под воздействием различных энтомопатогенных грибов, естественных хищников и других факторов окружающей среды (таблица 2).

Однако эти показатели не считаются постоянными. У гладкоствольных деревьев сортов «Черкас-2», «Кудрявчин» (скрученный), «Гибрид», «Мичурин» и «Санс» более 60% ореховых плодожорок способны перезимовать на участке диаметром 1 метр вокруг ствола дерева.

Кроме того, в ходе дальнейших исследований было установлено, что в условиях Ташкентской области выход плодожорки из зимней диапаузы происходит при температуре воздуха +11 °С. В годы исследования личинки, вышедшие из зимовки, начинают окукливаться во второй декаде апреля, и этот процесс обычно длится 1–1,5 месяца. Фаза окукливания длится 10–15 дней.

Бабочки начинают вылупляться с третьей декады апреля (22–25 апреля), а самки, откладывающие яйца, наблюдаются с первой декады мая.

В течение сезона в Ташкентской области плодоярка фундука размножается, давая 4 поколения. По результатам наших исследований, поколение бабочек, выходящих из зимней диапаузы, начинает откладывать яйца в начале мая. Личинки первого поколения живут 20–35 дней, повреждая в среднем 2,7 плода фундука. Развитие этого поколения завершается за 45–65 дней.

Таблица 2

**Численность популяции фундуковой мухи в период зимней диапаузы
(ООО «SAG AGRO PAYARIQ» в Паярикском районе
Самаркандской области, 2021–2025 годы)**

Годы	На стволах деревьев и крупных ветвях	В почве вокруг ствола дерева	Общий
2021	3,2	0,8	4,0
2022	2,8	0,6	3,4
2023	3,0	0,9	3,9
2024	2,9	1,6	4,5
2025	3,7	1,2	3,9
Средний	3,12	1,02	3,94
Весенние наблюдения			
2021	1,6	0,5	2,1
2022	2,0	0,4	2,4
2023	2,1	0,3	2,4
2024	2,8	0,6	3,4
2025	2,4	0,2	2,6
Средний	2,18	0,4	2,52

Второе поколение бабочек появляется во второй половине июня, и их личинки повреждают в среднем 2,3 плода фундука в течение 25–29 дней.

Третье поколение появляется в садах в конце июля – начале августа. Развитие червей этого поколения занимает около 1,5 месяцев, а черви четвертого поколения появляются в середине сентября.

Черви четвертого поколения заканчивают питание в конце сентября и впадают в зимнюю диапаузу (таблица 3).

Согласно результатам исследования, ореховая моль откладывает яйца преимущественно в верхних ярусах деревьев. В ходе наблюдений, проведенных в 2022–2025 годах, было установлено, что в 2022 году в нижнем ярусе дерева было отложено 10,4% яиц, в 2023 году – 11,6%, в 2024 году – 10,8%, а в 2025 году – 12,2%, тогда как в среднем ярусе – 22,6%, 21%, 20,6% и 20,4% яиц соответственно, а в верхнем ярусе – 67%, 66,6%, 68,6% и 67,4% яиц соответственно.

Заключение

В результате исследования в биоценозе лесного ореха были идентифицированы 6 основных вредных видов насекомых, принадлежащих к семействам *Eribidae*, *Tortricidae*, *Plutellidae* и *Cossidae* отряда чешуекрылых, и изучены их биоэкологические характеристики. Обыкновенный тутовый шелкопряд (*Lymantria dispar* L.) оказался наиболее опасным видом для орешника, его численность и степень повреждения составили 32,1%, вызывая массовое опадение листьев. Ореховый сверлильщик (*Erannis defoliaria* F.) в Ташкентской области развивает 4 поколения

в год, а его личинки проводят зимнюю диапаузу преимущественно под стволами деревьев, крупными ветвями и корой. В среднем на одно дерево приходилось 3,94 червя, находящихся в зимней диапаузе, а весной из них успешно вылупилось 2,52 червя; часть червей погибла из-за естественных хищников, энтомопатогенных микроорганизмов и неблагоприятных погодных условий.

Таблица 3

**Динамика фенологического развития плодов фундука
(Ташкентская область, 2022–2023)**

Фенологическая стадия	Дата начала 2022 год	Дата окончания: 2022 год	Дата начала: 2023 год	Дата окончания: 2023 год	Продолжительность (дни)
Выход из зимней диапаузы	11 апреля	20 апреля	10 апреля	21 апреля	10–12
Производство грибов	21 апреля	10 мая	22 апреля	11 мая	15–20
Полёт взрослой бабочки	26 апреля	15 мая	27 апреля	17 мая	15–20
Яйцекладка	28 апреля	20 мая	29 апреля	21 мая	18–22
Вылупляются черви первого поколения	10 мая	30 мая	12 мая	31 мая	20–22
Разработка первого поколения	10 мая	25 июня	12 мая	28 июня	45–50
Полёт бабочек второго поколения	26 июня	10 июля	29 июня	12 июля	12–15
Разработка 2-го поколения	1 июля	25 июля	3 июля	27 июля	25–27
Появляется третье поколение червей	28 июля	10 августа	29 июля	11 августа	12–14
Разработка 3-го поколения	1 августа	10 сентября	2 августа	12 сентября	40–45
Появляется 4-е поколение червей	15 сентября	30 сентября	16 сентября	29 сентября	12–15
Черви впадают в зимнюю диапаузу	1 октября	15 октября	1 октября	14 октября	14–15

Примечание: В таблице перечислены основные фенологические стадии четырехпоколенного цикла фундуковой мухи в год, а также даты их начала и окончания по годам.

В строке «Продолжительность» указана средняя продолжительность (в днях) каждого этапа.

ЛИТЕРАТУРА

1. Шукуров Х.М., Абдурахмонова Дж., Назарова М. Биоэкологические характеристики галлов грецкого ореха (или шерстистых галлов) – *Aceria erinea* и галлов – *Aceria tristriata* // Агрохимическая защита и карантин растений, 2021, № 4. – С. 37–40.
2. Абдуллаев Т. Ореховые изделия Узбекистана. – Ташкент, 2018. – 160 с.
3. Абдурасулов А., Калмиков С. Агротехника саженцев грецкого ореха и лучшие сорта. – Ташкент, 1985. – 12 с.

4. *Аверьянова Л.В.* Экономический эффект оптимизации питания ореха фундука на Черноморском побережье Краснодарского края / Л.В. Аверьянова, Т.Д. Беседина // Актуальные проблемы современных аграрных технологий. Материалы Второй всероссийской научной конференции студентов и молодых ученых с международным участием 24–24 апреля 2007 г. – Астрахань, 2007. – С. 231–233.

5. *Адашкевич Б.П., Умарова Т.М. (Атамирзаева Т.М.), Сорокина Н.П.* Виды энтомофага в Узбекистане // Защита растений, 1987, № 5. – С. 34–37.

6. *Аль-Бадарат Омар, Мешкова В.Л.* Комахи, трофично повязаны с фундуком и лекарством у Харьковской аплиодии // Материалы ВИ из издания Украинского энтомологического товариства (Белая Церковь, 8–11 сентября 2003 г.) – Нижин, 2003 – 4 с.

Хасанов А.М., соискатель
(Ташкентский государственный аграрный
университет, Узбекистан)

ПРИМЕНЕНИЕ ЭНТОМОФАГА ЗЛАТОГЛАЗКИ (*CHRYSOPA SEPTEMPUNCTATA*) ПРОТИВ СОСУЩИХ ВРЕДИТЕЛЕЙ В БИОЦЕНОЗЕ МИНДАЛЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕГО БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

В статье представлены научные исследования по применению и определению биологической эффективности энтомофага златоглазки (*Chrysopa septempunctata*) против вредителя паутинного клеща (*Tetranychus urticae* Koch.), встречающегося в биоценозе миндаля Ферганской долины в течение 2022–2024 гг. При применении энтомофага златоглазки против паутинного клеща в соотношении 1:5 биологическая эффективность составила 52,5% на 7 сутки, 61,8% на 9 сутки и 72,5% на 11 сутки, 43,5% на 7 сутки, 50,2% на 9 сутки и 68,3% на 11 сутки, 41,4% на 7 сутки, 48,3% на 9 сутки и 51,6% на 11 сутки.

Ключевые слова: биоценоз, миндаль, вредитель, энтомофаг, биологическая эффективность, *Tetranychus urticae*, *Chrysopa septempunctata*, исследование, результат.

Введение

Персиковая тля (*Myzodes persicae*), широко распространенная в миндальном биоценозе, является одним из основных сосущих вредителей. Этот вредитель также широко распространен на абрикосах, персиках и миндале. Персиковые тли покрывают листья растений, загрязняя их, поглощая сок листьев, изменяя их цвет и форму. В результате сильно поврежденные деревья сбрасывают свои плоды, в некоторых случаях изменяются форма плодов.

Вышеуказанные научные исследования показали, что этот вредитель широко распространен в Ферганской долине и наносит значительный экономический ущерб персику, абрикосу, вишне, миндалю и ряду других косточковых плодовых деревьев.

В наших исследованиях мы использовали энтомофага златоглазки против этого вредителя и добились высокой биологической эффективности.

Основная часть исследований проводилась в ООО «Кувинский научно-практический центр развития приусадебных земельных участков приусадебная служба» Кувинского района Ферганской области на участке площадью 10 гектаров, где был выявлен вредитель персиковой тли (*Myzodes persicae*), поражающий саженцы миндаля сорта «Shirin mağiz». Установлено, что на 1 гектаре исследуемой площади содержится в среднем до 16 ± 2 штук персиковой тли на одном листе миндаля.

В ходе экспериментов средняя температура воздуха составила $+24 \pm 2^\circ\text{C}$, относительная влажность воздуха $60 \pm 2\%$. Против вредителя применение энтомофага златоглазка проводили на 5 модульных деревьях площадью 1 га на специальных тряпочках в фазе яйца. На модульном дереве был распределен энтомофаг в соотношении 1:5, 1:10 и 1:15 посчитая среднее количество тлей. Биологическую эффективность энтомофагов рассчитывали каждые 3 дня (таблица 2)

В исследованиях расстояние было установлено между каждым модульным деревом в 50 метров, а модульные деревья были окружены энтомологической сетью.

Следует отметить, что средний возраст выделенных модульных деревьев составляет 4–5 лет. Потому что было сложно обернуть модульные деревья энтомологической сеткой. Поэтому, когда мы боролись с сосущими вредителями в биоценозе миндаля, мы в основном отбирали 4–5-летние миндальные деревья.

Согласно этому, в нашем первом варианте при применении энтомофага златоглазка против персиковой тли в соотношении 1:5 (хищник: хозяин) биологическая эффективность составила 64,7% на 7-й день, 72,5% на 9-й день и 81,8% на 11-й день. Во втором варианте биологическая эффективность составила 65,3% через 7 дней, 65,3% через 9 дней и 70,4% через 11 дней.

Таблица 1

Применение энтомофага златоглазки (*Chrysopa septempunctata*) против вредителя персиковой тли (*Myzodes persicae*) в биоценозе миндаля и определение биологической эффективности (садовая площадь ООО «Кувинский научно-практический центр развития приусадебных земельных участков» Кувинского района Ферганской области, 10 га, 2022–2024 гг.)

Варианты	Число тлей, шт.		Биологическая эффективность по дням, %		
	В одном листе	Среднее в одном модульном дереве	7	9	11
хищник : тля 1:5	11,4±02	1124,2±0,04	64,7	72,5	81,8
хищник : тля 1:11	16,5±08	1542,6±0,03	58,6	65,3	70,4
хищник : тля 1:15	14,8±04	1396,3±0,06	46,5	57,4	65,2
контроль	15,2±06	1487,4±0,05	–	–	–
средний			45,6	65,0	72,4

Таблица 2

Применение энтомофага златоглазки (*Chrysopa septempunctata*) против вредителя паутинного клеща (*Tetranychus urticae* Koch.) в биоценозе миндаля и определение биологической эффективности. (ООО «Кувинский научно-практический центр развития приусадебных земельных участков приусадебная служба» Кувинского района Ферганской области, площадь миндального сада 10 га, 2022–2024 гг.)

Опытный вариант и соотношение потомства паутинного клеща, шт.	Среднее количество паутинных клещей на 1 листе, шт.				Заражение паутинных клещей, % по дням		
	до применения златоглазки, шт.	потомство паутинного клеща, зараженного златоглазкой, по дням, шт.			7	9	11
		7	9	11			
хищник : паутинный клещ 1:5	15,2±0,4	8,4±0,8	6,5±0,2	4,9±0,3	52,5±0,2	61,8±0,4	72,5±0,2
хищник : паутинный клещ 1:10	16,3±0,2	10,5±0,2	8,4±0,5	6,8±0,4	43,5±0,4	50,2±0,3	68,3±0,6
хищник : паутинный клещ 1:15	15,8±0,5	11,7±0,3	9,7±0,3	8,2±0,7	41,4±0,8	48,3±0,6	51,6±0,3
Средний	15,7±0,3	10,2±0,4	8,2±0,3	6,6±0,4	45,8±0,4	53,4±0,4	64,1±0,3
Контроль (златоглазка не распространена)	13,7	–	–	–	–	–	–
	15,3	–	–	–	–	–	–
	14,8	–	–	–	–	–	–

В нашем третьем варианте при применении энтомофага златоглазки против вредителя в соотношении 1:20 биологическая эффективность составила 46,5% на 7 день, 57,4% на 9 день

и 65,2% на 11 день, а средняя биологическая эффективность была определена на 11 день и составила 72,4%.

Энтомофауна Ферганской долины очень обширна, и существуют различные энтомофаги вредителей, встречающихся в биоценозе миндаля. В биоценозе миндаля одним из видов, наносящих большой экономический ущерб из сосущих вредителей, является паутинный клещ (*Tetranychus urticae* Koch.).

В целях расширения наших научных исследований в лаборатории против вредителя паутинного клеща (*Tetranychus urticae* Koch.) мы провели исследования по применению и определению биологической эффективности потомства златоглазки, размноженного на линии нового поколения златоглазки против вредителя паутинного клеща (*Tetranychus urticae* Koch.). Наши научные исследования проводились в ООО «Кувинский научно-практический центр развития приусадебных земельных участков приусадебная служба» Кувинского района Ферганской области на 2 гектарах площади миндального сада площадью 10 гектаров, выделенных для данного эксперимента и зараженных паутинным клещом. Общее количество саженцев миндаля на нашем опытном участке составило 365 кустов на 2 гектарах. Эти эксперименты проводились как на небольших, так и на больших площадях, и рассчитывались средние показатели. Установлено, что на каждом листе миндаля в среднем находится 15–16 поколений паутинного клеща.

Заключение

После применения энтомофага златоглазки против вредителя паутинного клеща (*Tetranychus urticae* Koch.) наблюдения проводились каждые 3 дня и были рассчитаны результаты и приведено их среднее значение. Эксперименты проводились в течение 7–9–11 дней, и полученные результаты рассчитывались. Установлено, что среднесуточная температура за исследуемый период составила $+28,2 \pm 2$ °C, а относительная влажность воздуха в среднем составила $61 \pm 2\%$.

Первые наблюдения начались через 7 дней после применения энтомофага златоглазки против паутинного клеща в соотношении 1:5 в биоценозе миндаля. Соответственно, биологическая эффективность составила 52,5% через 7 дней, 61,8% через 9 дней и 72,5% через 11 дней. Во втором варианте при применении в соотношении 1:10 против паутинного клеща биологическая эффективность составила 43,5% на 7 сутки, 50,2% на 9 сутки и 68,3% на 11 сутки, а в третьем варианте при применении в соотношении 1:15 биологическая эффективность составила 41,4% на 7 сутки, 48,3% на 9 сутки и 51,6% на 11 сутки. Средняя биологическая эффективность составила 45,8% на 7 сутки, 53,4% на 9 сутки и 64,1% на 11 сутки.

ЛИТЕРАТУРА

1. Хасанов А., Эсанбоев Ш. Вредитель грецкого ореха в лесах // Агрехимическая защита и карантин растений, 2019, № 6. – С. 65–66.
2. Хасанов А. и др. Фиолетовая щитовка – PARLATORIA OLEAE Phenology // Агрехимическая защита и карантин растений, 2019, № 6. – С. 14–15.
3. Хасанов А. и др. Вредители миндаля и меры борьбы с ними. Агрехимическая защита и карантин растений, 2020, № 3. – С. 39–40.
4. Хасанов А. и др. Вред миндаля в лесном агробиоценозе и меры борьбы с ними // E3S Web of Conferences, 258, 04028 (2021) UESF–2021. – С. 1–6.
5. Жумаев Р. Методы определения оптимальной температуры и влажности в условиях сухости и хранения паразитических энтомофагов, размножаемых in vitro // E3S Web of Conferences. 2024. – С. 553. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202456303003>.
6. Джумаев Р., Кучбоев А., Джумаева Н., Якубов Ф., Эсанбаев Ш. Молекулярная идентификация и анализ полимеразной цепной реакции видов *Xanthogaleruca luteola* (Chrysomelidae) // E3S Web of Conferences. 2024. – С. 563. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202456303001>.

7. Жумаев Р. Invitro rearing of parasitoids // E3S Web of Conferences, 371, 01032 (2023). <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202337101032>.
8. Жумаев Р. Методы определения оптимальной температуры и влажности в условиях сухости и хранения паразитических энтомофагов, размножаемых in vitro // E3S Web Conf., 2024, т. 563. – С. 1–6. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202456303003>.
9. Lebedeva N., Akhmedova Z., Kholmatov B., Jumaev R. Revision of stoneflies insecta: plecoptera fauna in Uzbekistan // E3S Web of Conferences, 258, 08030 (2021). <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125808030>.
10. Сулаймонов О., Жумаев Р., Собиров Б., Газибеков А. Представители групп Lepidoptera встречались в лесных и сельскохозяйственных культурах и их эффективных энтомофагах // E3S Web of Conferences, 244, 02020 (2021). <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202124402020>.
11. Kimsanboev K., Rustamov A., Usmonov M., Jumaev R. Биоэкология Euzophera Punicella Mooze Lepidoptera и развитие энтомофагического равновесия хозяина в биоценозе // E3S Web of Conferences, 244, 01003 (2021). <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202124401003>.
12. Жумаев Р. In vitro массовое размножение паразитических энтомофагов Braconidae Trichogrammatidae // E3S Web of Conferences, 389, 03100 (2023). <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202338903100>.
13. Esanbaev Sh, Jumaev R. Исследование стеблевых вредителей вяза в Узбекистане // E3S Web of Conferences, 563, 03004 (2024). – P. 162–169. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202456303004>.
14. Kimsanbaev X., Jumaev R.A., Jumaeva N. Bioecology harm of tobacco trips for the cotton plant and measure of counteraction // European Science Review, 2018, Vol. 3–4. – P. 29–31.

Худойкулов А.М., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
(Ташкентский государственный аграрный университет, Узбекистан)

DOI: 10.25633/APSN.2026.02.09

ОПРЕДЕЛЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПАРАТОВ-ПРОТРАВИТЕЛЕЙ ПРОТИВ ПОДПОЧВЕННЫХ ВРЕДИТЕЛЕЙ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ КАРТОФЕЛЯ (*SOLANUM TUBEROSUM* L.)

В статье приведены результаты проведенных исследований с целью испытания и определения эффективности препаратов протравителей против подпочвенных вредителей картофеля. В этих целях семенной картофель, перед высадкой, обработали при помощи ручного опрыскивателя в рекомендованных нормах расхода, следующими препаратами: Диазинон (15,0 кг/т), Круизер Экстра 36,2% с.к. (3,0 л/т), Круизер 35% с.к. (3,0 л/т) и Emesto-Quantum с.к. (0,35 л/т). Из результатов наблюдений было установлено, что вариант обработанный препаратом Эместо Квантум с.к. (0,35 л/т) показал наименьший уровень поражения проволочниками по сравнению с другими вариантами. Биологическая эффективность составила 88,9% при слабом поражении и 65,3% при сильном поражении. На основе полученных результатов сделаны практические выводы и составлены рекомендации для внедрения в производство.

Ключевые слова: картофель, клубни, подпочвенные вредители, препарат-протравитель, вариант, урожайность, проволочники, контроль, слабое поражение, сильное поражение.

Khudoyqulov A.M.

DETERMINATION OF THE BIOLOGICAL EFFICACY OF SEED TREATMENT FORMULATIONS AGAINST SOIL-BORNE PESTS IN POTATO CULTIVATION (*SOLANUM TUBEROSUM* L.)

This article presents the results of research conducted to test and determine the efficacy of seed treatment formulations against soil-borne pests of potato. For this purpose, seed potatoes were treated prior to planting using a manual sprayer at recommended application rates with the following products: Diazinon (15.0 kg/t), Cruiser Extra 36.2% SC (3.0 L/t), Cruiser 35% SC (3.0 L/t), and Emesto-Quantum SC (0.35 L/t). Observational results showed that the variant treated with Emesto-Quantum SC (0.35 L/t) exhibited the lowest level of infestation by wireworms compared to other treatments. Biological efficacy reached 88.9% under light infestation and 65.3% under heavy infestation. Based on the findings, practical conclusions were drawn and recommendations were formulated for implementation in agricultural production.

Keywords: potato, tubers, soil-borne pests, seed treatment product, treatment variant, yield, wireworms, control, light infestation, heavy infestation.

Введение

Одним из вредителей, наносящих ущерб при прорастании и в фазе всходов овощей и картофеля в сельском хозяйстве, являются представители отряда жесткокрылых (Coleoptera), семейства *Elateridae*, жуки чернотелки и щелкуны. Они считаются всеядными вредителями и наносят серьезный ущерб не только сельскохозяйственным культурам, но и деревьям в лесных и декоративных насаждениях в стадии саженцев.

Эти вредители были установлены, как причиняющие ущерб не только в Азии, но и в ряде стран Европы, Канаде, Северной Америке и Исландии, где повреждение корней и молодых саженцев сельскохозяйственных культур и лесных насаждений достигало 35–45% [7].

Личинки жуков-щелкунов, проволочники повреждали всходы злаковых зерновых культур, в результате повреждений иногда возникала потребность в повторном посеве семян.

Особенно сильно повреждали рассаду овощных культур, таких как помидоры, капуста, баклажаны и болгарский перец, прогрызая корневую шейку, что приводило к гибели растений. Кроме того, проволочники повреждают посевы картофеля, выгрызая не только всходы, но и прогрызая сами клубни, что снижало их качество и вызывало, различные виды гнилей (под воздействием грибов и бактерий), как в фазе вегетации, так и в периоде хранения. В результате этого 30–40% выращенного урожая может быть потеряно [1].

Установлено, что жуки-щелкуны наносят значительный ущерб посевам овощных культур и картофеля, в таких районах Самаркандской области, как Джамбайский, Булунгурский, Ургутский и Тойлакский, а также в районах Ферганской и Андижанской областей, где ведётся орошаемое земледелие [2, 3].

Методы исследования

Учитывая вышеперечисленные исследования, были проведены также исследования с целью определения эффективности действия протравителей семенного материала, препаратами на посевах картофеля против проволочников. Исследования проводились в районах, специализирующихся на выращивании овощных культур и картофеля, в Ташкентской, Самаркандской и Андижанской областях.

Исследования в Ташкентской области проводились в учебном научно-опытном хозяйстве Ташкентского государственного аграрного университета в Кибрайском районе. Сначала для эксперимента был отобран сорт картофеля «Гала». Отобранные семенные клубни были обработаны следующими протравителями в установленных нормах расхода при помощи ручного опрыскивателя: Диазинон (15,0 кг/т), Круйзер Экстра 36,2% с.к. (3,0 л/т), Круйзер 35% с.к. (3,0 л/т) и Эместо Квантум к.с (207+66,5г/л) (0,35 л/т). Обработанные и высаженные клубни картофеля регулярно проводились наблюдения в соответствии с установленными методиками [5, 6]. Полученные результаты представлены ниже.

Результаты исследования

Для определения степени повреждения высаженных клубней картофеля (на 1 м²) проводился систематический контроль. Согласно полученным данным, при обработке семенных клубней картофеля препаратом Круйзер 350 с.к. (3,0 л/т) после высадки, из общего количества, повреждённых клубней было зафиксировано: 0,8 шт. со слабым повреждением и 2,2 шт. с сильным повреждением. При этом, биологическая эффективность действия препарата составила: при слабом повреждении клубней 70,7% и 55,1% при сильном повреждении.

В дальнейшем, при обработке семенного картофеля препаратом Диазинон 10% (г), было установлено, что из 2,4 повреждённых клубней 0,5 шт. имели слабое повреждение, а 1,9 шт. – сильное повреждение. Соответственно, биологическая эффективность составила 81,5% при слабо повреждённых клубнях и соответственно 61,2% – при сильно повреждённых клубнях.

Согласно результатам проведённого исследования, при обработке картофеля препаратом Эместо Квантум к.с (0,35 л/т) в опыте было зафиксировано наименьшее повреждение клубней проволочниками по сравнению со всеми другими вариантами. Было установлено, что общее число повреждённых клубней составило 2,0 шт. из которых 0,3 шт. имели слабое повреждение, а 1,7 шт. – сильное. Соответственно, биологическая эффективность составила 88,9% при слабом повреждении клубней и 65,3% – при сильном повреждении клубней (таблица 1).

В аналогичном варианте, где применялся препарат Круйзер 35% к.с (3,0 л/т), количество повреждённых клубней составило 3,7 шт., из которых 1,1 шт. имели слабое повреждение, а 2,6 шт. – сильное повреждение. Соответственно, биологическая эффективность составила 59,3% при слабом повреждении клубней и соответственно 46,9% – при сильном повреждении клубней.

Биологическая эффективность препаратов-протравителей против личинок жуков-щелкунов на посевах картофеля (Опытное поле учебного научно-опытного хозяйства Ташкентского государственного аграрного университета, Ташкентская область, Кибрайский район. Сорт картофеля «Гала». 2023–2025 гг.)

№	Наименование препарата	Действующее вещество, препарата	Норма расхода препарата кг, л/га	Повреждённые клубни картофеля			Биологическая эффективность, в %, из них:	
				Всего	Из них		При слабом	При сильном
					При слабом	При сильном		
1.	Круйзер 350, к.с.	Тиаметоксам	3,0	3,0	0,8	2,2	70,4	55,1
2.	Диазинон 10% г.	Диазинон	15,0	2,4	0,5	1,9	81,5	61,2
3.	Эместо Квантум к.с (207 + 66,5г/л)	Пенфлуфен (66,5 г/л) + Клотианидин (207 г/л)	0,35	2,0	0,3	1,7	88,9	65,3
4.	Круйзер 35% к.с (эталон)	Тиаметоксам	3,0	3,7	1,1	2,6	59,3	46,9
5.	Контроль (без обработки)	–	–	7,6	2,7	4,9	0	0
НСР ₀₅ =				0,13	0,04	0,09	2,89	2,17
Sx				3,35	3,79	3,23	3,85	3,81

Выводы

На полях, где выращивались овощные культуры и картофель, где в качестве предшественников выращивали поздний картофель и кукурузу, корневые вредители (осенняя и восклицательная) совки массово перезимовывали и на следующий год наносили серьёзный ущерб посевам хлопчатника, а также ранним овощным культурам и картофелю.

Для защиты картофеля от повреждений, вызываемых личинками жуков-щелкунов, проволочниками, высокую биологическую эффективность от применения препаратов-протравителей, таких как Диазинон 10% г (15,0 кг/т) и Эместо Квантум к.с (207+66,5г/л) (0,35 л/т), можно достичь путём своевременной, качественной обработки семенного материала в соответствии с нормами расхода.

ЛИТЕРАТУРА

1. Арслонов М.Т., Алиев Ш.К., Сагдуллаев А.У. Вредители и болезни сельскохозяйственных культур, их учёт и прогнозирование распространения. – Ташкент, 2018. – С. 184–214.
2. Ахмаджанова С. Вред, наносимый жуками-щелкунами и картофельной совкой, и борьба с ними // Узб. с.-х. журн., 2011, № 3. – С. 23.
3. Худойкулов А.М. Эффективные меры борьбы с корневыми вредителями – озимой и восклицательной совками. – Ташкент: Агроиллим, 2016. Специальный выпуск. – С. 62–63.
4. Худойкулов А.М., Норова М.Н. Распространение, вред и степень встречаемости вредителей в агробиоценозах овощных культур и «Тгор сгор» // Актуальные проблемы современной науки, 2024, № 5. – С. 65–70.

5. *Ходжаев Ш.Т.* Методические указания по регистрации и испытаниям пестицидов и агрохимикатов. – Ташкент, 2023а. – С. 31–52.
6. *Ходжаев Ш.Т.* Методические указания по испытаниям инсектицидов, акарицидов, биологически активных веществ и фунгицидов (переработанное и дополненное второе издание). – Ташкент, 2007б. – С. 3–30.
7. *Majka Ch.G., Johnson P.J.* The Elateridae (Coleoptera) of the Maritime Provinces of Canada: faunal composition, new records, and taxonomic changes. 2008. – Pp. 67–76.
8. *Худойкулов А., Анорбаев А., Норова М., Холмурадов Н, Шукуров А.* Роль энтомофагов в защите овощных и картофельных культур от вредителей с использованием «ловчих культур» // BIO Web of Conferences, 173, 01007 (2025a). – С. 1–9. <https://doi.org/10.1051/bioconf/202517301007>
9. *Худойкулов А., Анорбаев А., Норова М., Абдиев Ж.* Особенности развития подземных вредителей корнеплодов и картофеля // E3S Web of Conferences, 421, 02015 (2023) SERBEMA-2023. – С. 1–7. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202342102015>
10. *Худойкулов А., Анорбаев А., Халикова Г.* Биоэкологические особенности подземных вредителей при выращивании картофеля после зерновых культур // E3S Web of Conferences, 244, 02033 (2021). EMMFT-2020. – С. 1–6. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202124402033>

Юлдашева Ш.Х., соискатель
(Ташкентский государственный аграрный
университет, Узбекистан)

DOI: 10.25633/APSN.2026.02.10

БИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ ПАРАЗИТОИДА APANTELES KAZAK (HYMENOPTERA: BRACONIDAE) В РЕГУЛЯЦИИ ЧИСЛЕННОСТИ ГУСЕНИЦ-ВРЕДИТЕЛЕЙ РОЗ В УЗБЕКИСТАНЕ

В 2022–2024 гг. в условиях города Ташкента и Ташкентской области проведены полевые и лабораторные исследования по оценке биологической эффективности паразитоида *Apanteles kazak* (Hymenoptera: Braconidae) против вредоносных гусениц роз (*Rosa* spp.). Установлено, что паразитоид активно поражает личинок чешуекрылых, вызывая нарушение их метаморфоза и последующую гибель. Уровень паразитирования увеличился с 40,0% в 2022 году до 88,2% в 2024 году, что свидетельствует о высокой биологической активности и адаптационной способности *Apanteles kazak* в условиях региона. Полученные данные подтверждают его перспективность как эффективного биологического агента защиты декоративных культур.

Результаты исследования обосновывают целесообразность использования *Apanteles kazak* в системах биологической и интегрированной защиты роз.

Ключевые слова: роза, вредители, *Apanteles kazak*, паразитоид, энтомофаг, биологическая защита, Braconidae.

Yuldasheva Sh.Kh.

BIOLOGICAL ROLE OF THE PARASITOID APANTELES KAZAK (HYMENOPTERA: BRACONIDAE) IN REGULATING THE POPULATION OF HARMFUL ROSE CATERPILLARS IN UZBEKISTAN

Field and laboratory studies were conducted in Tashkent city and Tashkent region during 2022–2024 to evaluate the biological efficiency of the parasitoid *Apanteles kazak* (Hymenoptera: Braconidae) against rose caterpillar pests (*Rosa* spp.). The parasitoid actively attacked lepidopteran larvae, resulting in disruption of metamorphosis and host mortality. The parasitization rate increased from 40.0% in 2022 to 88.2% in 2024, indicating high biological activity and successful adaptation of *Apanteles kazak* under regional conditions. The obtained results confirm its high potential as a biological control agent for ornamental crops.

The study supports the inclusion of *Apanteles kazak* in biological and integrated pest management programs for rose protection.

Keywords: rose, pests, *Apanteles kazak*, parasitoid, entomophagous insect, biological control, Braconidae.

Роза (*Rosa* spp.) является одной из наиболее распространённых декоративных и экономически значимых культур, широко используемых в цветоводстве. В период вегетации её листья, побеги и бутоны часто повреждаются вредоносными насекомыми, особенно гусеницами чешуекрылых (*Lepidoptera*) [5, 7]. В результате их питания уменьшается фотосинтетическая поверхность листьев, что отрицательно отражается на качестве цветения.

Химические средства защиты растений позволяют эффективно снижать численность вредителей, однако их применение негативно влияет на экологическое состояние агроэкосистем [3]. В связи с этим возрастает значение биологических методов защиты, основанных на использовании природных энтомофагов.

Среди энтомофагов особое место занимают паразитоидные наездники семейства *Bracconidae*. Представители рода *Apanteles* паразитируют на личинках различных чешуекрылых и способствуют сокращению их численности [2, 4]. Такие виды, как *Apanteles kazak*, откладывают яйца в тело хозяина, что приводит к прекращению его развития и последующей гибели [10].

Ранее проведённые исследования подтверждают высокую эффективность представителей рода *Apanteles* как естественных регуляторов численности вредителей растений [9, 11]. Однако данные о природной активности и уровне паразитирования *Apanteles kazak* в отношении вредителей роз остаются ограниченными.

Впервые в условиях Узбекистана в настоящем исследовании дана комплексная оценка биологической эффективности паразитоида *Apanteles kazak* в отношении вредоносных гусениц роз.

Методы исследования

Исследования проводились в 2022–2024 гг. в Ташкенте и Ташкентской области. Гусеницы собирались вручную и содержались в лабораторных условиях при температуре 23–25 °С и относительной влажности 60–70% в течение 7–10 суток.

Уровень паразитирования определяли по общепринятой методике энтомологического учёта (по [6, 8]).

Результаты

В течение 2022–2024 годов на личинках вредителей розы были проведены энтомологические наблюдения. Личинки на начальном этапе имели зелёную окраску, находились в физиологически здоровом состоянии и активно питались.

По результатам трёхлетних лабораторных исследований было проанализировано в общей сложности 39 личинок, из которых в 2022 году из 10 особей паразитировано 4, в 2023 году из 12–10, а в 2024 году из 17–15. У паразитированных гусениц на поверхности тела, преимущественно в боковой и задней части, формировались белые капсулообразные коконы. На каждой паразитированной гусенице формировалось от 8 до 14 коконов паразитоида (рис. 1).

Рис. 1. Повреждение листа розы вредителем

Рис. 2. Поражение личинки вредителя паразитическим энтомофагом (*Apanteles kazak*)

Через 3–4 суток из них выходили имаго паразитоидных наездников. Выход паразитоидов сопровождался полной гибелью хозяев и полностью исключал их дальнейшее развитие до стадии куколки или имаго.

Вышедшие имаго были исследованы под микроскопом и по морфологическим признакам отнесены к семейству *Braconidae*, вид *Apanteles kazak* как эффективный энтомофаг. Активность данного паразитоида приводила к гибели личинок хозяина, что свидетельствует о прерывании их метаморфоза и отсутствии перехода к последующим стадиям развития.

Доля паразитированных личинок увеличилась с 40% в 2022 году до 88,2% в 2024 году, что подтверждает высокую биологическую эффективность паразитоида *Apanteles kazak* (рис. 3).

Рис. 3. Динамика доли паразитированных личинок вредителей роз паразитоидом *Apanteles kazak* в 2022–2024 гг.

Обсуждение

Полученные данные свидетельствуют о высокой биологической эффективности *Apanteles kazak* в отношении вредоносных гусениц роз. Рост уровня паразитирования в динамике по годам указывает на устойчивое закрепление паразитоида в исследуемых агроценозах и его успешную адаптацию к местным условиям. Гибель гусениц на ранних стадиях развития предотвращает их дальнейшее питание и повреждение листового аппарата растений, что подчёркивает роль *Apanteles kazak* как важного естественного регулятора численности фитофагов в системе интегрированной защиты декоративных культур.

Паразитоид *Apanteles kazak* (*Hymenoptera: Braconidae*) проявил высокую эффективность в отношении вредоносных гусениц роз, обеспечивая существенное снижение их численности без применения химических средств защиты. Паразитирование сопровождалось полной гибелью хозяев и исключало их переход в стадию куколки или имаго, что свидетельствует о высокой биологической активности данного энтомофага.

Вывод

Полученные результаты подтверждают значимость *Apanteles kazak* как природного биологического агента в системе защиты роз и обосновывают перспективность его использования и сохранения в агроценозах в рамках экологически безопасной и устойчивой

системы биологического контроля. В дальнейшем целесообразно изучить эффективность данного паразитоида в отношении вредоносных гусениц других сельскохозяйственных и декоративных культур.

ЛИТЕРАТУРА

1. Анарбаев А.Р., Юлдашева Ш.Х. Виды вредителей встречающийся на розах (*Rosa L.*) в городе Ташкент (2020–2021 гг.) // Образование и наука в XXI веке, 2022, № 24, т. 2. – С. 1156–1163.
2. Белокобыльский С.А. Отряд Нуменоптера: Подотряд Апроцрита (*Parasitica*). Т. 3. – СПб.: Наука, 2014. – 512 с.
3. Исмоилов Ш.Н. Биологическая защита растений. – Ташкент: Фан, 2018. – 238 с.
4. Казак С.Г. Некоторые новые и малоизвестные виды рода *Apanteles* Foerster (Нуменоптера, *Braconidae*) // Энтомологическое обозрение, 1990, Т. 69, № 3. – С. 637–643.
5. Курбанов А.З. Энтомофаги – природные враги вредителей садов. – Самарканд: СамДУ, 2015. – 122 с.
6. Палий В.П. Методика учета вредителей сельскохозяйственных культур. – Киев: Урожай, 1966. – 156 с.
7. Салиев У.Б., Хидиров С.Ж., Турсунов Н.А. Биоконтроль вредителей декоративных культур в условиях Узбекистана // Журн. защиты растений, 2020, № 2. – С. 45–49.
8. Фасулати С.К. Методы учета численности насекомых-вредителей. – М.: Сельхозиздат, 1961. – 180 с.
9. Akimov I.A., Zerova M.D., Gershenson Z.S., Narolsky N.B., Kochanez O.M., Sviridov S.V. First record of the horse–chestnut leafminer *Cameraria ohridella* (Lepidoptera: Gracillariidae) in Ukraine // Entomological Review, 2003, Vol. 83, No. 4. – P. 415–421.
10. Bruner J. Biology and host relationships of parasitoid wasps in integrated pest management systems // Journal of Applied Entomology, 1993, Vol. 116, No. 2. – P. 145–152.
11. Kavallieratos N.G., Tomanović Ž., Staryý P., Athanassiou C.G., Sarlis G.P., Petrović O., Niketić M., Veroniki M.A. A survey of aphid parasitoids (Hymenoptera: Braconidae: Aphidiinae) of Southeastern Europe and their aphid-plant associations // Applied Entomology and Zoology, 2019, Vol. 54, No. 3. – P. 243–260.

Садоводство, овощеводство, виноградарство
и лекарственные культуры

*Исламов А.Ж., соискатель
Остонакулов Т.Э., доктор сельскохозяйственных наук, профессор
(Каршинский государственный университет, Узбекистан)
Лукова И.М., PhD, доцент
(Самаркандский институт агроинноваций и исследований, Узбекистан)*

ВЛИЯНИЕ НОРМ ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ И СТИМУЛЯТОРОВ РОСТА НА УРОЖАЙНОСТЬ АДАПТИВНЫХ СОРТОВ СЛАДКОГО ПЕРЦА

В статье изложены результаты изучения роста, развития, фотосинтетической активности и урожайности выделенных адаптивных сортов сладкого перца при возделывании и совместном внесении различных норм органоминеральных удобрений и стимуляторов роста. Выявлено, что совместное внесение органоминеральных удобрений и стимуляторов роста в норме 20 т/га навоза + $N_{200} P_{150} K_{100}$ кг/га + 6–7 г гиббереллина в период цветения оказывают положительное влияние на рост, развитие, формирование куста, ботвы и корневой системы, площади листовой поверхности, продуктивности растений выделенных адаптивных сортов сладкого перца. В итоге обеспечивали получение товарного урожая (38–40 т/га и выше) с хорошими качествами.

Ключевые слова: сладкий перец, сорта, гибриды, нормы органо-минеральных удобрений, стимуляторы роста, вегетационный период, высота растений, площадь листовой поверхности, фотосинтетический потенциал посевов (ФПП), урожайность, товарность.

*Islamov A.J.
Ostonakulov T.E.
Lukova I.M.*

EFFECT OF ORGANOMINERAL FERTILIZER RATES AND GROWTH STIMULANTS ON THE YIELD OF ADAPTIVE SWEET PEPPER VARIETIES

The article presents the results of studying the growth, development, photosynthetic activity, and yield of selected adaptive sweet pepper varieties under cultivation with the combined application of different rates of organomineral fertilizers and growth stimulants.

It was found that the combined application of organomineral fertilizers and growth stimulants at the rate of 20 t/ha of manure + $N_{200} P_{150} K_{100}$ kg/ha + 6–7 g of gibberellin during the flowering period had a positive effect on growth, development, bush formation, aboveground biomass and root system development, leaf surface area, and productivity of the selected adaptive sweet pepper varieties.

As a result, marketable yields of 38–40 t/ha and higher with good quality characteristics were obtained.

Keywords: sweet pepper, varieties, hybrids, organomineral fertilizer rates, growth stimulants, vegetation period, plant height, leaf surface area, photosynthetic potential of crops (PPC), yield, marketability.

Введение

Сладкий перец в тропической зоне многолетние, а в умеренном поясе и субтропиках – однолетние растения. Он очень теплолюбивы и отличаются длинным вегетационным периодом

(120 дней и больше). Поэтому для получения высоких урожаев нуждаются в высоких дозах органических и минеральных удобрений. Для получения 1 тонны урожая сладкого перца требуют вносить 12,3 кг азота, 8,8 кг фосфора и 6,2 кг калия [1].

В республике рекомендовано вносить 20–30 т/га навоза, минеральных удобрений на сероземных почвах – $N_{150-200} P_{120-160} K_{90-100}$, а лугово-болотных почвах $N_{140-150} P_{140-150} K_{90-100}$ кг/га.

По биохимическому составу сладкий перец существенно отличается от других овощных и содержит 85,56% воды, 1,49% азотных веществ, 0,95% жира, 0,69% золы, 1,8% клетчатки и 5,44% безазотистых экстрактивных веществ. Перец сладкий занимает первое место среди овощных культур по содержанию витамина «С», количество которого особенно увеличивается при созревании.

По данным Н.Н. Балашева, Г.О. Земана плоды сладкого перца, выращенного у нас, в период технической спелости содержат 54–118 мг/%, а в физиологической спелости 368–535 мг/% витамина С [2].

Несмотря на вышеизложенное, производство сладкого перца в республике не удовлетворяют потребности населения этим продуктом питания и не достаточном уровне экспорт этого продукта.

В конкретных условиях возможности увеличения производства перца сладкого является расширение площади посевов и повышение урожайности. В повышении урожайности и получения продукции, пригодной на экспорт, особое место занимает правильный подбор адаптированных, высокопродуктивных сортов и гибридов, совершенствование органических и минеральных удобрений и стимуляторов роста.

Однако, в условиях орошаемых типичных сероземных почв Кашкадарынский области, по выявлению адаптивных сортов-гибридов перца сладкого и совершенствованию агротехнологии возделывания, в частности совместного изучения органоминеральных удобрений со стимуляторами роста исследования до сих пор не проводились.

Учитывая это, нами в 2022–2024 годах были проведены полевые опыты в условиях орошаемых типичных сероземных почв фермерского хозяйства «Хужамурод» Шахрисабзского района Кашкадарынской области.

Цель исследований – установление особенности роста, развития, формирования куста, продуктивности и урожайности выделенных адаптивных сортов сладкого перца при различных нормах органоминеральных удобрений и стимуляторов роста.

Материалы и методы

В опыте были изучены выделенные адаптивные сорта сладкого перца Маржона (ст.), Дар Ташкента и Зумрад на 4 нормы органоминеральных удобрений и стимуляторов роста, то есть

1 вариант – $N_{200} P_{150} K_{100}$ кг/га (контроль);

2 вариант $N_{200} P_{150} K_{100}$ кг/га + 6–7 г/га гиббереллина;

3 вариант 20 т/га навоза + $N_{200} P_{150} K_{100}$ кг/га

4 вариант 20 т/га навоза + $N_{200} P_{150} K_{100}$ кг/га + 6–7 г/га гиббереллина.

Сравнительно изучали и определяли эффективность совместного применения. В опыте посев семян в рассаднике осуществляли 28 февраля – 5 марта, а высадки рассады 4–5 настоящими листьями проводили 10–11 апреля по схеме 90×25 см. До и после высадки рассады поливали и поддерживали влажность почвы на уровне 70–80% ППВ.

До высадки рассады опытный участки разделили на 4 части и каждому вносили навоза и минеральных удобрений по вариантам опыта. После внесения удобрений (по норме и виду), нарезали борозду, поливали и высаживали рассады. Площадь делянки по сортам 36 м², по удобрению 108 м², по повторениям – 432 м².

Обработку растения осуществляли в период цветения биостимулятором «гиббереллин» в дозе 6–7 грамм. Сначала гиббереллин растворяют в чистом этиловом спирте, затем теплой

Урожайность и товарность выделенных адаптивных сортов сладкого перца при совместном применении различных норм удобрений и стимуляторов роста (2022–2024 гг.)

№	Нормы удобрений, кг(г)/га	Урожайность по годам, т/га			Средняя, т/га	В том числе товарный урожай		Отклонение урожая			
		2022	2023	2024		т/га	%	по сортам		%	
								т/га	%		т/га
У сорта Маржона (ст.)											
1	$N_{200} P_{150} K_{100}$ кг/га (контроль)	36,4	33,7	32,5	34,2	33,3	97,3	–	100,0	–	100,0
2	$N_{200} P_{150} K_{100}$ кг/га + 6–7 г/га гиббериллина	39,1	34,9	36,4	36,8	36,0	97,7	–	100,0	2,6	107,6
3	20 т/га навоза + $N_{200} P_{150} K_{100}$ кг/га	40,4	35,7	36,7	37,6	36,8	97,9	–	100,0	3,4	109,9
4	20 т/га навоза + $N_{200} P_{150} K_{100}$ кг/га + 6–7 г/га гиббериллина	41,0	37,2	39,7	39,3	38,7	98,4	–	100,0	5,1	114,9
	S_x (%) =	0,6	0,8	1,8							
	$НСР_{05}$ (т/га) =	0,5	0,7	1,5							
У сорта Дар Ташкента											
5	$N_{200} P_{150} K_{100}$ кг/га (контроль)	41,8	36,6	38,3	38,9	38,1	98,0	4,7	113,7	–	100,0

водой, а после этого на 360–400 литров воды. Опрыскивание растения раствора в утреннее и вечернее время вручную с помощью «Автомакса» и механизмов.

На опытных участках все учёты, наблюдения, анализы и расчёты проводили по общепринятой методике и агрорекомендации [3–5].

Урожайные данные обрабатывали по Б.А. Доспехову методом дисперсионного анализа и были учтены точности опыта и НСР₀₅ [7].

Результаты исследований

Выявлено что возделывание адаптивных сортов сладкого перца при различных нормах органоминеральных удобрений и стимуляторов роста в период от высадки рассады до цветения составила 21–31 день, период «цветения-плодообразования» 12–15 дней, период «плодообразования-созревания» 31–36 дней, а вегетационный период 65–80 дней.

При совместном применении органоминеральных удобрений и стимуляторов роста у адаптивных сортов сладкого перца удлиняет вегетационный период на 3–4 дня. Кроме того, при этом формируются высокорослые (39–51 и 80–95 см), ветвистые (5–6 и 7–9 шт.), облиственные (25–30 и 81–89 шт.) с листовой поверхности (0,43–0,46 и 0,79–0,88 м²) растения. На единицу площади были сформированы самой высокой площади листовой поверхности (35,1–39,4 тыс. м²/га) у изученных адаптивных сортов перца сладкого. При этом фотосинтетический потенциал посевов в период вегетации растений составил у стандартного сорта Маржона 1930,6–2252,4; у сорта Дар Ташкента 2150,7–2520,7 и сорта Зумрад 1794,8–2019,8 тыс. м²/га.

Наибольший фотосинтетический потенциал посева отмечен при совместном внесении органоминеральных удобрений – 20 т/га навоза + N₂₀₀ P₁₅₀ K₁₀₀ кг/га + 6–7 г/га гиббереллина. Одновременно, были отмечены высокое содержание хлорофилла в листьях (418,8–524,3 мг) и чистой продуктивности фотосинтеза (4,8–6,1 г/м² в сутки).

При совместном применении органоминеральных удобрений и стимуляторов роста – 20 т/га навоза + N₂₀₀ P₁₅₀ K₁₀₀ кг/га + 6–7 г/га гиббереллина оказали существенное влияние на показатели продуктивности адаптивных сортов, то есть у растений формировали мощная корневая система (на 6,9–8,7 г больше), ботвы (на 29–33 г больше), урожай плодов с куста на 26,4–36,5 г, а средняя масса на 1,6–4,4 г больше от контроля.

Результаты исследования показали, что в условиях орошаемых типичных сероземных почв Кашкадарьинской области возделывание выделенных адаптивных сортов сладкого перца при совместном внесении органоминеральных удобрений и стимуляторов роста в норме – 20 т/га навоза + N₂₀₀ P₁₅₀ K₁₀₀ кг/га + 6–7 г/га гиббереллина способствует получению наибольшего урожая (39,3–44,1 т/га, из них 38,7–43,8 т/га или 98,9–99,3% товарный) с хорошими биохимическими составами и качествами.

Таким образом, можно отметить, что совместное применение органоминеральных удобрений и стимуляторов роста в норме 20 т/га навоза + N₂₀₀ P₁₅₀ K₁₀₀ кг/га + 6–7 г/га гиббереллина в период цветения оказывают положительное влияние на рост, развития, формирования куста, ботвы и корневой системы, площади листовой поверхности, продуктивности растений выделенных адаптивных сортов сладкого перца. В итоге обеспечивали получение товарного урожая (38–40 кг/га и выше) с хорошими качествами.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Расулов Ф.Ф.* Возделывание перца сладкого. – Ташкент, 2021. – С. 62.
2. *Балашев Н.Н., Земан Г.О.* Овощеводство. – Ташкент, 1980. – С. 424.
3. *Азимов Б.Ж., Азимов Б.Б.* Методика проведения опытов в овощеводстве, бахчеводстве и картофелеводстве (на узб. яз.). – Ташкент. Национальная энциклопедия Узбекистана, 2002 (2023). – С. 217.

4. Государственный реестр сельскохозяйственных культур, рекомендованных к посеву на территории Республики Узбекистан. – Ташкент, 2025. – С. 98.
5. *Литвинов С.С.* Методика полевого опыта в овощеводстве. – М., 2011. – С. 648.
6. *Остонакулов Т.Э., Зуев В.И., Кодирходжаев О.К.* Плодоводство и овощеводство (Овощеводство). На узб. яз. – Ташкент: Навруз, 2019. – С. 552.

Махмудов А.А., кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник, зам. директора по науке

Маширапов А.Т., доктор философии по сельскохозяйственным наукам

Алиев Х.Х., соискатель

(Ферганская научно-опытная станция Научно-исследовательского института садоводства, виноградарства и виноделия имени академика Махмуда Мирзаева, Узбекистан)

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИСТОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРСИКА В УСЛОВИЯХ НИЗКОПЛОДОРДНЫХ ПОЧВ ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В исследованиях изучались уровень листовой поверхности, формирование плодов и взаимосвязь между ними у различных сортов персика в условиях низкой плодородных почв Ферганской области. Положительные результаты по соотношению плод / лист показали среди нектаринов Заргалдок и Ифора с относительно мелкими плодами и Хосият среди с крупными плодами и сорт персика Восток среди сортов с крупными плодами.

***Ключевые слова:** персик, плоды, стандартный, нектариновый, сорт, местный, интродукция, количество листьев, площадь листьев, фотосинтез, продуктивность, куст, дерево.*

Makhmudov A.A.

Mashrapov A.T.

Aliyev H.H.

FORMATION OF THE LEAF SURFACE OF A PEACH IN THE CONDITIONS OF LOW-FERTILE SOILS OF THE FERGHANA REGION

The study examined leaf area, fruit formation, and the relationship between them in various peach varieties in the low-fertility soils of the Fergana region. Positive results for the fruit-to-leaf ratio were found among the Zargaldok and Ifora nectarines, which have relatively small fruits, and among the Khosiyat nectarines with large fruits, as well as among the Vostok peach varieties with large fruits.

***Keywords:** peach, fruit, standard, nectarine, drooping, variety, local, introduction, leaf count, leaf area, photosynthesis, productivity, bush, tree.*

Введение

Основным показателем, определяющим свойства сорта, является урожайность [4]. На плодовых деревьях формирование урожая является сложным, многоступенчатым процессом, результат которого определяется комплексом внутренних факторов. Среди них лидирует фотосинтез, на который приходится 95 процентов всей энергии, накопленной растением [5]. Листья растений играют важную роль в продуктивности фотосинтеза и формировании конечного урожая. Выяснилось, что уменьшение количества листьев у плодовых приводит к снижению урожайности [5, 6].

Структура персикового листового аппарата меняется во время вегетации и достигает высокого уровня роста в период созревания плодов. Условное разделение сортов на морфологические типы позволяет разделить их по активности фотосинтеза на интенсивные

Формирование листовой поверхности персика

№	Сорта	Количество листьев, шт./ дерево		Площадь листьев, шт./ см ²			Площадь листьев, м ² /га			Количество плодов, шт./дерево			количества листьев на один плод, шт. лист/плод			
		2024	2025	Среднее	2024	2025	Среднее	2024	2025	Среднее	2024	2025	Среднее	2024	2025	Среднее
нектарины																
1	Лола (этал.)	3229	3080	3154	19,1	20,4	19,7	3084	3142	3113	233	341	237	14	9	11
2	Ок луччак	2199	2400	2299	24,5	22,0	23,2	2694	2640	2667	192	270	231	11	9	10
3	Кизил луччак	2829	2719	2774	25,3	24,5	24,9	3579	3331	3455	240	343	291	12	8	10
4	Муяссар	3070	2981	3025	22,0	23,3	22,6	3377	3473	3425	119	176	147	26	17	21
5	Заргалдок	3248	3089	3168	21,1	21,9	21,5	3427	3382	3404	179	380	279	18	8	8
6	Ифора	3027	2957	2992	22,5	23,8	23,1	3405	3519	3462	239	472	355	13	6	9
7	Хосият	2420	2398	2409	24,4	25,6	25	3058	2959	3008	118	132	125	20	18	19
персики																
1	Чемпион (этал.)	2357	2477	2417	30	28,2	29,1	3535	3492	3513	123	211	167	19	12	15
2	Елберт	3218	3058	3138	21,0	22,3	21,6	3379	3410	3394	132	248	190	24	12	18
3	Восток	2523	2653	2588	25,9	25,2	25,5	3267	3343	3305	165	263	214	15	10	12
4	Красная Москва	2380	2540	2460	27,0	25,9	26,4	3213	3289	3251	139	232	185	17	11	14
5	Анжир шафголи	3101	3033	3067	18,7	17,9	18,3	2899	2714	2806	180	293	321	17	10	13

Примечание. Схема посадки деревьев – 5×4 м (500 шт./га)

и экстенсивные типы [7]. Выяснилось, что биологические свойства сортов являются существенным фактором, влияющим на формирование площади листьев на деревьях [8].

Таким образом, изучение формирования площади листьев и плодов в их взаимосвязи являются актуальным.

Результаты и обсуждение

Исследования показали, что между сортами персика существуют определенные различия в количестве и размерах листьев. В частности, в наблюдениях 2024 года наибольшее количество листьев на одно дерево среди нектаринов отмечено у сортов Лола (3229 штук), Заргалдок (3248 штук) (таблица 1). Среди персиков самый высокий показатель по количеству листьев на одном дереве выявлен у сортов Анжиршафтоли (3101 шт.), Эльберт (3218 шт.). 2025 году преимущество по количеству листьев среди нектаринов принадлежит сортам Лола (3080 штук), Заргалдок (3089 штук), а среди персиков – Анжир шафтоли (3033 штук), Эльберт (3058 штук).

Результаты измерения площади одного листа показали, что с увеличением количества листьев на одном дереве площадь одного листа уменьшается. Эта закономерность сохранилась во всех сортах. Средние двухлетние данные показали, что наибольшая площадь листовой поверхности принадлежит сортам Ифора (3462 м²/га) и Чемпион (3513 м²/га). В исследованиях отмечено, что у сортов с относительно крупными плодами количество плодов относительно невелико, а у сортов с мелкими размерами плодов больше. В частности, по средним двухлетним результатам, у сортов Муяссар и Хосият с крупными плодами, количество плодов составило 147–125 шт. соответственно, а у сортов Кизил луччак и Ифора с более мелкими плодами, соответственно, было получено больше (291–355 шт) плодов.

Из персиков у сортов Чемпион, Красная Москва с крупными плодами выявлено 167–185 шт. плодов соответственно, у сорта персика Анжиршафтоли с относительно мелкими плодами 321 шт. плодов.

Показатель количества листьев на один плод персика является характерной особенностью каждого сорта. При этом у сортов с крупными плодами наблюдается большое количество листьев из-за относительно небольшого количества плодов.

В 2024 году количество листьев на один плод составило 11–26 шт. у нектаринов и 15–24 шт. у персиков.

В 2025 году за счет увеличения количества плодов на одном дереве и урожайности в целом у всех сортов наблюдалось уменьшение количества листьев на один плод, которое составило 6–18 у нектаринов и 10–12 у персиков. В среднем за два года наблюдений количество листьев на плод у нектариновых сортов Заргалдок и Ифора с относительно мелкими плодами составило 8–9 штук, а у сортов Хосият и Муяссар с крупными плодами 19–21 штук. Среди персиков наиболее мелким плодом считался сорт Анжиршафтоли, у которого количество листьев на плод составляло 13 шт. У крупноплодных сортов Восток и Красная Москва на один плод приходилось 12–14 листьев.

Заключение и рекомендации

1. При анализе количества листьев на один плод целесообразно сравнивать сорта с близкими размерами плодов. Следовательно, положительный результат по количеству листьев на один плод можно отметить у сорта Заргалдок и Ифора с относительно мелкими плодами, у сорта Хосият и Восток крупными плодами.

2. Таким образом, на основании полученных аналитических данных о взаимосвязи между количеством листьев и плодов рекомендуется включить сорта Заргалдок, Ифора, Хосият Восток в ряд сортов с активным процессом фотосинтеза и использовать их в качестве селекционного материала.

ЛИТЕРАТУРА

1. Генетические основы и методика селекции плодовых культур и винограда / З.А. Козловская [и др.]; под общ. ред. З.А. Козловской; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т плодоводства. – Минск: Белорусская наука, 2019. – 249 с.
2. Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур / под ред. Е.Н. Седова. – Орел, 1999. – 606 с.
3. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. – М., 1985. – 351 с.
4. Ерёмин Г.В., Исачкин А.В., Казаков И.В. и др. Общая и частная селекция и сортоведение плодовых и ягодных культур. – М.: Мир, 2004. – 422 с.
5. Овсянников А.С., Жидёхина Т.В., Скрипникова М.К. Оценка фотосинтетической деятельности плодовых, ягодных и нетрадиционных садовых культур в связи с формированием урожая: метод. реком. – Мичуринск-Наукоград РФ; Воронеж: Кварта, 2010. – 52 с.
6. Zhidyokhina T. Peculiarities of black currant breeding for improvement of photosynthetic parameters of productivity // Horticulture and vegetable growing. – Baktai, 2001. – 20(3)-1. – P. 110–117.
7. Иващенко Ю.В. Некоторые биоморфологические особенности сортов персика, определяющие их фотосинтетическую продуктивность // Черноморский ботанический журнал, 2012, т. 8, № 4. – С. 370–378.
8. Костенко Ю.В. Особенности роста и плодоношения сортов персика в загущенном саду лугового типа. Автореф. дисс. канд. с.-х. наук. – Мичуринск, 1991. – 20 с.

*Мейлиева Х.Ш., соискатель
Остонакулов Т.Э., доктор сельскохозяйственных наук, профессор
Умирова Д.М., PhD, старший преподаватель
(Каршинский государственный университет, Узбекистан)*

ОСОБЕННОСТИ РОСТА, РАЗВИТИЯ И УРОЖАЙНОСТИ ГИБРИДОВ ОГУРЦОВ В ОСНОВНОЙ И ПОВТОРНОЙ КУЛЬТУРЕ

В статье изложены результаты изучения особенности роста, развития, формирования площади листовой поверхности, массы ботвы и корней, фотосинтетический потенциал посева, показатели продуктивности и урожайности 11 гибридов огурцов при возделывании в качестве основной и повторной культуры. Выявлено, что по всхожести (90–100%), скороспелости (41–48 дней), формированию мощной ботвы, корневой системы, площади листовой поверхности, фотосинтетический потенциал посева, показателям продуктивности и урожайности выделены гибриды огурцов – Record F₁, Fontuna F₁, Lider F₁, Sardor F₁, Desna F₁ обеспечивают получение урожаев не менее 36–38 (в основной культуре), 33–35 т/га (в повторной культуре) с хорошим биохимическим составом и качеством. Кроме этого, обладают высоким коэффициентом адаптивности (1,01–1,17).

Ключевые слова: огурцы, гибрид, схема высева, густота стояния, норма удобрений, площадь листовой поверхности, фотосинтетический потенциал посева, урожайность, коэффициент адаптивности.

*Meylieva Kh.Sh.
Ostonakulov T.E.
Umirova D.M.*

FEATURES OF GROWTH, DEVELOPMENT, AND YIELD OF CUCUMBER HYBRIDS IN MAIN AND SECONDARY CROPPING

The article presents the results of studying the characteristics of growth and development, formation of leaf surface area, biomass of aboveground parts and roots, photosynthetic potential of crops, productivity indicators, and yield of 11 cucumber hybrids when cultivated as a main and secondary crop.

It was found that based on germination rate (90–100%), early maturity (41–48 days), formation of vigorous aboveground biomass and root system, leaf surface area, photosynthetic potential of crops, productivity indicators, and yield, the cucumber hybrids Record F₁, Fontuna F₁, Lider F₁, Sardor F₁, and Desna F₁ were distinguished. These hybrids ensured yields of not less than 36–38 t/ha (in the main crop) and 33–35 t/ha (in the secondary crop), with good biochemical composition and quality.

In addition, they demonstrated a high adaptability coefficient (1.01–1.17).

Keywords: cucumber, hybrid, sowing pattern, plant density, fertilizer rate, leaf surface area, photosynthetic potential of crops, yield, adaptability coefficient.

Введение

В мире огурцы популярная, широко возделываемая овощная культура. Его незрелые плоды употребляются в свежем, соленом, консервированном виде. Пищевая ценность их определяется главным образом высокими вкусовыми качествами как приправы, способствующей лучшему усвоению пищи. В плодах в съёмной спелости содержится воды 95,0–96,0%, азотистых веществ – 0,86, сахаров – 1,5–2,5%, белка – 0,8–1,0%, клетчатки – 0,4–0,8%. Кроме этого в плодах огурца имеются витамины А₁, В₁, В₂, РР и С, в золе много солей калия, кальция и фосфора, по количеству щелочных солей, улучшающих работу сердца и почек. Эфирные масла,

содержащиеся в плодах огурца, возбуждают аппетит. Широко используются огурцы в медицине и фармацевтике. У заболевших сахарным диабетом людей в рационе питания незаменимый продукт питания [1–3].

В Республике Узбекистан огурцы возделываются ежегодно на площади 20–22 тыс. га, урожайность с каждого гектара составляет 180–200 ц. по среднегодовой норме употребления огурца в течение года на душу населения должно быть 10–13 кг. В настоящее время потребность удовлетворяется на 60–70%. Поэтому важным резервом увеличения объема производства огурцов в республике является расширение площади как в основной, так и в повторной культуре после озимых зерноколосовых [4].

В условиях орошаемых светлых сероземных почв Кашкадарьинской области получение высоких и гарантированных урожаев огурца в качестве основной и повторной культуре во многом зависит от правильного подбора гибридов этой культуры. Однако, данный вопрос в указанных регионах в качестве основной и повторной культуре недостаточно изучены.

Цель исследований – изучение роста, развития, формирования площади листовой поверхности, массы ботвы и корней, показателей продуктивности и урожайности коллекции гибридов огурца в основной и повторной культуре в условиях орошаемых светлых сероземных почв Кашкадарьинской области и на их основе выявления высокоурожайных, адаптивных гибридов, пригодных для возделывания в основной и повторной культуре.

Материалы и методы

Полевые опыты проводили в фермерском хозяйстве «Asr chorva servis» махалли «Халкабад» Гузарского района.

Почвы опытного участка орошаемых светлых сероземных почв по механическому составу среднесуглинистые, глубина залегания грунтовых вод 20–25 метров и глубже. Агрохимические показатели характеризуется в пахотном слое (0–30 см) содержание гумуса 0,79–0,87%, рН=7,1, объемная масса почвы 1,27–1,30 г/см³, удельная масса почвы 2,5–2,6 г/см³, валовой азот – 0,10–0,13%, валовой фосфор 0,15–0,20%, калий 2,23–2,31%, нитратного азота 5,69–8,30 мг/га, азот аммония – 2,44–3,76 мг/кг, подвижного фосфора 12,32–14,40 мг/кг, обменного калия 194–206 мг/кг почвы.

В опыте изучали 11 гетерозисных гибридов огурца, то есть – Sardor F₁ (стандарт), Record F₁, Fontina F₁, Lider F₁, Zena F₁, Doyara F₁, Desna F₁, Masha (Mondu) F₁, Koshan F₁, Regal F₁, Optimus F₁. Посев осуществляли в основной культуре 2–5 апреля, а в повторной культуре 1–3 июня с глубиной заделки 4–5 см по схеме высева (180+60):2×40 см. Площадь делянки 24 м², повторность 3-кратная. Общая площадь опытного участка 792 м². После появления всходов на 8–10 день первый раз, а после появления 4–5 настоящих листьев осуществляли второй раз прореживание и комплексной обработки – мотыжение и культивация. Годовую норму навоза и хлористого калия, 75% аммофоса вносили под основную обработку, а остальные (25%) нормы аммофоса перед посевом, азотные удобрения вносили в период вегетации в двух подкормках.

На опытных участках все учёт, наблюдения, анализы и расчёты проводили по общепринятой методике и агрорекомендации [5–8].

Данные урожайности статически обработаны по Б.А. Доспехову методам дисперсионного анализа, установлены точность опыта (S_x) и НСР₀₅ [9].

Результаты исследования. По результатам исследования установлено, что рост, развитие, формирование листовой поверхности и показатели продуктивности изученных гибридов огурцов в качестве основной и повторной культуре существенно отличаются.

При возделывании гибридов огурцов в качестве основной культуры продолжительность периодов «посев-всходы» составила 4–6, «всходы-цветения» – 33–39 дней, «цветения-плодоношения» – 6–10 дня, «плодоношения-технической спелости» 5–8 дней, а вегетационный период 44–57 дней. А при возделывании в качестве повторной культуры, соответственно, 4–5,

32–36, 4–7, 4–6 дней, вегетационный период 41–49 дней. Скороспелыми были гибриды – Sardor F₁, Record F₁, Fontina F₁ и Lider F₁ в качестве основной культуре вегетационный период составил 44–48, а в повторной культуре 41–43 дней.

Биометрические измерения показали, что изученные гибриды огурцов в качестве основной культуре в начале вегетации (в фазе цветения) отличались по длине главного побега, ветвлению, облиственности и площади листовой поверхности. Самый длинный (191,4–198,7 см), ветвистый (22–25 шт.), облиственные (131–156 шт.) и площади листовой поверхности (2354–2604 дм²) растений были у гибридов Record F₁, Fontina F₁, Lider F₁, Desna F₁ и Regal F₁. По формированию площади (1 га) изучены гибриды существенно отличились и самую высокую площадь листовой поверхности по сравнению со стандартном гибриде Sardor F₁ были отмечены у гибридов – Record F₁ (54,16 тыс. м²/га), Fontina F₁ (53,29 тыс. м²/га), Desna F₁ (53,85 тыс. м²/га), Lider F₁ (51,92 тыс. м²/га), Doyara F₁ (51,52 тыс. м²/га). А в качестве повторной культуры эти показатели были в пределах 49,96–52,87 тыс. м²/га у гибридов – Record F₁, Fontina F₁, Lider F₁, Desna F₁ и Sardor F₁.

Наибольший фотосинтетический потенциал посева в вегетационный период при возделывании в основной и повторной культуре (1400,5–1839,5 тыс. м²/га) были выделены гибриды – Record F₁, Fontina F₁, Lider F₁, Doyara F₁, Desna F₁ и Sardor F₁. При этом у выделенных гибридов огурцов установлены мощная ботва (1580–1632 г), корневая система (117,8–147,3 г) и в результате этого самые высокие показатели продуктивности (урожай с куста от 1,7–1,8 до 2,2–2,4 кг, количество плодов от 31 до 40 шт, средняя масса одного плода – 49–70 г).

Урожайность изученных гибридов огурцов в качестве основной культуры варьировали с одного гектара от 26,3 (Masha) до 39,2 тонн (Record F₁) (таблица 1). А при возделывании в повторной культуре урожайность гибридов колебалась в пределах 24,2–37,5 т/га (таблица 2).

Таблица 1

Урожайность изученных гибридов огурцов в качестве основной культуры (схема высева: (180+60):2×40 см с густотой стояния 20,8 тыс. кустов на 1 га)

№	Название, происхождение и год районирования гибрида	Урожайность, по годам, т/га			Средняя, т/га	Из них товарный урожай		Отклонения от стандарта	
		2022	2023	2024		т/га	%	т/га	%
1	Sardor F ₁ (Uz., 2018)-st	38,4	33,5	37,6	36,5	35,3	96,6	–	100,0
2	Record F ₁ (IL)	42,5	37,2	37,9	39,2	38,2	97,4	2,7	107,5
3	Fontina F ₁ (NL., 2008)	40,9	37,1	38,1	38,7	37,5	97,0	2,2	106,0
4	Lider F ₁ (KR., 2023)	40,3	36,9	37,1	38,1	36,6	96,1	1,6	104,4
5	Zena F ₁ (JP., 2005)	32,6	28,0	31,8	30,8	29,0	94,2	-5,7	84,4
6	Doyara F ₁ (UZ., 2019)	37,6	32,2	33,4	34,4	32,9	95,7	-2,1	94,2
7	Desna F ₁ (RU)	39,8	34,4	37,1	37,1	35,4	95,4	0,6	101,6
8	Masha (Mondu) F ₁ (DE)	28,5	24,7	25,7	26,3	24,5	93,3	-10,2	72,1
9	Koshan F ₁ (NL.)	30,3	26,5	29,0	28,6	26,9	94,0	-7,9	78,4
10	Regal (FR., 2006)	36,1	30,9	32,6	33,2	31,6	95,1	-3,3	91,0
11	Optimus (US)	35,2	30,2	32,1	32,5	30,8	94,8	-4,0	89,0
	S _x = %	1,6	1,9	4,4					
	HCP ₀₅ =	1,3	1,4	3,4					

Таблица 2

Урожайность изученных гибридов огурцов в качестве повторной культуры (схема высева: (180+60):2×40 см с густотой стояния 20,8 тыс. кустов на 1 га)

№	Название, происхождение и год районирования гибрида	Урожайность, по годам, т/га			Средняя, т/га	Из них товарный урожай		Отклонения от стандарта	
		2022	2023	2024		т/га	%	т/га	%
1	Sardor F ₁ (Uz.,2018)-st	32,6	36,3	35,2	34,7	33,0	95,2	–	100,0
2	Record F ₁ (IL)	35,5	40,4	36,6	37,5	36,0	96,0	2,8	108,1
3	Fortina F ₁ (NL., 2008)	34,8	39,6	36,0	36,8	35,2	95,7	2,1	106,1
4	Lider F ₁ (KR., 2023)	34,1	39,0	35,8	36,3	34,4	94,8	1,6	104,6
5	Zena F ₁ (JP., 2005)	27,2	31,5	25,9	28,2	26,3	93,4	-6,5	81,3
6	Doyara F ₁ (UZ., 2019)	30,4	35,2	33,1	32,9	31,2	94,9	-1,8	94,8
7	Desna F ₁ (RU)	33,5	37,6	36,3	35,8	34,0	95,1	1,1	103,2
8	Masha (Mondu) F ₁ (DE)	23,7	27,2	21,7	24,2	22,5	92,8	-10,5	69,7
9	Koshan F ₁ (NL.)	25,2	29,1	24,6	26,3	24,6	93,5	-8,4	91,3
10	Regal (FR., 2006)	28,3	32,8	30,1	30,4	28,8	94,6	-4,3	87,6
11	Optimus (US)	26,9	31,6	28,8	29,1	27,4	94,3	-5,6	83,9
	S _x = %	1,6	2,5	2,0					
	HCP ₀₅ =	1,1	1,9	1,4					

В качестве основной и повторной культуры из изученных гибридов огурцов наибольший урожай (37,1–39,2 т/га в основной культуре, 35,8–37,5 т/га в повторной культуре, из них 35,4–38,2 т/га или 95,4–97,4% и 34,0–36,0 т/га или 95,1–96,0% товарный урожай) были получены у гибридов Record F₁, Fontina F₁, Lider F₁, Desna F₁.

У выделенных гибридов огурца коэффициент адаптивности составила в пределах 1,09–1,17. При возделывании гибридов огурца в основной культуре биохимический состав и качества были высокими и содержание сухого вещества составило 4,0–4,5%, сахара, 2,6–3,2%, витамин С – 8,36–14,64 мг/%, нитратов 38,18–49,66 мг/кг. А в повторной культуре у плодов гибридов содержание сухого вещества на 0,1–0,2%, сахара на 0,1–0,3%, аскорбиновая кислота на 4,0–9,0 мг/%, и даже нитратов на 4,0–8,1 мг/кг ниже, по сравнению с возделыванием в основной культуре.

Наилучший биохимические составы и качества (содержание 4,1–4,5% сухого вещества, 2,5–3,2% сахара, 10,38–14,64 мг/% аскорбиновая кислота) были у гибридов – Record F₁, Fontina F₁, Lider F₁, Doyara F₁, Sardor F₁, Regal F₁, а количество нитратов составила 38,18–49,65 мг/кг, то есть в 3–4 раза ниже от ПДК (150 мг/кг).

Таким образом, следует отметить, что в условиях орошаемых светлых сероземных почв Кашкадарьинский области путем широкого внедрения выделенных адаптивных гибридов огурцов Record F₁, Fontina F₁, Lider F₁, Desna F₁, и Sardor F₁ можно получить товарного урожая не менее 36–38 т/га в основной культуре, а в повторной культуре 33–35 т/га с хорошими качествами.

ЛИТЕРАТУРА

1. Балашев Н.Н., Земан Г.О. Овощеводство. – Ташкент, 1980. – С. 374.
2. Кристиогло Г.П. Огурцы, кабачки, патиссоны. – Ростов-на-Дону, 2000. – С. 128.

3. *Остонакулов Т.Э., Зуев В.И., Кодирходжаев О.К.* Плодоводство и овощеводство (Овощеводство). Учебник. На узб. яз. – Ташкент: Навруз, 2019. – С. 552.
4. *Остонакулов Т.Э., Халилов Н.Х., Луков М.К., Санаев С.Т.* Повторные культуры – источник благосостояния. Монография. На узб. яз. – Самарканд, 2017. – С. 116.
5. *Азимов Б.Ж., Азимов Б.Б.* Методика проведения опытов в овощеводстве, бахчеводстве и картофелеводстве // Национальная энциклопедия Узбекистана. – Ташкент, 2002 (2023). – С. 217 (на узб. яз).
6. *Белик В.Ф.* Методика опытного дела в овощеводстве и бахчеводстве. – М., 1992. – С. 320.
7. Государственный реестр сельскохозяйственных культур, рекомендованных к посеву на территории Республики Узбекистан. Ташкент. 2025. –С.98.
8. *Литвинов С.С.* Методика полевого опыта в овощеводстве. – М., 2011. – С. 648.
9. *Доспехов Б.А.* Методика полевого опыта. – М., 1985 (2011). – С. 351.
10. *Юнусов С.А.* Возделывание огурца в открытом грунте. На узб.яз. – Ташкент: Агробанк, 2021. – С. 56.

Остонакулов Т.Э., доктор сельскохозяйственных наук, профессор

*Исламов А.Ж., соискатель
(Каршинский государственный университет, Узбекистан)*

Расулов Ф.Ф., PhD, старший научный сотрудник

(Научно-исследовательский институт овощебахчевых культур и картофеля, Узбекистан)

РОСТ, РАЗВИТИЕ И УРОЖАЙНОСТЬ СОРТОВ СЛАДКОГО ПЕРЦА В УСЛОВИЯХ КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

В статье изложены итоги изучения особенности роста, развития формирования листовой поверхности, ботвы, корневой системы фотосинтетический потенциал посева и урожайности, коэффициента адаптивности, биохимический состав и качества урожая различных сортов и гибридов перца сладкого в условиях орошаемых типичных сероземных почв Кашкадарьинской области. Выявлено, что в данных условиях высокий и гарантированный урожай (35–37 т/га и выше) с хорошими качествами можно получить при возделывании адаптивных сортов и гибридов Дар Ташкента, Ширин калампир чузинчок, Alpenik F₁, Зумрад, Маржона.

***Ключевые слова:** перец сладкий, сорта, гибриды, вегетационный период, площадь листовой поверхности, фотосинтетический потенциал посевов (ФПП), урожайность, биохимический состав.*

Ostonakulov T.E.

Islamov A.J.

Rasulov F.F.

GROWTH, DEVELOPMENT, AND YIELD OF SWEET PEPPER VARIETIES UNDER THE CONDITIONS OF THE KASHKADARYA REGION

The article presents the results of studying the characteristics of growth and development, formation of leaf surface area, aboveground biomass, root system, photosynthetic potential of crops, yield, adaptability coefficient, as well as the biochemical composition and quality of the harvest of various sweet pepper varieties and hybrids under irrigated typical sierozem soils of the Kashkadarya region.

It was established that under these conditions, a high and stable yield (35–37 t/ha and above) with good quality indicators can be obtained when cultivating adaptive varieties and hybrids such as Dar Tashkenta, Shirin Kalampir Chuzinchok, Alpenik F₁, Zumrad, and Marjona.

***Keywords:** sweet pepper, varieties, hybrids, vegetative period, leaf surface area, photosynthetic potential of crops (PPC), yield, biochemical composition.*

Введение

Перец сладкий является ведущим в отрасли мирового овощеводства и в 2022 году возделывали 2,0 млн га, объем производства 37 млн тонн, а средняя урожайность 18,3 т/га.

В Узбекистане производство перца сладкого в среднем 270–280 тыс. тонн, основная часть была направлена на экспорт за рубежом. По биохимическому составу, питательной ценности, транспортабельности и сохраняемости перец сладкий существенно отличается от других овощных. По содержанию сухого вещества (14,5%) он среди овощей занимает второе (после чеснока), а по содержанию витамина С (аскорбиновая кислота) занимает первое место. Плоды

перца сладкого, выращиваемого у нас, в период технической спелости 368–535 мг/% витамина С [1, 9].

Кашкадарьинская область характеризуется специфическими почвенно-климатическими условиями, низким уровнем объема производства томатных овощных от потребности населения, а урожайность не превышает с 1 гектара 20–24 тонн. В конкретных условиях возможности увеличения производства перца сладкого является расширение площади посевов и повышение урожайности.

Основной путь повышения урожайности и получения продукции, пригодной на экспорт, особое место занимает правильный подбор адаптивных, высокопродуктивных сортов-гибридов и совершенствование агротехнологии возделывания.

Однако, в условиях орошаемых типичных сероземных почв Кашкадарьинской области по изучению сортов-гибридов и совершенствованию агротехнологии возделывания исследования проводились недостаточно.

Учитывая это, нами в 2022–2024 годах были проведены полевые опыты в условиях орошаемых типичных сероземных почв фермерского хозяйства «Хужамурод» Шахрисабзского района.

Цель исследований-изучение коллекции сортов перца сладкого по росту, развитию, продолжительности вегетационного периода, формированию площади листовой поверхности, ботвы и корневой системы, урожайности по сборам, возможности адаптивности, биохимическим составом и качеству урожая и выделить из них перспективных.

Материалы и методы

Для этих были изучены 10 сортов и гибридов перца сладкого – Маржона (ст.), Зумрад, Дар Ташкента, Ташкент-2161, Kaliforniya Wonder 300 TMR, Kaliforniya Viber, Ширин қалампир чўзинчок, A-Z-25 F₁, Turkuo'z, и Alpenik F₁.

В опыте высадки рассады 4–5 настоящими листьями осуществляли 28 марта-10 апреля по схеме 90×25 см до и после высадки рассады поливали и поддерживали влажности почвы не ниже 70–80% НВ.

Площадь делянки 36 м², повторность трехкратная, расположения делянок одноярусная. Общая площадь опытного участка 1080 м². На опытных участках всё учёты, наблюдения, анализы и расчёты проведены по общепринятой методике и агрорекомендации [2–8].

Результаты исследования и их обсуждение

По результатам исследования установлено, что на 5-й день после высадки рассады у сортов и гибридов перца сладкого приживаемость рассады составила 96,1–98,1% (таблица 1).

Относительно высокая приживаемость рассады по сравнению со стандартным сортом отмечались у сортов Дар Ташкента, Зумрад, Alpenik F₁, Ширин қалампир чўзинчок, Ташкент 2161, Kaliforniya Wonder 300 TMR.

Вегетационный период, то есть от высадки рассады перца сладкого в открытом поле до первого сбора по сортам-гибридам варьировали 92–100 дней. Более скороспелыми были у сортов Дар Ташкента, Ширин қалампир чўзинчок, где вегетационный период 92–94 дней. А у других изученных сортов – 95–100 дней.

Биометрические измерения показали, что изученные сорта-гибриды сладкого перца отличались по росту и развитию растений в начале вегетации растений. Самые высокорослые (82–84 см), ветвистые (4–5 штук боковых побегов), облиственные (62–90 шт.), высокий фотосинтетический потенциал посева (3638,8–38,32,0 тыс. м²/га) были отмечены у сортов Дар Ташкента, Зумрад, Маржона, Alpenik F₁ и Ширин қалампир чўзинчок.

Установлено, что мощная ботвы (890–899 г.) и корневая система формировались у сортов Дар Ташкента, Зумрад, Маржона, Alpenik F₁ и Ширин қалампир чўзинчок. При этом были выявлены самые высокие показатели продуктивности, то есть урожай с куста 869,6–902,9 г, число плодов 8,6–10,6 шт., средняя масса одного плода 84,3–105,0 г.

Рост, формирование куста и урожайность сортов-гибридов перца сладкого (2022–2024 гг.)

№	Название и происхождение сорта (гибрида)	Приживаемость рассады, %	Вегетационный период, в днях	Высота растений, см	Площадь листовой поверхности с куста, м ²	Масса с куста, г			Средняя масса плодов с куста, г	Общая урожайность, т/га	В т.ч. товарный урожай	
						корней	ботвы	урожай плодов			т/га	%
1	Маржона (ст.)	96,4	94	82	1,04	137,3	896	869,6	87,0	36,6	36,0	98,4
2	Зумрад (Uz., 1992)	97,5	99	82	1,08	134,8	891	880,5	97,8	36,9	36,3	98,6
3	Дар Ташкента (Uz., 1980)	98,1	93	84	1,16	145,3	899	902,9	105,0	40,8	40,1	98,4
4	Ташкент 2161 (Uz.)	97,2	94	73	0,99	107,2	870	669,1	97,0	26,7	25,5	95,4
5	Kaliforniya Wonder 300 TMR (Turkiya)	97,0	95	74	0,97	120,2	812	659,4	90,3	25,8	24,5	95,0
6	Kaliforniya Viber (Turkiya)	96,1	100	74	0,92	108,4	874	715,3	74,5	32,2	30,5	94,8
7	Ширин калампир чузичок (Uz.)	97,3	92	74	1,10	139,3	891	894,1	84,3	38,1	37,4	98,1
8	A-Z-25 F ₁ (TR)	96,8	96	75	1,0	123,5	879	693,8	83,6	28,4	27,0	85,6
9	Turkiyo'z (TR)	96,2	96	78	1,01	98,5	891	712,0	101,7	30,5	29,4	96,3
10	Alpenik F ₁ (TR)	97,4	96	83	1,14	130,3	890	884,9	95,2	37,3	36,6	98,2

Урожайность изученных сортов и гибридов колебалась в пределах 24,5–40,1 т/га. Самую высокую урожайность (36,6–40,8 т/га) обеспечивали сорта перца сладкого – Дар Ташкент, Ширин калампир чузичок, Alpenik F₁, Зумрад, Маржона. При этом был отмечен высокий коэффициент адаптивности (1,10–1,23).

Результаты анализов биохимического состава и качества урожая сортов-гибридов сладкого перца показали, что содержание сухого вещества в плодах составили до 11,6%, сахара до 6,6%, витамина С до 58,16 мг/%, а нитратов в пределах 38,52–56,14 мг/кг, то есть 3–4 раза меньше от предельно допустимой нормы (200 мг/кг).

Таким образом, в условиях орошаемых типичных сероземных почв Кашкадарьинской области высокий и гарантированный урожай (35–37 т/га и выше) хорошими качествами можно получить при возделывании адаптивных сортов и гибридов перца сладкого – Дар Ташкента, Ширин калампир чузичок, Alpenik F₁, Зумрад, Маржона.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Балашев Н.Н., Земан Г.О.* Овощеводство. – Ташкент, 1980. – С. 424.
2. *Азимов Б.Ж., Азимов Б.Б.* Методика проведения опытов в овощеводстве, бахчеводстве и картофелеводстве (на узб. яз). – Ташкент, 2002 (2006). – С. 217.
3. *Доспехов Б.А.* Методика полевого опыта. – М., 1985 (2011). – С. 351.
4. *Ермаков А.И.* Методы биохимического исследования растений. – Л.: Агропромиздат, 1987. – С. 456.
5. *Литвинов С.С.* Методика полевого опыта в овощеводстве. – М.: ГНУВНИМО, 2011. – С. 648.
6. Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. Выпуск первый. Общая часть. – М., 2019. – С. 329.
7. Государственный реестр сельскохозяйственных культур, рекомендованных к посеву на территории Республики Узбекистан. – Ташкент, 2024. – С. 98.
8. Примерная технологическая карта за 2022–2026 гг. – МСХ РУз. – Ташкент, 2022. – С. 193.
9. *Остонакулов Т.Э., Зуев В.И., Кодирходжаев О.К.* Овощеводство. Учебник. – Ташкент, 2019. – С. 552. (На узб.яз.)
10. <https://www.fao.org/faostat/en>.

Остонакулов Т.Э., доктор сельскохозяйственных наук, профессор

*Мейлиева Х.Ш., соискатель
(Каршинский государственный университет, Узбекистан)*

*Абдухаликова Б.Б., PhD, доцент
(Самаркандский институт агроинноваций и исследований, Узбекистан)*

УРОЖАЙ И КАЧЕСТВО АДАПТИВНЫХ ГИБРИДОВ ОГУРЦОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НОРМЫ УДОБРЕНИЙ, СХЕМЫ ПОСЕВА И ГУСТОТЫ СТОЯНИЯ

В статье изложены результаты изучения роста, развития, формирования площади листовой поверхности, фотосинтетический потенциал посева и их активности, показатели продуктивности и урожайности выделенных адаптивных гибридов огурцов Record F₁ и Fontina F₁ в качестве повторной культуре при различных нормах удобрений, схема высева и густоты стояния. Выявлено, что возделывание выделенных адаптивных гибридов огурцов в повторной культуре и внесения органоминеральных удобрений в норме 20 т/га навоза + N₂₀₀P₁₆₀K₁₀₀ кг/га, посев по схеме (180+60):2×40 см с густотой стояния 20,8 тыс. растений на 1 га способствуют получению наибольшей урожайности – 36,8–37,5 т/га, из них 35,8–36,6 т/га или 97,2–97,6% составил товарный урожай. При этом прибавка урожая составила 6,0–6,5 т/га или 119,8–120,5%. Кроме того, анализы подтвердили, что улучшаются биохимический состав и качество плодов, то есть повышаются сухого вещества на 0,1–0,3%, сахара на 0,1–0,2%, витамина С на 3,0–8,0 мг/%.

***Ключевые слова:** огурец, гибриды, повторная культура, нормы органоминеральных удобрений, схема посева, густота стояния, вегетационный период, длина главного стебля, площадь листовой поверхности, фотосинтетический потенциал посева, продуктивность, товарный урожай, биохимический состав.*

Ostonakulov T.E.

Meylieva Kh.Sh.

Abdukhalikova B.B.

YIELD AND QUALITY OF ADAPTIVE CUCUMBER HYBRIDS DEPENDING ON FERTILIZER RATES, SOWING PATTERN, AND PLANT DENSITY

The article presents the results of studying the growth, development, formation of leaf surface area, photosynthetic potential of crops and its activity, productivity indicators, and yield of the selected adaptive cucumber hybrids Record F₁ and Fontina F₁ when cultivated as a secondary crop under different fertilizer rates, sowing patterns, and plant densities.

It was found that the cultivation of the selected adaptive cucumber hybrids as a secondary crop, combined with the application of organomineral fertilizers at the rate of 20 t/ha of manure + N₂₀₀P₁₆₀K₁₀₀ kg/ha and sowing according to the pattern (180+60):2×40 cm with a plant density of 20.8 thousand plants per hectare, contributed to obtaining the highest yield – 36.8–37.5 t/ha. Of this amount, 35.8–36.6 t/ha, or 97.2–97.6%, accounted for marketable yield.

At the same time, the yield increase amounted to 6.0–6.5 t/ha, or 119.8–120.5%. In addition, analyses confirmed improvements in the biochemical composition and fruit quality: dry matter content increased by 0.1–0.3%, sugars by 0.1–0.2%, and vitamin C by 3.0–8.0 mg%.

***Keywords:** cucumber, hybrids, secondary crop, organomineral fertilizer rates, sowing pattern, plant density, vegetation period, main stem length, leaf surface area, photosynthetic potential of crops, productivity, marketable yield, biochemical composition.*

Введение

В республике огурец популярная, широко распространённая овощная культура. Возделывают в открытом и защищённом грунте в качестве основной и повторной культуры. Пищевая ценность их определяется главным образом высокими вкусовыми качествами как приправы, способствующий лучшему усвоению пищи. В плодах съёмной спелости содержатся воды – 95,96%, азотных веществ – 0,86%, сахаров – 1,5–2,5%, белка – 0,81%, клетчатки – 0,4–0,8%. Кроме этого в плодах огурца имеются витамины А₁, В₁, В₂, РР и С, в золе много солей калия, кальция и фосфора по количеству щелочных солей, улучшающих работу сердца и почек. Широко используется огурец в медицине фармацевтики и косметологии. У заболевших сахарным диабетом людей в рационе питания он незаменимый продукт [1–3].

В нашей стране огурец возделывается повсеместно ежегодно на площади 20–22 тыс. га, урожайность каждого гектара составляет 180–200 ц. Рекомендуемые нормы употребления огурца в течение года на душу населения должно быть 10–13 кг. В настоящее время потребность удовлетворяется на 60–70%. Поэтому важным резервом увеличения объёма производства огурцов в республике является расширение площади в основной, так и в повторной культуре после озимых зерноколосовых [4].

По биологической особенности, огурцы из почвы выносят сравнительно немного питательных веществ. Неглубоко расположенная корневая система использует питательные вещества лишь из пахотного слоя. Непродолжительный вегетационный период, за который огурцы успевают образовать большую массу листьев и стеблей и развить интенсивное плодообразование, обуславливает быстрые темпы потребления питательных веществ. Поэтому для получения высоких и устойчивых урожаев огурцы должны быть хорошо обеспечены питательными веществами и расти на плодородной почве. В условиях староорошаемых светлых сероземных почв Кашкадарьинской области получение высоких и гарантированных урожаев огурца в качестве основной и повторной культуры во многом зависит от правильного подбора адаптивных гибридов этой культуры, а также обеспечения достаточного минерального питания, схемы высева и густоты стояния. Следует отметить, что данный вопрос в указанных регионах изучен недостаточно.

Цель исследований – изучение особенности роста, развития, формирования куста, ботвы, корней и площади листовой поверхности, фотосинтетический потенциал посева, показателей продуктивности и урожайности выделенных адаптивных гибридов огурцов в качестве повторной культуре при различных нормах органоминеральных удобрений, схеме высева и густоты стояния.

Материалы и методы

Полевые опыты были заложены в фермерском хозяйстве «Asr chorva servis» махалли «Халкабод» Гузарского района. В опыте изучали выделенные адаптивные гетерозисные гибриды огурца Record F₁, и Fontina F₁, в 3^х-органоминеральных фонах – 20 т/га навоза + N₁₀₀P₈₀K₅₀ кг/га (контроль); 20 т/га навоза + N₁₅₀P₁₂₀K₇₅ кг/га и 20 т/га навоза + N₂₀₀P₁₆₀K₁₀₀ кг/га. В каждом органоминеральном фоне сравнивали 4 схемы посева – (180+60):2×40 см с густотой 20,8 тыс. растений на 1 га; (180+60):2×50 см с густотой 16,7 тыс.растений на 1 га; (210+70):2×40 см с густотой 17,9 тыс.растений на 1 га; (210+70):2×50 см с густотой 14,3 тыс.растений на 1 га. Посев осуществляли в повторной культуре 1–3 июля с глубиной заделки 4–5 см. Площадь делянки по гибридам 24–28 м², по схемам посева 48–56 м², по нормам удобрений 96–112 м². Площадь одной повторности 624 м² (288–336 м²), общей площади опытного участка 1872 м². После нарезки борозд до и после посева поливали, до появления всходов поддерживали влажности почвы не ниже 70–80% ППВ. После появления всходов на 8–10 день первый раз, а после появления 4–5 настоящих листьев осуществляли прореживание и второй раз комплексной обработки – мотыжения и культивации. Годовую норму навоза и хлористого калия, 75% аммофоса вносили под основную обработку, остальные (25%) нормы аммофоса перед посевом, азотные

удобрения вносили в период вегетации в двух подкормках. На опытных участках все агротехнологические мероприятия, учеты, наблюдения, измерения, анализы и расчеты проводили по общепринятой методике и агрорекомендации [5–8, 10].

Данные урожайности статистически обработаны по Б.А. Доспехову, методом дисперсионного анализа, установлены точность опыта (S_x) и ($НСР_{05}$) [9].

Результаты исследования и их обсуждение

Результаты исследования показали, что изучение роста, развития, облиственности, площадь листовой поверхности, фотосинтетической активности, показатели продуктивности и урожайности выделенных, адаптивных гибридов огурца в повторной культуре при различных нормах органоминеральных удобрений, схемы посева и густоты стояния существенно отличались. При возделывании выделенных адаптивных гибридов огурца в повторной культуре при различных нормах органоминеральных удобрений, схема посева и густоты стояния вегетационный период у гибрида Record F₁, составила 38–41; а у гибрида Fontina F₁ 38–43 дней, то есть при внесении органоминеральных удобрений в норме 20 т/га навоза + N₂₀₀P₁₆₀K₁₀₀ кг/га вегетационный период удлиняется на 2–3 дня. Самые высокорослые (198,6–201,6 см), ветвистые (26–30 шт) растения отмечены, при норме удобрений – 20 т/га навоза + N₂₀₀P₁₆₀K₁₀₀ кг/га по схеме посева (210–70):2×50 см с густотой стояния 14,3 тыс. растений на 1 га.

Выявлено, что изменения схемы посева от (180+60):2×50 см до (180+60):2×40 см или от (210+70):2×50 до (210+70):2×40 см уплотнение (увеличение) густоты стояния от 14,3–16,7 до 17,9–20,8 тыс. растений на 1 га снижается длина главного стебля, число побегов и листьев, а также площади листовой поверхности на одно растение. С загущением густоты стояния от 14,3–16,7 до 17,9–20,8 тыс. растений на 1 га площади листовой поверхности по вариантам и гибридам снижала 40–60 дм², однако за счет увеличения кустов на единицу площади повышаются.

Возделывание адаптивных гибридов огурца с внесением органоминеральных удобрений в норме 20 т/га навоза + N₂₀₀P₁₆₀K₁₀₀ кг/га со схемой (180+60):2×40 см и густотой стояния 20,8 тыс. растений на единицу площади формировали наибольшей площади листовой поверхности в период цветения 25,19–26,31 тыс. м²/га, в период плодоношения – 43,89–44,05 тыс. м²/га, в период созревания – 48,67–48,88 тыс. м²/га. При этом были отмечены и самый высокий фотосинтетический потенциал посева (1283,0–1437,0 тыс. м²/га), содержание хлорофилла в листьях (362,2–378,7 мг/100 г листьев), чистой продуктивности фотосинтеза (4,62–4,80 г/м²).

Установлено, что мощной ботвы (1692–1714 г) и корневой системы (138,8–150,3 г) растений были у адаптивных гибридов огурца при внесении органоминеральных удобрений в норме 20 т/га навоза + N₂₀₀P₁₆₀K₁₀₀ кг/га со схемой посева и густотой стояния. Наибольшие показатели продуктивности, то есть урожай плодов с 1 куста 2,5–2,6 кг число плодов 45–47 штук и средняя масса одного плода с куста 53–58 г была получена при схеме посева (210+70):2×50 см с густотой стояния 14,3 тыс. растений на гектаре. Относительно высокие показатели продуктивности (2,3–2,4 кг) отмечена при схеме посева (180x60):2×50 см с густотой стояния 16,7 тыс. растений на 1 га. Урожайность у выделенных адаптивных гибридов Record F₁ и Fontina F₁ огурца в повторной культуре при различных нормах удобрений, схемы посева и густотой стояния изменялась в пределах 27,4–36,2 т/га.

Выявлено, что возделывание выделенных адаптивных гибридов огурца и внесение органоминеральных удобрений в норме 20 т/га навоза + N₂₀₀P₁₆₀K₁₀₀ кг/га; посев по схеме (180+60):2×40 см с густотой стояния 20,8 тыс. растений на 1 га способствуют получению наибольшей урожайности 36,8–37,5 т/га, из них товарный урожай составила 35,8–36,6 т/га или 97,2–97,6%, а при этом прибавка урожая 6,0–6,5 т/га или 119,8–120,5%. Кроме того, анализы подтвердили, что улучшаются биохимический состав и качество плодов, то есть повышается содержание сухого вещества – на 0,1–0,3%; сахара на 0,1–0,2%; витамина С на 3,0–8,0 мг/г.

Таблица 1

**Урожайность и товарность выделенных адаптивных гибридов огурца
в повторной культуре при различных нормах удобрений,
схемы посева и густоты стояния (2022–2024 гг.)**

№	Схема посева и густота стояния	Урожайность по годам, т/га			Средняя, т/га	Из них товарный урожай		Отклонение от контроля			
		2022	2023	2024		т/га	%	по схеме высева		по удобрениям	
					т/га			%	т/га	%	
20 т/га навоза + N ₁₀₀ P ₈₀ K ₅₀ кг/га. У гибрида Record F ₁											
1	(180+60):2×40 (20,8 тыс.)	33,7	28,6	32,6	31,6	30,5	96,6	0,8	101,6	–	100,0
2	(180+60):2×50 (16,7 тыс.)	31,0	26,3	31,5	29,6	28,6	96,7	-1,2	96,1	–	100,0
3	(210+70):2×40 (17,9 тыс.)	32,6	28,1	31,7	30,8	29,8	96,8	–	100,0	–	100,0
4	(210+70):2×50 (14,3 тыс.)	30,4	25,4	28,8	28,2	27,3	96,8	-2,6	91,6	–	100,0
	S _x (%) =	1,1	1,3	2,9							
	НСР ₀₅ =	0,7	0,9	2,0							
20 т/га навоза + N ₁₅₀ P ₁₂₀ K ₇₅ кг/га. У гибрида Record F ₁											
5	(180+60):2×40 (20,8 тыс.)	37,6	32,0	36,0	35,2	34,2	97,2	1,2	103,5	3,6	111,2
6	(180+60):2×50 (16,7 тыс.)	35,4	30,3	33,6	33,1	32,2	97,4	-0,9	97,4	3,5	111,8
7	(210+70):2×40 (17,9 тыс.)	37,0	31,6	33,4	34,0	33,1	97,3	–	100,0	3,2	110,4
8	(210+70):2×50 (14,3 тыс.)	35,0	30,7	31,0	32,2	31,4	97,5	-1,8	94,7	4,0	113,5
	S _x (%) =	0,5	1,3	1,7							
	НСР ₀₅ =	0,4	0,9	1,3							
20 т/га навоза + N ₂₀₀ P ₁₆₀ K ₁₀₀ кг/га. У гибрида Record F ₁											
9	(180+60):2×40 (20,8 тыс.)	39,5	34,4	36,6	37,5	36,6	97,6	1,3	103,6	6,5	119,8
10	(180+60):2×50 (16,7 тыс.)	36,2	34,2	34,9	33,1	34,4	98,0	-1,1	97,0	5,5	118,6
11	(210+70):2×40 (17,9 тыс.)	39,0	34,1	35,5	34,0	35,4	97,7	–	100,0	5,4	117,5
12	(210+70):2×50 (14,3 тыс.)	35,4	33,0	31,8	32,2	32,7	97,8	-2,8	92,3	5,2	118,4
	S _x (%) =	1,0	1,6	1,2							
	НСР ₀₅ =	0,8	1,2	0,9							

Таблица 1 (окончание)

№	Схема посева и густота стояния	Урожайность по годам, т/га			Средняя, т/га	Из них товарный урожай		Отклонение от контроля			
		2022	2023	2024		т/га	%	по схеме высева		по удобрениям	
								т/га	%	т/га	%
20 т/га навоза + N ₁₀₀ P ₈₀ K ₅₀ кг/га. У гибрида Fontina F ₁											
13	(180+60):2×40 (20.8 тыс.)	33,0	27,7	31,7	30,8	29,7	96,5	1,2	104,1	–	100,0
14	(180+60):2×50 (16.7 тыс.)	30,4	25,8	28,4	28,2	27,3	96,7	-1,4	95,3	–	100,0
15	(210+70):2×40 (17.9 тыс.)	32,5	27,0	29,3	29,6	28,7	96,8	–	100,0	–	100,0
16	(210+70):2×50 (14.3 тыс.)	30,1	26,2	25,9	27,4	26,6	97,0	-2,2	92,6	–	100,0
	S _x (%) =	0,6	2,5	0,8							
	НСР ₀₅ =	0,4	1,5	0,5							
20 т/га навоза + N ₁₅₀ P ₁₂₀ K ₇₅ кг/га. У гибрида Fontina F ₁											
17	(180+60):2×40 (20.8 тыс.)	37,0	31,3	35,2	34,5	33,5	97,0	-1,4	104,2	3,7	112,8
18	(180+60):2×50 (16.7 тыс.)	34,6	28,6	33,4	32,2	31,1	96,6	0,9	97,3	4,0	113,9
19	(210+70):2×40 (17.9 тыс.)	35,3	29,4	34,6	33,1	32,2	97,2	–	100,0	3,5	112,2
20	(210+70):2×50 (14.3 тыс.)	33,2	27,6	33,4	31,4	30,6	97,5	-1,7	94,9	4,0	115,0
	S _x (%) =	0,4	0,5	0,7							
	НСР ₀₅ =	0,3	0,3	0,5							
20 т/га навоза + N ₂₀₀ P ₁₆₀ K ₁₀₀ кг/га. У гибрида Fontina F ₁											
21	(180+60):2×40 (20.8 тыс.)	37,8	34,6	38,0	36,8	35,8	97,2	1,0	102,8	6,0	120,5
22	(180+60):2×50 (16.7 тыс.)	36,4	31,8	35,6	34,6	33,8	97,6	-1,2	96,6	6,4	123,8
23	(210+70):2×40 (17.9 тыс.)	37,1	34,0	36,6	35,8	34,9	97,5	–	100,0	6,2	121,6
24	(210+70):2×50 (14.3 тыс.)	35,2	32,1	33,2	33,5	32,8	97,9	-2,3	93,6	6,1	123,3
	S _x (%) =	0,5	1,5	1,0							
	НСР ₀₅ =	0,4	1,1	0,8							

Таким образом, в условиях орошаемых светлых сероземных почв Кашкадарьинской области размещение при ширине 60 см по схеме (180+60):2×40 см, с густотой стояния 20,8 тыс. растений на 1 га, в условиях дефицита поливной воды дает возможность эффективного использования

воды. Возделывание выделенных адаптивных гибридов огурца в повторной культуре путем внесения органоминеральных удобрений в норме 20 т/га навоза + $N_{200}P_{160}K_{100}$ кг/га дает возможность получить товарную урожайность 35–37 тонн с каждого гектара с хорошими качествами.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Балашев Н.Н.* Овощеводство. Учебник. – Ташкент, 1980. – С. 374.
2. *Кристиогло Г.П.* Огурцы, кабачки, патиссоны. – Ростов-на-Дону, 2000. – С. 128.
3. *Остонакулов Т.Э., Зуев В.И., Кодирходжаев О.К.* Плодоводство и овощеводство (Овощеводство). Учебник. На узб. яз. – Ташкент: Навруз, 2019. – С. 552.
4. *Остонакулов Т.Э., Халилов Н.Х., Луков М.К., Санаев С.Т.* Повторные культуры – источник благосостояния. Монография. На узб. яз. – Самарканд, 2017. – С. 116.
5. *Азимов Б.Ж., Азимов Б.Б.* Методика проведения опытов в овощеводстве, бахчеводстве и картофелеводстве (на узб. яз.). – Ташкент: Национальная энциклопедия Узбекистана, 2002. – С. 217.
6. *Белик В.Ф.* Методика опытного дела в овощеводстве и бахчеводстве. – М., 1992. – С. 320.
7. Государственный реестр сельскохозяйственных культур, рекомендованных к посеву на территории Республики Узбекистан. – Ташкент, 2025. – С. 98.
8. *Литвинов С.С.* Методика полевого опыта в овощеводстве. – М., 2011. – С. 648.
9. *Доспехов Б.А.* Методика полевого опыта. – М., 1985. – С. 351.
10. *Юнусов С.А.* Возделывание огурца в открытом грунте. – Ташкент: Агробанк, 2021. – С. 56. (На узб. яз.)

Остонакулов Т.Э., доктор сельскохозяйственных наук, профессор

*Туйчиев Ш.Ш., соискатель
(Каршинский государственный университет, Узбекистан)*

РОСТ, РАЗВИТИЕ И УРОЖАЙНОСТЬ СОРТОВ И ГИБРИДОВ ТОМАТА В ПОВТОРНОЙ КУЛЬТУРЕ В УСЛОВИЯХ КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

В статье изложены результаты изучения особенности роста, развития, формирования куста, ботвы, листовой поверхности, фотосинтетический потенциал посева и урожайности различных сортов и гибридов томата при возделывании в качестве повторной культуры. Выявлено, что в условиях орошаемых светлых серозёмных почв Кашкадарьинской области с целью получения урожая 28–30 т/га и больше томата в повторной культуре целесообразно выращивать выделенные адаптивные сорта и гибриды – Мустакиллик–28, Дар Заволжья, Финиш, Modera F_p, Ложайин F_p, Султон F_p, в которой удельный вес первого и второго сбора составляет 77,8–85,0% и характеризуются высокими биохимическими составом и качеством.

Ключевые слова: *томат, сорта, гибриды, повторная культура, вегетационный период, площадь листовой поверхности, фотосинтетический потенциал посевов (ФПП), урожайность, товарность.*

Ostonakulov T.E.

Tuychiev Sh.Sh.

GROWTH, DEVELOPMENT AND YIELD OF TOMATO VARIETIES AND HYBRIDS IN DOUBLE CROPPING UNDER THE CONDITIONS OF KASHKADARYA REGION

The article presents the results of studying the characteristics of growth and development, plant formation, vegetative mass, leaf surface area, photosynthetic potential of crops, and yield of various tomato varieties and hybrids cultivated as a double crop.

It was revealed that under the conditions of irrigated light sierozem soils of the Kashkadarya region, in order to obtain a yield of 28–30 t/ha or more of tomatoes in double cropping, it is advisable to cultivate selected adaptive varieties and hybrids – Mustaqillik-28, Dar Zavolzhya, Finish, Modera F_p, Lojayin F_p, and Sulton F_p. The share of the first and second harvest in these varieties accounts for 77.8–85.0%, and they are characterized by high biochemical composition and quality.

Keywords: *tomato, varieties, hybrids, double cropping, vegetation period, leaf surface area, photosynthetic potential of crops (PPC), yield, marketability.*

Введение

Кашкадарьинская область, относится к южному региону и характеризуется своеобразными почвенно-климатическими условиями, объем производства томата низкий от уровня обеспечения потребности населения, а урожайность в пределах 22–24 т/га.

Большим резервом производства томата в данных условиях является расширение площади и увеличение урожайности в повторной культуре после зерно-колосовых культур. Важное значение при этом имеет правильный подбор высокопродуктивных адаптивных сортов, совершенствование агротехнологии их возделывания, то есть рациональное использование органо-минеральных удобрений и применение стимуляторов роста [3, 6, 7].

Однако, в условиях орошаемых светлых сероземных почв Кашкадарьинской области по изучению сортов томата и совершенствованию технологии возделывания недостаточно проведено исследований.

Учитывая это, нами были проведены исследования по выявлению актуальных вопросов – изучению роста, развития, продуктивности куста, общая и товарная урожайность сортов томата в повторной культуре, которое имеет важное научное и практическое значение.

Цель исследований – изучение роста, развития растений, формирования площади листовой поверхности, ботвы, корней и урожая плодов, общей и товарной урожайности сортов и гибридов томата в повторной культуре и на их основе установить лучшие адаптивные сорта и гибриды.

Материалы и методы

Полевые опыты проводили в 2022–2024 годах в условиях орошаемых светлых сероземных почв фермерского хозяйства «Муминов Искандар Азимович» Каршинского района. Агрохимические показатели опытного участка по механическому составу среднесуглинистые, глубина залегания грунтовых вод 8–10 метров, содержание гумуса в пахотном горизонте 0,76–0,83% валовый азот 0,08–0,10%, фосфор 0,13–0,18%, калий 2,19–2,27%, а подпахотном горизонте, соответственно, гумус 0,60–0,66%, валовый азот 0,06–0,08%, фосфор 0,09–0,12%, калий 1,86–1,98%. Содержание нитратного азота в пахотном и подпахотном слое 3,65–6,83 мг, подвижного фосфора 9,62–14,10 мг/кг и обменного калия 140–210 мг/кг почвы, то есть обеспеченности элементам опытного участка азотом – очень низкая, подвижным фосфором низкая, обменным калием средне обеспеченный.

В опытах были изучены 8 сортов и гибридов томата, из них 5 сортов – Волгоградский 5/95 – стандарт, Мустакилик-28, Дар Заволжья, Финиш, Восток-36; 3 гибридов – Madera F₁ – стандарт, Ложайин F₁, Султон F₁. Высаживали рассаду 4–5 настоящими листьями в повторной культуре 18–22 июня по схеме 90×25 см. с боков сторон гребня (до и после высадки) сразу поливали. Каждые 2–3 дня полив повторяли. Площадь делянки 36 м², повторность четырёхкратная. Площадь опытного участка 1152 м².

Все учеты, наблюдения, расчеты и анализы на опытном участке проводили по общепринятой методике и агрорекомендации [1, 2, 5, 8, 9].

Урожайные данные обрабатывали по Б.А. Доспехову методом дисперсионного анализа, и определены точность опыта (S_x) и наименьшая существенная разница 5%-ным уровнем (НСР₀₅) [4].

Результаты исследования и их обсуждение

Установлено, что сорта и гибриды томата при возделывании в повторной культуре существенно отличались по росту, формированию куста, площади листовой поверхности, фотосинтетическом потенциале посева, продуктивности, урожайности и товарности. Изучение массы 1000 семян сортов и гибридов томата показали, что этот показатели составили 2,12–3,20 граммов, относительно мелкими были (2,12–2,32 г) семена сорта Восток-36, гибрида Ложайин F₁, среднюю величину (2,63–2,90 г) имели Madera F₁, Султон F₁, Финиш; крупными (3,0–3,2 г) были у сортов Волгоградский 5/95, Дар Заволжья, Мустакилик-28. Самая высокая энергия прорастания семян (92–95%) и полевая всхожесть (95–100%), а также выход стандартной рассады из 1000 семян (93–97%) были отмечены у сортов (гибридов) Мустакилик-28, Дар Заволжья, Ложайин F₁, Султон F₁ и Madera F₁. Вегетационный период у изученных сортов и гибридов в повторной культуре составила 54–68 дней, у стандартного сорта Волгоградский – 5/95 и у гибрида Madera F₁, были 54 дней, а у других 64–68 дней. При возделывании сортов-гибридов томата в повторной культуре самый высокорослый, ветвистый, облиственный или большой площади листовой поверхности с начальной фазой цветения наблюдали у сортов-гибридов – Мустакилик-28 (75,9 см и 6,7 шт.), Madera F₁ (75,4 см и 7,7 шт.), Ложайин F₁ (76,5 см и 7,5 шт.), Султон F₁ (75,5 см и 7,7 шт.). А площадь листовой поверхности у этих выделенных сортов-гибридов составила с куста 0,70–0,78 м².

На единице площади формирования площади листовой поверхности у изученных сортов-гибридов существенно отличались в период вегетации, то есть в период цветения были

15,55–19,11 тыс. м², в период плодообразования 24,89–33,33 тыс. м², в период технической спелости 27,56–35,11 тыс. м², а после 1-сбора урожая 26,22–34,67 тыс. м²/га. Наибольшей площади листовой поверхности с одного гектара отмечены в фазе технической спелости, а в последующих учетах были отмечены тенденции к снижению.

Самой высокой площади листовой поверхности (29,33–35,11 тыс. м²/га) наблюдали у сортов-гибридов – Мустакиллик-28, Дар Заволжья, Финиш, Ложайин F₁, Султон F₁. При этом у выделенных сортов-гибридов томата в повторной культуре были определены и наибольший фотосинтетический потенциал посевов (2211,0–25,86,7 тыс. м²/га). При возделывании изученных сортов и гибридов томата в повторной культуре выявлено, что самая мощная корневая система (115–132 г) и ботвы (465–510 г), а также показатели продуктивности (659,9–752,3 г с куста) обеспечивали сорта-гибриды – Мустакиллик-28, Дар Заволжья, Финиш, Ложайин F₁, Султон F₁.

Урожайность изученных сортов и гибридов томата в повторной культуре колебалась в пределах 21,0–35,2 т/га.

Таблица 1

**Урожайность и товарность сортов (гибридов) томата
в повторной культуре (2022–2024 гг.)**

№	Название и происхождение сорта (гибрида)	Урожайность по годам, т/га			Средняя урожайность, т/га	Из них товарный урожай		Отклонение от стандарта	
		2022	2023	2024		т/га	%	т/га	%
1.	Волгоградский 5/95 (ст)	22,3	19,6	21,1	21,0	18,9	90,0	–	100,0
2.	Восток-36 (UZ)	23,9	21,6	22,3	22,6	20,3	90,1	1,6	107,6
3.	Мустакиллик-28(UZ)	33,0	27,0	28,8	29,6	27,0	91,3	8,6	141,0
4.	Дар Заволжья (RU)	30,1	27,8	29,8	29,3	26,4	90,1	8,3	139,5
5.	Финиш (RU)	30,9	26,3	29,6	28,9	26,8	92,9	7,9	137,6
	Sx(%) =	2,2	3,6	3,3					
	НСР05 =	1,4	1,9	1,9					
6.	Madera F ₁ (IT.) -ст.	29,1	30,6	34,2	31,3	28,5	91,2	–	100,0
7.	Ложайин F ₁ (NL.)	35,0	31,2	35,4	35,2	32,1	91,1	3,9	112,5
8.	Султон F ₁ (NL.)	35,9	31,4	33,0	33,4	30,9	92,5	2,1	106,7
	Sx(%) =	2,1	3,0	2,6					
	НСР05 =	1,5	2,1	2,0					

Установлено, что в условиях орошаемых светлых сероземных почв Кашкадарьинской области при возделывании томата в повторной культуре с целью получения урожая 28–30 т/га и больше целесообразно выращивать сорта и гибриды – Мустакиллик-28, Дар Заволжья, Финиш, Madera F₁, Ложайин F₁, Султон F₁. У этих доля первого и второго сбора составляет 77,8–85,0% и характеризуются высокими биохимическими составом и качеством. Кроме того, эти сорта и гибриды имеет самый высокий коэффициент и возможность адаптивности.

Таким образом, можно заключить, что успехи получения высоких урожаев томата в повторной культуре во многом зависит от правильного подбора адаптированных сортов и гибридов томата. Возделывание выделенных адаптивных сортов-гибридов Мустакиллик-28, Дар Заволжья,

Финиш, Madera F₁, Ложайин F₁, Султон F₁ способствуют получению с каждого гектара 28–30 т/га и больше урожаяв томата в повторной культуре.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Азимов Б.Ж., Азимов Б.Б.* Методика проведения опытов а овощеводстве, бахчеводстве и картофелеводстве (на узб.яз.). – Ташкент: Национальная энциклопедия Узбекистана, 2002 (2023). – С. 217.
2. *Белик В.Ф.* Методика опытного дела в овощеводстве и бахчеводстве. – М., 1992. – С. 320.
3. Государственный реестр сельскохозяйственных культур, рекомендованных к посеву на территории Республики Узбекистан. – Ташкент, 2025. – С. 98.
4. *Доспехов Б.А.* Методика полевого опыта. – М., 1985 (2011). – С. 351.
5. *Литвинов С.С.* Методика полевого опыта в овощеводстве. – М., 2011. – С. 648.
6. *Низамов Р.А.* Возделывание томата (на узб.яз.). – Ташкент, 2021. – С. 82.
7. *Остонакулов Т.Э., Зуев В.И., Кодирходжаев О.К.* Плодоводство и овощеводство (Овощеводство). Учебник. На узб. яз. – Ташкент: Навруз, 2019. – С. 552.
8. *Остонакулов Т.Э., Саидова Г.А.* Научные основы технологии возделывания томата в условиях засоленных почв Бухарской области. Монография. – Самарканд: Издательство «Fan bulog'i», 2024. – С. 200.
9. Веб-сайт: <http://reestr.gossort.com>. <http://www.agro.uz/uz/services/recommendations/8120/>.

Sanayev S.T.
Kakhkhorov S.K.

DOI: 10.25633/APS.N.2026.02.11

THE IMPACT OF PRE-SOWING SEED TREATMENT AND FOLIAR FEEDING ON THE GROWTH, DEVELOPMENT, AND YIELD OF BROCCOLI SEEDLINGS

In the cultivation of broccoli as a primary crop, treating the seeds of Fiesta F₁ and Nakhos F₁ hybrids with growth-regulating solutions before sowing, combined with foliar feeding during the growing season, resulted in a total yield of 24.1–25.3 t/ha. This approach ensured a marketable yield of 23.3–24.7 t/ha, a net profit of 52.2–57.7 million UZS, and a profitability level of 112.6–123.2%.

Keywords: primary crop, broccoli, hybrid, growth regulator, seed, seedling, foliar feeding, yield, profitability level.

*Санаев С.Т., доктор сельскохозяйственных наук, профессор
Каххоров С.К., докторант
(Самаркандский институт агроинноваций и исследований, Узбекистан)*

ВЛИЯНИЕ ПРЕПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН И ВНЕКОРНЕВОЙ ПОДКОРМКИ РАССАДЫ НА РОСТ, РАЗВИТИЕ И УРОЖАЙНОСТЬ БРОККОЛИ

При выращивании брокколи в качестве основной культуры предпосевная обработка семян гибридов Fiesta F₁ и Nakhos F₁ растворами регуляторов роста в сочетании с внекорневой подкормкой в период вегетации обеспечила получение общего урожая 24,1–25,3 т/га. Данный приём позволил получить товарную урожайность 23,3–24,7 т/га, чистую прибыль 52,2–57,7 млн сумов и уровень рентабельности 112,6–123,2%.

Ключевые слова: основная культура, брокколи, гибрид, регулятор роста, семена, рассада, внекорневая подкормка, урожайность, уровень рентабельности.

Introduction

Broccoli (*Brassica oleracea* convar. *botrytis* (L.) Alef. var. *cymosa* Duch.) is considered one of the most important vegetable crops grown worldwide due to its high nutritional value [5]. Broccoli stands out from other types of cabbage because its heads contain a wide range of nutrients and possess a distinct, unique flavour. Specifically, 100 g of broccoli heads contain 1.1–1.4 mg of carotene, 0.09 mg of B1, 0.21 mg of B2, 61.0–160.0 mg of C, 1.0 mg of PP, and 0.25 mg of B6 vitamins. Furthermore, the fact that 100 g of broccoli (dry weight) contains 490.0 mg of potassium, 105.0 mg of calcium, and 82.0 mg of phosphorus indicates that its composition is rich in minerals [2]. One of the primary factors ensuring high productivity in crops is seed germination and a high yield of standard seedlings. However, due to environmental conditions and seed quality indicators, seed germination and seedling development are not always optimal. In recent years, growth-regulating substances have been used as effective tools to accelerate seed germination, stimulate rapid root system development, and increase resistance to stress factors. In broccoli cultivation, foliar feeding with growth-regulating preparations significantly increases the nutrient utilisation coefficient of the crop from the soil [6]. Therefore, it is of great importance today to develop a technology for broccoli hybrids grown as a primary crop that involves treating seeds with growth-regulating solutions prior to sowing and applying foliar feeding during the growing season.

Research materials and methods

Our research was conducted based on methodological guidelines such as “Methodology of Field Experiments in Vegetable and Melon Growing” [3], “Methodology of Field Experience” [4], “Methodology for Conducting Experiments in Vegetable, Melon, and Potato Production” [1], and “Methods of Conducting Experiments with Vegetable, Melon, and Potato Crops” [7]. In our experiments, the standard seedling yield, seedling survival rate, the number of plants preserved until harvest, the average weight of heads formed per plant, total yield, and marketable yield of Fiesta F₁ and Nakhos F₁ broccoli hybrids were tested across 6 variants and 4 replications.

In the first (control) variant of the experiment, seeds were not treated. In the second variant, seeds were treated with the growth regulator Гумимакс-двойная сила at a rate of 0.5 ml/kg. In the third variant, foliar feeding was applied twice during the growing season with Гумимакс-двойная сила at a rate of 0.15+0.20 l/ha. In the fourth variant, seed treatment with Гумимакс-двойная сила at 0.5 ml/kg was combined with foliar feeding at 0.15+0.20 l/ha. In the fifth variant, seeds were treated with the growth regulator Zerebra Agro at a rate of 10 ml/kg. In the sixth variant, foliar feeding was applied twice during the growing season with Zerebra Agro at 0.10+0.10 l/ha. In the seventh variant, seed treatment with Zerebra Agro at 10 ml/kg was combined with foliar feeding at 0.10+0.10 l/ha.

Fig. 1. Treating seeds with growth-regulating preparations

In this experiment, the area of each plot was 56 m², with 4 replications. During the study, seedlings were transplanted into the field between March 5 and 7 using a 70×30×1 planting scheme.

Analysis and results

In our research on growing broccoli hybrids as a primary crop from seedlings, the highest results regarding seedling survival and plant preservation were recorded in the variant where seeds were treated with the Zerebra Agro preparation before sowing, followed by foliar feeding during the growing season. Specifically, for the early-maturing Fiesta F₁ hybrid, seedling survival reached 46.4 thousand units (97.5%), and the number of plants preserved until harvest was 45.3 thousand units (95.3%). These indicators for the mid-early Nakhos F₁ hybrid were 46.6 thousand units (97.8%) and 45.4 thousand units (95.6%), respectively.

When the seeds of Fiesta F₁ and Nakhos F₁ broccoli hybrids were treated with growth-regulating preparations before sowing and maintained with foliar feeding during the growing season, the proportion of plants preserved until harvest increased by 5.7% compared to the control variant, rising from 89.9% to 95.6%. The lowest results for indicators such as seedling survival (44.8–45.3 thousand units or 94.2–95.0%) and the number of plants preserved until harvest (42.8–43.1 thousand units or 89.9–90.5%) were recorded in the control variant, where seeds were sown without pre-treatment or growth period applications.

When seeds were treated, and foliar feeding was applied during the growing season using preparations such as Гумимакс-двойная сила and Zerebra Agro, the aforementioned indicators were relatively higher.

Fig. 2. Evaluation of standard seedling yield

When the Fiesta F₁ and Nakhos F₁ broccoli hybrids were cultivated as a primary crop from seedlings, productivity indicators in the control variant—specifically the head weight—ranged from 453.9 to 466.8 grams. In contrast, when the seeds of these hybrids were treated with Гумимакс-двойная сила before sowing, combined with foliar feeding during the growth period, the head weight reached 520.6–543.1 grams, respectively.

When seeds were treated and foliar feeding was applied during the growing season using the Zerebra Agro preparation, this indicator reached 532.3–557.7 grams, marking the highest recorded result.

Fig. 3. Productivity indicators of broccoli heads

The results of our experiments demonstrate that the highest yield across broccoli hybrids was achieved when seeds were treated with the growth-regulating solution Zerebra Agro before sowing, combined with foliar feeding during the growing season. Under these conditions, the yield reached 24.1 t/ha for the Fiesta F₁ hybrid and 25.3 t/ha for the Nakhos F₁ hybrid.

Furthermore, the marketable yield for the Fiesta F₁ hybrid was 23.3 t/ha (96.8%), and for the Nakhos F₁ hybrid, it was 24.7 t/ha (97.7%). When the seeds of Fiesta F₁ and Nakhos F₁ broccoli hybrids were treated before sowing and combined with foliar feeding during the growing season, a net profit of 52.2–57.7 million UZS and a profitability level of 112.6–123.2% were achieved.

Conclusions

In the cultivation of broccoli from seedlings as a primary crop, treating the seeds of Fiesta F₁ and Nakhos F₁ hybrids with the growth-regulating preparation Zerebra Agro (10 ml/kg) before sowing, combined with two foliar feedings (0.10 l/ha) during the growing season, ensures the highest level of seedling survival in the field (97.5–97.8%) and the maximum preservation of plants until harvest (95.3–95.6%). Furthermore, by processing broccoli in this manner, a productivity of 532.3–557.5 g per plant was achieved, resulting in a yield of 24.1–25.3 t/ha per unit area, a marketable yield of 23.3–24.7 t/ha, a net profit of 52.2–57.7 million UZS, and a profitability level of 112.6–123.2%.

Fig. 4. Indicators of productivity, yield, marketable yield, net profit, and profitability of broccoli hybrids

ЛИТЕРАТУРА

1. Азимов Б.Ж., Азимов Б.Б. Сабзавотчилик, полизчилик ва картошкачиликда тажрибалар ўтказиш методикаси. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2002. – Б. 102–104.
2. Арипова Ш.Р. Брокколи ва брюссель карамини етиштириш. 100 китоб тўплами. – Тошкент, 2021. – Б. 9–12.
3. Белик В.Ф. Методика опытного дела в овощеводстве и бахчеводстве – М.: Агропромиздат, 1992. – С. 319.
4. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. – М.: Агропромиздат, 1985. – 351 с.
5. Заблоцкая Е.А. Создание исходного материала капусты брокколи с использованием линий удвоенных гаплоидов // Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата с.х.н. – М., 2018. – С. 1–24.
6. Лысенко И.А., Борисов В.А. Удобрения и регуляторы роста на брокколи // Картофель и овощи, 2014, № 10. – С.15–16.
7. Низомов Р.А. ва бошқалар. Сабзавот, полиз ва картошка экинларида тажрибалар ўтказиш усули. – Тошкент: Бақтрия пресс, 2023. – Б. 47–48.

Туйчиев Ш.Ш., соискатель
Остонакулов Т.Э., доктор сельскохозяй-
ственных наук, профессор
(Каршинский государственный универси-
тет, Узбекистан)
Шамсиев А.А., PhD, доцент
(Самаркандский институт агроиннова-
ций и исследований, Узбекистан)

УРОЖАЙНОСТЬ АДАПТИВНЫХ СОРТОВ-ГИБРИДОВ ТОМАТА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ НОРМАХ УДОБРЕНИЙ И СТИМУЛЯТОРОВ РОСТА

В статье изложены итоги изучения особенности роста, развития, формирования куста, листовой поверхности, фотосинтетический потенциал посева, показатели продуктивности, урожайности, биохимический состав и качества выделенных адаптивных сортов (гибридов) томата при возделывании различных норм удобрений и стимуляторов роста. Установлено, что совместное внесение органоминеральных удобрений и стимуляторов роста в норме 20 т/га навоза + $N_{200}P_{160}K_{100}$ кг/га + 10 г/га гиббереллина в период цветения оказали существенное влияние на рост, развития, формирования куста, ботвы, корневой системы, площади листовой поверхности, фотосинтетической активности и продуктивности растений у выделенных адаптивных сортов томата. И в конечном итоге обеспечивали получение товарного урожая у стандартного сорта Волгоградский-5/95 26,0–28,1; у нового сорта Мустакиллик-28 30,3–32,6 и у гибрида Ложайин F₁ 38,2–40,8 т/га с хорошим биохимическим составом и качеством.

Ключевые слова: сорт, гибрид, томат, нормы удобрений, стимулятор роста, продуктивность, товарная урожайность.

Tuychiev Sh.Sh.
Ostonakulov T.E.
Shamsiev A.A.

YIELD OF ADAPTIVE TOMATO VARIETIES AND HYBRIDS UNDER DIFFERENT FERTILIZER RATES AND GROWTH STIMULATORS

The article presents the results of studying the characteristics of growth, development, plant formation, leaf surface area, photosynthetic potential of crops, productivity indicators, yield, biochemical composition, and quality of selected adaptive tomato varieties (hybrids) cultivated under different fertilizer rates and growth stimulators.

It was established that the combined application of organo-mineral fertilizers and growth stimulators at the rate of 20 t/ha of manure + $N_{200}P_{160}K_{100}$ kg/ha + 10 g/ha of gibberellin during the flowering period had a significant effect on plant growth, development, bush formation, vegetative mass development, root system formation, leaf surface area, photosynthetic activity, and productivity of the selected adaptive tomato varieties.

Ultimately, this treatment ensured the production of marketable yields: 26.0–28.1 t/ha in the standard variety Volgogradsky-5/95; 30.3–32.6 t/ha in the new variety Mustaqillik-28; 38.2–40.8 t/ha in the hybrid Lojayin F₁, with good biochemical composition and quality.

Keywords: variety, hybrid, tomato, fertilizer rates, growth stimulator, productivity, marketable yield.

Введение

В республике томат возделывают в 2024 году на площади 118–122 тыс.га, а его валовый сбор составлял 2,8–3,0 млн.тонн. В хозяйствах Кашкадарьинской области под томатом занято 9,3–9,5 тыс.га, урожайность – в пределах 22 т/га, валовый сбор – 211–214 тыс.тонн.

Большой резерв производства томата в этих условиях – расширение площади и увеличение урожайности в основной и повторной культуре после озимых зерновых культур. В основном

возделывают в основной культуре, а в качестве повторной культуры из года в год расширяются и в настоящее время составляют около 40 тыс. га. Важное значение при этом имеет правильный подбор сортов (гибридов), совершенствование агротехнологии их возделывания, то есть рациональное использование органоминеральных удобрений и применение стимуляторов роста [6–9].

Цель исследований – изучение особенности роста, развития растений, формирования площади листовой поверхности, ботвы, корней и урожая плодов, фотосинтетический потенциал посева, общей и товарной урожайности, биохимический состав и качества урожая выделенных адаптивных сортов-гибридов томата в основной культуре при внесении различных норм органоминеральных удобрений и стимуляторов роста.

Материалы и методы

Полевые опыты проводили в условиях орошаемых светлых сероземных почв фермерского хозяйства «Муминов Искандар Азимович» Каршинского района в 2022–2024 годах. Глубина залегания грунтовых вод на опытном участке 8–10 метров, почвы по механическому составу среднесуглинистые. Содержание гумуса в пахотном слое (0–30 см) – 0,76–0,83%, pH = 7,1, объемная масса почвы – 1,29–1,32 г/см³, удельная масса – 2,60–2,65 г/см³, валовый азот – 0,08–0,10%, валовый фосфор – 0,13–0,18%, валовый калий – 2,19–2,27%, нитратный азот – 5,48–6,83 мг/кг, подвижный фосфор – 12,16–14,10 мг/кг, обменный калий – 201–210 мг/кг. Использовали адаптивные сорта томата Волгоградский-5/95 (стандарт) и новый сорт нашей селекции Мустакилик-28 и гибрид Ложайин F₁. В опыте высаживали рассаду в фазе 4–5 настоящими листьями в гребни 18–22 марта по схеме 90×25 см до высадки и после сразу поливали. Каждые 2–3 дня полив повторяли и поддерживали влажность почвы на уровне 70–80%.

Перед высадкой рассады вносили органоминеральных удобрений по следующим вариантам: 1. 20 т/га навоза; 2. 20 т/га навоза + N₁₀₀P₈₀K₅₀; 3. 20 т/га навоза + N₁₅₀P₁₂₀K₇₅; 4. 20 т/га навоза + N₂₀₀P₁₆₀K₁₀₀ (контроль); 5. 20 т/га навоза + N₂₀₀P₁₆₀K₁₀₀ кг/га + 5 г/га гиббереллина; 6. 20 т/га навоза + N₂₀₀P₁₆₀K₁₀₀ кг/га + 10 г/га гиббереллина; 7. 20 т/га навоза + N₂₀₀P₁₆₀K₁₀₀ кг/га + 15 г/га гиббереллина. Азот, фосфор и калий вносили в виде аммиачной селитры (34,6%), аммофоса (48% P, 11% N) и хлористого калия (60%).

Перед применением гиббереллина в период цветения с начала растворяют 100–150 мл чистым этиловым спирте, потом разбавляют 10–20 л кипяченной воды и после этого перемешиваются 360–400 л воды. После этого опрыскивают растения утром или вечером вручную с помощью «Автоматса» или механизмов.

На опытном участке все учеты, наблюдения, расчеты и анализы проводятся по общепринятой методике и агрорекомендации [1–3, 5]. Урожайные данные обрабатывали по Б.А. Доспехову методом дисперсионного анализа и определены точность опыта (S_x) и наименьшая существенная разница 5%-ным уровнем (НСР₀₅) [4].

Результаты исследования и их обсуждение

Установлено, что возделывание выделенных адаптивных сортов томата в качестве основной культуры при различных нормах органоминеральных удобрений и стимуляторов роста период от появления всходов до 4-настоящего листа составила у сортов 22–25 дней, от 4-го настоящего листа до бутонизации 5–9 дней, от бутонизации-цветения 5–7 дней, от цветения до плодообразования у стандартного сорта Волгоградский-5/95 12–14 дней, у сорта Мустакилик-28 10–11 дней, а у гибрида Ложайин F₁, 13–15 дней, то есть при совместном внесении органоминеральных удобрений и стимуляторов роста эти периоды удлиняли 1–3 дня. При возделывании адаптивных сортов томата в основной культуре при различных нормах удобрений и стимуляторов роста существенно влияет на продолжительности вегетационного периода и в результате этого у сорта Волгоградский-5/95 составила 76–81, у сорта Мустакилик-28 72–74 и у гибрида Ложайина F₁ 82–83 дней.

Совместное внесение органоминеральных удобрений и стимуляторов роста в норме 20 т/га навоза + N₂₀₀P₁₆₀K₁₀₀ кг/га + 15 г/га гиббереллина способствовали формированию высокорослых

(78,6–91,0 см), ветвистых (5,1–6,3 шт.), облиственных (48,0–64,4 шт.) или листовой поверхности (0,81–0,90 м²) растений у адаптивных сортов томата в качестве основной культуры.

При совместном применении оптимальных норм органоминеральных удобрений и гиббереллина (20 т/га навоза + N₂₀₀P₁₆₀K₁₀₀ кг/га +10–15 г/га) у выделенных адаптивных сортов томата обеспечивали формирование на единицу площади наибольшей площади листовой поверхности, то есть в период цветения 25,0–30,8; в фазу плодоношения 35,0–40,4; в фазу технической спелости 37,4–41,0 и в период 1-сбора 39,4–42,5 тыс. м²/га. При этом фотосинтетический потенциал посевов был тоже наибольшим и составил по периодам, соответственно, 614,0–750,1; 581,6–914,3; 1205,6–1322,5; 724,4–1100,2 тыс. м²/га, а весь период вегетации у стандартного сорта Волгоградский-5/95 2329,4–3140,2; у сорта Мустакиллик-28 2587,6–3547,0; а у гибрида Ложайина F₁ 2811,0–3961,9 тыс. м²/га.

Изучение содержания хлорофилла в листьях и чистой продуктивности фотосинтеза у выделенных адаптивных сортов-гибридов томата при оптимальных нормах удобрений и стимуляторов роста показали, что в начале вегетации, (в период цветения) резко отличали и наибольшие содержание хлорофилла в листьях (498,6–548,4 мг/100 г) и чистая продуктивность фотосинтеза (5,1–6,4 г/м²) были отмечены в период созревания.

Выращиванию адаптивных сортов и гибридов томата в оптимальных нормах удобрений и стимуляторов роста способствовали формированию у растения мощной корневой системы (127–133 г) и ботвы (346–404 г) и в итоге продуктивности (811,6–898,6 г урожая с куста).

Урожайность выделенных адаптивных сортов и гибридов томата в качестве основной культуры при различных нормах удобрений и стимуляторов роста варьировали в пределах 18,1–42,7 т/га (таблица 1).

Таблица 1

Урожайность и товарность выделенных адаптивных сортов и гибридов томата в качестве основной культуры при различных нормах удобрений и стимуляторов роста (2022–2024 гг)

№	Нормы удобрений и стимуляторов роста		Урожай по годам, т/га				Из них товарный урожай	
	навоза, т/га	НРК, кг/га (г/га)	2022	2023	2024	средняя	т/га	%
У сорта Волгоградский 5/95 (стандарт)								
1	20	Без удобрений	19,2	16,8	18,3	18,1	17,1	94,3
2	20	N ₁₀₀ P ₈₀ K ₅₀	22,4	20,5	21,2	21,3	20,2	95,0
3	20	N ₁₅₀ P ₁₂₀ K ₇₅	25,6	21,7	23,3	23,5	22,4	95,2
4	20	N ₂₀₀ P ₁₆₀ K ₁₀₀ (контроль)	27,6	23,4	25,9	25,6	24,5	95,6
5	20	N ₂₀₀ P ₁₆₀ K ₁₀₀ + 5 г гиббереллина	29,8	25,5	26,9	27,4	26,2	95,7
6	20	N ₂₀₀ P ₁₆₀ K ₁₀₀ +10 г гиббереллина	30,2	28,7	29,0	29,3	28,1	95,9
7	20	N ₂₀₀ P ₁₆₀ K ₁₀₀ +15 г гиббереллина	31,1	28,4	30,5	30,0	28,8	96,1
		S _x (%) =	2,7	4,5	3,0			
		НСР ₀₅ =	1,3	2,4	1,7			
У сорта Мустакиллик-28								
8	20	Без удобрений	25,3	21,5	22,9	23,2	22,1	95,1
9	20	N ₁₀₀ P ₈₀ K ₅₀	27,9	22,4	24,1	24,8	23,7	95,6
10	20	N ₁₅₀ P ₁₂₀ K ₇₅	29,7	24,4	26,8	27,0	25,9	96,0
11	20	N ₂₀₀ P ₁₆₀ K ₁₀₀ (контроль)	33,3	28,1	29,5	30,3	29,2	96,4

Таблица 1 (окончание)

№	Нормы удобрений и стимуляторов роста		Урожай по годам, т/га				Из них товарный урожай	
	навоза, т/га	НРК, кг/га (г/га)	2022	2023	2024	средняя	т/га	%
12	20	N ₂₀₀ P ₁₆₀ K ₁₀₀ + 5 г гиббереллина	34,6	30,0	29,6	31,9	30,3	96,5
13	20	N ₂₀₀ P ₁₆₀ K ₁₀₀ +10 г гиббереллина	36,4	32,9	31,8	33,7	32,6	96,8
14	20	N ₂₀₀ P ₁₆₀ K ₁₀₀ +15 г гиббереллина	36,9	33,5	34,0	34,8	33,8	97,0
		S _x (%) =	1,3	1,8	3,5			
		НСР ₀₅ =	0,9	1,1	2,2			
У гибрида Ложайин F ₁								
15	20	Без удобрений	27,5	25,7	26,3	26,5	25,0	94,5
16	20	N ₁₀₀ P ₈₀ K ₅₀	34,5	29,2	29,9	31,2	29,6	94,8
17	20	N ₁₅₀ P ₁₂₀ K ₇₅	36,8	33,1	32,1	34,0	32,8	96,4
18	20	N ₂₀₀ P ₁₆₀ K ₁₀₀ (контроль)	39,4	36,0	36,5	37,3	36,1	96,7
19	20	N ₂₀₀ P ₁₆₀ K ₁₀₀ + 5 г гиббереллина	41,7	38,2	38,6	39,5	38,2	96,8
20	20	N ₂₀₀ P ₁₆₀ K ₁₀₀ +10 г гиббереллина	44,3	40,8	41,2	42,1	40,8	97,0
21	20	N ₂₀₀ P ₁₆₀ K ₁₀₀ +15 г гиббереллина	45,3	41,6	42,7	43,2	41,9	97,1
		S _x (%) =	1,5	3,5	1,6			
		НСР ₀₅ =	1,3	2,3	1,3			

Самая высокая урожайность у изученных адаптивных сортов-гибридов были получены при совместном внесении органоминеральных удобрений и гиббереллина в норме 20 т/га навоза + N₂₀₀P₁₆₀K₁₀₀ кг/га +10 г/га. Дальнейшее увеличение нормы гиббереллина до 15 г/га обеспечивают прибавки урожая. Однако, разница в урожай были в пределах ошибки опыта (НСР₀₅ =0,9–2,4 т/га).

Таким образом, путем возделывания выделенных адаптивных сортов томата в качестве основной культуры и совместного применения оптимальных норм органоминеральных удобрений и гиббереллина (20 т/га навоза + N₂₀₀P₁₆₀K₁₀₀ кг/га +10 г/га) способствуют получению товарного урожая у стандартного сорта Волгоградский 5/95 26,2–28,1; у нового сорта Мустакилик-28 30,3–32,6 и у гибрида Ложайин F₁ 38,2–40,8 т/га с хорошими биохимическим составом и качеством.

ЛИТЕРАТУРА

1. Азимов Б.Ж., Азимов Б.Б. Методика проведения опытов а овощеводстве, бахчеводстве и картофелеводстве (на узб.яз.). – Ташкент: Национальная энциклопедия Узбекистана, 2002 (2023). – С. 217.
2. Белик В.Ф. Методика опытного дела в овощеводстве и бахчеводстве. – М.: 1992. – С. 320.
3. Государственный реестр сельскохозяйственных культур, рекомендованных к посеву на территории Республики Узбекистан. – Ташкент, 2025. – С. 98.
4. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. – М., 1985 (2011). – С. 351.
5. Литвинов С.С. Методика полевого опыта в овощеводстве. – М., 2011. – С. 648.
6. Низамов Р.А. Возделывание томата (на узб.яз.). Ташкент. 2021. – С. 82.
7. Остонакулов Т.Э., Муродов О.Х., Исмайлов А.И. Оценка сортов и гетерозисных гибридов томата к повторной культуре // Актуальные проблемы современной науки, 2020, № 6. – С. 58–61.

8. *Остонакулов Т.Э., Зуев В.И., Кодирходжаев О.К.* Плодоводство и овощеводство (Овощеводство). Учебник. На узб. яз. – Ташкент: Навруз, 2019. – С. 552.

9. *Остонакулов Т.Э., Саидова Г.А.* Научные основы технологии возделывания томата в условиях засоленных почв Бухарской области. Монография. – Самарканд: Издательство «Fan bulog'i», 2024. – С. 200.

10. Веб-сайт: <http://reestr.gossort.com>. <http://www.agro.uz/8120/>.

Зоотехния и ветеринария
Частная зоотехния, кормление, технологии
приготовления кормов и производства
продукции животноводства

Жумаев Р.А., доктор сельскохозяйственных наук, профессор

Ражабов Ш.Б. угли, научный сотрудник (Ташкентский государственный аграрный университет, Узбекистан)

КОРМ ДЛЯ РАЗВЕДЕНИЯ ЛИЧИНОК ВОСКОВОЙ МОЛИ (GALLERIA MELLONELLA) РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ СТАДИЙ В БИОЛАБОРАТОРИИ

В статье представлены результаты исследований, проведённых в 2021–2025 годах в биологической лаборатории по разведению большой восковой моли (Galleria mellonella). В ходе исследования были разработаны различные кормовые среды, предназначенные для питания личинок восковой моли на разных возрастных стадиях развития. В частности, при выращивании личинок 5–6 возрастов использовались кормовые смеси с повышенным содержанием жиров и белков. Состав питательной среды включал: зерно пшеницы 3,5 кг, сок дыни 1,2 кг, красную свёклу 1 кг, маргарин (содержание жира 82%) 1,5 кг, пчелиный воск 1 кг, сахар-песок 0,5 кг, сушёные яблоки 0,5 кг, джиду (лох узколиственный) 0,8 кг, питьевую воду 5 л (в расчёт 10 кг кормовой смеси не входит).

Ключевые слова: биологическая лаборатория, Galleria mellonella, различные кормовые среды, изобретение, технология, исследование, результат.

Jumayev R.A.

Rajabov Sh.B.

FEED FOR REARING LARVAE OF THE GREATER WAX MOTH (GALLERIA MELLONELLA) AT DIFFERENT AGE STAGES IN A BIOLABORATORY

The article presents the results of research conducted in a biolaboratory from 2021 to 2025 on the rearing of the greater wax moth (Galleria mellonella). During the study, various feed media were developed for feeding wax moth larvae at different age stages of development. In particular, feed mixtures with an increased content of fats and proteins were used in the rearing of larvae of the 5–6 instars. The composition of the nutrient medium included: wheat grain 3.5 kg, melon juice 1.2 kg, red beet 1 kg, margarine (fat content 82%) 1.5 kg, beeswax 1 kg, granulated sugar 0.5 kg, dried apples 0.5 kg, jida (Elaeagnus angustifolia) 0.8 kg, drinking water 5 L (not included in the calculation of 10 kg of the feed mixture).

Keywords: biolaboratory, Galleria mellonella, various feed media, invention, technology, research, result.

Введение

При разведении энтомофагов важное значение имеет массовое культивирование их хозяиновых видов в условиях биологических лабораторий. Полноценное развитие полезных насекомых во многом зависит от качества и эффективности кормовой базы, используемой для выращивания хозяинового вида. В настоящее время в Республике в более чем 630 биологических лабораториях для размножения видов бракона в качестве хозяинного организма широко используется вредитель большая

восковая моль (*Galleria mellonella*). Однако разведение данного вида насекомого в лабораторных условиях не всегда проходит успешно.

В процессе культивирования восковой моли в биологических лабораториях её поколения нередко поражаются различными заболеваниями, значительная часть особей гибнет, а в ряде случаев наблюдается задержка развития личинок и их преждевременное окукливание. В результате до 80% вылетающих имаго составляют самцы. Подобная ситуация создаёт серьёзные трудности при массовом разведении восковой моли и дальнейшем использовании её в качестве хозяина для размножения бракона.

Анализ показывает, что примерно в 90% случаев основной причиной данной проблемы является неправильная подготовка кормовой среды, недостаточное содержание необходимых компонентов, а также несоблюдение технологии кормления личинок восковой моли в процессе их выращивания.

Данная проблема на протяжении длительного времени остаётся актуальной для сотрудников биологических лабораторий, функционирующих в республике. В связи с этим разработка эффективного состава кормовой среды для разведения насекомых-вредителей в биологических лабораториях, отличающегося низкой себестоимостью и высокой биологической эффективностью, приобретает особую значимость. Безусловно, культивирование хозяйственных видов в лабораторных условиях, создание оптимальной кормовой среды и разработка ресурсосберегающих технологий требуют проведения комплексных научных исследований.

Практические наблюдения показывают, что в процессе лабораторного разведения личинки восковой моли наиболее часто поражаются заболеваниями на III возрастной стадии. В этот период отмечается прекращение питания, выход личинок из кормовой среды (из специальных садков) и их преждевременное окукливание.

В ходе исследования также проводилось сравнение традиционных методов приготовления кормовой среды, анализ их недостатков и изучение факторов, влияющих на полноценное развитие личинок восковой моли. В частности, были проанализированы составы кормовых смесей, разработанные для личинок восковой моли М. Мирзалиевой (1981) и Х. Кимсанбоевым (1998). Установлено, что в данных рецептурах основными компонентами являются пшеничная мука и большое количество сахара, вследствие чего кормовая смесь быстро уплотняется и затвердевает.

В результате личинки восковой моли III возраста испытывают затруднения при питании: нарушается аэрация кормовой среды, ухудшается её структура, что способствует развитию различных вторичных спор и микроорганизмов. Это, в свою очередь, приводит к заболеваниям и гибели личинок. Подобные проблемы вызывают серьёзную обеспокоенность у работников многих биологических лабораторий. Нередко сотрудники биологических лабораторий пытаются использовать различные, научно не обоснованные кормовые смеси для питания личинок восковой моли, что в ряде случаев приводит к массовой гибели популяции личинок.

Результаты исследования

С целью решения вышеуказанных проблем были разработаны различные кормовые среды для питания личинок восковой моли (*Galleria mellonella*). Среди них были отобраны наиболее эффективные варианты, которые были разделены на три типа в зависимости от возрастной стадии личинок.

Первая кормовая среда предназначена для питания личинок I–II возрастов, вторая для личинок III возраста, а третья для личинок V–VI возрастов. Такое разделение позволило обеспечить личинок на каждой стадии развития наиболее подходящими питательными компонентами, что способствует их нормальному росту, повышению выживаемости и успешному развитию в условиях биологической лаборатории.

Необходимые компоненты для приготовления 10 кг кормовой смеси для личинок восковой моли I–II возрастов (корм № 1, ТДАУ, 2021–2025 гг.)

№	Необходимые компоненты для состава кормовой смеси	Количество добавляемого ингредиента (кг)	Возраст личинок восковой моли	Порядок приготовления
1	Пшеничная мука	3	Для личинок I–II возрастов	Выпекать в электрической печи при температуре 180 °С в течение 40 минут
2	Сок дыни	2		
3	Маргарин (жирность 82%)	1,5		
4	Молоко	1,5		
5	Пчелиный воск	2		
Итого		10		

Для каждого типа кормовой среды было подготовлено по 10 вариантов кормовых смесей, из которых в результате экспериментальных наблюдений были отобраны наиболее эффективные.

Согласно полученным результатам, для личинок I–II возрастов наиболее оптимальной оказалась кормовая среда № 1. При разработке её состава учитывались такие показатели, как содержание белка, уровень жиров, мягкость и лёгкая усвояемость корма, устойчивость к быстрой порче, а также удобство питания личинок. Исходя из этих требований были подобраны соответствующие компоненты кормовой смеси.

В состав данной кормовой среды вошли: пшеничная мука 3 кг, сок дыни 2 кг, маргарин с содержанием жира 82% 1,5 кг, молоко 1,5 кг и пчелиные соты 2 кг. При этом в данную кормовую смесь сахар не добавлялся.

Следует отметить, что в настоящее время в кормовых составах, применяемых в биолaborаториях, обычно используется большое количество сахара. Это приводит не только к увеличению экономических затрат, но и к быстрому уплотнению и затвердеванию кормовой среды.

Однако наличие определённого количества сахара в кормовой среде также является необходимым. В связи с этим нами были проведены исследования по поиску альтернативных источников углеводов. В качестве заменителя сахара и компонента, улучшающего питательные свойства корма, был использован сок свежесозревших плодов дыни. При этом применялись плоды дыни, не предназначенные для реализации на рынке нетоварного вида, оставшиеся после продажи или непригодные для потребления.

Известно, что в составе дыни содержатся углеводы, белки, жиры, аминокислоты, а также сахароза, глюкоза и фруктоза. Данные вещества играют важную роль в развитии личинок восковой моли всех возрастных стадий. В последующих исследованиях особое внимание было уделено обеспечению личинок восковой моли III возраста полноценной кормовой средой, а также обогащению её питательными компонентами. Установлено, что именно на стадии III возраста личинки восковой моли наиболее часто подвергаются заболеваниям и нередко преждевременно переходят в стадию куколки. В связи с этим правильный подбор состава кормовой среды имеет особенно важное значение.

Разработанная нами кормовая среда была представлена в Агентство по интеллектуальной собственности при Министерстве юстиции и получила патент на изобретение № IAP 8551. Состав кормовой среды № 2 включает: зерно пшеницы (варёное) 0,5 кг, пшеничную муку 3 кг, маргарин (содержание жира 82%) 1,2 кг, молоко 1,2 кг, пчелиный воск 1,5 кг, сахар-песок 0,8 кг, сок дыни 1,3 кг и питьевую воду 0,5 л.

Рис. 1. Разработка эффективного компонента кормовой среды для экономичного разведения личинок восковой моли (*Galleria mellonella*) (2021–2025 гг., лабораторные эксперименты)

Данная кормовая смесь продемонстрировала высокую эффективность благодаря богатому содержанию питательных веществ и необходимых элементов, обеспечивающих полноценное развитие личинок восковой моли III возраста.

В состав третьей кормовой среды данные компоненты были включены по следующим причинам. Пшеница и пшеничная крупа являются основными источниками углеводов и растительного белка. Эти компоненты служат энергетической базой для личинок и одновременно формируют механическую структуру кормовой среды, что облегчает передвижение и питание личинок.

Маргарин (с содержанием жира 82%) выполняет функцию источника липидов. Липиды играют важную роль в накоплении энергетических резервов личинок, формировании клеточных мембран, а также в процессе перехода к следующей стадии развития. Добавление умеренного количества маргарина повышает энергетическую ценность кормовой среды, одновременно предотвращая избыточное накопление жиров.

Белки животного происхождения (казеин), содержащиеся в молоке, а также лактоза и минеральные вещества поддерживают физиологическое развитие личинок. Молоко способствует ускорению роста личинок и повышает биологическую ценность кормовой среды.

Пчелиный воск является важным натуральным компонентом корма, особенно необходимым для личинок восковой моли, обеспечивая им полноценное питание и способствуя нормальному развитию.

Это создаёт для личинок условия, максимально приближенные к их естественной среде питания, что повышает их жизнеспособность и адаптивные способности.

Сахар служит легко усвояемым источником углеводов, обеспечивая активное передвижение личинок и их быстрый рост. Введение сахара в состав кормовой среды повышает её общую энергетическую ценность и эффективность.

Сок дыни является источником природных витаминов, микроэлементов и органических кислот. Он укрепляет иммунитет личинок и повышает биологическую активность кормовой среды. Кроме того, сок дыни улучшает вкусовые качества субстрата, усиливая интерес личинок к корму.

Рис. 2. Эффективные компоненты кормовой среды для личинок восковой моли (*Galleria mellonella*) в возрасте от I до VI возрастной стадии (2021–2025 гг., лабораторные эксперименты)

Таблица 2

Необходимые компоненты для приготовления 10 кг кормовой смеси для личинок восковой моли III возраста (корм № 2, ТДАУ, 2021–2025 гг.)

№	Необходимые компоненты для состава кормовой смеси	Количество добавляемого ингредиента (кг)	Возраст личинок восковой моли	Порядок приготовления
1	Зерно пшеницы (варёное)	0,5	Для личинок III возраста	Выпекать в электрической печи при температуре 190 °С в течение 45 минут
2	Пшеничная мука	3		
3	Маргарин (жирность 82%)	1,2		
4	Молоко	1,2		
5	Пчелиный воск	1,5		
6	Сахар	0.8		
7	Сок дыни	1,3		
8	Питьевая вода	0.5 (литр)		
Итого		10		

Вода обеспечивает поддержание оптимального уровня влажности в кормовой среде. Влажность является критическим фактором для нормального метаболизма личинок восковой моли и усвоения питательных веществ.

Следующая, третья кормовая среда была разработана исключительно для личинок старшего возраста (V–VI возрастов). При её разработке учитывались порядок приготовления и содержание жиров и калорийность компонентов. Для личинок старшего возраста особенно важно достаточное количество жиров и белков.

Рис. 3. Разработанная кормовая среда для личинок восковой моли (*Galleria mellonella*) всех возрастных стадий от I до VI (2021–2025 гг., лабораторные эксперименты)

В состав этой кормовой смеси вошли: зерно пшеницы 3,5 кг, сок дыни 1,2 кг, красная свёкла 1 кг, маргарин (содержание жира 82%) 1,5 кг, пчелиный воск 1 кг, сахар-песок 0,5 кг, яблочные очистки 0,5 кг, джиду (лох узколистный) 0,8 кг и питьевая вода 5 л (не учитывается в расчёте на 10 кг кормовой смеси).

Экспериментально установлено, что во всех трёх разработанных типах кормовых сред личинки восковой моли развивались успешно, демонстрируя высокую выживаемость и нормальное.

Таблица 3

Необходимые компоненты для приготовления 10 кг кормовой смеси для личинок восковой моли V–VI возрастов (корм № 3, ТДАУ, 2021–2025 гг.)

№	Необходимые компоненты для состава кормовой смеси	Количество добавляемого ингредиента (кг)	Возраст личинок восковой моли	Порядок приготовления
1	Зерно пшеницы	3,5	Для личинок V–VI возрастов	Варить в электрической печи при температуре 120 °С в течение 4 часов
2	Сок дыни	1,2		
3	Красная свёкла	1		
4	Маргарин (жирность 82%)	1,5		
5	Пчелиный воск	1		
6	Сахар	0,5		
7	Сушеные яблоки	0,5		
8	Джиды	0,8		
9	Питьевая вода	5 л (не учитывается в расчёте на 10 кг кормовой смеси)		
Итого		10		

Развивались и исследовались все стадии жизненного цикла восковой моли (*Galleria mellonella*) личинки всех возрастов, куколки и имаго, включая откладку яиц и плодовитость. Разработанные патентованные кормовые среды обеспечивали стабильный рост и развитие

личинок в лабораторных условиях, при этом состав корма был ориентирован на наличие всех необходимых веществ для полноценного физиологического развития личинок.

Заключение

По результатам исследования установлено, что популяция восковой моли (*Galleria mellonella*), выращенная на разработанных патентованных кормовых средах, демонстрирует более высокие морфологические и биологические показатели по сравнению с популяцией, выращенной на традиционном корме. Так, размеры самок, выращенных на патентованной кормовой среде, достигали 31 мм, тогда как у самок, выращенных на традиционном корме, 29 мм. Размер самцов составил 29 мм против 26 мм при традиционном методе.

Масса одной личинки на патентованной кормовой среде составила 210 мг, тогда как на традиционной 189 мг, что свидетельствует о более эффективном усвоении корма. Аналогично, масса одной куколки была выше 230 мг против 195 мг на традиционном корме. Кроме того, применение патентованных кормов снижает риск заболеваний личинок, повышает стабильность развития популяции и создаёт условия, максимально приближенные к естественной среде питания, что особенно важно для лабораторного разведения хозяйственных видов для энтомофагов. Таким образом, внедрение разработанных кормовых сред позволяет не только повысить морфометрические и биологические показатели популяции, но и оптимизировать ресурсозатраты, увеличить эффективность лабораторного разведения и улучшить качество последующих поколений восковой моли.

ЛИТЕРАТУРА

1. Jumaev R.A., Karimbaevich S.S., Jumaeva N.B. Bioecology of generations of Trichogramma diluted by different methods. – European science review, 2018. – P. 7–11.
2. Jumaeva N.B., Khimsanbaev X.X., Rustamov A.A. Study and determination of the most suitable microorganism and entomophage against cotton bollworm in Uzbekistan // Scientific Journal Of Medical Science And Biology, 2024, Vol. 2, No. 2. – P. 21–28.
3. Jumaev R. Methods of determining the optimal temperature and humidity in dryness and storage of in vitro propagated parasitic entomophages // E3S Web of Conferences, 2024. – P. 553. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202456303003>.
4. Jumaev R., Kuchboev A., Jumaeva N., Yakubov F., Esanbaev Sh. Molecular identification and polymerase chain reaction analysis of Xanthogaleruca luteola (Chrysomelidae) species // E3S Web of Conferences, 2024. – P. 563. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202456303001>.
5. Jumaev R. In vitro rearing of parasitoids // E3S Web of Conferences 371, 01032 (2023). <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202337101032>.
6. Jumaev R. Methods of determining the optimal temperature and humidity in dryness and storage of in vitro propagated parasitic entomophages // E3S Web Conf. 2024, Vol. 563. – P. 1–6. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202456303003>.
7. Lebedeva N., Akhmedova Z., Kholmatov B., Jumaev R. Revision of stoneflies insecta: plecoptera fauna in Uzbekistan // E3S Web of Conferences, 258, 08030 (2021). <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125808030>.
8. Sulaymonov O., Jumaev R., Sobirov B., Gazibekov A. Representatives of Lepidoptera groups occurred in forestry and agricultural crops and their effective entomophage types // E3S Web of Conferences, 244, 02020 (2021). <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202124402020>.
9. Kimsanboev K., Rustamov A., Usmonov M., Jumaev R. Euzophera Punicella Mooze Lepidoptera bioecology and development of host entomophagic equilibrium in biocenosis // E3S Web of Conferences, 244, 01003 (2021). <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202124401003>.
10. Jumaev R. In vitro mass reproduction of parasitic entomophages Braconidae Trichogrammatidae // E3S Web of Conferences, 389, 03100 (2023). <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202338903100>.

11. *Esanbaev Sh., Jumaev R.* Study on stem pests of elm tree in Uzbekistan. E3S Web of Conferences, 563, 03004 (2024). 162–169. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202456303004>.
12. *Jumaev R., Sobirov S., Jumaeva N.* Bioecology of generations of Trichogramma diluted by different methods // European science review, 2018, Vol. 3–4. – Pp. 25–28.
13. *Kimsanbaev X., Jumaev R., Jumaeva N.* Bioecology harm of tobacco trips for the cotton plant and measure of counteraction // European science review, 2018, Vol. 3–4. – Pp. 29-31.
14. *Dalabaevna M.R., Shavqievich M.K., Axmatovich J.R.* The development of russet mite in various plants and effectiveness of pesticide // European science review, 2018, Vol. 1–2. – Pp. 21-23.
15. *Jumaev R.A., Kimsanbaev X.* Rearing of Trichogramma species *T.evanescens*, *T.pintoi*, *T.chilonis* in vitro culture // European science review, 2018, Vol. 1–2. – Pp. 29–31.